

ISSN 2056-4856 (Print)

ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES

DESAFIO Project

Working Paper Vol. 2, N° 6

**Democratisation of Water and Sanitation Governance
by Means of Socio-Technical Innovation**

The Integrated Rural Sanitation System (SISAR) in Brazil

(In Portuguese)

Newcastle upon Tyne, UK, Belo Horizonte and Fortaleza, Brazil, December 2015

Cover picture: The Worker's Canal / Canal do Trabalhador, Ceara, Brazil

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

Backcover picture: Public water provision in Cristais community / Provisão pública de água na Comunidade de Cristais, Ceara, Brazil

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES DESAFIO Project –

Working Paper Vol. 2 N° 6

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

The Integrated Rural Sanitation System (SISAR) in Brazil

(In Portuguese)

José Esteban Castro (Ed.)
Newcastle University, United Kingdom

Newcastle upon Tyne, UK, Belo Horizonte, and Fortaleza, Brazil
December 2015

WATERLAT-GOBACIT Network Editorial Commission

José Esteban Castro, Newcastle University, United Kingdom, Coordinator
Alex Ricardo Caldera Ortega, University of Guanajuato, Mexico
Paul Cisneros, Institute for Higher National Studies, Ecuador
Luis Henrique Cunha, Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Brazil
Javier Gonzaga Valencia Hernández, University of Caldas, Colombia
Leó Heller, Federal University of Minas Gerais, Brazil
Gustavo Kohan, National University of General Sarmiento (UNGS), Argentina
Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canada
Elma Montaña, National Council of Scientific and Technical Research (CONICET) Argentina
Jesús Raúl Navarro García, Higher Council for Scientific Research (CSIC) Spain
Leandro del Moral Ituarte, University of Seville, Spain
Cidoval Morais de Sousa, State University of Paraíba, Brazil
Alice Poma, School of Hispanic-American Studies, Seville, Spain
Antonio Rodriguez Sanchez, Jose Luis Maria Mora Institute, Mexico
Erik Swyngedouw, University of Manchester, United Kingdom
María Luisa Torregrosa, Latin American Faculty of Social Sciences, Mexico
Norma Valencio, University of São Paulo, Brazil

WATERLAT-GOBACIT Working Papers General editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

The Integrated Rural Sanitation System (SISAR) in Brazil

Keywords

Water and sanitation, rural sanitation, socio-technical innovations, inequality, vulnerability, democratization, SISAR, CAGECE, Ceara, Brazil

Corresponding Editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles included in this Working Paper, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

The WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers are evaluated in general terms and are work in progress. Therefore, the contents may be updated during the elaboration process. For any comments or queries regarding the contents of this Working Paper, please contact the Corresponding Editor.

CADERNOS DE TRABALHO DA REDE WATERLAT-GOBACIT

Série Projetos de Pesquisa

Projeto DESAFIO

Caderno Vol. 2 N° 6

Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas

O Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) em Brasil

Editor: José Esteban Castro
Newcastle University

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, Belo Horizonte e Fortaleza, Brasil

Dezembro de 2015

Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas

O Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) em Brasil

Palavras chave

Água e esgotamento sanitário, saneamento rural, inovações sócio-tecnicas, desigualdade, vulnerabilidade, democratização, SISAR, CAGECE, Ceará, Brasil

Editor Correspondente:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Autores Correspondentes:

Para enviar comentários ou consultas sobre os artigos individuais incluídos neste Caderno de Trabalho, por favor contate aos autores relevantes, cujos dados de contato são provistos em cada um dos artigos.

Os Cadernos de Trabalho da Rede WATERLAT-GOBACIT são avaliados genericamente e constituem trabalhos em processo de elaboração. Por tanto, seu conteúdo pode ser atualizado no curso desse processo. Por qualquer comentário ou consulta respeito ao conteúdo deste Caderno, por favor contatar ao autor correspondente.

Tabela de Conteúdos

	Página
Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper	1
Apresentação da Série SPIDES e do Caderno de Trabalho	5
Lista de Abreviações e Siglas	9
Lista de Figuras	11
Lista de Fotos	11
Lista de Gráficas	12
Lista de Mapas	15
Lista de Quadros	16
Lista de Tabelas	17
Glossário	18
Artigo 1	
Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR no Nordeste do Brasil	21
Eliano de Souza Martins Freitas, Sebastião Venâncio de Castro, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, e Léo Heller, Universidade Federal de Minas Gerais	
Artigo 2	
Um Sistema Comunitário da Gestão da Água: Abordagem Sociotécnica da Inovação	79
Colin Brown, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil	
Artigo 3	
Sistema Comunitário de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário numa Comunidade Rural no Nordeste do Brasil	163
Bárbara Silva Passos, Bernardo Aleixo, Jéssica Ayra, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, Léo Heller, Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil	
Anexo	
A perspectiva dos atores: apresentações de representantes do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) participantes na pesquisa	305

Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper

SPIDES stands for Research Projects Series (SPI), DESAFIO Project, for its acronym in Portuguese and Spanish. WATERLAT-GOBACIT is a network dedicated to research, teaching and practical interventions connected with the politics and management of water and water-related activities. The DESAFIO Project (www.desafioglobal.org) was developed by researchers of WATERLAT-GOBACIT's Thematic Area 3, dedicated to the Urban Water Cycle and Essential Public Services, jointly with invited partners.

DESAFIO had a lifetime of 30 months, from 1 February 2013 to 31 July 2015. It was funded by the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement N° 320303. The information contained in the documents published in the SPIDES Series reflects only the views of the researchers, and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

DESAFIO is the acronym for “Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovations”, the project's full title. DESAFIO literally means “challenge” in both Portuguese and Spanish, the two main working languages of the project owing to its focus on Argentina, Brazil, and Colombia. This was a fitting acronym for the project, as it concerned what still now after the end of the Millennium Development Goals in 2015, constitutes one of the most difficult challenges facing developing regions: eradicating structural social inequality in the access to essential water and sanitation services. In other words, as the full title states, the project was about the democratization of the politics, management, and access to essential public services, with an empirical focus on water and sanitation services.

The project focused on the study of eight experiences identified in Brazil, Argentina and Colombia, which targeted the deficit of essential services in vulnerable communities through the design and implementation of socio-technical innovations. These experiences had in common an approach that articulated technological development with a clear concern for some aspects of the democratization process, for instance involving community members in one or more stages of the design, implementation, and long-term maintenance of the systems. Bolder initiatives extended the involvement of common citizens to the design of public policy and introducing mechanisms of radical democracy to empower citizens-users to monitor the performance of the government, the service providers, and other relevant power holders. Latin America has been an experimental field for this kind of developments, and the project chose a range of experiences in order to cover a variety of socio-political, cultural, and policy-institutional contexts, in addition to a wide selection of settings including urban and rural communities in the three countries. DESAFIO placed these experiences of socio-technical innovation at the heart of the study: “the main tenet of [the project] is that achieving the development goals set by the international community [...] crucially depends on harnessing existing and developing new appropriate and innovative socio-technical solutions for the provision of safe water and sanitation services” (Castro, 2013: 3).

This way of framing the research problem led to the formulation of specific questions that guided the study:

How can we harness existing and develop new socio-technical innovations in order to change policies, to develop strategies and practical interventions, and to enhance policy learning for tackling unacceptable inequalities and injustice in the access to essential WSS? What conditions, factors and processes facilitate the emergence of socio-technical innovations in this sector? What are the critical requirements to make successful socio-technical innovations sustainable and replicable? What are the obstacles to their sustainability and replication? (Castro, 2013: 3).

In order to respond to these research questions, DESAFIO adopted a comparative, interdisciplinary approach grounded in the social sciences and involving the participation of technical disciplines, particularly sanitary engineering, epidemiology, health, and ecology. It was also transdisciplinary, as the research team included practitioners from public sector and civil society institutions, and was developed in close co-operation with community organizations and other relevant actors. We present a more detailed discussion of the methodological approach employed by the project in another Working Paper of the SPIDES Series.

This Working Paper includes three articles each presenting an edited version of the three final research reports that covered the case study of the Integrated System of Rural Sanitation (SISAR) implemented in the Brazilian State of Ceará. The case study was coordinated by Léo Heller and Sonaly Rezende, with the support of a team of researchers at the Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil. The UFMG team worked in collaboration with representatives of the SISAR at Ceará's Water and Sanitation Company (CAGECE), which nurtured the emergence and consolidation of the SISAR, and participated as a research partner in DESAFIO under the coordination of Helder Cortez. The final content of the three reports presented in this Working Paper has been jointly agreed by UFMG and the SISAR-CAGECE team after a series of revisions.

SISAR was developed since the mid 1990s in response to the deficit of safe water supply services affecting rural communities in the State of Ceará. SISAR involves the local communities in the management of the water systems, which are expected to achieve financial self-sufficiency at some point. The initiative was successful and by late 2014 there were almost 800 SISAR units serving over 430 thousand people in 1100 localities in Ceará. As a result, the Brazilian government has considered the possibility of adopting SISAR as a system to solve the deficit in water supply coverage affecting rural areas, where most of the unserved population of the country is located. Moreover, SISAR has been identified by national and international development institutions like the World Bank and the Inter-American Development Bank as a model to be replicated and has been already exported to other countries in Latin America and elsewhere. DESAFIO examined different aspects of SISAR, discussing the pros and cons, its strengths and weaknesses, and the potential and limitations for the long-term sustainability, upscaling, and replication of the system.

The final content of the three reports presented in this Working Paper has been jointly agreed by UFMG and the SISAR-CAGECE team after a series of revisions. In addition to the articles presented in this Working Paper, the reader may benefit from complementary information that we have made available online, including video records of public presentations made by UFMG

researchers and SISAR-CAGECE representatives in a number of events organized by DESAFIO. These include the Final Project Conference that took place in Rio de Janeiro on 27-28 July 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/second-international-conference/>), and two special dissemination seminars, one in the city of Recife on 19 August 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/post-project-meetings/first-post-project-meeting/>), and another in Brasilia on 9 September 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/post-project-meetings/seminar-in-brasilia-9-10-september-2015/day-1-a-seminar-for-research-and-debate-desafio-project-9-september-2015/>).

Article 1, presents the “political-institutional assessment of SISAR”, and was elaborated by Eliano de Souza Martins Freitas, Sebastião Venâncio Castro, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, and Léo Heller, from UFMG. The research results presented in this article contain a significant component derived from the PhD in Water and Sanitation, Environment, and Water Resources by Sebastião Venâncio Castro, which he successfully completed at UFMG during the course of the project. The main conclusions of this article suggest that SISAR would have made significant contributions towards improving the living conditions of rural communities in Ceará, not only by providing them with access to water but also by promoting meaningful community involvement and empowerment. The article also highlights important areas that require further improvement to tackle obstacles that may threaten the long-term sustainability of the systems. The authors question to what extent the goal that individual SISAR systems should become fully self-sufficient financially could be actually achieved, and suggest that an important weakness of the model would be some of its market-oriented components, which would be in contradiction with its community-oriented approach.

Article 2 focuses on several aspects of SISAR from a qualitative socio-anthropological perspective. The article presents an assessment of the performance of SISAR in a particular setting, the small villages of Arataca and Andreza in the State of Ceará. The research was carried out by Colin Brown, from the UFMG team. The work done allowed him to successfully complete a Master in Environmental Politics and Social Practices at the Université de Toulouse Le Mirail in France, which focused on SISAR. This article discusses in much detail the daily interaction between the users, SISAR’s technical experts, the community associations, and other relevant actors in charge of managing the systems in their communities. It also addresses the impacts and transformations brought about by the introduction of technological devices and commercial practices that come with the SISAR system. The author broadly agrees with the main conclusion of Article 1 that SISAR represents an advance in the development of rural water supply systems in Brazil. However, he provides a detailed consideration of shortcomings and contradictions affecting SISAR’s performance in the ground, and puts forward a number of recommendations for further improvement.

Finally, Article 3 completes the collection presenting a systematic quantitative comparative study of the performance of a new SISAR intervention implemented in the community of Cristais during the course of the project, taking as a reference the conditions prevailing in the communities composing the Itapeim Complex, which served as a control group for the experiment. The main focus of this study was epidemiological, but also included a detailed analysis of the techno-infrastructure and socio-economic dimensions of the experience. This article was authored by Bárbara Silva Passos, Bernardo Aleixo, Jéssica Ayra, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, and Léo Heller from UFMG. The research allowed Bárbara Silva Passos and

Castro, José Esteban (Ed.)

Bernardo Aleixo to successfully complete their Master programmes in Water and Sanitation, Environment, and Water Resources at UFMG. The article presents a very detailed comparative analysis of the access to water supply in both communities. The main conclusions are consistent with the findings of Articles 1 and 2, showing the potential of SISAR as a model to expand access to water supply in rural communities. The conclusions offer a number of recommendations, emphasising the need for further integration between SISAR and other essential services, particularly with local public health services.

The Working Paper constitutes work in progress that may be revised, and the individual articles may be further developed and later published in journals or as book chapters.

We are pleased to present this work to the interested public. Given the nature of the research, the contents are in Portuguese, but in due time we will produce a synthesis in English for wider circulation. A draft English version of the reports is available by request (please, send us an e-mail requesting a copy of the relevant reports at Secretariat of the WATERLAT-GOBACIT Network: redwaterlat@gmail.com).

José Esteban Castro

Co-ordinator and Editor

Newcastle upon Tyne, December 2015

Reference:

Castro, J. E. (2013). Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation (DESAFIO), Research Proposal (Annex I - Description of Work), (www.desafioglobal.org), EU 7th Framework Programme. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Apresentação da Série SPIDES e do Caderno de Trabalho

SPIDES é o acrônimo de Série Projetos de Pesquisa (SPI), Projeto DESAFIO. WATERLAT-GOBACIT é uma rede dedicada à pesquisa, ensino e intervenções práticas vinculadas com a política e a gestão da água e as atividades relacionadas com a água. O Projeto DESAFIO (<http://desafioglobal.org/pt/>) foi desenvolvido por pesquisadores da Área Temática 3 da Rede, dedicada ao Ciclo Urbano da Água e Serviços Públicos Essenciais, conjuntamente com parceiros convidados.

DESAFIO teve uma duração de 30 meses, desde o 1 de fevereiro de 2013 até o 31 de julho de 2015. Ele foi financiado pelo Sétimo Programa Quadro da União Europeia para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e demonstração, sob acordo Nº 320303. As informações contidas nos documentos publicados na Série SPIDES refletem as opiniões dos pesquisadores e a União Europeia não é responsável por qualquer uso que possa ser feito das informações neles contidas.

DESAFIO é o acrônimo de “Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas”, que é o título completo do Projeto. Este foi um ótimo acrônimo para o projeto, já que ele tratou um problema que, ainda hoje depois do fim dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 2015, continua sendo um dos desafios mais difíceis que enfrentam os países em desenvolvimento: a erradicação de desigualdades estruturais no acesso aos serviços essenciais de água e esgotamento sanitário. Em outras palavras, como seu título sugere, o objeto do projeto foi a democratização da política, da gestão, e do acesso aos serviços públicos essenciais, com um enfoque empírico centrado nos serviços de saneamento.

O projeto se concentrou no estudo de oito experiências identificadas no Brasil, na Argentina e na Colômbia, que tiveram como objetivo reduzir a falta de acesso aos serviços de saneamento em comunidades vulneráveis mediante o desenho e a implementação de inovações sociotécnicas. Essas experiências se caracterizaram por ter um enfoque que articulou o desenvolvimento tecnológico com uma clara preocupação por alguns aspectos do processo de democratização, por exemplo envolvendo membros das comunidades em alguma das etapas do desenho, implementação e manutenção de longo prazo dos sistemas. Algumas das iniciativas mais ousadas estenderam o envolvimento da cidadania ao desenho de políticas públicas e introduziram mecanismos de democracia radical para empoderar aos usuários-cidadãos no monitoramento da performance do governo, das empresas de serviços, e de outros atores detentores de poder social e político. América Latina tem sido um campo experimental para este tipo de iniciativas, e o projeto escolheu uma variedade de experiências que cobrem diversos contextos sócio-políticos, culturais, e de políticas públicas e institucionais, abarcando uma ampla seleção de cenários que incluem comunidades urbanas e rurais nos três países. DESAFIO deu centralidade no estudo a essas experiências de inovação sociotécnica: “o ponto de partida do projeto é que o logro dos objetivos de desenvolvimento da comunidade internacional [...] depende crucialmente do aproveitamento de soluções sociotécnicas apropriadas e inovadoras já existentes, e da geração de novas inovações, para a provisão de serviços de saneamento seguros” (CASTRO, 2013: 3).

Este enfoque do problema de pesquisa conduziu a formular perguntas específicas que guiaram o estudo:

Como é possível aproveitar inovações sociotécnicas existentes e desenvolver novas inovações com o fim de mudar políticas públicas, formular estratégias e intervenções práticas, e aprimorar o processo de aprendizagem na busca de soluções para confrontar as inaceitáveis desigualdades e injustiças existentes no acesso a SAES essenciais? Que condições, fatores, e processos facilitam a emergência de inovações sociotécnicas neste setor? Quais são os requerimentos críticos para tornar sustentáveis e replicáveis as inovações sociotécnicas bem sucedidas? Quais são os obstáculos para sua sustentabilidade e replicabilidade? (CASTRO, 2013: 3).

Para responder essas perguntas de pesquisa, DESAFIO adotou um enfoque comparativo e interdisciplinar, baseado nas ciências sociais, e envolvendo a participação de disciplinas técnicas, especialmente a engenharia sanitária, a epidemiologia, a saúde, e a ecologia. O enfoque adotado foi também transdisciplinar, já que a equipe de pesquisa incluiu gestores do setor público e especialistas de instituições da sociedade civil, e foi desenvolvido em cooperação estreita com organizações comunitárias e outros atores relevantes. Apresentamos uma discussão mais detalhada do enfoque metodológico adotado pelo projeto em outro Caderno de Trabalho da Série SPIDES.

Este Caderno de Trabalho inclui três artigos, cada um deles apresentando um versão editada dos relatórios finais que cobriram o estudo de caso do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) implementado no Estado do Ceará no Brasil. O estudo de caso foi coordenado pelos professores Léo Heller e Sonaly Rezende, com o apoio de uma equipe de pesquisadores, da Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte, Brasil (UFMG). A equipe da UFMG trabalhou em colaboração como a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), que tem sido responsável pela criação e desenvolvimento do SISAR e participou no projeto como parceiro da pesquisa sob a coordenação de Helder Cortez. O conteúdo final dos três relatórios apresentados neste Caderno de Trabalho foi acordado conjuntamente pelas equipes da UFMG e do SISAR-CAGECE, depois de uma série de revisões.

SISAR foi desenvolvido a partir de meados da década de 1990 em resposta ao déficit no fornecimento de água nas comunidades rurais do Ceará. SISAR envolve as comunidades locais na gestão dos sistemas de água, os quais se espera que atinjam a condição de autossuficiência financeira em algum momento. A iniciativa foi exitosa e para fins de 2014 existiam por volta de 800 unidades SISAR prestando serviço a mais de 430 pessoas em 1100 localidades do Ceará. Como resultado, o governo brasileiro tem considerado a possibilidade de adotar o SISAR como sistema para resolver a carência no fornecimento de água que afeta as comunidades rurais, que concentram a maioria da população que ainda carece desses serviços no país. Além disso, SISAR tem sido identificado por instituições nacionais e internacionais de desenvolvimento, incluindo o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como modelo que pode ser replicado e que já tem sido exportado a outros países da América Latina e de outras regiões. DESAFIO examinou diferentes aspectos do SISAR, discutindo prós e contras, fortalezas e fraquezas, o potencial e as limitações para a sustentabilidade de longo prazo, a ampliação, e a replicabilidade do modelo.

Adicionalmente aos artigos apresentados neste Caderno de Trabalho, os leitores têm acesso a informação complementar disponível na Internet, que inclui registros em vídeo de

apresentações públicas feitas por pesquisadores da UFMG e representantes do SISAR-CAGECE em vários eventos organizados por DESAFIO. Estes incluem a Conferência Final do Projeto, que teve lugar em Rio de Janeiro em 27-28 de julho de 2015 (<http://desafioglobal.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/segunda-conferencia-internacional/>), e dois seminários especiais de disseminação, na cidade do Recife em 19 de agosto de 2015 (<http://desafioglobal.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/reunioes-pos-projeto/primeira-reuniao-pos-projeto/>), e outro em Brasília em 9 de setembro de 2015 (<http://desafioglobal.org/pt/reunioes/reunioes-abertas/reunioes-pos-projeto/seminar-in-brasilia-9-10-september-2015/materializando-o-direito-a-agua-e-aos-servicos-de-saneamento-basico-dia-1/>).

O Artigo 1 apresenta uma “avaliação político-institucional do SISAR”, e foi elaborado por Eliano de Souza Martins Freitas, Sebastião Venâncio Castro, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, e Léo Heller, da UFMG. Os resultados da pesquisa apresentados neste artigo contem um componente significativo derivado da tese de doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Sebastião Venâncio Castro, que foi concluída na UFMG durante o projeto. As principais conclusões deste artigo sugerem que o SISAR teria feito contribuições muito importantes ao melhoramento das condições de vida das comunidades rurais em Ceará, não somente por meio do fornecimento de água mas também promovendo formas significativas de participação e empoderamento comunitário. O artigo também destaca aspectos importantes que requerem atenção para dar conta de uma série de obstáculos que podem ameaçar a sustentabilidade de longo prazo dos sistemas. Os autores se perguntam até que ponto a meta de que os SISARs individuais se tornem autossuficientes financeiramente poder ser de fato atingida, e sugerem que uma fraqueza importante do modelo estaria em seus componentes orientados ao mercado, os quais estariam em contradição com seu enfoque pro-comunitário.

O Artigo 2 trata vários aspectos do SISAR desde uma perspectiva sócio-antropológica, qualitativa. O artigo apresenta uma avaliação da performance do SISAR num local específico, as pequenas localidades de Arataca e Andreza no Estado do Ceará. O estudo foi desenvolvido por Colin Brown, da equipe UFMG. Com esta pesquisa Colin completou seu Mestrado em Políticas Ambientais e Práticas Sociais na Université de Toulouse Le Mirail na França, que esteve centrado no caso do SISAR. O artigo discute em grande detalhe a interação cotidiana entre os usuários, os especialistas técnicos do SISAR, as associações comunitárias, e outros atores relevantes a cargo da gestão dos sistemas nas comunidades. Também trata o tema dos impactos e as transformações resultantes da introdução de dispositivos tecnológicos e de práticas comerciais que formam parte do sistema SISAR. O autor está de acordo em termos gerais com a conclusão principal do Artigo 1, segundo a qual o SISAR representa um avanço no desenvolvimento de sistemas de saneamento rural no Brasil. Embora, o artigo também apresenta uma consideração detalhada das limitações e contradições que afetam a performance do SISAR na prática, e oferece uma série de recomendações para aprimorar o modelo no futuro.

Finalmente, o Artigo 3 completa a coletânea apresentando um estudo comparativo sistemático, quantitativo, da performance de uma nova intervenção do SISAR implementada na comunidade de Cristais, Estado do Ceará, contemporaneamente com o projeto e que tomou como referência comparativa as condições da comunidade do Complexo Itapeim, também no Ceará, que serviu como comunidade de controle no experimento. O foco principal do estudo foi epidemiológico, embora também incluiu uma análise detalhada das dimensões tecno-infraestrutural e sócio-econômica da experiência. O artigo foi elaborado por Bárbara Silva Passos, Bernardo Aleixo,

Castro, José Esteban (Ed.)

Jéssica Ayra, João Luiz Pena, Sonaly Rezende, e Léo Heller da UFMG. A pesquisa foi a base das dissertações de Mestrado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos defendidas por Bárbara Silva Passos e Bernardo Aleixo na UFMG durante o período do estudo. O artigo apresenta uma análise comparativa detalhada das condições de acesso a água nas duas comunidades. As conclusões principais são consistentes com os achados apresentados nos Artigos 1 e 2, que sugerem que o SISAR tem potencial como modelo para a expansão do acesso à água nas comunidades rurais. As conclusões oferecem um número de recomendações, enfatizando a necessidade de maior integração entre o SISAR e outros serviços essenciais, especialmente os serviços locais de saúde pública.

O dossiê é trabalho em progresso que pode ser revisado, e os artigos individuais podem ser desenvolvidos para publicação posterior em jornais ou como capítulos em livros.

Temos grande prazer em apresentar este trabalho ao público interessado. Devido à natureza da pesquisa, os artigos estão em português, embora posteriormente produziremos uma síntese em inglês para maior circulação. Uma versão em inglês dos relatórios está disponível a pedido (por favor, enviar um e-mail solicitando uma cópia do relatório relevante a: Secretaria da Rede WATERLAT-GOBACIT: redwaterlat@gmail.com).

José Esteban Castro

Coordenador e Editor

Newcastle upon Tyne, dezembro de 2015

Reference:

Castro, J. E. (2013). Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation (DESAFIO), Research Proposal (Annex I - Description of Work), (www.desafio.org), EU 7th Framework Programme. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Lista de Abreviações e Siglas

ABC	Agência Brasileira de Cooperação
AKA	Ajuda para a Auto-Ajuda
ALC	América Latina e o Caribe
ALCE	Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
APRECE	Associação dos Municípios do Estado do Ceará.
ARCE/CE	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará
ASA	Articulação Semiárido Brasileiro
ASSECO	Associação de Serviços Comunitários
BEC	Banco do Estado do Ceará
BID	Banco Interamericano de Desenvolvimento
BIRD	Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
BMZ	Ministério Federal para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
BNH	Banco Nacional da Habitação
CAGECE	Companhia de Água e Esgoto do Ceará
CEF	Caixa Econômica Federal
CENTRAL	Central de Associações Comunitárias para a Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água
CEPAL	Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
CERB	Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos da Bahia
CESAU	Conselho Estadual de Saúde
CESBs	Companhias Estaduais de Saneamento Básico
C.F. 88	Constituição Federal de 1988
CIC	Centro Industrial do Ceará
COELCE	Companhia de Energia Elétrica do Ceará
COGERH	Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos
COMPESA	Companhia Pernambucana de Saneamento
CPRM	Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais
DESAFIO	Democratização da Governança dos Serviços de Água e Esgotos por Meio de Inovações Sociotécnicas
DNERu	Departamento Nacional de Endemias Rurais
DNOCS	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
ETA	Estação de Tratamento de Água
FASE	Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional
FGTS	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FMI	Fundo Monetário Internacional
FUNASA	Fundação Nacional de Saúde
GESAR/ CAGECE	Gerência de Saneamento Rural da Companhia de Água e Esgoto do Ceará
GPS	Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global)
GTZ	Sociedade Alemã para Cooperação Técnica
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IFOCS	Instituto Federal de Obras Contra as Secas
INSA	Instituto Nacional do Semi-Árido

InWent	Agência de Capacitação Internacional e Desenvolvimento
IOCS	Inspetoria de Obras Contra as Secas
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IRC	International Water and Sanitation Centre
KfW	Kreditanstalt Fur Wiederaufbau – Banco Alemão de Desenvolvimento
LA&C	Latin America and the Caribbean
MRE	Ministério de Relações Exteriores
NOAS	Norma Operacional de Assistência à Saúde
NOB	Norma Operacional Básica
ODM	Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONG	Organização Não-Governamental
ONU	Organização das Nações Unidas
OS	Organização Social
P1MC	Programa Um Milhão de Cisternas
PIASS	Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento
PIB	Produto Interno Bruto
PFL	Partido da Frente Liberal
PLANASA	Plano Nacional de Saneamento
PLANSAB	Plano Nacional de Saneamento Básico
PMDB	Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PMSS	Projeto de Modernização do Setor de Saneamento
PNSR	Programa Nacional de Saneamento rural
PNUD	Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PROMATA	Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco
PSDB	Partido da Social Democracia
PSF	Programa de Saúde da Família
PSJ	Projeto São José
RDH	Relatório de Desenvolvimento Humano
RMF	Região Metropolitana de Fortaleza
SAA	Sistema de Abastecimento de Água
SAE	Serviço de Água e Esgoto
SAES	Serviços essenciais de água e esgotamento sanitário
SAAE	Serviço Autônomo de Água e Esgoto
SDA	Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará
SEDUR	Secretaria de Desenvolvimento Urbano
SEE	Secretaria Estadual de Educação
SES	Secretaria Estadual de Saúde
SINDIÁGUA	Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Ceará
SISAR	Sistema Integrado de Saneamento Rural
SOHIDRA	Superintendência de Obras Hidráulicas
SUDENE	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
SUS	Serviço Único de Saúde
UFC	Unidades Formadoras de Colônia
WSS	Water and sanitation services

Lista de Figuras

Artigo 2

Figura Nº 1 Reprodução de um desenho feito por um gestor para explicar intervenções ilícitas

Lista de Fotos

Artigo 1

Foto Nº 1 Canal do Trabalhador

Artigo 2

Foto Nº 1 Exemplo de dispersão de domicílios em Arataca
Foto Nº 2 Poços públicos
Foto Nº 3 Recuperação das águas pluviais. Recipientes diversos
Foto Nº 4 Recuperação das águas pluviais. Calha e poço
Foto Nº 5 Cisterna do projeto PIMC
Foto Nº 6 Medidor de uma casa em Arataca

Artigo 3

Foto Nº 1 Fotos de uma casa, numa comunidade controle em que o único ponto de acesso á água é junto ao hidrômetro (1)
Foto Nº 2 Fotos de uma casa, numa comunidade controle em que o único ponto de acesso á água é junto ao hidrômetro (2)
Foto No 3 Fotos de uma casa, numa comunidade controle em que o único ponto de acesso á água é junto ao hidrômetro (3)
Foto Nº 4 Peridomicílio de habitações nas comunidades controle (1)
Foto Nº 5 Peridomicílio de habitações nas comunidades controle (2)
Foto No 6 Peridomicílio de habitações nas comunidades controle (3)

Lista de Gráficos

Artigo 1

- | | |
|--------------|---|
| Gráfico Nº 1 | Forma de abastecimento de água nos domicílios (1991) |
| Gráfico Nº 2 | Forma de abastecimento de água nos domicílios (2000) |
| Gráfico Nº 3 | Forma de abastecimento de água nos domicílios (2010) |
| Gráfico Nº 4 | Existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário nos domicílios (2010) |

Artigo 3

- | | |
|---------------|--|
| Gráfico Nº 1 | Pirâmide etária da comunidade intervenção |
| Gráfico Nº 2 | Pirâmide etária das comunidades controle |
| Gráfico Nº 3 | Existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário, por situação de domicílio, nos municípios de Beberibe, Cascavel, Morada Nova e Ocara, no estado do Ceará e Brasil |
| Gráfico Nº 4 | Evolução da cobertura de atendimento por rede geral com canalização interna nos domicílios rurais do Brasil, Nordeste, Ceará, Cascavel, Beberibe, Ocara e Morada Nova |
| Gráfico Nº 5 | Evolução da cobertura de atendimento por poço ou nascente com canalização interna nos domicílios rurais do Brasil, Nordeste, Ceará, Cascavel, Beberibe, Ocara e Morada Nova |
| Gráfico Nº 6 | Evolução de formas de abastecimento poço, nascente e outras formas, sem canalização interna, nos domicílios rurais do Brasil, Nordeste, Ceará, Cascavel, Beberibe, Ocara e Morada Nova |
| Gráfico Nº 7 | Formas de abastecimento de água nos domicílios urbanos e rurais do Brasil e do estado do Ceará, 2010 |
| Gráfico Nº 8 | Formas de abastecimento de água nos domicílios rurais dos municípios de Cascavel, Ocara, Morada Nova e Beberibe, 2010 |
| Gráfico Nº 9 | Faixas de renda por domicílio nas comunidades intervenção e controle entre maio a julho de 2014 |
| Gráfico Nº 10 | Renda total domiciliar, por seguimento, na comunidade intervenção e controle, maio a julho de 2014 |
| Gráfico Nº 11 | Ocupação dos chefes de família nas comunidades intervenção e controle, maio a julho de 2014 |

Gráfico Nº 12	Escolaridade do chefe da família nas comunidades intervenção e controle
Gráfico Nº 13	Número total de cômodos (a) e número total de cômodos usados como dormitório (b) nos domicílios, nas comunidades intervenção e controle
Gráfico Nº 14	Material das paredes externas dos domicílios nas comunidades intervenção e controle
Gráfico Nº 15	Material da cobertura (a) e do piso (b) dos domicílios nas comunidades intervenção e controle
Gráfico Nº 16	Gráfico da relação entre o consumo de água (l) e a distância até a fonte (minutos)
Gráfico Nº 17	Box plot das médias de a) Idade do chefe de família e b) renda mensal. Em domicílios com crianças de até cinco anos de idade
Gráfico Nº 18	Média de moradores por domicílio em a) Cristais e b) Complexo de Itapeim. Em domicílios com crianças de até cinco anos de idade
Gráfico Nº 19	Escolaridade do responsável pela criança em a) Cristais e b) Complexo de Itapeim
Gráfico Nº 20	Consumo per capita nas comunidades intervenção e controle (L/hab.dia)
Gráfico Nº 21	Consumo mensal por ligação nas comunidades controle (m ³ /dom.mês)
Gráfico Nº 22	Distribuição dos domicílios segundo o número de pontos de água nas comunidades intervenção e controle
Gráfico Nº 23	Consumo per capita dos domicílios das localidades controle com um ponto de água (A) e com dois ou mais pontos de água na habitação (B).
Gráfico Nº 24	Avaliação de casos de intermitência no SAA das comunidades controle
Gráfico Nº 25	Tempo despendido pelos moradores por semana para coletar água nas comunidades intervenção e controle
Gráfico Nº 26	Identificação do membro da família responsável pelo transporte de água, segundo os domicílios que declararam coletar água nas comunidades intervenção e controle
Gráfico Nº 27	Reelaboração do tempo, de acordo com os entrevistados, com a implantação do SAA nas comunidades controle
Gráfico Nº 28	Custo da água (R\$/m ³) do SAA nas comunidades controle e do valor despendido pelo transporte da água na comunidade intervenção
Gráfico Nº 29	Desembolso per capita por mês para ter acesso à água nas comunidades intervenção e controle
Gráfico Nº 30	Comprometimento da renda para ter acesso à água nas comunidades intervenção e controle

Gráfico Nº 31	Comprometimento da renda para acesso à água, organizado por faixas, frente à avaliação da família sobre o valor desembolsado para ter água nas comunidades intervenção e controle
Gráfico Nº 32	Distribuição de parasitoses intestinais em crianças menores de cinco anos, nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim
Gráfico Nº 33	Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, na localidade de Cristais
Gráfico Nº 34	Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, em relação ao sexo, na localidade de Cristais
Gráfico Nº 35	Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, por idade, na localidade de Cristais
Gráfico Nº 36	Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, na localidade do Complexo de Itapeim
Gráfico Nº 37	Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, em relação ao sexo, na localidade do Complexo de Itapeim
Gráfico Nº 38	Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, por idade, na localidade do Complexo de Itapeim
Gráfico Nº 39	Média de UFC/100 ml de amostra nas localidades estudadas, Cristais e Complexo de Itapeim
Gráfico Nº 40	Média de consumo de água com atividades de higiene em m ³ /mês, nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim
Gráfico Nº 41	Médias de consumo de água para beber e cozinhar em litros/per capita/dia nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim
Gráfico Nº 42	Renda familiar mensal segundo as categorias de análise
Gráfico Nº 43	Escolaridade do chefe de domicílio de acordo com as categorias analíticas
Gráfico Nº 44	Idade do chefe do domicílio segundo as categorias analíticas
Gráfico Nº 45	Ocupação do chefe da família de acordo com as categorias analíticas
Gráfico Nº 46	Apresentação dos resultados dos aspectos avaliados nas comunidades intervenção e controle, porcentagem de domicílios dentro dos valores de referência e no caso da qualidade porcentagem de amostras de água com ausência de E. coli em 10 mL

Lista de Mapas

Artigo 1

- Mapa Nº 1 A Região Nordeste de Brasil
Mapa Nº 2 Tipos climáticos do Ceará
Mapa Nº 3 Áreas de atuação do SISAR no Estado de Ceará

Artigo 2

- Mapa Nº 1 O Complexo Itapeim

Artigo 3

- Mapa Nº 1 Localização dos municípios estudados, Ceará, Brasil
Mapa Nº 2 Distribuição espacial dos domicílios estudados, em Cristais (intervenção)
Mapa Nº 3 Distribuição espacial dos domicílios estudados no Complexo de Itapeim
(controle)

Lista de Quadros

Artigo 1

- Quadro Nº 1 Subdivisões do semiárido brasileiro
- Quadro Nº 2 Ações ligadas ao consumo humano de água no Nordeste
- Quadro Nº 3 Participação do Banco KfW e outros financiadores na implantação de sistemas

Artigo 2

- Quadro Nº 1 Características da gestão compartilhada do SISAR
- Quadro Nº 2 Idade média da população em Grande Arataca e Andreza
- Quadro Nº 3 Consumo mensal por casa (m3).

Artigo 3

- Quadro Nº 1 Características físicas e demográficas dos municípios estudados
- Quadro Nº 2 Diretrizes do SUS
- Quadro Nº 3 Relação entre os ODM e os impactos do abastecimento de água e esgotamento sanitário
- Quadro Nº 4 Parâmetros utilizados para avaliar as condições de acesso à água
- Quadro Nº 5 Resultado das análises microbiológicas realizadas nas comunidades intervenção e controle, em 2014, durante os meses de julho a novembro
- Quadro Nº 6 Prevalência de diarreia e proporção de crianças menores de cinco anos que apresentaram algum tipo de parasitose intestinal nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim

Lista de Tabelas

Artigo 1

Tabela Nº 1 População residente por sexo e situação do domicílio. Brasil, Nordeste e Ceará

Artigo 3

Tabela Nº 1 População residente em 2010, por situação de domicílio, em Beberibe, Cascavel, Morada Nova e Ocara

Tabela Nº 2 Fontes utilizadas nos domicílios das comunidades intervenção e controle, maio a julho de 2014

Tabela Nº 3 Distribuição da população rural com 10 anos ou mais, por classes de rendimento nominal em salários mínimos

Tabela Nº 4 Realização melhorias na infraestrutura hidráulica da casa depois da chegada da água nas comunidades controle

Tabela Nº 5 Avaliação dos moradores sobre a qualidade da água utilizada nas comunidades intervenção e controle

Tabela Nº 6 Principais fontes de água usadas para beber, cozinhar e escovar os dentes identificadas pelos moradores nas comunidades intervenção e controle

Tabela Nº 7 Avaliação dos entrevistados das comunidades intervenção e controle sobre a disponibilidade das fontes de água que utilizam

Tabela Nº 8 Relação de domicílios que coletam água fora do peridomicílio, segundo os intervalos de tempo utilizado por coleta, nas comunidades intervenção e controle.

Tabela Nº 9 Relação de domicílios cujos moradores coletam água fora do peridomicílio, distribuídos conforme as categorias de acesso à água, nas comunidades intervenção e controle

Tabela Nº 10 Comparação entre as famílias que pagam ou não para ter acesso à água, por faixas de renda nas comunidades intervenção e controle

Tabela Nº 11 Domicílios segundo a existência e o uso do banheiro nas comunidades intervenção (Cristais) e controle (Complexo de Itapeim)

Glossário

Banco Nacional da Habitação: O Banco Nacional de Habitação (BNH) foi criado em 1964 para desenvolver projetos de financiamento e construção de empreendimentos imobiliários, sob fiscalização do Banco do Brasil. Teve papel fundamental no desenvolvimento urbano brasileiro, já que foi o gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e implementou diversas políticas de financiamento da Habitação e dos sistemas de saneamento. Entretanto, o banco foi extinto em 1986 e seu patrimônio incorporado à Caixa Econômica Federal que passou a desenvolver suas atividades.

Classificação de Koppen-Geiger: A classificação de climas intitulada Classificação de Koppen-Geiger foi criada no início do século XX pelo climatologista Wladimir Koppen sendo bastante utilizada para classificação de climas globais e foi aperfeiçoada por Rudolf Geiger nas primeiras décadas do referido século. Para classificar os tipos climáticos considera-se a sazonalidade e os valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da chuva. Os tipos climáticos são expressos por códigos, constituído de letras maiúsculas e minúsculas que combinados indicam os tipos e subtipos considerados.

Domínio Morfoclimático da Caatinga: Uma forma de divisão do território brasileiro proposta pelo geógrafo Aziz Ab`Sáber (1970) é através dos Domínios Morfoclimáticos que são classificados considerando-se as características climáticas, botânicas, hidrológicas, fitogeográficas e pedológicas. A partir dessas características o geógrafo dividiu todo o território brasileiro em seis domínios. No caso do domínio da Caatinga as principais características são: presença de um clima semiárido, com solos pouco profundos, pedregosos e ricos em nutrientes. A rede de drenagem é pouco expressiva se comparada com outros domínios, apresentando vários intermitentes, já que os índices de pluviosidade são pequenos ao longo do ano. Nesse domínio predomina uma vegetação herbácea e tortuosa.

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE): A Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) é uma ONG que atua, no momento, em seis estados brasileiros. Criada em 1961 procura desenvolver um trabalho de desenvolvimento local ligado ao associativismo e cooperativismo, tendo um contato muito próximo de comunidades minoritárias. Participou ativamente na resistência à ditadura militar (1964-1985) e tem auxiliado diversos grupos sociais na luta pela conquista e/ou permanência de direitos humanos (civis, políticos, sociais etc.).

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): O FGTS foi criado pelo governo federal brasileiro em meados da década de 1960 e é um conjunto de recursos que o governo capta do setor privado com a finalidade de amparar o trabalhador nos momentos de rescisão dos contratos de trabalho, quando os trabalhadores são acometidos por doenças graves e/ou em casos de desastres naturais. O governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal (CEF), capta esse recurso do empregador que deve recolher junto a CEF o equivalente a 8% do salário pago ao empregado. Assim, de um salário de R\$ 1.050,00 (\$ 300,00 euros – 2014, aproximadamente), a Caixa Econômica Federal capta R\$ 210,00, sendo que a empresa deve

recolher R\$ 84,00 (\$ 24,00 euros – 2014, aproximadamente). Esses recursos captados são também utilizados para investimentos em habitação, saneamento etc.

Massa de Ar Equatorial Continental (mEc): A Massa de ar Equatorial Continental (mEc) origina-se na Amazônia ocidental, numa área de baixa latitude e é caracterizada por possuir ar quente e úmida. Essa massa exerce grande influência no Brasil, podendo atingir diversas regiões durante o verão provocando chuvas. Durante o inverno sua atuação restringe-se à região amazônica.

Plano Nacional de Saneamento (PLANASA): O Plano Nacional de Saneamento foi criado pelo governo federal objetivando sanar uma lacuna no saneamento brasileiro. De forma bastante centralizada e separando as instituições que lidavam com os programas de saúde das instituições ligadas ao saneamento o governo militar criou as companhias estaduais de saneamento que deveriam criar as condições de ampliação do saneamento no país, com destaque para o abastecimento de água. Esse Plano durou entre 1970 e 1986 quando apresentou sinais de esgotamento sem ter cumprido todas as etapas propostas.

Programa Um milhão de Cisternas (PIMC): Compreende de uma ação para a convivência com o semiárido que surgiu em 2003. Possui o objetivo de beneficiar cerca de cinco milhões de pessoas em toda região semiárida brasileira, com água potável para beber e cozinhar, a partir da construção de cisternas para famílias de baixa renda da área rural.

ARTIGO 1 - Capa do relatório original

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO

Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR no Nordeste do Brasil

Pacote de Trabalho 2
(Produto 2.1)

Autores:

Eliano de Souza Martins Freitas
Sebastião Venâncio Castro
João Luiz Pena
Sonaly Rezende
Léo Heller

Parceiros do Consorcio

Belo Horizonte, Brasil, 30 de novembro de 2014

Versão revisada UFMG-CAGECE, 23 de setembro de 2015

DESAFIO recebeu financiamento do Sétimo Programa Marco da União Europeia para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e demonstração sob acordo no. 320303. As informações contidas neste relatório refletem as opiniões dos autores e a União Europeia não é responsável por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas.

ARTIGO 1

Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR no Nordeste do Brasil¹

Eliano de Souza Martins Freitas²

Sebastião Venâncio de Castro³

João Luiz Pena⁴

Sonaly Rezende⁵

Léo Heller⁶

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Introdução

O presente relatório apresenta uma análise da criação e desenvolvimento institucional do Sistema Integrado de Saneamento Rural do Estado do Ceará (SISAR/CE), implementado em diversos municípios daquele estado desde meados da década de 1990, abordado neste estudo como uma inovação sociotécnica.

Objetiva-se com esse documento avaliar, com metodologia adequada, fatores positivos e negativos que vêm marcando a implementação e desenvolvimento do modelo, após quase duas décadas de sua introdução no referido estado, em atenção aos pressupostos do Projeto Desafio, priorizando-se, dentre as dimensões analíticas do projeto, a político-institucional, com um olhar histórico e atual sobre o período de experiência do modelo. Busca-se avaliar:

A - o empoderamento comunitário em suas diversas subdimensões (acesso à informação, inclusão e participação social, capacidade de organização local e transparência do processo);

B - o modelo de política e de governança do SISAR;

C - as possibilidades de redução das vulnerabilidades das comunidades inseridas no programa;

¹ Nota do Editor: O estudo incluiu contribuições da tese doutoral de Sebastião Venâncio Castro, intitulada “Análise do Sistema Integrado de Saneamento Rural – SISAR, em sua Dimensão Político-Institucional, com Ênfase no Empoderamento das Comunidades Participantes”, Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

² E-mail: elianofreitas@gmail.com.

³ E-mail: sebcastro@gmail.com.

⁴ E-mail: joaoluizpena@gmail.com.

⁵ E-mail: srezende@desa.ufmg.br.

⁶ E-mail: heller@cpqr.fiocruz.br.

D - as relações estabelecidas entre as instituições que implementaram esse modelo de saneamento ao longo desses anos de existência.

Para tanto, dados foram coletados a partir da percepção dos pesquisadores, de observações de campo, de entrevistas com diversos atores inseridos no processo e de dados operacionais coletados junto ao programa. Dessa forma, procurou-se, por meio dos estudos, abarcar fatores positivos e debilidades dessa experiência de saneamento rural desenvolvida no Ceará.

Assim, o presente relatório apresenta a discussão de por que o SISAR pode ser considerado, a partir de sua formulação, uma tecnologia social, de acordo com o conceito de social innovation, por incorporar uma abordagem organizacional inovadora. Discute-se como é perceptível que o programa inova ao buscar, conjuntamente com a comunidade beneficiada, equacionar o problema da confiabilidade dos sistemas e sua consequência para a garantia da democratização do acesso aos serviços de abastecimento de água. Em sua concepção, procura avançar em um dos principais desafios atuais do acesso aos serviços de saneamento em áreas rurais: a garantia de plena operação dos sistemas implantados (MANJURU, 2012; IRC, 2012).

Ainda nesse sentido, o SISAR acumulou experiências e, a partir delas, adequou-se ao contexto social rural em que foi implementado, no Estado do Ceará, a partir de 1996. Entretanto, indaga-se se a forma como o SISAR é avaliado internamente - e o DESAFIO propõe uma avaliação externa - a partir de indicadores selecionados, permite aferir suas principais especificidades?

Por outro lado, procura-se refletir neste relatório as relações entre o Estado do Ceará, a CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará e o Banco de Reconstrução da Alemanha (KfW), a partir da criação de novas estruturas dos acordos bilaterais entre os governos do Brasil e da Alemanha ocorridos no transcurso dos anos de 1980/1990 e das reestruturações das políticas de saneamento implementadas no país, no decorrer da última década do século XX.

Inicialmente, ocorreram intervenções no saneamento rural do Ceará, por meio da parceria entre a CAGECE e o banco KfW, no bojo das transformações das políticas de saneamento na América Latina. Entretanto, essas intervenções tiveram um importante ponto de inflexão na segunda metade da década de 1990, quando as avaliações realizadas acerca do desenvolvimento do programa apontaram a necessidade de readequação de todo o processo. Nesse sentido, foi implantado formalmente em 26/01/1996 o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) nas bacias dos rios Acaraú e Coreaú, para atender comunidades rurais do Ceará até então sem acesso a água tratada. Nesse modelo, o poder público se responsabiliza pelo provimento da estrutura física dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a comunidade local cuida da manutenção e da operação dos mesmos, objetivando torná-los mais eficientes e sustentáveis. Atualmente, são oito SISARs existentes no Ceará.

O agrupamento de todas as associações comunitárias das localidades participantes forma cada unidade do SISAR, que obedece ao critério de distribuição por bacias hidrográficas. Cabe ao SISAR, apoiadas pelos quadros técnicos de cada um dos oito SISARs, prestar assistência técnica preventiva e corretiva aos sistemas, monitorar a qualidade da água, realizar ações de educação sanitária e prestar informações operacionais dos sistemas à CAGECE. Em setembro de 2013 o SISAR atendia 1002 comunidades rurais, em 130 municípios, por meio de 670 sistemas instalados, distribuindo água tratada para mais de 400.000 habitantes (SISAR, 2013).

Nos momentos iniciais de implantação do programa, havia uma proposta distintiva no modelo de gestão dos serviços em relação às estruturas anteriores existentes. O SISAR propunha-se, centrado nos eixos técnico, administrativo e social, e ancorado em parceria com a população local, ser menos centralizado e mais participativo, para propiciar o empoderamento das comunidades, desde que representantes da comunidade e seus membros fossem incluídos no programa.

Assim, a área de assistência social da CAGECE passou a acompanhar as comunidades, orientando-as para a criação de uma associação comunitária, que se tornasse a representante legal dos moradores. Em suas ações, essa área trabalhou (e trabalha) com a intenção de desenvolver ações educativas nas áreas sanitária e ambiental, bem como fortalecer o associativismo e a participação social, buscando, ainda, inserir a comunidade no acompanhamento de todas as fases do sistema de abastecimento de água, desde sua concepção. Segundo um dos envolvidos na etapa inicial do programa:

[...] dentro do projeto piloto, tiveram localidades piloto, porque também se queria testar alguns modelos. Porque a proposta de participação da comunidade no processo, desde o início, o contato era feito com a comunidade, a identificação de uma associação que pudesse liderar o processo dentro da comunidade. Então, isso também para a CAGECE era muito novo [...], o pessoal da... área social, [era voltado para o] trabalho de educação sanitária. Uma ação muito pontual dentro das atividades da CAGECE, mas não era esse trabalho comunitário, de envolvimento, de identificação de lideranças e de capacitação. [Era] tentar enfrentar esse desafio da mobilização comunitária. [...] foi uma coisa muito nova e o programa [...] criou suas próprias características dentro da CAGECE e ele ficou como um setor mais independente dentro da CAGECE porque ele tinha uma área de ação independente [...].

Nesse processo, o sistema necessita de um operador residente na comunidade que é escolhido com o propósito de assegurar agilidade na resolução de problemas operacionais e manter uma comunicação adequada entre a população e o escritório do SISAR/CAGECE visando solucionar as operações técnicas mais complexas.

Ou seja, segundo análises documentais, esse “modelo de gestão objetiva estabelecer processos democráticos e participativos”, valorizando o envolvimento das comunidades, da solicitação do sistema à discussão dos projetos e, depois, na construção, operação e manutenção dos referidos sistemas.

Estudo financiado pelo Banco Mundial, comparando o SISAR com outros programas de saneamento rural no Brasil, destaca que esse modelo é o mais factível dentre os avaliados, devido à abrangência estadual do programa, à eficiência da gestão e ao aporte tecnológico e institucional da CAGECE. O estudo assinala, ainda, que a gestão associativa presente nos sistemas possibilita ganhos de escala na sua manutenção, na qualidade dos serviços prestados às comunidades e no fluxo financeiro que, juntos, propiciam um adequado suporte à operação em cada comunidade. O aporte institucional da CAGECE possibilita melhor gestão

operacional, com participação social, pautada em metas de desempenho para cada sistema. O estudo acentua que a participação social e a gestão comunitária contribuem para a manutenção das estruturas físicas implantadas, para a manutenção preventiva sistemática, para a redução de perdas e para reduzir o risco de interferência política. Por outro lado, do ponto de vista da gestão tarifária e comercial, podem-se observar realizações, como o faturamento informatizado, a utilização de agentes de arrecadação externa, visando fortalecer o controle financeiro e reduzir os riscos de inadimplência e/ou desvios dos recursos provenientes do pagamento das contas. Ao mesmo tempo, procura garantir o superávit financeiro do programa, embora a construção dos sistemas seja subsidiada. (GARRIDO et al, 2011).

É importante destacar que para o desenvolvimento dos programas a Companhia criou, em 1999, a Gerência de Saneamento Rural (GESAR) objetivando: a) desenvolver diretrizes e monitorar a implementação de políticas de saneamento rural e sua gestão autossustentável através do SISAR; b) contribuir com a Companhia no âmbito das concessões, proporcionando uma ampliação no atendimento dos municípios e; c) implantar sistemas de abastecimento de água tratada e hidrometrada em comunidades da zona rural do Estado do Ceará (GESAR, 2013). Associados aos objetivos primordiais, tal gerência tem o papel de buscar parcerias objetivando realizar as análises de água, que são feitas pelos SISARs, com preços reduzidos, bem como outras parcerias, apoiar a capacitação e a manutenção de equipamentos e acompanhar o desempenho dos sistemas. Tudo isso após as primeiras experiências dos Programas ligados ao KfW desenvolvidas entre os anos de 1990 e 1995 (KfW 1/Ceará 1) e da implantação e desenvolvimento do primeiro SISAR entre os anos de 1996 e 1999.

Como se observa, a experiência do SISAR apresenta traços inovadores, articulando uma dimensão técnica com uma dimensão social, e visa assegurar a prestação de serviços de abastecimento de água de qualidade às comunidades beneficiadas, com perenidade. Há certo consenso, entre seus agentes promotores e parte dos estudos que avaliaram a experiência, sobre o sucesso e, mais ainda, o potencial de ampliação de escala, para que o modelo possa ser estendido, em uma política de saneamento rural para o Brasil.

Ou seja, diante de diversas mudanças ocorridas a partir da referida década, torna-se necessário fazer uma avaliação do programa, que já se encontra em sua quarta fase, apontando os aspectos positivos e suas eventuais fragilidades. Para tanto, o presente relatório organiza-se segundo as seguintes seções. Nesta **Introdução**, apresentam-se os temas e objetivos do relatório, a ordem dos conteúdos do referido relatório, bem como alguns aspectos gerais do objeto de estudo. A seguinte seção aborda o **Contexto** de inserção e desenvolvimento do programa SISAR/CE. Assim, são apresentadas as principais características do Programa e algumas análises preliminares, bem como são destacadas as perguntas de pesquisa, o problema a ser analisado, as hipóteses levantadas para o desenvolvimento da pesquisa, entre outros aspectos. Posteriormente são caracterizadas as **Inovações sócio-técnicas** implementadas nas comunidades atingidas pelo programa, a partir das observações de campo e de análises documentais realizadas durante o processo de pesquisa. A seguinte seção apresenta as **Metodologias** que foram adotadas para o desenvolvimento das análises dos objetos de estudo. As últimas duas seções apresentam os **Resultados** dos trabalhos desenvolvidos e as **Análises** dos referidos resultados. As Conclusões apresentam os principais achados da pesquisa.

Contexto

Busca-se neste capítulo aportar contribuições para a compreensão do contexto em que se insere a implantação e desenvolvimento do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR/CE), conforme a dimensão político-institucional.

Busca-se neste capítulo aportar contribuições para a compreensão do contexto em que se insere a implantação e desenvolvimento do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR/CE), conforme a dimensão político-institucional.

Aspectos físicos e demográficos do Estado do Ceará

O Estado do Ceará é um dos nove que compõem a região Nordeste do Brasil, estando localizado ao norte da referida região e possuindo uma extensão territorial de, aproximadamente, 146.000 km². O referido estado faz fronteiras com os estados do Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Trata-se de um estado que apresenta 87% de seu território inserido no semiárido brasileiro, cuja extensão territorial é de 980.133,079 km², compreendendo oito estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais (INSA, 2012). Porém, o estado apresenta, ainda, uma faixa litorânea de, aproximadamente, 573 quilômetros e alguns enclaves de áreas subúmidas presentes em maciços montanhosos do território (PORTO, 2002).

O Estado do Ceará é um dos nove que compõem a região Nordeste do Brasil, estando localizado ao norte da referida região e possuindo uma extensão territorial de, aproximadamente, 146.000 km². O referido estado faz fronteiras com os estados do Piauí, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Trata-se de um estado que apresenta 87% de seu território inserido no semiárido brasileiro, cuja extensão territorial é de 980.133,079 km², compreendendo oito estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais (INSA, 2012). Porém, o estado apresenta, ainda, uma faixa litorânea de, aproximadamente, 573 quilômetros e alguns enclaves de áreas subúmidas presentes em maciços montanhosos do território (PORTO, 2002).

Mapa Nº 1: A Região Nordeste de Brasil

Fonte: <http://educnarede.blogspot.com.br/2013/08/regiao-nordeste.html>. Acesso em 20/11/2013.

Em termos climáticos o Ceará apresenta altas temperaturas, forte incidência solar, grande irregularidade de chuvas, em termos de distribuição no tempo e no espaço. O período mais chuvoso compreende os meses de janeiro a maio, quando os índices pluviométricos variam entre 100 e 220 mm mensais, em média, e o período menos chuvoso ocorre entre junho e dezembro, com índices inferiores à 50 mm mensais, em média. De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, o clima do estado é do tipo “BSh”. Na realidade, o Ceará expressa as características climáticas mais gerais do domínio morfoclimático da Caatinga.

Ou seja, há uma diminuição elevada de precipitações que duram de seis a sete meses, contribuindo para a exacerbação do calor na região. Nos períodos de seca severa observa-se, ainda, o aumento da evaporação e a desperenização generalizada das drenagens autóctones dos sertões. (AB`SÁBER, 2003). Devido a essas características climáticas desde há muito tempo tornou-se necessário lidar com o manejo da água na região, frequentemente associado à água para irrigação (SILVA, 2006).

Castro, José Esteban (Ed.)

Para o geógrafo Aziz Ab`Sáber o semiárido pode ser dividido em quatro faixas: a semiárida acentuada ou subdesértica; a semiárida rústica ou semiáridas típicas; as semiáridas moderadas e as sub-áreas de transição ou faixas sub-úmidas. Faixas redefinidas a partir de um estudo realizado por George Hargreaves na década de 1970 e que foi financiado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e que também recebem expressões populares que estão arraigadas entre os nordestinos do interior. (AB`SÁBER, 2003).

O quadro abaixo apresenta as classificações do semiárido, conforme os estudos e a sabedoria popular:

Quadro Nº 1: Subdivisões do semiárido brasileiro

<i>Hargreaves</i>	<i>Ab`Sáber</i>	<i>População</i>
Very Arid	Semiárido Acentuado/Subdesértico	Sertão Bravo
Arid	Semiárido Rústico ou Típico	Altos Sertões
Semi Arid	Semiárido Moderado	Agreste Regional
Wet Dry	Faixas Subúmidas	Agrestes

Fonte: AB`SÁBER, Nacib Aziz. *Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas*. São Paulo. Ateliê Editorial, 2003 (adaptado).

O Estado do Ceará possui grande parte de seu território (aproximadamente 87%) em áreas denominadas de clima tropical quente semiárido, conforme divisão climática apresentada no Mapa Nº 2.

Mapa Nº 2. Tipos climáticos do Ceará

Fonte: http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/12/images2x/Tipos_Climaticos.jpg Acesso em 20/11/2013.

No que tange à vegetação, observa-se uma grande diversidade no território do Ceará, com destaque para a vegetação xerófila de caatinga. Existem pequenas porções de florestas devido às chuvas orográficas e/ou ressurgência de água. (PORTO, 2002).

Em outros termos, é comum se verificarem no território do Ceará as características gerais do que ocorre na formação denominada caatinga brasileira.

O relevo é marcado pela presença de várias serras, tais como as de Baturité, da Meruoca, de Uruburetama, de Maranguape e do Machado, com altitudes entre 800 e 1200 m, que compõem o Planalto Nordestino, uma das unidades do Planalto Atlântico. Além disso, próximo ao litoral cearense, a altitude média não ultrapassa 1.000 metros. A chamada “região de serra”, apresenta temperaturas amenas, presença de mata atlântica e precipitação pluviométrica média que varia de 900 mm anuais, nas regiões mais baixas, e 1.375 mm, nas regiões de maior altitude

Castro, José Esteban (Ed.)

(CPRM, 2011), e representa um empecilho para que as nuvens carregadas de umidade cheguem ao sertão. A Chapada da Ibiapaba, atravessa o Estado do Ceará de norte a sul, em seu extremo oeste e estabelece os limites do Ceará com o Piauí. A vegetação da Chapada é característica de floresta subperenifólia tropical, em matas serranas úmidas e solos arenosos, constituindo-se em região favorável à produção agrícola (CPRM, 2011), com um quadro bastante diverso do que se observa no sertão.

Concernente aos aspectos demográficos do estado (e toda a região do semiárido brasileiro) é importante destacar que, nesse vasto território, no qual predominam altas temperaturas e pluviosidade baixa e irregular, ocorreu uma elevada ocupação demográfica. Para Ab`Sáber (2003) a região pode ser considerada a região árida mais povoada do mundo e com elevada taxa de fertilidade, que se transformou em “uma região geradora e redistribuidora de homens, em face das pressões das secas prolongadas, da pobreza e da miséria”. (AB`SÁBER, 2003, p. 92).

A demografia do Ceará é notadamente marcada por características rurais, que começou a ter alterações consideráveis somente nos últimos 20 anos, quando se verificou um decréscimo na proporção de população rural, acompanhando a tendência geral de outras partes do território brasileiro, de décadas anteriores. A Tabela Nº 1 demonstra como essa alteração vem ocorrendo nas últimas décadas.

Tabela Nº 1. População residente por sexo e situação do domicílio. Brasil, Nordeste e Ceará.

Brasil, Macrorregião, Unidade da Federação e Município	Situação do domicílio	Variável por Ano					
		População residente (Pessoas)			População residente (Percentual)		
		1991	2000	2010	1991	2000	2010
Brasil	Urbana	110.990.990	137.953.959	160.925.804	75,59	81,25	84,36
	Rural	35.834.485	31.845.211	29.829.995	24,41	18,75	15,64
Nordeste	Urbana	25.776.279	32.975.425	38.821.258	60,65	69,07	73,13
	Rural	16.721.261	14.766.286	14.260.692	39,35	30,93	26,87
Ceará	Urbana	4.162.007	5.315.318	6.346.569	65,37	71,53	75,09
	Rural	2.204.640	2.115.343	2.105.812	34,63	28,47	24,91

Fonte: IBGE - Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010.

Outras importantes mudanças observadas na estrutura demográfica do estado dizem respeito ao aumento da expectativa de vida da população e à diminuição da taxa de fecundidade, que segue tendências presentes em todo o território nacional.

Aspectos sociais, econômicos e políticos

Ao se analisarem as características gerais do semiárido brasileiro, pode-se afirmar que se trata de uma região marcada por contrastes no campo econômico, com estrutura fundiária concentrada, por um lado, e, por outro, minifúndios com área inferior a 100 hectares e que se caracteriza pela produção de subsistência (SILVA, 2006). O Produto Interno Bruto (PIB) per

capita do semiárido, em 2002, era de R\$ 2.541,27 (€958,96) (SILVA, 2006). Em 2010, foi de R\$6.550,00 (€3018,43), cerca de 43% menor que o PIB do Nordeste fora do semiárido (de R\$11.591,00) (€5.341,47) e equivalente a apenas 33% da média nacional (R\$ 19.766,00) (€9108,75) (IBGE, 2012; ETENE, 2013).

Como consequência da baixa renda, os municípios do semiárido têm demonstrado forte dependência da transferência de recursos dos fundos estaduais e federais (SILVA, 2006). Os indicadores de saúde e de educação estão abaixo das médias nacionais. No semiárido, no ano 2000, residiam em torno de 21 milhões de pessoas (11% da população brasileira), tendo a agropecuária como ocupação principal (SILVA, 2006). Na porção nordestina do semiárido, a população total era de 21.628.000 e a rural era de 8.086.000 habitantes (IBGE, 2012).

Historicamente, toda a região do semiárido, abarcando grande parte do Estado do Ceará, forneceu um enorme contingente de pessoas, que vendeu sua força de trabalho em diversos polos de crescimento econômico brasileiro. Para atender demandas da colheita do café no centro-sul, no final do Século XIX e início do Século XX, ou abastecer os seringais da Amazônia durante o “esforço” de guerra, o semiárido disponibilizou milhares de braços. Processo idêntico ocorreu no período de instalação da atual capital brasileira, Brasília, na década de 1950; nos momentos de expansão da fronteira agrícola em diversas direções no território brasileiro, na implantação de grandes projetos (hidrelétricos, minerários etc.) e para o desenvolvimento da urbanização e industrialização brasileiras. Nesse sentido, estabeleceram-se fluxos migratórios das zonas rural e urbana do Nordeste para as principais metrópoles do centro-sul.

De acordo com Silva (2006), entre 1991 e 2000 a população rural da região decresceu 8,16%, basicamente devido à migração para os centros urbanos, ocasionada por diversos fatores, entre eles a falta de abastecimento de água.

A questão da água para consumo humano tem sido historicamente relegada para o segundo plano, ao longo dos últimos séculos, a despeito dos discursos oficiais, com algumas ações isoladas no Brasil Colonial. O quadro a seguir apresenta algumas das principais ações ligadas ao fornecimento de água para consumo humano no Nordeste.

Quadro Nº 2: Ações ligadas ao consumo humano de água no Nordeste

ANO	INTERVENÇÃO
1856	<ul style="list-style-type: none">• Criação de comissão científica multidisciplinar para realizar estudos sobre a seca e propor soluções para minimização dos problemas oriundas da seca.
1883	<ul style="list-style-type: none">• Perfuração de poços e construção de açudes;• Primeiros estudos para a transposição do rio São Francisco.
1904	<ul style="list-style-type: none">• Criação da Superintendência de Estudos Contra os Efeitos da Seca.
1909	<ul style="list-style-type: none">• Criação da Inspetoria de Obras Contra a Seca (IOCS) para a construção de açudes, barragens e canais de irrigação.
1919	<ul style="list-style-type: none">• Transformação do IOCS em Instituto de Obras Contra as Secas (IFOCS) ampliando o escopo de atuação.
1934	<ul style="list-style-type: none">• Modificações na Constituição Federal garantindo repasse de recursos para combater a seca.
1945	<ul style="list-style-type: none">• Transformação do IFOCS em Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) para gerenciar os açudes públicos e ampliar apoio técnico no combate à seca.
Após a década de 1950	<ul style="list-style-type: none">• Construção de açudes, perfuração de poços e outras intervenções para minimizar as consequências da seca.
Início do século XXI	<ul style="list-style-type: none">• Início da transposição das águas do rio São Francisco.

Fonte: OLIVEIRA, 1985; GOMES, 2001, *apud* SILVA, 2006; AB`SABER, 2003. Adaptado.

Com base em informações censitárias sobre a forma de abastecimento de água (Censos de 1991, 2000 e 2010) e sobre a existência de banheiro ou sanitário e o tipo de esgotamento sanitário (Censo de 2010) foram elaborados os gráficos a seguir (Gráficos Nº 3 a 5), objetivando apresentar uma breve descrição da realidade nacional em comparação com o Estado do Ceará.

Gráfico Nº 1: Forma de abastecimento de água nos domicílios (1991)

Fonte: CENSO 1991.

Gráfico Nº 2: Forma de abastecimento de água nos domicílios (2000)

Fonte: CENSO 2000.

Gráfico Nº 3: Forma de abastecimento de água nos domicílios (2010)

Fonte: CENSO 2000.

Ao observar a perspectiva nacional e estadual nos Gráficos 3 a 5, verifica-se que ocorreu uma melhoria na proporção de domicílios com acesso à rede geral nas áreas urbanas, enquanto no Estado do Ceará a melhoria é mais expressiva, chegando a mais de 20% em 20 anos. Mudando o foco para a realidade rural, é observada uma redução significativa no déficit de acesso à rede geral para os domicílios nesta condição nos últimos 30 anos, porém com um avanço expressivo entre os anos de 2000 e 2010 para o Estado do Ceará, onde em 10 anos reduziu o déficit em mais de 25%.

Gráfico Nº 4: Existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário nos domicílios (2010).

Fonte: CENSO 2010.

A análise do Gráfico Nº 4 permite constatar que o déficit de acesso ao banheiro no Brasil é mais concentrado nos domicílios rurais e que o déficit do Estado do Ceará na área rural é superior ao da média nacional.

Aspectos das macro e micropolíticas do final do Século XX e seus desdobramentos sobre o saneamento brasileiro

Ao longo da primeira metade do Século XX, observou-se um investimento bastante restrito no setor de saneamento básico no território brasileiro. Especialmente no início do século, havia um estímulo do governo federal para a participação de empresas privadas nesse setor, que deveria, junto aos governos municipais, elaborar os termos de prestação dos serviços. Posteriormente, as políticas públicas mostraram-se muito fragmentadas e com baixa capacidade de coordenação em nível nacional. A partir do final da década de 1960, houve uma mudança importante na prestação dos serviços de saneamento básico, com a criação do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA).

Com esse Plano pretendia-se, até a década de 1980, disponibilizar água tratada para 80% da população urbana (em 80% das cidades das regiões metropolitanas brasileiras), dotar de serviços de esgotamento sanitário as regiões metropolitanas e cidades de maior porte, entre elas as capitais estaduais e oferecer serviços básicos de saneamento para as cidades e vilas de menor porte. Tratou-se de um plano com elevada dimensão técnica e altamente centralizado, no qual o Governo Federal interveio maciçamente, por meio do Banco Nacional de Habitação (BNH), para criar as Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs) que deveriam assumir a prestação regionalizada dos serviços de água e esgotos nas Unidades Federadas do país (ALMEIDA, 1977).

Porém, em meados da década de 1980 verificou-se o início do debacle do PLANASA, que já apresentava sinais de esgotamento financeiro e revelava a incapacidade do Estado brasileiro em promover a universalização dos serviços de saneamento básico para sua população, relegando ao segundo plano os investimentos no meio rural. Em linhas gerais, as principais características do setor de saneamento no transcurso da década de 1980 eram a desarticulação dos mecanismos de financiamento, com a falência e extinção do Banco Nacional da Habitação, BNH, agente financeiro do setor, em 1986, e a diminuição gradativa de acesso aos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que eram utilizados para financiar a implantação de sistemas de saneamento (COSTA, 2003).

No que tange ao saneamento rural, foram realizadas intervenções ao longo da formação e desenvolvimento da sociedade brasileira, sobretudo com a criação da Fundação de Serviços de Saúde Pública (Fundação SESP) para atuar, inicialmente, em áreas de produção de matérias-primas, mas que teve seu escopo de atuação ampliado, passando atuar no meio rural em cidades de pequeno e médio porte. Atuação que ainda se mostrou bastante presente até a década de 1990, com forte relacionamento com as prefeituras de diversos municípios brasileiros (MIRANDA, 1992).

Além disso, é importante destacar que as políticas públicas para a área rural e em especial para o semiárido, não vêm tendo continuidade; para o saneamento rural, houve apenas um órgão federal específico, dos anos 1940 a 70, o Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu), cujo foco, no entanto, eram áreas com endemias rurais; os poucos serviços de abastecimento de água rurais existentes eram assistidos pelos municípios.

Durante os anos de 1970, algumas ações no setor do saneamento rural foram realizadas, como por exemplo o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), envolvendo o Ministério do Interior e o Ministério da Previdência Social, com implantação de unidades de saúde, sistemas simplificados de abastecimento de água e construção de chafarizes públicos, principalmente no Nordeste do país. Outras experiências foram realizadas tais como

o Polonordeste, Programa Padre Cícero, Polonoroeste e Polamazônia, com inoperância rápida dos sistemas devido à falta de perenidade na operação e manutenção. No transcurso dos anos de 1980, passou a ocorrer, de forma incipiente, algumas atuações das companhias estaduais no saneamento rural. O Banco do Brasil e a Legião Brasileira de Assistência também desenvolveram ações ligadas ao saneamento rural. (MIRANDA, 1992).

Entre as iniciativas para implantação de serviços de saneamento, ocorreu a tentativa, nesse período, de mudar a realidade do saneamento rural no Brasil com a formulação do PNSR, que foi desenvolvido entre 1986 a 1990, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) com a coparticipação do Ministério da Saúde e financiado pelo Banco Mundial. Entretanto, o PNSR não passou de uma proposta não implementada (MORAES, 2012) e não teve relação direta com a emergência do modelo SISAR.

Nas décadas de 1980 e 1990, apesar dessas iniciativas no campo do saneamento rural, prevaleceu uma instabilidade institucional das políticas de saneamento e aumento das pressões sociais pela universalização, o que resultou no acesso, ainda incipiente, por parte das municipalidades, a recursos do FGTS. Em síntese, tratou-se de um momento de crise institucional desencadeada pela dificuldade do conjunto da sociedade em satisfazer suas demandas específicas, graças à limitação das ações e à dificuldade de adoção de tecnologias adequadas (COSTA, 2003).

Ou seja, tratou-se de um período de reprodução da história do saneamento no Brasil, notadamente marcado pela subordinação das políticas de saneamento à instabilidade de políticas mais gerais, que atingiu outros setores – saúde, educação, habitação e emprego, contribuindo para a permanência do quadro de desigualdades sociais (REZENDE; HELLER, 2008). Mesmo o PLANASA, que estabeleceu uma ampla política para o setor, a partir da década de 1970, com vultosos recursos oriundos principalmente do FGTS, e que trouxe avanços perceptíveis no atendimento à população urbana, criou uma zona de exclusão para as populações pobres, na medida em que os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário das cidades, para serem assumidos pelas companhias estaduais de saneamento, deveriam atender ao princípio da autossustentação tarifária, requisito que, de modo geral, apenas as cidades maiores e mais ricas eram capazes de atender. A exclusão também foi aprofundada pela não integração do PLANASA com outras políticas públicas, não atendendo, portanto, aos princípios da integralidade, da universalidade e da equidade (REZENDE; HELLER, 2008).

Esse quadro de desigualdade em grande parte ainda permanece, sobretudo nas áreas rurais do país, historicamente esquecidas pelas políticas de saneamento. A situação do saneamento rural pouco melhorou mesmo com o Plano Nacional de Saneamento, pois as CESBs tinham como foco as sedes municipais e, eventualmente, aglomerações rurais de maior porte (GARRIDO et al, 2011).

Concomitantemente, trataram-se dos primeiros movimentos para alterações na política de saneamento com o acirramento das disputas entre duas concepções. De um lado, havia grupos defensores da privatização e da focalização ou segmentação dos serviços, com amplo apoio do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), através do Projeto de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS), idealizado no governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992), e coordenado pelo IPEA e Ministério da Ação Social. De outro, situavam-se os grupos que defendiam a universalização dos serviços, a partir da ampliação da ação do Estado, com destaque para a FUNASA, que acabou sendo alijada dos debates sobre os rumos do saneamento na década de 1990 (COSTA, 2003).

Ao longo dos anos de 1990, foi possível verificar a perspectiva de mudanças das políticas de saneamento inclusive na revisão do Plano Plurianual para os anos de 1993-1995, quando, pela primeira vez, o setor sofreu uma reorientação que estimulou a privatização do saneamento (COSTA, 2003). Nesse contexto, ocorreram tentativas de implantação de um novo modelo, descentralizado e flexível, visando atender aos interesses da privatização e da autogestão no saneamento. Descentralização, privatização e desestatização eram as perspectivas encampadas nos Governos de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) e resultaram na redução de investimentos, na criação de empecilhos para que as empresas públicas acessassem recursos para investimentos em saneamento e orientações para a reestruturação das Companhias Estaduais de Saneamento Básico (CESBs) (PENA; ABICALIL, 1999).

No contexto de mudanças na política de saneamento básico no Brasil destacam-se, ainda, as experiências de cooperativas de municípios implantadas a partir dos anos de 1990 e que são consideradas bem-sucedidas. Segundo Rezende e Heller (2008, p. 319):

A ideia central do modelo é a de, considerando a dificuldade de uma localidade rural isoladamente assegurar uma adequada prestação de serviço, sobretudo em vista de seu porte reduzido, potencializar um conjunto deles, com afinidade geográfica, organizando uma instância supramunicipal que tenha a capacidade técnica e gerencial de fornecer o suporte necessário. Trata-se de uma forma de auto-organização dos serviços, com baixa participação dos governos estaduais e federal. (REZENDE & HELLER, 2008, p. 319).

Entre os anos de 1986 e 1994 foi desenvolvido o Programa CERB/Bahia 1, por meio da cooperação bilateral entre os governos alemão e brasileiro, com participação do banco KfW, que resultou no financiamento da construção de 172 sistemas simplificados de abastecimento de água e cerca de 12 mil instalações sanitárias, em diversas municipalidades. Uma característica do programa era o não pagamento pelo uso da água pelos beneficiados do mesmo. Em contrapartida, os usuários deveriam atuar na operação e manutenção dos sistemas. (PRAXIS, 2002).

As avaliações do desempenho dos primeiros 81 sistemas detectaram que as prefeituras, as responsáveis por sua operação, estavam manipulando, com fins eleitoreiros, as verbas destinadas à manutenção e conservação dos sistemas, colocando em risco sua sustentabilidade de funcionamento. Dessa forma, a partir de 1990 o programa começou a constituir grupos autônomos de usuários para se tornarem responsáveis pela operação dos sistemas, sendo criados 101 grupos, 35 dos quais, até 1995, tinham sido capazes de desenvolver sua autonomia financeira e de assumir os custos operacionais, tornando-se, portanto, independentes financeiramente das prefeituras. Para os outros sistemas, as prefeituras continuavam pagando despesas de energia elétrica ou salários dos operadores.

A partir de 1995, o programa foi remodelado e constitui-se uma experiência na área de saneamento através da Central de Associações Comunitárias para a Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água (CENTRAL). Trata-se de uma associação sem fins lucrativos objetivando garantir o funcionamento de sistemas de saneamento, promover ações de melhoria

no funcionamento das diversas associações comunitárias ligadas à CENTRAL e representar tais associações junto às instituições públicas e privadas. A CENTRAL 1 de Seabra foi criada em 28 de Abril de 1995 e a de Jacobina em 1998. Esta última, em 2014, atende 29 comunidades rurais, levando água tratada a, aproximadamente, 6.208 pessoas. A CENTRAL 1, de Seabra, atende, em 2014, aproximadamente 40420 pessoas, em 59 localidades. O modelo de funcionamento da CENTRAL assemelha-se ao modelo do SISAR.

Avaliações sobre a implantação e desenvolvimento desse modelo revelam que a participação da população se deu de maneira mais expressiva na elaboração do projeto, na administração e operação do sistema e na gestão e definição da tarifa, através da associação (PRINCE 1999a apud REZENDE; HELLER, 2008). Magalhaes et al. (2010), com base em Loureiro (2009), afirmam que o programa inicial se revelou bastante exitoso mencionando a criação posterior da CENTRAL II, em Jacobina. Segundo os autores:

Os bons resultados obtidos desde a criação do programa, em 1995, têm levado a CERB [Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos da Bahia] a ver com muito interesse esse tipo de organização, a ponto de incentivar as associações comunitárias que ainda não se filiaram à CENTRAL, e que se situem na sua área geográfica de atuação, para que o façam rapidamente. (MAGALHAES et al., 2010, p. 7).

Entretanto, Garrido et al. (2011), ao fazerem análises comparativas entre cinco modelos multi-comunitários, apontam alguns problemas no desenvolvimento institucional do programa CENTRAL, que merecem destaque. Nas análises realizadas detectou-se uma falta de apoio institucional de órgãos governamentais estaduais para o desenvolvimento do programa. Apontam que no início houve grande apoio da CERB, mas em momentos posteriores o apoio passou a ser dado de maneira bastante tênue pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR). Além disso, ocorre a implantação de sistemas, cujos gestores optam por gestões diferenciadas às propostas no programa CENTRAL. Segundo Garrido et al (2011):

a estagnação e pouco sucesso da Central/BA se devem a falta de apoio institucional do Estado, onde não há nítido esforço na expansão do modelo, visto que os diversos órgãos e programas de obras não incentivam a adesão das comunidades ao modelo. (GARRIDO et al., 2011. p. 55).

Em outros termos, falta uma maior intervenção do Estado para garantir a ampliação do modelo para outras localidades, falta apoio tecnológico das instituições estaduais ligadas ao setor de saneamento e institucionalização estadual do programa. Pelas análises documentais verifica-se, ainda, a ausência de uma auditoria técnica com ações de apoio e controle do programa. No que tange ao controle da qualidade da água, o programa CENTRAL apresenta deficiências, já que há um controle com cloro residual, sem uma sistematização de análises mais completas, como ocorre no SISAR/CE. Ocorre uma satisfatória segurança do sistema, entretanto a CENTRAL/BA não possuía, em 2011, equipamentos para reposição de peças

defeituosas e/ou estragadas em casos de emergência, como ocorre no Ceará (GARRIDO et al. 2011).

Em entrevista realizada em novembro de 2013 por membros da equipe do Projeto Desafio, foi possível verificar que o fato de o programa CENTRAL ter sido encampado por um órgão de engenharia rural na Bahia pode ter contribuído para que o mesmo apresentasse as lacunas apontadas, já que o órgão tem um perfil mais de inspeção rural do que de saneamento básico. Assim, houve uma preocupação maior com a dessedentação. Segundo o entrevistado:

na mesma época [implantação do SISAR/CE] o KFW também tinha uma operação na Bahia e (...) o governo do estado colocou como executor a Companhia de Engenharia Rural que era, o que equivale aqui no Estado do Ceará à Superintendência de Obras Hidráulicas, que é uma companhia mais de engenharia, mas não de saneamento, então lá eles colocaram o viés mais, desse de atendimento rural, assim, mais de inspeção rural, então não teve essa mesma visão que teve no Ceará. (...) aqui a gente tá muito preocupado, não só com a produção, “né”, com a quantidade de água, mas muito voltado também pra qualidade de água, “né”, tinha muito pudor em colocar à disposição da população, uma água que não tivesse dentro dos padrões de qualidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. No caso lá da Bahia, não tinha tanto esse cuidado, a intenção era colocar água onde o pessoal não tinha, “né”, e o tratamento era uma coisa secundária, o principal era a dessedentação mesmo “né”, da população.

A outra experiência comunitária importante é justamente a desenvolvida no Estado do Ceará desde o início da década de 1990, quando foi criado o primeiro programa de Saneamento Básico Rural, executado pela CAGECE e pelo KfW, em uma parte do território estadual, experiência que deve ser entendida dentro de contextos políticos-institucionais mais amplos, explicitando elementos para a análise do mesmo ao longo das décadas da experiência.

Ou seja, programas como os desenvolvidos em parceria com o banco KfW em diversos estados brasileiros devem ser compreendidos, por um lado, com as intensas mudanças econômicas e políticas na América Latina, ocorridas a partir do final da década de 1980 e no transcurso dos anos de 1990. Tratou-se de um importante ponto de inflexão acerca das políticas sociais no contexto da América Latina, no decorrer da década de 1990, a partir das determinações do Banco Mundial e do BID, advindas do “Consenso de Washington”, do final da década de 1980.

Foi uma mudança de concepção do papel a ser desempenhado pelo Estado na economia e na sociedade, em relação aos períodos entre 1930 e 1980, e que começou a ser gestada desde o final da Segunda Guerra Mundial.

A partir desse novo enfoque, o Estado deveria então ceder lugar a um “estado mínimo” para o conjunto da sociedade, que, no lugar de promover a seguridade social, passa a defender e implantar o seguro social privado. Ou ainda, em vez de desenvolver e aprofundar políticas de universalização dos serviços básicos para a sociedade, arroga para si algumas políticas sociais

de forma focalizada ou segmentada, destinando ao mercado a prestação de vários serviços (saúde, previdência, habitação e educação) para os segmentos sociais menos empobrecidos materialmente: a classe média, especialmente. O Estado passa a intervir com a premissa de que os atingidos pelas políticas focalizadas ou segmentadas não têm capacidade de fazer história, devendo ser vitimizados e “cuidados” por um Estado que adota a “despolitização como instituição”, atacando as bases da esperança e desmobilizando ou destruindo as possibilidades de irrupção popular (ANDERSON, 1996).

Nesse sentido, os direitos básicos de cidadania passam, a partir da década de 1980, no chamado mundo desenvolvido, e a partir da década de 1990, nos países em desenvolvimento, a serem relegados a um plano secundário, para qualquer governo que desejasse sobreviver à vaga neoliberal. As perspectivas de uma “inclusão social” universal são então enterradas por aqueles que se colocam como os novos arautos da modernização. Os mercados passam, então, a definir como devem ser as relações socioeconômicas, sujeitando-as à esfera mercantil.

Tal concepção acabou por atingir as políticas de saneamento em toda a América Latina, sendo que em vários países ocorreram drásticos cortes no financiamento desse setor e várias privatizações foram realizadas. No caso brasileiro, uma série de medidas foi tomada, resultando na não adoção de um único modelo de gestão do saneamento, embora o financiamento público tenha sido drasticamente reduzido. É nesse contexto que ocorreram as alterações do/no saneamento no Estado do Ceará. Houve nesse momento uma orientação diferenciada pelo Governo daquele estado para continuar oferecendo os serviços de saneamento básico à população. De um lado, segundo Arretche (1999), foram adotadas medidas para diminuir custos e elevar a receita da empresa estadual, a CAGECE, tais como a elevação da eficiência operacional; a criação de uma agência reguladora; a automatização de algumas das operações (como a leitura automática dos hidrômetros na cidade de Fortaleza, com entrega imediata dos boletos de cobrança das tarifas); a terceirização de parte do sistema operacional e diminuição do quadro de funcionários, com o objetivo de conter os gastos com pessoal e aumentar a arrecadação. De outro lado, ocorreu a ampliação da ação da CAGECE que, juntamente com o banco KfW, passou a intervir com mais ênfase no saneamento rural no estado, através do modelo SISAR que deve ser entendido desse amplo processo econômico-político das alterações ocorridas na última década do Século XX.

Ao mesmo tempo, a proposta em análise surgiu no contexto de mudanças políticas no Ceará, uma vez que, a partir do final dos anos 1980, o contexto político local foi alterado substancialmente, quando o comando do governo do estado mudou de grupos de poder. Em 1986, o empresário dirigente do Centro Industrial do Ceará, Tasso Jereissati, venceu a eleição para governo do estado contra o Coronel Adauto Bezerra, filiado ao Partido da Frente Liberal (PFL). A disputa se impôs no campo político a partir do campo semântico: “o novo” contra “o velho”. O nome da extensa coligação (que incluía partidos de esquerda como o Partido Comunista do Brasil) de Jereissati apresentava-se como o “Governo Pró-Mudanças” e suas propostas se alinhavam às reivindicações dos progressistas, contrapondo-se com o antigo governo, ligado ao modelo latifundiário, marcante ainda à época em que os governos militares indicavam diretamente os governadores (FREITAS, 2013). Em 1987, Jereissati rompe com o partido que lhe elegeu e filia-se ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e dá continuidade aos projetos políticos que representava junto ao setor industrial do estado, somando outros atores, como os do setor financeiro.

A capital do estado, Fortaleza, entre os anos 1989-1992, foi governada por Ciro Gomes, advogado e professor, deputado estadual que construiu sua carreira política em Sobral, a cidade

mais importante da região norte do estado. Por mais que Gomes não tivesse capilaridade em Fortaleza, graças à sua atuação como deputado e, sobretudo, pelo suporte de seu padrinho político, o governador Tasso Jereissati, ele foi eleito prefeito de Fortaleza. Entrementes, antes de completar o mandato de prefeito, disputou e ganhou as eleições de 1989, tornando-se governador do Ceará no período de 1990 a 1993, sucedendo Jereissati.

Nesse período, então, de 1986 até 1994, tanto o estado quanto sua capital eram governados pelo PSDB, refletindo o contexto nacional, pois o PSDB no Ceará constituiria base aliada do candidato Fernando Collor de Mello na disputa para presidência (1989). De maneira sintética: “a Era Tasso constituiu-se de novo ciclo de poder, um novo ciclo hegemônico na política cearense, que teve à frente elementos de modernidade que pautaram a política de empresários” (FREITAS, 2013, p. 158).

Um dos fortes impactos dos governos do PSDB no estado refere-se às mudanças nos setores de interesse do capital. Com esse novo ciclo de poder hegemônico, “a esfera do estado passa a refletir necessidades da acumulação capitalista em fase de mundialização” (NOBRE, 2008, p. 54). Assim, ajustes estruturais ocorreram, com desenvolvimento de modelos de especialização produtiva, superexploração da força de trabalho e uma ampla reforma da “máquina administrativa” do governo, abarcando processos de privatização.

Sobre a reforma no Ceará, revelou-se forte tendência às privatizações de empresas estatais, refletindo o posicionamento dos governantes diante de sua relação com o mercado. Nesse período (1986 à 2006), foram privatizadas a empresa de telefonia (Teleceará), o Banco do Estado do Ceará (BEC) e a Companhia de Energia Elétrica do Ceará (COELCE). Assim, de fato, a ideologia neoliberal que orientou esse período modificou as orientações da função estatal em setores considerados estratégicos e lucrativos, que foram repassados aos setores privados da sociedade (NOBRE, 2008).

O setor energético, por exemplo, passou por grandes reformas que mudou sua relação com o Estado e com o usuário final. A COELCE, após a abertura de capital, teve sua atividade reformulada sem dificuldades, em vista dos interesses mercadológicos e da falta de amadurecimento das agências de regulação, modificando uma política de bem público para uma atividade-fim, com vistas ao lucro e à acumulação. Com essas mudanças, a energia elétrica passou a ser entendida pelas empresas privatizadas muito mais como um produto do que um serviço público de natureza essencial. Não que se tenha perdido esta característica, mas no sentido de que passou a ser encarada como um insumo essencial que, acima de tudo, deve oferecer lucros aos grupos investidores (JENKLINS, 2009).

Nesta perspectiva, nota-se que foi sob o governo desse grupo de poder que foram constituídas diversas obras com captação de recursos, via empréstimos, de instituições financeiras externas multilaterais.

A partir dessa reorganização administrativa e financeira do governo do estado surgiram obras relacionadas à área de recursos hídricos, como a construção do Canal do Trabalhador (1993), uma das mais celebradas obras do período Ciro Gomes. De acordo com depoimentos de membro da equipe da CAGECE/GESAR, essa obra é enaltecida como “o canal que foi feito em 90 dias” e cujo objetivo (cumprido na época) era mitigar as fortes secas que comprometiam o abastecimento de água da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Associado aos episódios de seca na capital, havia, através da política do governo, o interesse em se criar um parque industrial, por meio de incentivos fiscais, voltados em especial para os setores têxtil, calçadista, de beneficiamento de alimentos e automobilístico na RMF que, juntamente com o aumento do setor de comércio e serviços e maior fluxo migratórios, justificaram a obra para

minimizar o gargalo nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E foi ainda sob tutela desse grupo que foram implantados os SISARs, com ênfase para as ações dos anos 2001 e 2002, quando o modelo foi ampliado para todo o Estado do Ceará.

Foto Nº 1. Canal do Trabalhador

Fonte: <<http://coisadecearense.blogspot.fr>> Acesso em 23/06/2014

Por fim, é importante analisar a criação e desenvolvimento desses programas, considerando as redefinições das relações bilaterais entre os governos brasileiro e alemão que começaram a ocorrer a partir dos anos de 1980 e cuja história remonta à década de 1960 quando diversos projetos começaram a ser desenvolvidos nas cinco macrorregiões brasileiras. No que compreende como a primeira fase dos acordos (1961-1986) foram desenvolvidos 87 projetos (MIRANDA, 2004).

Nesse período ainda prevalecia uma relação passiva dos governantes brasileiros, que buscavam parcerias de forma desarticulada e pautadas pelo interesse de transformação do país em uma grande potência. Entre 1950 e 1970, foram criados diversos órgãos que deveriam desenvolver estudos e estratégias para a implementação de parcerias bilaterais, que apresentassem nítida preferência a investimentos em projetos de alcance nacional (embora desenvolvidos nas regiões já citadas). Com essas iniciativas, o governo brasileiro buscava diminuir a dependência dos EUA, e a Alemanha aparecia como um importante parceiro nas redefinições das relações internacionais envolvendo os dois países, uma vez que detinha elevada tecnologia; excelente base exportadora e importadora de produtos para a industrialização. Segundo Miranda (2004):

[A] abordagem predominante nas décadas de 1950 e 1960 [era] focalizada na construção ou no fortalecimento de instituições por meio da transferência de modelos supostamente universais – provenientes dos países mais avançados. No Brasil prevaleceu até os anos 1980, particularmente no período da ditadura militar (1964-1984),

o interesse, embasado por essa ótica, de receber a tecnologia e *know-how* externos para fortalecer seu potencial científico-tecnológico, fato esse condizente com a ideologia de transformar o Brasil em grande potência (MIRANDA, 2004, p. 52).

Ao mesmo tempo, durante a década de 1970 o governo brasileiro iniciou seu processo de articulação com as principais potências mundiais, para oferecer cooperação técnica aos países da América Latina e da África, sendo que no caso africano vários técnicos foram enviados para as ex-colônias portuguesas, para exercer diversas funções em associação aos processos de descolonização vividos por países dominados pelos portugueses.

Em outros termos, essa primeira fase, que envolve inclusive as relações bilaterais com outros estados-nacionais, tais como os EUA e o Japão, foi marcada por uma abordagem de crescimento econômico voltado para atender demandas do mercado interno, com base em uma industrialização para substituir a importação e com um planejamento centralizado no governo federal. Assim, a cooperação pautou-se: a) transferência de conhecimentos estrangeiros, de forma imediatista; b) baixo conhecimento da realidade local, nas quais os projetos deveriam ser desenvolvidos. Destacou-se, ainda, a predominância de projetos de qualificação da força de trabalho, para atender demandas do avanço da industrialização e da urbanização brasileira e cujo caráter social não era explicitado (MIRANDA, 2004).

Entretanto, a partir de meados da década de 1980, importantes mudanças começam a ocorrer na relação teuto-brasileira. Pelo lado brasileiro foi criada, pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), para identificar áreas de interesse e prioritárias de investimentos, por meio de cooperações internacionais. A partir desse momento, áreas como a de saneamento, educação, saúde e proteção ambiental receberam tratamento especial e as demandas dos estados do Piauí, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará e Alagoas foram priorizadas. Nesse sentido, a ABC começou a atuar para:

orientar as instituições nacionais sobre as oportunidades existentes no âmbito dos vários acordos de cooperação técnica internacional firmados pelo Brasil; (2) apoiar as instituições na formulação dos projetos; (3) coordenar, na condição de órgão oficial responsável pela cooperação técnica internacional, a negociação entre as instituições cooperantes e solicitantes; (4) monitorar a execução dos projetos e divulgar informações sobre o seu desenvolvimento e os resultados obtidos; (5) avaliar o alcance e a repercussão de cada projeto de cooperação após seu encerramento e à luz dos objetivos propostos; (6) intensificar e estreitar os laços políticos e econômicos do Brasil, através da transferência de tecnologias e de soluções criativas, baseadas na experiência nacional de desenvolvimento, para países da América Latina, Caribe, África, Leste Europeu, Ásia e Oriente Médio (MIRANDA, 2004, p. 49).

Pelo lado alemão, ocorreu redefinição das áreas prioritárias para investimentos internacionais. Assim, a cooperação com o governo brasileiro deveria abarcar o desenvolvimento rural e municipal, projetos de proteção ambiental e de formação profissional, fortalecendo a ação das camadas populares da população e de incentivo às iniciativas privadas. As propostas de cooperação da Alemanha objetivavam contribuir para a descentralização da administração pública, com elevação do poder municipal e busca pela participação dos que seriam diretamente atingidos pelos projetos a serem implantados e buscando diminuir as disparidades sociais (MIRANDA, 2004).

Em outros termos, a perspectiva colocada pela Alemanha em suas relações com o Brasil estava pautada pelas “preocupações com a autoconfiança e a participação dos beneficiários na identificação e solução dos próprios problemas de desenvolvimento, bem como a articulação de projetos para facilitar a troca de experiência” (MIRANDA, 2004, p. 25). Assim, a “assistência” cede lugar para a “cooperação” e ocorre a reafirmação da necessidade de socialização do desenvolvimento.

A partir da segunda metade da década de 1980, com a redemocratização da sociedade brasileira, com a abertura comercial, com os processos de privatização que já davam seus primeiros passos no país, com a perspectiva de descentralização da prestação de serviços públicos, com as prescrições econômico-políticas advindas do *Consenso de Washington* que deviam ser aplicadas nos países em desenvolvimento, com a ampliação dos debates em fóruns internacionais que defendiam o associativismo, a participação e co-responsabilização dos beneficiários de projetos em decisões locais e com a preocupação com a eficiência e sustentabilidade dos projetos, inicia-se uma nova fase das relações entre Brasil e Alemanha no que tange à cooperação técnica. Nessa nova fase deveriam prevalecer a criação e inovação, a multiplicação dos efeitos dos programas/projetos implantados, a possibilidade de transferências e absorção de conhecimentos e os interesses do “país-doador” na criação e desenvolvimento institucional de diversos programas. Conforme Miranda (2004):

a cooperação Brasil-Alemanha nessa fase serviu de balizamento ao desenrolar de novas concepções sobre o papel da cooperação técnica no Brasil, o que mostra a influência exercida pelo país-doador na configuração dos objetivos e instrumentos de implantação de iniciativas de desenvolvimento local (MIRANDA, 2004, p. 49).

Essa influência materializou-se em programas pautados na mobilização de camadas populares da sociedade brasileira para pensar e agir em benefício próprio, adotando técnicas e metodologias de participação para resolver os problemas sociais nos quais estavam inseridos. Os programas contaram com a participação maciça do Grupo de Trabalho sobre Redução da Pobreza através da Ajuda para a Auto-Ajuda (AKA) composto por membros do Ministério Federal para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ), Sociedade Alemã para a Cooperação Técnica, Agência de Capacitação Internacional e Desenvolvimento (InWent) e o banco KfW, sendo que o banco é o principal agente gerenciador dos projetos nos países em desenvolvimento em parceria com a Sociedade Alemã para a Cooperação Técnica (GTZ). (MIRANDA, 2004).

Assim, com essas concepções e várias fases de negociação entre os governos da Alemanha e do Brasil, foram assinados diversos convênios de cooperação entre os dois países.

Em linhas gerais, o que ocorreu no território brasileiro, assim como em outros lugares, a partir da década de oitenta, foi uma ampla reestruturação do Estado, que acabou por atingir o setor de saneamento. Dessa forma, ocorreu uma redefinição na prestação de serviços de saneamento básico no Brasil que envolveu processos de desestatização, privatização, realinhamento/fortalecimento das ações de algumas companhias estaduais, práticas de municipalização, ensaios de consórcios de municípios, além das experiências dos sistemas condominiais (REZENDE & HELLER 2008). Tais transformações impõem a necessidade de uma série de avaliações de seus impactos, sobretudo por se tratar de políticas de saneamento implementadas em um contexto de redefinição das formas de financiamento no/do setor e que apresenta, inclusive, a participação de órgãos de fomento internacional, tais como o banco KfW.

A Inovação Sócio-Técnica

As primeiras intervenções no saneamento rural do Estado do Ceará, por meio da parceria entre a CAGECE e o banco KfW, foram idealizadas no transcurso da década de 1980, através do acordo bilateral Brasil-Alemanha, e teve seus primeiros passos de implantação no início da década de 1990, atendendo às reconfigurações das políticas de saneamento pós-PLANASA e os pressupostos da reconfiguração dos acordos bilaterais envolvendo os governos federais do Brasil e da Alemanha. Tal ocorre no já caracterizado contexto, em que o Brasil procurava ampliar suas relações exteriores para minimizar a dependência em relação aos Estados Unidos da América, e a Alemanha procurava ampliar sua zona de influência, à luz do processo de globalização econômica (MIRANDA, 2004). Além disso, serviram de base as mudanças pautadas nas políticas neoliberais dos anos 80, que chegam ao Brasil a partir da segunda metade dessa década e a forma como essas políticas vão se espraiando no Estado do Ceará.

Assim, foi assinado em janeiro de 1990 o contrato de empréstimo de 15 milhões de marcos alemães, entre o governo brasileiro e o governo alemão, tendo o banco KfW como principal agente financiador, para implantação de sistemas de abastecimento de água na região Noroeste do Estado do Ceará, através do programa KfW 1. Segundo um dos entrevistados pela equipe do Projeto Desafio:

Foi selecionada uma área geográfica, uma região no noroeste do estado, no entorno da cidade de Sobral e... esse projeto iniciou com a identificação de algumas localidades que não tinham sistema de saneamento e, já naquela época então, foi colocado pelo próprio banco que os sistemas iam ser implantados de água, deveriam ser correspondentes de esgoto, exatamente pra não criar um problema ambiental decorrente [...] enquanto não tem água disponível... tem um problema, mas quando coloca água surge um novo problema, que é onde lançar os efluentes de água [...] então tinha sempre essa concepção de água e esgoto.

Baseado em projeto do órgão financiador, que reconhecia as peculiaridades das comunidades rurais, o programa preconizava soluções técnicas simples e de baixo custo, além da participação das comunidades rurais em todas as etapas dos projetos, visando à autosustentação e à autogestão da administração, operação e manutenção dos sistemas, com participação das Prefeituras Municipais e da CAGECE. Segundo Pinheiro (2009), os critérios de escolha das localidades que seriam inicialmente atendidas foram:

- Situarem-se na área de abrangência do Departamento Regional de Sobral (DESOB – escritório da CAGECE), que totaliza 30 mil km²;
- A população de cada localidade atendida deveria estar entre 250 e cinco mil habitantes (PINHEIRO, 2009. p. 30).

A partir desses critérios, houve a seleção de 59 localidades e realizado um amplo levantamento das condições ambientais e sociais para o desenvolvimento do programa KfW 1.

Após os estudos, algumas localidades foram eliminadas e novos critérios de escolha estabelecidos, tais como a exigência de que as localidades tivessem energia elétrica disponível, que ocorresse efetiva participação dos envolvidos, que a localidade não fosse sede de município e possuísse entre 250 e 2.000 habitantes (PINHEIRO, 2009).

Com o desenvolvimento do primeiro programa, foram identificados problemas de diversas ordens, conforme análises documentais e entrevistas realizadas no transcurso do desenvolvimento do projeto Desafio: a) prefeituras que não pagavam as contas de energia; b) envolvimento de algumas prefeituras somente na etapa de implantação dos sistemas; c) participação popular precária e insuficiente para a manutenção dos sistemas; d) roubos e/ou desvios dos recursos que deveriam ser utilizados para a manutenção dos sistemas; e) não pagamento, por parte das prefeituras, dos salários dos operadores que foram selecionados e treinados pela CAGECE, conforme acordo contratual; f) resistências internas na referida companhia, pois se tratava de um projeto diferenciado para o saneamento rural que tinha aportes financeiros estrangeiros e independência em relação aos demais setores da CAGECE.

Em outros termos, os resultados não foram satisfatórios e houve a necessidade de realinhamento, pois foram detectados sistemas que, inclusive, deixaram de funcionar e estavam totalmente inoperantes. Ocorreu assim, a reestruturação do programa, mantendo-se a perspectiva de empoderamento das comunidades, revelando a busca da inovação na gestão do saneamento rural. Uma empresa de consultoria foi contratada para fazer o diagnóstico do programa e decidiu-se pela mudança das orientações do mesmo, transformando-o no Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR/CE), criado oficialmente em 1996, envolvendo o governo do estado, através da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE), e o banco KfW. Segundo Rezende e Heller (2008), o SISAR foi

criado em 1996 e muito inspirado na experiência da Bahia, embora compreenda também os serviços de esgotamento sanitário, [tendo] personalidade jurídica semelhante à da CENTRAL e os seguintes objetivos: (i) administrar, manter e coordenar a operação de todos os sistemas de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário de suas associadas; (ii) estabelecer e cobrar tarifas reais, compatíveis com os princípios de autogestão; (iii) representar as associações filiadas; e (iv) promover educação sanitária e de associativismo (REZENDE & HELLER, 2008, p.320-321).

Havia uma avaliação geral de que os equívocos dos projetos anteriores não podiam ser repetidos no KfW 1. Assim, não seria admitido implantar os sistemas e abandonar as comunidades como ocorria em programas anteriores, não dotar os sistemas de hidrometração adequada, oferecer água de qualidade duvidosa, não promover um acompanhamento sistemático das comunidades para operação e manutenção dos sistemas, entre outras situações. Houve um trabalho da equipe da CAGECE de ressignificação da prestação dos serviços de saneamento rural, para que os mesmos passassem a ter longevidade.

Ao mesmo tempo, os técnicos que atuaram no início do programa apontam uma fragilidade importante dessa inovação sócio-técnica, que se propunha levar água tratada para a população de baixa renda. Para eles, a proposta de implantação do pagamento tarifário pelos

usuários deveria ter sido associada a projetos auxiliares para geração de renda, já que muitas comunidades eram extremamente pobres e viviam, em alguns casos, de escambo. Assim, tinham imensas dificuldades de pagar pela água consumida. Isso dificultou os trabalhos da equipe até que foi pensado em um subsídio cruzado, no interior do programa, para atender a todos os membros das comunidades atingidas pelo KfW 1 (dentro da mesma comunidade aqueles que podiam pagar mais pela água pagaram para que os de menor poder aquisitivo também tivessem acesso aos serviços prestados).

Objetivando melhorar a estrutura administrativa do programa e dinamizar os trabalhos a serem realizados na implantação, operação e manutenção dos sistemas, a CAGECE criou em 1999 a Gerência de Saneamento Rural (GESAR) e a partir de 2001 o modelo SISAR foi replicado para todo o Estado do Ceará e criados até março de 2002 mais sete SISARs como resultado do agrupamento das associações comunitárias das localidades participantes dentro de uma bacia hidrográfica (são 8 bacias no total). No modelo o poder público tem a função de prover a estrutura física dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário enquanto o SISAR/Associações é responsável pela manutenção e operação dos sistemas, objetivando torná-los eficientes e sustentáveis. Os SISARs realizam: a) ações de educação sanitária e ambiental; b) fornecimento de produtos químicos para o tratamento da água e monitoramento da qualidade da água; c) assistência técnica preventiva/corretiva aos sistemas; d) prestação de informações operacionais à CAGECE; e) o treinamento dos operadores e conselheiros; f) as atividades de fortalecimento das associações. Ao mesmo tempo, as associações se responsabilizam pela leitura dos hidrômetros, realização de pequenas manutenções nos sistemas, acompanhamento diário da qualidade da água (residual do cloro e PH da água) e distribuição das contas de água.

A direção de cada SISAR é composta por: a) um conselho de administração com onze membros (seis das associações e cinco de órgãos governamentais); b) um conselho fiscal com seis membros, que representam a comunidade; c) uma Assembleia Geral; d) uma Auditoria Técnica e; e) uma Gerência Administrativa. Cada associação comunitária seleciona um membro da comunidade para ser o operador dos sistemas que, para isso, recebe treinamento do SISAR. Esse operador local não tem vínculo empregatício e recebia, em média, no ano de 2010, R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por membro da comunidade, por mês.

Os entes financiadores do saneamento rural no Ceará, ao longo de sua história, alteraram a forma de contrapartida da comunidade. Se no início era prevista a contribuição das comunidades na realização de trabalhos para a implantação dos sistemas (escavação de valas para implantação de redes de distribuição, por exemplo), com a avaliação diagnóstica das condições sócio-econômicas da população essa contrapartida foi suspensa e atualmente a contrapartida ocorre pela implementação de ações que melhorem a comunidade e não possuem necessariamente uma ligação com a intervenção, como por exemplo, a implementação de serviço de coleta seletiva a comunidade etc.

Entre os anos de 2005 e 2007 importantes alterações ocorreram no processo com a implantação do KfW II e a criação de gerências específicas para cada investimento no saneamento rural do estado, efetuado pela CAGECE. A partir da avaliação positiva de comissão enviada pelo banco KfW para analisar as alterações ocorridas entre 1996 e 2001, ocorreram encaminhamentos para a continuidade do programa, que deveria atuar de forma mais expressiva nos SISARs de Quixadá (fundado em 31/08//2001) e Russas (fundado e 07/02/2002).

O banco KfW passa a atuar de maneira mais incisiva no programa, contratando empresas de consultoria para acompanhar os processos e constituindo comissões de avaliação dos projetos a serem implantados, que comparecem periodicamente ao Brasil para as análises processuais. Há, por parte do banco, um reforço ao necessário envolvimento das comunidades, com vistas à transferência do gerenciamento dos sistemas para estas, numa perspectiva de autonomização e do afastamento da própria CAGECE do processo. Segundo um dos entrevistados:

[...] para o KfW 2 [es]tava dentro da questão da consultoria os SISARs saírem de dentro da CAGECE. Sair de dentro da CAGECE e absorver todos os seus funcionários. Tanto é que no SISAR de Russas todos os funcionários do SISAR [...] são pagos pelo SISAR, nós não temos ninguém, no SISAR de Russas que seja pago pela CAGECE. Então se nós não temos ninguém que seja pago pela CAGECE nós também não temos um carro lá, porque pra dirigir o carro da empresa precisa a pessoa ser funcionário da CAGECE, nem que seja terceirizado.

Verificou-se, dessa forma, um maior rigor do banco em relação à destinação dos recursos, com aumento da fiscalização e avaliações periódicas às comunidades nas quais os sistemas deveriam ser implantados (SISAR, 2013).

Não obstante, novos problemas foram detectados nessa fase, tais como morosidade nos processos de implantação dos sistemas, lentidão nos processos licitatórios, paralisações de obras e não cumprimento de prazos, resultando em perda de recursos para a conclusão das obras e penalização de comunidades que tiveram que esperar longo tempo para a implantação e/ou conclusão dos trabalhos. Apesar desses problemas, em 2009 os sistemas tinham mais de 1,3 milhão de metros de rede de água e 70.651 ligações (SISAR, 2013).

Essa realidade estava ancorada a uma nova etapa de cooperação internacional, na qual o Brasil deixa de ser tratado como um país em desenvolvimento e perde algumas vantagens na consecução do empréstimo junto ao banco KfW. Redefiniram-se as relações internas no programa e ocorreu o reforço da exigência de que cada comunidade deve ter uma associação para participar do programa. A implantação desse programa priorizou os SISARs de Quixadá e Russas.

Em 2011, entrou em funcionamento o programa KfW III que, na realidade, foi uma readequação no KfW II, com um aporte de, aproximadamente, 3 milhões de euros (sendo 2,5 milhões resultantes de empréstimo e 500 mil de doação), para implementação de três sistemas de esgotamento sanitário, para proteger mananciais das comunidades de Quixadá e Russas. Além disso, esse novo aporte foi feito para reequipar os SISARs de Quixadá e Russas (compra de carros novos, computadores, de equipamentos de Sistema de Posicionamento Global (GPS), compra de aparelhos para medir a qualidade da água etc.).

A partir das diversas etapas implantadas, no segundo semestre de 2013 o programa abrangia mais de 1000 comunidades rurais, levando água tratada, a baixo custo, a cerca de 130 municípios do estado em um contraste com as 45 comunidades rurais atendidas em 20 municípios nos primeiros anos do programa.

Ao mesmo tempo, destaca-se que está em fase de discussão, sendo que a carta consulta já foi enviada para o banco KfW, o programa KfW IV, que prevê ampliar as ações no sertão do Ceará, sendo que o aporte financeiro deverá ser de 50 milhões de euros, para ampliar a cobertura de saneamento rural e criar a Organização Social (OS) que congregará todos os SISARs e gerenciará o saneamento rural no estado.

Mapa Nº 3: Áreas de atuação do SISAR no Estado de Ceará

Fonte: SISAR, 2012.

Como salientado anteriormente o modelo SISAR procura centrar suas ações em parceria com a população local, por meio dos eixos técnico, administrativo e social, objetivando o empoderamento das mesmas. Há um acompanhamento da área social do SISAR junto à comunidade, orientando-a para o fortalecimento da associação comunitária, tornando-a uma representação dos moradores.

Esse modelo de gestão cria condições para a existência de espaços de participação. O SISAR pretende que, com o envolvimento das comunidades, desde a solicitação do sistema à discussão do programa e depois, na sua construção e operação, não só se contribua para a melhoria da qualidade das obras de engenharia, mas também para o sentimento de valorização pessoal dos cidadãos, aumentando o seu comprometimento ao longo de todo o processo de implantação dos sistemas e reduzindo o custo de fiscalização das obras. A forma como ocorre o processo de solicitação e implantação do sistema possibilita a inclusão da comunidade, podendo contribuir para a democratização do acesso aos serviços de água.

Diversos estudos acadêmicos e relatórios externos (do BIRD, por exemplo) sobre o SISAR (SARMENTO, 2001; PRAXIS, 2002; GARRIDO *et al.*, 2011) apontam como fatores

positivos ligados ao programa o funcionamento pleno e ininterrupto dos sistemas, a sistemática manutenção preventiva e corretiva, o controle de qualidade da água, o custo menos oneroso para as comunidades, a sustentação financeira e operacional do programa e o papel das comunidades na vigilância aos sistemas. Destacam ainda, como elementos positivos, o resgate da cidadania através da mobilização, participação e controle social, bem como o desenvolvimento da cultura do associativismo. Os estudos apontam que esses fatores constituem importante contribuição para a busca da universalidade no atendimento à população e redução da vulnerabilidade dos grupos sociais participantes.

Segundo Neto (2011), em pesquisa que avaliou a viabilidade econômica de sete SISARs, cinco deles apresentam-se inviáveis financeiramente nos próximos dez anos, sendo que apenas os SISARs BPA e BSA apresentam receitas menos comprometidas com custos operacionais. Nesse sentido, para que essa inviabilidade econômica dos cinco SISARs deixasse de existir, seria necessário o aumento do número de localidades de cada sistema, com elevação do número de ligações domiciliares. Esse incremento deveria ser de, aproximadamente, 21%, correspondendo a mais 26.352 habitantes atendidos em 2011, por unidade. Outra possibilidade, segundo resultados da pesquisa, seria o aumento das tarifas, em média em 24%. Esse aumento serviria para tornar os SISARs autossustentáveis financeiramente, mas o baixo poder aquisitivo das famílias não permite esse reajuste (NETO, 2011).

A mesma pesquisa revelou ainda que, na percepção de diversas pessoas das comunidades atendidas por esse programa, ocorreu uma melhoria da qualidade de vida, já que o serviço prestado pelo SISAR é considerado mais eficiente do que os prestados pelas prefeituras, nem sempre contínuos e recorrentemente vinculados às políticas partidárias que atendem a interesses privados de determinados governantes (NETO, 2011).

É importante destacar que o banco KfW foi o financiador do primeiro SISAR criado no estado em 1996, porém o grande agente financiador que possibilitou a replicação dos Modelo de Gestão SISAR foi o Governo do Estado do Ceará, através **Projeto de Combate à Pobreza Rural – PCPR/Ce (Projeto São José) / Banco Mundial**. No ano de 1999, quando a CAGECE assumiu o compromisso de fiscalização de obras de abastecimento de água em comunidades rurais financiadas pelo Projeto acima citado, já estava sensibilizada para a necessidade de uma gestão devido a experiência do Programa KfW I – Fundação do primeiro SISAR (1996). O Quadro ^{Nº} 3 apresenta o panorama de financiamento dos SISARs.

Quadro Nº 3. Participação do Banco KfW e outros financiadores na implantação de sistemas

SISAR	Municípios Totais	Número de Localidades	Ligações Totais	Ligações KfW	% KfW	Outros Financiadores
BAC	28	107	23.583	8.891	37,7%	Projeto São José/CAGECE – FUNASA - FUNASA/PREFEITURA – DNOCS - KfW/PSJ/SISAR
BBJ	12	46	8.172	3.362	44,4%	Projeto São José/CAGECE – DNOCS - FUNASA Projeto São José/SOHIDRA
BBA	20	114	16.365	3,378	20,6%	Projeto São José/CAGECE – DNOCS - FUNASA Projeto São José/SOHIDRA - Projeto Água para Todos - SRH FUNASA/ALVORADA - FUNASA/PREFEITURA
BSA	20	125	18.169	0	0%	Projeto São José/CAGECE - FUNASA Projeto São José/SOHIDRA - CAGECE/SISAR/PREFEITURA
BME	13	63	6.493	0	0%	Projeto São José/CAGECE – FUNASA - MAP/SOHIDRA Projeto Água para Todos – PREFEITURA - FUNASA/PREFEITURA
BCL	17	74	11.859	0	0%	Projeto São José/CAGECE – DNOCS - FUNASA Projeto São José/SOHIDRA - Projeto Água para Todos – PRODETUR - Projeto São José /SOHIDRA - FUNASA/PREFEITURA - PREFEITURA/SISAR/CAGECE
BAJ	16	96	13.513	0	0%	Projeto São José/CAGECE - FUNASA Projeto Água para Todos - FUNASA/ALVORADA FUNASA/PREFEITURA - Projeto São José /SOHIDRA
O BPA	16	149	20.259	0	0%	Projeto São José/CAGECE - FUNASA Projeto São José/SOHIDRA - Projeto Água para Todos FUNASA/PREFEITURA

Fonte: FREITAS, Eliano de Souza Martins. (2015 – adaptado de CAGECE/2015).

Na avaliação de diversas pessoas envolvidas no programa (pesquisadores, técnicos do setor de saneamento e comunidade envolvida), a proposta é inovadora, pois apresenta uma forma de gestão que inclui a participação das comunidades na gestão dos sistemas de abastecimento e em seu acompanhamento e monitoramento. A associação comunitária de cada localidade envolve-se mais diretamente na gestão, escolhendo o operador do sistema, e a diretoria, que acompanha os fatos e dados operacionais e cujo presidente pode ser eleito presidente do Sisar, por seus pares. Ou seja, observa-se que uma das principais inovações é a divisão de tarefas entre instituições – SISARs e GESAR/CAGECE – e as comunidades envolvidas no processo.

Não obstante, foi possível verificar que as práticas desenvolvidas no âmbito do SISAR se expressam como inovadoras também para a equipe de trabalho envolvida com as comunidades. Historicamente a prática no setor de saneamento (rural e urbano) tem sido fortemente centralizadora e muito pautada por um “discurso competente”, que desconsidera o conhecimento do outro na implantação dos programas. Dessa forma, os técnicos da CAGECE não tinham experiência na organização participativa das pessoas em processos de saneamento e a proposta do programa era diferenciada, atendendo aos princípios colocados pelo novo paradigma de cooperação internacional teuto-brasileira. Isso resultou na necessidade de uma modificação da postura desses técnicos, que tiveram que aprender a lidar com a participação popular em projetos de implantação, operação e manutenção de sistemas e não apenas com a participação destes em oficinas de educação sanitária, como ocorria anteriormente.

Ao mesmo tempo, foi inovadora para essa equipe por que a CAGECE, até aquele momento histórico, não atuava no saneamento rural, privilegiando, como as demais companhias estaduais de saneamento no Brasil, o saneamento urbano. Assim, com o convênio junto ao KfW passou a ocorrer uma ação mais ostensiva do Estado no saneamento rural cearense, procurando suprir lacunas de projetos e programas anteriores que foram extremamente pontuais e descontínuos. Destaca-se que o banco KfW foi o primeiro ente financiador atuando na criação do SISAR de Sobral atuando na criação do SISAR de Sobral e, posteriormente, devido aos baixos índices de IDH, atuando nos SISARs de Quixadá e Russas. Entretanto, o modelo é desenvolvido, predominantemente, por ações do Banco Mundial, por meio do Projeto São José, em suas diversas fases.

Ao mesmo tempo, por meio das análises de entrevistas e de revisões bibliográficas realizadas foi possível verificar que ocorre inovação de implantação, avaliação, acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento do programa por parte do banco KfW que atua em alguns SISARs. Há uma estruturação das equipes de trabalho que realizam pesquisas de demanda e impactos de implantação dos sistemas. Segundo relatos obtidos em campo, é realizada uma pesquisa com as pessoas que serão beneficiadas com o programa antes de início das obras. Decorrido um ano de término das implantações nova pesquisa é realizada para averiguar o nível de satisfação da população e, também, de envolvimento da população alvo com os projetos executados.

No âmbito da relação entre os órgãos executores (Banco KfW e CAGECE) há uma inovação social que é o monitoramento das etapas da implantação dos sistemas. Além das avaliações periódicas realizadas pelo banco, com realização de missões que visitam a sede da CAGECE e as comunidades atingidas pelo programa, permitindo aproximações entre o financiador e a equipe de implantação para uma maior compreensão das situações problemas, inerentes a esse tipo de programa, e a busca conjunta de soluções para tais problemas, há um acompanhamento sistemático de todo o processo.

O Banco KfW contrata uma empresa de consultoria internacional que deve acompanhar “in loco” todas as etapas de implantação dos sistemas. A equipe de consultores fica sediada nas instalações da CAGECE, acompanhando todas as fases de implantação dos sistemas conforme os padrões firmados na cooperação internacional entre os governos brasileiro e alemão. Existe uma equipe de campo que visita os locais de implantação dos projetos, elaborando relatórios de avaliação de processo que são repassados ao banco para análise. Caso seja identificado algum problema grave na execução dos projetos, os processos podem parar até que haja uma avaliação do banco daquele problema.

Após cinco anos de término de cada projeto é montada uma comissão de avaliação final, que visita as áreas de implantação, com o fito de realizar análise dos impactos e atribuindo notas para todos os projetos executados. Essa avaliação (pontuação), de acordo com um dos consultores externos do projeto Ceará 3 (ou KfW III), é ranqueada e serve de base para aprovação de outros projetos, financiados pelo KfW, no futuro. Acredita-se que essa seja uma inovação no referido programa, pois em outros momentos o órgão financiador do saneamento rural não fazia um acompanhamento tão sistemático, como passa a ocorrer no SISAR, principalmente a partir das avaliações de meados da década de 1990, quando o programa apresentou diversos problemas, já explicitados no relatório.

Outra inovação apresentada pelo SISAR, no que tange ao saneamento rural é de caráter técnico-operacional. Em diversos projetos de saneamento rural houve (e há) uma prática de implantação dos sistemas, com distribuição de água para a população sem o devido tratamento e sem cobrança por essa água. Mas, também, não há um cuidado com a operação e manutenção dos sistemas, que se deterioram com o tempo.

A proposta do SISAR altera esse formato, a partir do momento em que propõe para o meio rural a hidrometração dos sistemas. Apesar de utilizar as tecnologias tradicionais para o meio urbano, com os equipamentos que geralmente a CAGECE utiliza em suas instalações nas cidades onde atua, a ação proposta para o meio rural modifica a relação social entre aqueles que receberão a água e o prestador de serviço. Isso revela outra inovação sócio-técnica importante: a divisão das tarifas entre os usuários dos sistemas de maneira mais equitativa, objetivando o alcance da autonomia financeira do programa e sua continuidade.

Nesse sentido, desconstrói-se uma prática para o meio rural e se adotam procedimentos em que o usuário deverá pagar pela água consumida diante de suas possibilidades orçamentárias, já que o valor da tarifa a ser paga é definido pelas comunidades nas reuniões dos SISARs.

Em outros termos, a experiência do SISAR nesses anos de existência busca alterar o nível de conhecimento e comportamento dos indivíduos e da comunidade inseridos no contexto dos sistemas. Conforme relato das entrevistas e análise documentais, através de encontros, reuniões, palestras e debates, as equipes da CAGECE procuram levar conhecimentos aos moradores sobre a importância da água, sua relação com a saúde, os problemas da seca, questões ambientais, cuidados com a saúde, cooperativismo, associativismo, dentre outros temas, visando ampliar a sua visão de mundo e a percepção da realidade em que vivem, buscando torna-los co-responsáveis pelo programa.

Além disso, é possível verificar uma ação no sentido de alterar a relação entre o conjunto daquelas comunidades atingidas pelos projetos e a prestadora de serviços, já que se observa uma perspectiva de construção de uma relação de compartilhamento de deveres. De um lado, a companhia de saneamento deve implantar os sistemas de saneamento de boa qualidade para atender às necessidades da população, que trazem consigo um histórico de

carência no que tange ao saneamento básico. De outro lado, a população é instada a assumir responsabilidades individuais e coletivas, atuando no gerenciamento e manutenção dos sistemas, para evitar que entre em colapso, como já ocorreu em momentos anteriores.

O acompanhamento e monitoramento, por parte do banco, das etapas de instalação dos sistemas é uma inovação que procura alterar as características de prestação de serviços públicos no Brasil. Sobejamente, sabe-se que não é comum na realidade brasileira o desenvolvimento de projetos e programas que inclua um componente de avaliação de processo e de impacto. Dessa forma, esse acompanhamento/monitoramento sistemático do banco KfW, nos SISARs que o banco financia, por meio das empresas de consultoria, deve ser avaliado como uma tentativa de alterar a relação tradicional com a implantação e desenvolvimento de projetos e programas no país, muito mais centrada na formulação e implantação que na avaliação processual, que deveria servir para corrigir possíveis falhas na implantação.

Metodologia

Para a realização deste estudo de caso do Projeto Desafio, foram adotados os procedimentos metodológicos descritos a seguir.

Na etapa que consiste na descrição da operação do SISAR e na compreensão do processo de empoderamento levado a efeito pelo SISAR, foram realizadas entrevistas semiestruturadas em 11 comunidades, envolvendo 36 moradores. As comunidades foram escolhidas nos SISARs de Sobral e Crateús (os mais antigos). A escolha das comunidades foi intencional, sendo o principal critério sua localização geográfica em relação às faixas climáticas do estado. As 11 comunidades compõem três grupos: comunidades localizadas no sertão (Realejo, Rendeiro), na região de serra (Guarani e Santa Tereza) e na região conhecida como “litoral” (Panacuí; Juritinhonha; Aranaú; Acaraú; Salgado dos Mendes; Trapiá). A comunidade de Cachoeira foi também escolhida, por ter se desfilado e novamente se filiado ao SISAR, nos últimos 4 anos. Outro critério de escolha das comunidades foi a idade dos sistemas, alguns mais antigos (desde 1996), outros implantados mais recentemente. Nas comunidades, 26 usuários foram escolhidos aleatoriamente, buscando-se entrevistar um da parte mais central da vila e dois ou três outros da periferia desses vilarejos. Outras 10 entrevistas foram feitas com operadores dos sistemas, presidentes e diretores de algumas associações comunitárias e funcionários dos SISARs e da GESAR.

Além disso, dados secundários foram analisados, com destaque para relatórios do SISAR, cópias de documentos de análises físico-químicas e bacteriológicas de água dos sistemas, atas de reuniões de associações comunitárias, observações de campo, documentos da fase de concepção do SISAR e planilhas de lançamento de dados operacionais do SISAR. Fotos foram utilizadas como fontes para complementar os dados das entrevistas.

Para analisar a relação entre as diversas instituições envolvidas no desenvolvimento das diversas etapas do programa e as relações com as macropolíticas de governo ao longo desses anos, houve a realização de uma série de entrevistas semiestruturadas com diversos atores envolvidos no processo, tais como integrantes:

- da CAGECE, ligados à Gerência de Saneamento Rural (GESAR), da Secretaria Adjunta da Secretaria das Cidades e da empresa de consultoria do projeto SISAR, contratada pelo banco KfW para acompanhar a implantação e desenvolvimento dos projetos e para avaliar a criação da OS que deverá gerenciar o SISAR nos próximos anos;
- da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE/CE), a fim de se obterem informações gerais sobre a situação do saneamento rural no estado, bem como verificar como tal agência avaliava (no final de 2013) o processo de criação da OS para gerenciar os serviços de saneamento rural no Ceará. Tal análise é vista como de fundamental importância diante da hipótese levantada na pesquisa, da ocorrência de um movimento de desestatização do saneamento rural no estado, do qual a OS pode significar uma importante etapa;
- da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), ligado à área de desenvolvimento rural e cooperação internacional, e da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará (SDA/CE), para coletar informações acerca dos diversos projetos de saneamento rural desenvolvidos, bem como as parcerias internacionais estabelecidas nesses projetos e analisar os possíveis impactos da implantação dos projetos. Com essas entrevistas, procurou-se escrutinar as principais contradições existentes no interior da

relação entre as entidades internacionais que financiam o saneamento no estado e o governo do Ceará, uma vez que nem todas as comunidades rurais são atingidas pelos diversos programas de saneamento, em especial pelo SISAR/CE;

- do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Ceará (SINDIÁGUA) e da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para análise das ações gerais de saneamento no referido estado (saneamento urbano e rural, políticas gerais de saneamento, políticas salariais da empresa etc.) e para coletar informações sobre os impactos das políticas de saneamento na vida dos trabalhadores e da população. A entrevista com os integrantes do Sindicato objetivou, ainda, analisar as ações da entidade em relação ao projeto SISAR/CE e às políticas mais amplas de saneamento no estado.

Ao mesmo tempo, foi desenvolvido um sistemático estudo (revisão bibliográfica) sobre diversas temáticas ligadas à temática central do estudo de caso (saneamento básico rural) com destaque para estudos sobre: I - as políticas de saneamento rural e urbano (no Brasil e América Latina); II - cooperação internacional na área de saneamento; III - participação popular em políticas públicas; IV - geografia política e saneamento; V - avaliação de processos e resultados na administração pública; VI - criação e desenvolvimento do terceiro setor no Brasil, entre outros. Trata-se de coleta e análise de dados secundários que poderão auxiliar nas análises do SISAR/CE.

Análises. A dimensão política da concepção e implementação do SISAR

Para o desenvolvimento da avaliação deste relatório, procurou-se destacar a dimensão analítica político-institucional, analisando as subdimensões da governança e da cidadania ativa verificados com a implementação do SISAR, bem como suas forças e fragilidades. Algumas categorias da cidadania ativa, enfeixadas no conceito de empoderamento, foram analisadas: informação e aprendizagem, participação social, capacidade de organização local e transparência.

A perenização ou continuidade de programas e políticas públicas depende, em grande parte, do empoderamento comunitário (ISHAM *et al*, 1995; SEN, 2001; ABHYANKAR, 2001; COSTA, 2003; WALLERSTEIN, 2006). Os dados apresentados buscam responder se o empoderamento comunitário, na forma como é desenvolvido pelo SISAR, tem contribuído para a perenidade do programa.

Nos documentos iniciais do SISAR, o termo empoderamento não foi utilizado; à época da concepção do programa (entre 1990 e 1995) essa categoria estava emergindo na literatura da área social e de políticas públicas e, muito provavelmente devido a isso, o termo não era ainda largamente conhecido. No entanto, os seus componentes principais estavam presentes na fase de concepção do programa, em que termos como “participação social”, “prestação de contas”, “informações”, “organização comunitária”, “responsabilidade na gestão dos sistemas”, dentre outros, foram utilizados nos documentos da concepção do programa (LUSO CONSULT, 1995), em atenção aos pressupostos colocados pelo governo alemão para o desenvolvimento de cooperações e convênios com os países em desenvolvimento.

Para responder a essa questão, vários tópicos foram destacados das entrevistas com moradores, operadores e presidentes. As perguntas feitas nas entrevistas inquiriam sobre os quatro pilares do empoderamento, referidos anteriormente.

Tópico: participação social hoje

Este tópico procura desvendar a evolução da participação social após a implantação do SISAR.

A maioria dos entrevistados para quem foi perguntado sobre sua participação, ou de algum membro direto da família (cônjuge ou filhos), nas reuniões do SISAR após implantação do sistema respondeu que continua participando de reuniões, embora não de todas elas. Por outro lado, um menor número de respostas foi para “pouca participação”, ou seja, participação apenas eventual, enquanto um pequeno grupo respondeu que “não participa”. Durante as entrevistas, vários sujeitos reconheceram que, uma vez conseguido o intento (a água), a motivação se dissipou e a tendência é de menor participação, não só dos próprios entrevistados, como também dos vizinhos e amigos, segundo o que observam.

Segundo alguns entrevistados, uma vez conseguida a água, a população “esmoreceu”, indo menos às reuniões ulteriores. Assim, se se quiser manter um grupo permanentemente atento e vigilante, estratégias precisariam ser desenvolvidas para “atraírem” a sua atenção e sua “energia” e o “desafiarem”.

Há algumas evidências de estratégias exitosas na recuperação do interesse da população na participação. Envolve formas de apresentação inovadoras de conteúdos; novos projetos de cunho comunitário, que possam ser de interesse da população, ouvindo o grupo, para levantar suas necessidades e demandas; técnicos ou lideranças carismáticas para falarem dos temas de

interesse, dentre outras opções. Em algumas entrevistas, há a menção de que quando uma pessoa externa à comunidade ministrou palestras sobre meio ambiente, houve aumento da participação das pessoas nas reuniões. É interessante observar que em comunidades mais mobilizadas, com lideranças mais carismáticas, o afluxo de pessoas às reuniões, para novos projetos comunitários, é substancial. Exemplos disso ocorrem em Realejo, em Aranaú e no SISAR de Quixadá (não visitado, mas cujo líder foi contatado no encontro dos SISARs em Picos, no Piauí, em 2012), onde um líder muito carismático, presidente de uma das Associações comunitárias e Presidente do SISAR por mais de um mandato consegue mobilizar uma grande proporção da comunidade em prol de projetos até de maior porte (por exemplo, a construção recente de um açude, tendo a comunidade à frente, com recursos obtidos via projetos, da ordem de 1 milhão de reais). Outras comunidades, como Santa Tereza e Picos, desenvolvem projetos de cunho comunitário, como Casa de Farinha, compra de tratores, padaria comunitária, plantação de lavouras e irrigação; e a associação comunitária de Panacuí desenvolve projetos culturais que agregam centenas de pessoas, incluindo jovens.

Os dados indicam que, a despeito de uma redução da participação das pessoas nas reuniões, os SISARs de Sobral e Crateús, e as associações comunitárias, têm conseguido, de modo geral, manter o interesse das populações, nas comunidades pesquisadas. Nesse sentido, as temáticas de higiene, saúde, novos projetos, dentre outras, têm contribuído eficazmente para manterem as comunidades alertas e interessadas em questões significativas para a vida comunitária.

É importante salientar que, além das estratégias para combater a desmobilização das comunidades supracitadas, ocorrem realização de sorteio para isenção de pagamento da conta de água e sorteios de cestas básicas entre os presentes às reuniões. Em algumas comunidades, procura-se envolver os mais jovens, para que se tornem líderes nas comunidades para ocupar cargos no SISAR e/ou associação. Na tentativa de estimular a participação de todos com o trabalho do SISAR, ocorre, entre os membros da comunidade presentes, o sorteio do coordenador de cada reunião (PINHEIRO, 2009). Em síntese, o que se observa é um refreamento da mobilização social após o objetivo conquistado, que pode contribuir para que o empoderamento das comunidades obtido no processo se desfaça com o tempo.

Ou seja, apesar da perspectiva colocada pelo SISAR, de empoderamento das comunidades, não se observa em todos os casos um trabalho contínuo, por parte da equipe dos SISARs, necessário para que de fato esse processo seja perene. Observe-se que, manter esse interesse nas questões comunitárias, traduzido, em parte, por participação em reuniões, significaria fortalecer os laços e as ligações sociais existentes, aumentar a cultura comunitária, reforçar a confiança, o poder local, o capital social, a organização das comunidades e, ao fim e ao cabo, aumentar o seu grau de empoderamento.

Verifica-se, pelas entrevistas, que há associações mais dinâmicas e envolvidas, capazes de manter acesa a chama do interesse pelos projetos comunitários e envolvidas com a manutenção dos sistemas e socializando informações tais como informando ao operador, quando necessário, sobre falhas no sistema, cobrando melhor qualidade da água, questionando sobre eventuais faltas d'água e monitorando a si mesma quanto aos cuidados com o sistema. Ou seja, há um processo de inovação social, já que ocorre uma participação popular responsável em que os envolvidos procuram cuidar dos sistemas, numa perspectiva bastante diferente de outros momentos históricos, quando sistemas de saneamento foram implantados em diferentes lugares e, pouco tempo depois, estavam parcial ou totalmente inoperantes, uma vez que a participação da população no gerenciamento era praticamente nula.

Outra forma que pode conferir empoderamento às comunidades pode ser verificado na criação e nos testes de formas de arrecadação que foram desenvolvidos pelas comunidades em parceria e sob orientação da CAGECE, objetivando angariar recursos para a operação e manutenção dos sistemas implantados. Entre 1996 e 2006, o recebimento era feito diretamente na comunidade, através do operador e/ou presidente da associação. Mas, diante dos problemas anteriormente relatados, essa prática foi alterada em 2006 e perdurou até 2009, quando foi estabelecida a figura do agente arrecadador em diversas comunidades.

Entretanto, essa segunda opção apresentou problemas de controle de pagamento das contas e de arrecadação, resultando em prejuízos para diversos SISARs, levando-os a adotarem, a partir de 2009, o contrato direto com os bancos das áreas onde tem sede do SISAR, para recebimento das contas. Assim, cada usuário pode fazer seus pagamentos no sistema bancário, sem depender de mediadores como no passado.

Com essa alteração ocorreu melhoramento do controle dos cortes e da arrecadação mensal de cada SISAR, com aumento da capacidade de atualização das contas pagas, ao mesmo tempo em que propiciou um fluxo de caixa constante, que tem sido utilizado em investimentos na melhoria das operações e manutenção dos sistemas.

Na avaliação dos envolvidos com o programa, essa prática propiciou modificações na prestação dos serviços em relação a experiências passadas, pautadas apenas na disponibilização dos sistemas sem o devido cuidado com a operação e manutenção dos mesmos. Apesar de o percentual pago ao banco para o recebimento das contas ser considerado elevado (em média 14% do valor da conta), as avaliações são positivas, pois os SISARs conseguem arrecadar recursos financeiros para soluções rápidas dos problemas que surgem.

Não obstante, há também comunidades menos dinâmicas, que interromperam suas atividades no projeto de abastecimento e não conseguiram envolver os respectivos membros das comunidades em torno de novos projetos. A redução da participação em reuniões e em outros eventos comunitários pode levar ao enfraquecimento dos grupos e das comunidades, tornando-as mais vulneráveis a interesses duvidosos, tanto internos quanto externos, que podem resultar em reveses, como, por exemplo, a desfiliação do SISAR, o sucateamento do sistema, a queda da qualidade dos serviços prestados e dificuldades para novos investimentos. Isso pode ser comprovado na comunidade de Serrota, que deixou o SISAR há 8 anos e hoje encontra dificuldades para manter o sistema em boa operação.

A discussão sobre a participação nas reuniões das associações remete à lógica da perenidade do programa ao longo dos anos, ainda que este venha se mantendo ao longo de 18 anos (1996-2014). Que garantia têm as populações de que o SISAR não vai ser extinto? A mobilização e a união das comunidades e das pessoas seriam elementos suficientes para mantê-lo?

A partir das entrevistas, foi possível verificar que, em várias comunidades que não participam do SISAR, mas que possuem outros sistemas de abastecimento, estes não são sustentáveis e, ao longo do tempo, se tornaram sucateados e subordinados aos diversos interesses das prefeituras, que demoraram a fazer a manutenção e deixam a população em condições precárias de saneamento.

Nas entrevistas feitas em Serrota ficou clara a dificuldade de manutenção do sistema, devido aos custos elevados de operação e reparos, inadimplência maior, tarifa “irreal” e insuficiente para cobrir os custos de operação, manutenção adequada e ampliação. Essa comunidade também não conta com a possibilidade de subsídios cruzados, por operar sozinha.

Tópico: posturas da comunidade

Para além do número de reuniões que acontecem e do número de pessoas que participam de tais reuniões, a postura das pessoas nessas reuniões é muito importante. Nesse sentido, todos os moradores a quem foi perguntado se as pessoas reclamam ou expõem as suas dúvidas em reuniões reportam que, seja nas reuniões, seja no dia a dia, junto ao operador e/ou presidente das associações, eles próprios ou seus vizinhos e familiares fazem reclamações, perguntas e questionamentos sobre a operação do seu sistema (falta de água e seus motivos, qualidade da água, insuficiência de informação sobre o funcionamento dos sistemas, excesso de cloro, etc.). Perguntados sobre se a população avisa ao operador sobre problemas no sistema, todos responderam que sim, que a população cuida de avisar o operador ou o presidente da associação sobre esses problemas no sistema, ou outros, como tubulação rompida e vazamentos, e outras ocorrências que observam no cotidiano e que requerem manutenção. Essas posturas demonstram um envolvimento da população em relação ao sistema.

Os entrevistados reconhecem que, de modo geral, há uma preocupação real das populações de suas comunidades em relação ao funcionamento e à qualidade do sistema e ajudam no que podem para que o mesmo não pare. Se necessário podem, por exemplo, fechar algum registro de manobra na rua, enquanto o operador não chega para consertar um tubo rompido.

De uma forma ou de outra, em todas as entrevistas com moradores, operadores e presidentes, os entrevistados reconhecem o envolvimento das comunidades, “tomando conta” dos sistemas, notadamente se reportando aos operadores quando ocorrem problemas nos sistemas. Essas posturas, necessárias e desejáveis para uma gestão compartilhada, tendem a contribuir para a perenização dos sistemas.

Outra variável significativa intrinsecamente ligada à participação em reuniões é a comunicação. Segundo Ostrom *et al.* (1994), a “comunicação face a face tem grande poder em situações repetidas envolvendo recursos de fonte comum, aumentando a eficiência de comportamentos dos usuários”(p.171); utilizada para a “criação de estratégias conjuntas e para escolher suas próprias sanções leva a resultados próximos do ponto ótimo” (p. 193). A autora ainda afirma que “para a perenização de um recurso de fonte comum é fundamental que os indivíduos tenham informações e possam se comunicar constantemente em uma arena comum” (p. 193). Neste sentido, e em relação ao que ocorre no SISAR, associações comunitárias com poucos membros, com pouca participação desses membros e com poucas reuniões, podem colocar a perder os próprios sistemas de abastecimento ou os mananciais, por eventual mau uso.

Tópico: transparência

Aos moradores a quem foi perguntado se o SISAR e as associações são transparentes ao lidar com os números, com as informações que dizem respeito aos sistemas, todos foram unânimes em reconhecer isso. De acordo com os entrevistados, as informações são prestadas, há espaço para perguntas, dúvidas, questionamentos, críticas e reclamações. Houve uma resposta discordante, não reconhecendo tal transparência e criticando algumas posturas de um dos escritórios do SISAR, especialmente no que diz respeito à manutenção do sistema e a

estratégias de estocagem de equipamentos, o que leva, na compreensão do entrevistado, a uma demora no atendimento.

Transparência e prestação de contas são dimensões componentes do conceito de empoderamento. A percepção de que a instituição é transparente, de que as coisas são todas ditas e tratadas com as comunidades pode constituir fator de fortalecimento da credibilidade do SISAR junto a seus associados. O ambiente criado com liberdade de expressão e questionamento é indicativo de evolução das comunidades, concorrendo para o seu empoderamento (SEN, 1997; PEREIRA, 2006; WALLERSTEIN, 2006). Na visão de um operador de um sistema, no entanto, o SISAR não tem sido transparente em algumas questões. Nesse caso, parece tratar-se também de uma falha de comunicação, em que a estratégia adotada para a alocação de equipamentos não está sendo devidamente explicada para o operador, na comunidade, o que tem dado margem a desconfiança, colocando em dúvida até a lisura do SISAR.

Tópico: mobilização comunitária

A organização da comunidade, considerada uma dimensão do conceito de empoderamento, ao permitir à comunidade mobilizar-se em prol de assuntos comunitários de interesse, foi investigada junto aos entrevistados. A maioria dos moradores que responderam a essa questão reportou que as comunidades, após a mobilização que levou ao SISAR (seja através de associações já existentes, seja através de associação criada para esse fim), estão mais organizadas, mais destemidas, mais desenvolvidas e com mais esperança de que podem continuar a melhorar, a se fortalecer, inclusive conquistando outros intentos para suas necessidades. Os presidentes das associações e operadores confirmam a tendência já apontada pelos outros moradores. Essas duas categorias chamaram a atenção, por exemplo, para novos projetos que várias associações estão levando a cabo, alguns dos quais desconhecidos dos moradores sem cargos nas associações.

Embora os discursos produzidos nas entrevistas identifiquem uma relação causal entre a implantação do SISAR, com toda a mobilização necessária das comunidades para tal fim, e o fortalecimento da maioria das comunidades, certamente há outras variáveis presentes nesse fenômeno. Algumas entrevistas citam, por exemplo, fatores, como hábitos higiênicos, que se aprende hoje pela televisão. A atuação de médicos e agentes de saúde, quase sempre em parceria com o SISAR, também são percebidos como contribuinte, de forma direta e específica, para a melhoria da saúde da população, redução da mortalidade infantil, estabelecimento de hábitos de higiene, etc. Há programas dos governos estadual, federal e de alguns municípios que também trabalham temas diversos com as comunidades, na área de geração de renda, saúde, meio ambiente, temas sociais, entre outras. Também as escolas são mencionadas, influenciando crianças e pais, para melhores hábitos higiênicos, para cuidados com o meio ambiente, fortalecendo as tradições culturais locais. Há que pensar, pois, no processo de empoderamento como resultante de uma complexa teia de variáveis de ordem sociocultural, política e econômica, a partir da participação conjunta de diversas instituições. Verifica-se, no entanto, pelas entrevistas, que o SISAR, na visão da maioria dos respondentes, teve e tem um papel importante nesse desenvolvimento comunitário, pela ação social e educacional que, regular e sistematicamente, vem desenvolvendo junto às comunidades. Em comunidades com o sistema mais antigo (como Juritinhonha e Panacuí), tais atividades vêm sendo desenvolvidas há 16 anos

(tomando 1995 como o ano de preparação para a entrada no SISAR, em substituição ao Programa de Saneamento Básico Rural que já trabalhava com essas comunidades desde 1991).

A persistência de atividades de formação, de educação, de informação, de desenvolvimento comunitário, voltadas para uma postura cidadã crítica e reflexiva é fator fundamental para a criação de uma base mais sólida de conhecimentos e posturas que levam ao empoderamento dos indivíduos. No entanto, os dados levantados não permitem afirmar que associações mais antigas têm comunidades mais empoderadas, o que seria de se esperar. Ocorre que algumas das associações antigas conseguiram a água e se desmobilizaram, como já comentado. Em outras, as lideranças são pouco ativas. Pesquisando em 61 atas de reuniões, entre 1979 e 2012, de 10 associações comunitárias, pôde-se levantar, em várias delas, reuniões apenas “pró-forma”, para registrar aumentos de tarifa e outros atos meramente administrativos; em outras, há menções a palestras, debates, discussões, questionamentos e apresentações com convidados externos sobre temas de interesse das comunidades. Esses registros mostram que algumas associações são pouco dinâmicas, enquanto outras exibem maior movimentação. Nessas últimas, não necessariamente as mais antigas, as populações parecem estar mais empoderadas, numa relação positiva entre liderança e empoderamento.

Tópico: mobilização comunitária (outros projetos)

Em relação a outros projetos de cunho comunitário, a maior parte dos respondentes a essa pergunta relatou que suas comunidades, após a implantação e desenvolvimento do SISAR, desenvolvem outros projetos, como Casa de Farinha e Casa de Mel. Quanto aos operadores e presidentes/diretores, a maioria deles afirmou que as associações têm desenvolvido outros projetos, alguns antes do SISAR, e a maioria após o SISAR, após a aprendizagem que tiveram ou que vêm tendo com a mobilização demandada pelo SISAR. Parte desses lembrou que suas associações ajudaram outras comunidades. Essa ajuda, via de regra, acontece através das associações comunitárias e é bastante centrada nas pessoas dos líderes. Os operadores, por seu turno, também ajudam e são, eventualmente, ajudados por colegas de comunidades mais próximas.

Outros, ainda, relatam que, a despeito da melhoria da comunidade, de sua melhor organização e de seu fortalecimento, não houve outros projetos e que a comunidade se encontra relativamente estagnada.

No encontro dos SISARs em Picos, Piauí, em maio de 2012, ao qual estiveram presentes vários representantes dos oito SISARs do Ceará, além de representantes do SISAR/PI, dentre outras organizações, houve diversos relatos de ajuda mútua entre as comunidades. Tem sido uma prática os membros da diretoria de uma Associação de uma determinada comunidade visitarem comunidades vizinhas, para falar da experiência do SISAR e de outros projetos que estão desenvolvendo, após a implantação dos sistemas de abastecimento de água. Essa ajuda mútua, que se constitui em bom uso do capital social, tem sido requisitada e tem sido avaliada como positiva pelos diversos representantes das comunidades e associações entrevistadas.

Discussão

Os estudos de políticas públicas têm mostrado que as etapas do ciclo de políticas, longe de serem estanques, se interpenetram e se retroalimentam. A implementação, nesse sentido, tem grande relevância, na medida em que, no confronto objetivo com os diferentes contextos sociais, políticos e econômicos, a política pública vai propiciando aprendizagens, discussões, ajustes e novas ideias, que vão paulatinamente alterando a própria política.

É inegável que a criação e o desenvolvimento institucional do SISAR significaram a elevação da oferta dos serviços de saneamento para a população rural do Estado do Ceará, e para outros estados que implantaram programas semelhantes, conforme demonstram os resultados do censo de 2010. Entretanto, algumas discussões críticas devem ser elaboradas sobre esses anos de desenvolvimento do programa, em suas diversas etapas (KfW I, KfW II, KfW III).

Nesse sentido, são apresentados, a seguir, alguns elementos de discussão resultantes dos estudos desenvolvidos no âmbito do Projeto Desafio que expressam inferências críticas sobre o SISAR, apesar das inovações supracitadas, dos impactos positivos na saúde da população ao longo desses anos (PINHEIRO, 2009), do longo tempo de desenvolvimento das etapas do programa e, sobretudo, dos processos de empoderamento comunitário destacados no capítulo anterior.

Apesar da ampliação do atendimento à população rural, verifica-se que há uma insuficiência dos programas para promover a universalização dos serviços de saneamento rural no Estado do Ceará. Segundo dados do IBGE (2010), a população rural do estado é de 2.105.824 pessoas, expressando 24,91% do total da população. Como os programas ao longo desses anos atingiram, aproximadamente, 400.000 mil pessoas, verifica-se que as ações atingem menos de 20% da população rural cearense, em um processo que é agravado porque o banco financiador não atua em comunidades com pequeno número de domicílios e moradores, que, em muitos casos, necessitam de maior assistência. Ou seja, é flagrante a necessidade de ampliação dos programas, em associação com outros programas de saneamento, para que toda a população rural seja atendida em suas demandas.

É possível verificar, pelas análises documentais e entrevistas, que há uma concentração das ações dos programas (KfW I, II e III) em determinados SISARs do estado. Nesse sentido, Sobral, Russas e Quixadá receberam maiores aportes para desenvolvimento de seus projetos do que outros SISARs, cujo resultado pode ser dificuldades de operação e manutenção dos sistemas pelos SISARs que recebem menos aporte financeiro. Em pesquisa desenvolvida no ano de 2011, Neto revelou que cinco de sete SISARs analisados se apresentavam financeiramente inviáveis, podendo, inclusive deixar de operar se determinadas estratégias não fossem adotadas. Assim, depreende-se que o banco alemão não investe em todos os SISARs e que o governo do estado do Ceará procura, por meio de outros programas (ver Quadro 04), direcionar recursos para ampliação do acesso ao saneamento básico, por parte da população rural do estado.

Apesar dos vários anos de desenvolvimento dos programas e da expertise da GESAR/CAGECE na implantação dos sistemas de saneamento básico, ainda ocorrem constantes atrasos na implantação das suas diferentes fases. Os processos de liberação das ações são bastante prolongados, dificultando o trabalho das equipes e a implementação dos diferentes projetos. Ao mesmo tempo, obras deixam de ser realizadas porque algumas construtoras que

vencem as licitações apresentam, posteriormente, incapacidade de assumir a realização das mesmas, resultando no início de novo processo licitatório e postergação dos projetos.

Como visto, há uma grande demanda de acesso ao saneamento básico no estado, pois grande parte do território do Ceará está localizada no polígono das secas, com índices pluviométricos baixíssimos, enorme carência de água e com apenas 20% da população rural atendida pelos programas de abastecimento de água. Assim, os fatos supracitados contribuem para elevar tal carência e indicam a necessidade de se repensarem as formas de implantação dos sistemas, com adoção de critérios que agilizem a oferta dos serviços de saneamento básico, bem como sua ampliação mediante convênios entre o banco alemão e o governo do estado, além dos outros canais já instaurados.

Apesar do longo tempo de implantação dos sistemas, o programas ainda não se transformou em uma política de Estado, atingindo, até o momento, uma pequena parcela da população rural do Ceará. Aliado a isso, identifica-se baixa articulação com outros órgãos do governo do estado tais como a Secretaria Estadual de Educação (SEE) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES), por meio de projetos conjuntos para sensibilizar a parcela da população que não adere ao SISAR. Avalia-se, a partir de experiências de outras políticas que foram transformadas em políticas de Estado na história social brasileira, que tal modificação no Programa KfW contribuirá para diminuir as instabilidades em seu desenvolvimento e para ampliar o acesso ao meio rural. Ao mesmo tempo, uma melhor articulação entre os diferentes órgãos de governo na implantação e manutenção dos sistemas contribuiria para potencializar o sucesso da proposta.

Conforme salientado anteriormente, na segunda metade da década de 1980, com as redefinições econômico-políticas advindas do *Consenso de Washington* e com a ampliação dos debates em fóruns internacionais que defendiam o associativismo, a participação e coresponsabilização dos beneficiários de projetos em decisões locais e com a preocupação com a eficiência e sustentabilidade dos projetos, inaugura-se um novo cenário nas relações entre Brasil e Alemanha. Verifica-se, ainda, que os interesses do “país-doador” na criação e desenvolvimento de programas ligados aos pressupostos supracitados devem prevalecer. Nesse sentido, não é descabido afirmar que os programas do SISAR estão em sintonia com as orientações estabelecidas pelo governo alemão, que colocou como condição para estabelecer acordos com o governo brasileiro a realização de projetos em que prevaleça a criação e inovação, a multiplicação dos efeitos dos programas/projetos implantados e a possibilidade de transferências e absorção de conhecimentos (ou multiplicação de modelos). Ou seja, o modelo SISAR, ao pretender ser uma inovação na gestão do saneamento rural com vistas ao empoderamento das comunidades, pode significar uma adequação dos governos brasileiros aos interesses internacionais para que os acordos e convênios bilaterais continuem ocorrendo.

A forma de organização dos trabalhos nos SISARs merece destaque nessas análises iniciais. Por um lado, há uma atuação abrangente da CAGECE para que os SISARs funcionem plenamente através das auditorias técnicas oferecidas, apoio na gestão, apoio laboratorial e de manutenção de medidores e apoio na modernização com transferência de tecnologia e de rotinas diversas (GARRIDO, 2011). São ações que reforçam a intervenção estatista para que os programas de saneamento rural no Estado do Ceará alcancem êxito. Por outro lado, as atividades desenvolvidas pelos SISARs expressam formas de flexibilização das relações de trabalho que podem estar se consolidando no estado e que poderão servir de modelos para outros programas de saneamento rural. Observa-se tal flexibilização através do trabalho “voluntário” do operador (que opera o sistema, dosa os produtos químicos, cuida da Estação de

Tratamento de Água (ETA), faz a leitura dos hidrômetros, entrega mensalmente as contas de água, faz pequenos consertos e serve de “ponte” entre a comunidade e o SISAR, quando é necessária uma intervenção de funcionários dos SISARs que exercem funções semelhantes aos técnicos da CAGECE, mas que recebem um salário menor. Ou seja, podemos estar diante de um cenário de precarização do trabalho, já que ocorre uma “terceirização” de etapas de operação e manutenção dos sistemas, por parte da CAGECE ao mesmo tempo em que a companhia desenvolve atividades estratégicas no processo. Em outros, termos o modelo SISAR pode estar contribuindo para que a co-participação da população e o empoderamento das comunidades, seja, na verdade, uma etapa de desestatização programada dos serviços de saneamento.

Conclusões

Historicamente, as políticas para o saneamento rural no Brasil foram apartadas das realidades e especificidades dos lugares nos quais as mesmas deveriam ser implantadas. Ao mesmo tempo, o público-alvo dessas políticas pouco participava da concepção e gestão de soluções e/ou implantação de sistemas de saneamento básico a ele destinado. Recorrentemente, esse público era tratado como sujeitos passivos por quem formulava e promovia tais políticas, ao mesmo tempo em que esse mesmo público pouco se mobilizava.

Nesse sentido, a experiência do SISAR apresenta uma possibilidade de inovação sócio-técnica, pois partilha responsabilidades com as comunidades que receberam os sistemas de saneamento. Essas comunidades deixam de ser tratadas como sujeitos passivos que receberão alguma benevolência do Estado, para se inserirem em um processo em que terão responsabilidades partilhadas com outros atores sociais e deverão assumir os sistemas, embora o programa não defina, previamente, qual o tempo necessário para que as comunidades assumam com mais intensidade a gestão do saneamento.

Pode-se depreender, dos dados e informações aqui apresentados, que os impactos do SISAR sobre as comunidades visitadas são expressivos. O advento da água na torneira representou, para essas populações, uma importante conquista, especialmente considerando as condições de escassez em que viviam. Os impactos positivos são visíveis na economia de tempo para as famílias, ao não terem que caminhar quilômetros para buscar água ou ficar horas em filas; na organização da casa e no conforto (pia, banheiro, tanque); nos hábitos de higiene (banho, uso do vaso sanitário, lavar as mãos); nos usos gerais da água (lavar roupa, fazer comida, regar plantas, alimentar pequenos animais domésticos); na melhoria da saúde; e no estado psicológico geral, ao contribuir para a melhoria da autoestima, para o conforto físico e para a inclusão no mundo dos que “têm água em casa”, importante direito de cidadania.

Os resultados sugerem, ainda, avanços significativos nas comunidades no tocante aos quatro elementos componentes do empoderamento. A transparência e a responsabilidade ligadas aos membros das associações comunitárias, operadores e diretorias dessas associações e aos funcionários do SISAR são reconhecidas e valorizadas, gerando confiança e credibilidade. Nesse sentido, atuam como exemplos positivos para toda a população. A organização comunitária é reconhecida, igualmente, como evolução, a partir das inúmeras reuniões, mutirões e encontros, ao longo dos anos, tornando as comunidades mais fortalecidas. A participação social também se fortaleceu e amadureceu, embora seja sempre citada como desafio constante. A informação e aprendizagem, fundamentais para a compreensão de todo o processo de mudança comunitária são reputadas, pela maioria dos entrevistados, como eficientes e positivas, na medida em que têm trazido novas concepções de mundo e novas compreensões do contexto social, político e econômico das comunidades.

A concepção do SISAR apresenta como ponto importante a necessidade de empoderamento das comunidades, para que as mesmas atuem decisivamente na gestão dos sistemas de saneamento rural. É uma prática que pode instigar outras inovações sociais e renovações políticas, tais como o controle social sobre as políticas de saneamento rural e a mobilização para demandas de implantação de sistemas de saneamento (e implementação de outras políticas públicas no contexto rural). Isto porque a experiência do SISAR pode estimular os envolvidos na busca de novas demandas sociais, através da organização comunitária.

Por outro lado, os resultados demonstram fragilidades do SISAR no tocante à qualidade das águas distribuídas, com expressivo percentual de amostras fora dos padrões de potabilidade,

tanto do ponto de vista físico-químico quanto do bacteriológico. Conseguindo o avanço substancial de trazer a água até a torneira das residências, sua qualidade precisa ser garantida. Problemas estruturais, ligados à eleição dos modelos de tratamento utilizados, e operacionais, precisam ser resolvidos, para que a população possa utilizar a água para todos os fins e especialmente para beber, ficando menos sujeitos a doenças e menos exigidos financeiramente. A eficiência no uso dos recursos públicos para a construção dos sistemas precisa ser garantida, com melhores estudos iniciais que deem suporte adequado à escolha de esquemas de tratamento eficazes para a remoção dos elementos químicos e inativação dos agentes bacteriológicos que atentam contra a saúde e contra os padrões de potabilidade. Considerando a Portaria sobre potabilidade da água no Brasil (2914/2011), a tendência é que muitos sistemas sejam classificados como Fora dos Padrões de Potabilidade.

Talvez o ponto de maior fragilidade seja a participação social, primeiramente vista como frequência às reuniões das associações e, depois, como participação efetiva na vida das comunidades. Manter essa participação tem sido considerado um desafio para os diretores e presidentes das associações, e mesmo para vários moradores. A redução da participação após a conquista do sistema de abastecimento pode levar ao enfraquecimento das comunidades e à sua estagnação. A não-visão de outros aspectos importantes para a melhoria das condições de vida, como equipamentos culturais, de saúde, educação, de lazer, de transporte, melhores condições de acesso (estradas pavimentadas), melhoria da qualidade da água, coleta e disposição de resíduos, equipamentos para a agricultura, projetos de geração de renda, dentre tantos outros, pode significar manter as comunidades em estágio de desenvolvimento embrionário, como hoje a maioria ainda se encontra. Muito embora vários dos entrevistados demonstrem essa visão de melhoria constante e necessária, os relatos de outros tantos são no sentido de que, com o envelhecimento das populações e com o êxodo dos jovens, as comunidades correm o risco de ficarem sem lideranças e estagnarem. Algumas delas têm-se movimentado no sentido de buscarem reverter esse movimento de saída da juventude, criando eventos culturais, por exemplo; outras, buscando tornar as reuniões das associações mais interessantes.

Mas é de se perguntar, no entanto, se essas ações, mais no nível local, serão suficientes para manter os jovens em suas comunidades e para desenvolverem novas lideranças. Não se pode imputar ao SISAR, por outro lado, a responsabilidade por manter as comunidades vivas e atuantes, uma vez que isso talvez fuja ao seu escopo, que é mais singelo e instrumental, qual seja, prover sistemas de abastecimento de água às comunidades. Assim, políticas públicas de cunho social e de desenvolvimento econômico são necessárias para reverter o quadro de abandono do campo pela juventude, que ali não está, de modo geral, enxergando possibilidades de avanço nem atrativos ou estímulos. Melhorias na educação, tanto nas séries iniciais quanto no ensino médio, programas de geração de renda, equipamentos culturais, melhorias na área de saúde, melhorias no acesso rodoviário às comunidades, programas para melhorias nas habitações, equipamentos para a prática de esportes, dentre outros, são necessárias para ajudar a manter os jovens na zona rural.

Comunidades “esvaziadas” muito provavelmente se tornarão fragilizadas, em termos de atendimento de serviços básicos, tais como água, esgotamento sanitário, saúde e educação, correndo mesmo o risco de perderem conquistas já adquiridas e, eventualmente se tornando comunidades fantasmas. O empoderamento é um processo contínuo, que precisa estar sempre se reconstruindo na mente e no espírito dos mais jovens; não havendo esses jovens, o processo se extingue.

Em relação ao processo político que engendrou o SISAR e que o mantém, os resultados forneceram pistas quanto à importância e à interdependência dos fatores históricos, políticos e sociais ligados à emergência do SISAR e como a conjunção desses elementos, aliados à característica distributiva do programa e ao modelo de gestão adotado, têm possibilitado a perenização e gradual consolidação do SISAR.

O papel das comunidades, de suas lideranças e dos funcionários do Sisar, na evolução desse programa de saneamento tem sido de capital importância pois, ao se apropriarem do programa, dele participando e com ele aprendendo, o têm fortalecido, criando um efeito de feedback que tem permitido melhorias e avanços contínuos. A estrutura democrática e participativa do programa facilita o fortalecimento de lideranças comunitárias que, por sua vez, funcionam como bastiões do programa. As comunidades, ao se responsabilizarem pela operação dos sistemas, podem levar o poder público, por outro lado, a reduzir os investimentos no programa. Como visto, o SISAR/CE, hoje, depende bastante de verbas públicas para a construção de novos sistemas. Ocorre, também, um apoio logístico da CAGECE, mas as operações cotidianas de manutenção são realizadas pelos SISARs, com aporte financeiro próprio.

O estágio de independência completa é meta a ser ainda atingida. Há que se refletir, no entanto, se todo o ônus com os sistemas teria que recair, obrigatoriamente, sobre as populações rurais, já fragilizadas em face de questões climáticas e socioeconômicas historicamente construídas. Quando sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário são vistos como esforços de prevenção em saúde, investimentos governamentais em sua construção e manutenção se tornam mais palatáveis, uma vez que investimentos em prevenção significam custos menores, mais à frente, com o sistema de saúde curativo, que tanto onera o Sistema Único de Saúde no país.

Segundo análises realizadas junto à CAGECE e aos SISARs o atendimento de um sistema de água, via SISAR, ocorre por meio de diferentes vertentes. Há a solicitação que é seguida de uma visita que dá subsídio aos estudos de viabilidade técnico-social, que é base para a filiação ou não. Dessa forma, o SISAR só recebe o sistema para operação quando todos os critérios sociais e técnicos, tais como a existência de uma associação legal e legítima na comunidade, existência de um manancial com vazão adequada, reservatório com capacidade suficiente para a localidade, estação de tratamento de água compatível com a qualidade da água bruta, macromedicação, ligações hidrometradas e rede de distribuição forem cumpridos, obedecendo as Normas da ABNT.

Ao mesmo tempo, pôde-se constatar que nem sempre os critérios técnicos são suficientes para a implantação dos sistemas e democratização do acesso à água, pois algumas comunidades precisam percorrer “caminhos políticos” para o acesso, configurando-se uma situação de iniquidade.

É necessário destacar, ainda, que todo o processo está impregnado de conceitos e práticas ancorados no mercado, expressando uma concepção de água como bem econômico, que deve ser vendida aos consumidores (o processo de hidrometração e corte de água dos inadimplentes, num contexto de seca exacerbada é bem revelador desse viés economicista do SISAR) ao mesmo tempo em que diversas relações trabalhistas são estabelecidas com base no binômio “flexibilização/precarização” das relações de trabalho, que podem expressar que o SISAR pode se tornar uma empresa de saneamento de baixo custo.

Referências

AB’SÁBER, A. N. *Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas*. São Paulo. Ateliê Editorial, 2003. 159 p.

ALMEIDA, Wanderley J. Manso de. *Abastecimento de água à população urbana: uma avaliação do Planasa*. Rio de Janeiro. IPEA/INPES, 1977. 155 p.

ANDERSON, P. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir e GENTILLI, Pablo. *Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático*. São Paulo. Editora Paz e Terra. 1996. p. 09-23.

ANDRADE, F. M. *O Programa de Saúde da Família no Ceará*. Fortaleza, 1998. 150 p.

ANDRADE, J; NETO, J; VALADÃO, J. *Associação sociotécnicas e práticas de gestão em desenvolvimento: analisando rastros por entre o traçado do PIMC*. Cadernos EBAPE.BR. FGV, 2013

ARRETCHE, M. T. S. Tendências no estudo sobre avaliação. In: RICO, Elizabeth Melo (org). *Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate*. São Paulo. Editora Cortez. 10 p. Disponível em: http://www.fflch.usp.br/dcp/assets/docs/Marta/Arretche_1998.pdf Acesso: 20/05/2013.

ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. 2013. Disponível em: http://atlasbrasil.org.br/2013/perfil/cascavel_ce Acesso: 20/06/2013.>

BANCO MUNDIAL. *Globalização, crescimento e pobreza*. Washington. Banco Mundial, 2003.

BATAGELLO, R; BENEVIDES, L; POTILLO, J.A.C. Conselhos de Saúde: controle social e moralidade. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 20, n.3, p. 365-376. 2011.

BRASIL, Leis. "Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990: Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências." (1990).

BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. *Avaliação de impacto na saúde das ações de saneamento: marco conceitual e estratégia metodológica*. Organização Pan-Americana da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 116 p.

CAGECE – Companhia de Águas e Esgoto do Ceará -.Laudo Técnico n. ° 043/2007/CAGECE/GESEF - Análise da situação financeira dos SISAR’S e verificação da tarifa média ideal para obtenção do equilíbrio econômico-financeiro sem a participação da CAGECE Fortaleza, 12 de Julho de 2007. 7p.

CASTRO, S. V. de. *Análise do Serviço Integrado de Saneamento Rural – SISAR, do Ceará, em sua dimensão político-institucional, com ênfase no empoderamento das comunidades participantes*. Belo Horizonte. 2012. 175 p. (Texto para qualificação do doutorado).

CORREIA, F. E. P. *Avaliação do modelo de gestão — SISAR para sistemas de abastecimento d'água da zona rural na Bacia do Salgado*. TCC, Curso de Engenharia. Faculdade Vale do Ipojuca - Caruaru, 2011. Disponível em <http://repositorio.favip.edu.br:8080/handle/123456789/300>

COSTA, A. M. *Avaliação da Política Nacional de Saneamento, Brasil – 1996/2000*. 2003. Tese (Doutorado em Ciências Políticas) – Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Recife/PE. 2003. 248 f.

DAGNINO, R. *Um debate sobre tecnociência: neutralidade da ciência e determinismo tecnológico*. Campinas: Unicamp, 2007.

DIÓGENES, M.F.P.N. *O Conselho Estadual de saúde do Ceará na definição das políticas públicas de saúde: discursos e práticas*. 2003. 92 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade) - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2003.

FERREIRA, C.M.M. *O impacto do saneamento na taxa de mortalidade infantil: uma abordagem dos investimentos da Cagece nos municípios do Ceará: 1997 a 2001*. Dissertação de Mestrado. Univ. Federal do Ceará, 2004

FREITAS, E. de S. M. *As políticas de saneamento no final do século XX e suas implicações em Minas Gerais: reflexões a partir da reestruturação produtiva da/na COPASA/MG*. 2013. [Tese]. Tese de doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação do IGC/UFMG. 2013. 307 f.

GARRIDO, JULIANA; ROCHA, WILSON; COLLET, HEITOR; GAMBRILL, MARTIN; KIRCHNER, LIZMARA; ABICALIL, THADEU. *Estudo de modelos de gestão de serviços de abastecimento de água no meio rural no Brasil*. Banco Mundial. Brasília, junho 2011. 166 p.

GUIMARÃES, R. B. *Saúde urbana: velho tema, novas questões*. In: *Terra Livre*. São Paulo. n. 17. P. 155-170. 2001.

IRC, International Water and Sanitation Centre - Annual Report - New Focus, Revitalised Efforts; 2012. Disponível em: <http://www.reporting.irc.nl/page/79724>.

JUSTO, M. C. D. de M. *Financiamento do saneamento básico no Brasil: uma análise comparativa da gestão pública e privada*. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas/SP. 2004. 165 p. (dissertação de mestrado).

LOPES, J. et al. *Estratégias de auto-sustentação para sistemas simplificados de abastecimento da água na zona rural*. In: *Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental* (anais

do 27º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental). Disponível em: <http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/tratagua/ii-049.pdf> Acesso: 20/06/2013.

MAGALHÃES, L. R. de. et al. Saneamento ambiental em áreas rurais: propostas de organização da sociedade. In: *Anais do XVI Encontro Nacional dos Geógrafos – Crise, praxis e autonomia: espaços de resistências e de esperanças*. Disponível em: www.agb.org.br/evento/download.php?idTrabalho=3540 Acesso: 10/06/2013.

MARINHO E SILVA, J. Dinâmica de grupo: uma experiência no treinamento de operadores do sistema integrado de saneamento rural da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba – Sisar – BPA. Monografia de Especialização. Universidade Dr. Leão Sampaio. Fortaleza, Ceará, junho 2006.

MARTINS, M. D.; FARIAS, F. A.. *O conceito de pobreza do Banco Mundial*. IN *Tensões Mundiais*, v. 3, p. 202-219, Fortaleza, 2007 disponível em <http://www.tensoesmundiais.net/index.php/tm/article/view/44/54>.

MENDES, E.V. *A atenção primária à saúde no SUS*. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do Ceará, 2002. 89 p.

MIRANDA, C. L. L. de. *Relações Internacionais e desenvolvimento local: uma análise da cooperação Técnica Brasil-Alemanha (1987-2013)*. 2004. [TESE]. Brasília. Universidade de Brasília. Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. 2004. 211 f. Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/segex/EPPGG/producaoAcademica/Dissertacao_CARLA_MIRANDA.pdf>.

MORAES, L. *Medidas estruturantes em saneamento com enfoque para o saneamento rural*. I Seminário Nacional de Saneamento Rural – Apresentação Power Point, João Pessoa, 08/11/2012 2012

NETO, V. S. de A. *Análise do SISAR como uma alternativa financeiramente sustentável para o saneamento rural no Ceará*. 2011. [Dissertação]. Curso de Pós-graduação em Economia – mestrado profissional – da Universidade Federal do Ceará. 2011. 73 f.

NOBRE, M. C. Q. Modernização do atraso: A hegemonia burguesa do CIC e as alianças eleitorais da “Era Tasso”. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará, 2008. Disponível online: http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/1530/1/2008_TESE_MCQNOBRE.pdf Acesso: 18/03/2014.

OLIVEIRA, C. F. *Água e saneamento básico: a atuação do grupo Suez em Limeira e Manaus*. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 2007. 233 p.

OLIVEIRA, F. de. *Elegia para uma re(li)gião: SUDENES, Nordeste – planejamento e conflito de classe*. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1985. 137 p.

PARLATORE, A. C. Privatização do setor de saneamento no Brasil. 2002. p. 281-320. Disponível em http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/ocde/ocde08.pdf Acesso em: janeiro de 2012.

PELLIANO, A. M. *Programa de Saúde da Família*. In: SEMINÁRIO DE EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, 1., 1999, Brasília, DF. *Relatório Final*. Brasília, DF, 1999.

PENA, D. S. & ABICALIL, M. T. Saneamento: os desafios do setor e a política nacional de saneamento. In: *Infra-estrutura: perspectivas de reorganização* (IPEA). Brasília. 1999. p. 111-137. Disponível em http://www.ipea.gov.br/pub/infraestrutura/saneamento/san_parte3.pdf Acesso em: janeiro de 2012.

PENA, J. L.; HELLER, L. Saneamento e saúde indígena: uma avaliação na população Xakriabá, Minas Gerais. In: *Revista de Engenharia Sanitária e Ambiental*. v. 13. n. 1. p. 63-72. Jan-mar/2008.

PHILIPPI, L. *Saneamento descentralizado: instrumento para o desenvolvimento* IX SILUBESA - Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental - sustentável. 1997

PINHEIRO, K. R. *Fornecimento de água tratada e mortalidade infantil*. São Paulo. Editora Baraúna. 2009. 93p.

PORTO, M. M. et al. Identificação de bacias hidrográficas com características físicas similares no Estado do Ceará, Brasil. In: *Revista Ciência Agronômica*. Volume 35. Nº 1. jan-jun/2002. p. 17-25.

PRAXIS. *Abastecimento de água em pequenas comunidades rurais dispersas no semi-árido brasileiro* – síntese dos resultados dos estudos de caso: Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. Maio de 2002. 33p.

PRINCE, A. A. *Análise de experiências relevantes e sustentáveis na elaboração, implementação e gestão de projetos e serviços de saneamento básico em localidades urbanas de pequeno porte em áreas rurais no Brasil. A experiência do Estado do Ceará*. Brasília: SEPURB, 1999b. 60p

Projeto Nacional de Saneamento Rural, Bases para Formulação de Políticas e Programas em Saneamento Rural / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA. 2. Ed- Brasília; IPEA 1990a.

Projeto Nacional de Saneamento Rural, Fundamentos Conceituais e metodológicos da Educação e participação em saneamento rural / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA. 2. Ed- Brasília; IPEA 1990b.

Projeto Nacional de Saneamento Rural. Projeto local de saneamento rural: A integração da engenharia com o social e o Econômico-Financeiro. Instituto de Pesquisas Econômicas IPEA. 1ª ed.- Brasília: IPEA. 1990c.

REZENDE, F. da C. Políticas públicas e saneamento básico: a Compesa entre o estado e o mercado. In: *Revista de Administração Pública*. Rio de Janeiro. v. 30, n. 4. jul/ago 1996. p. 87-107.

REZENDE, S. C. e HELLER, L. *O saneamento no Brasil: políticas e interfaces*. Belo Horizonte. Editora da UFMG, 2008. 387 p. (2ª ed. Rev e ampliada).

SANCHEZ, O. A. Privatização do saneamento. In: *São Paulo em perspectiva*. 15 (1). 2001. p. 89-101. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000100011. Acesso em: 10/01/2012.

SARMENTO, V. B. A. *Low-cost Sanitation Improvements in Poor Communities: Conditions for Physical Sustainability. PhD Thesis. Leeds University, 2001.*

SILVA, A.C. *O impacto do Programa de Saúde da Família no município de Sobral - Ceará: uma análise da evolução da saúde das crianças menores de cinco anos de idade no período de 1995-2002*. 2003. 144 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

SILVA, E. F. da; *Constituição, consolidação e ocaso do capital político: uma compreensão sociológica da “Era Tasso” no Ceará*. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN, 2013. Disponível online em: http://bdt.d.bczm.ufrn.br/tde_arquivos/7/TDE-2013-05-07T110935Z-5211/Publico/EmanuelIFS DISSERT.pdf

SILVA, R. M. L. et al. Saneamento em Salvador: uma avaliação antes e após o Programa Bahia Azul. In: *Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental* (anais do 23º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental). Disponível em: <http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/abes23/V-037.pdf> Acesso: 20/06/2013.

SILVA, V. H. M. C. *Determinantes do acesso aos serviços de saneamento básico no Ceará: o caso do esgotamento sanitário*. In: http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/textos_discussao/TD_64.pdf Acesso em: 23/06/2013. (texto para discussão número 64 – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)).

SOUSA, I. dos S. As condições de vida e saneamento nas comunidades da área de influência do gasoduto Coari-Manaus em Manacapuru-AM. In: *Hygeia – Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde*. v. 5. n. 9. p. 88-98. Dez/2009

TRAD, L.A.B.; BASTOS, A. C. S. O impacto sócio-cultural do Programa de Saúde da Família (PSF): uma proposta de avaliação. *Cad. Saúde Pública*, v. 14, n. 2, p. 429-435, 1998.

WALLERSTEIN, N. What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health? WHO Regional Office for Europe, Copenhagen (*Health Evidence Network report*). 2006. In: <http://www.euro.who.int/Document/E88086.pdf>, acesso em 15 de julho de 2011.

Apêndice

ROTEIROS DE ENTREVISTAS

ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM A EQUIPE DO GESAR/CE E CAGECE

- Como foram os primeiros entendimentos entre a CAGECE e o banco KfW para implantação do SISAR/CE? Por favor, aponte características iniciais dessa relação entre a CAGECE e o banco KfW?
- Houve algum tipo de intermediação do governo federal para a consecução da parceria entre o banco e a companhia de saneamento? De que modo?
- Como os processos de regularização da parceria ocorreram no âmbito do governo de estado (Assembléia Legislativa, secretarias de estado etc)?
- Quais as principais dificuldades encontradas para a consolidação da parceria entre o banco KfW e a CAGECE?
- Ocorreram resistências internas à CAGECE para a implantação do SISAR/CE? Por quem? De que forma?
- Na avaliação dos técnicos da CAGECE existem semelhanças na relação que o banco estabelece com a Companhia em comparação com outras intervenções que o banco possui no território nacional e internacional? Existem diferenças? O que podemos elencar?
- Quais os impactos internos à CAGECE resultantes da implantação dos Sistemas Integrados de Saneamento Rural?
- Nos contratos de parceria existem contrapartidas exigidas pelo banco KfW para a liberação de empréstimos para implantação e desenvolvimento dos sistemas? Como essas contrapartidas são repassadas ao banco?
- Na relação estabelecida entre a CAGECE e o banco existem mecanismos de controle do banco na implantação e desenvolvimento dos SISARs? De que forma esses mecanismos são implementados?
- Como é o processo de acompanhamento de execução dos serviços nos SISARs? O banco dispõe de algum mecanismo (consultoria ou equipe técnica da instituição) para acompanhamento e/ou avaliação de processo?
- Existem critérios de avaliação dos sistemas elaborados pelo banco? Quais? Como a avaliação é realizada? Quais os desdobramentos dessas avaliações?
- Há sanções por parte do banco em caso de avaliações “negativas” sobre a implantação e desenvolvimento dos sistemas?
- Quando ocorre algum tipo de problema nos SISARs como o banco atua? De que maneira?
- A CAGECE presta contas ao banco? De que forma?
- Após a liberação dos empréstimos, o banco aplica alguma penalidade para a CAGECE e/ou governo do estado se algum ponto do projeto sofre atraso ou deixa de ser executado? Dê exemplos.
- O banco possui algum sistema de informações sobre suas ações no saneamento no Ceará? E em outros estados e países?
- Como a comunidade obtém informações sobre a relação entre o banco KfW e a CAGECE (balanços financeiros, conteúdo dos contratos de empréstimo, avaliações do Programa etc)?

Existem relatórios que ficam disponíveis para o público? As informações ficam disponíveis na internet (de que forma)?

- Como foi o processo de criação do GESAR para atuar nessa área do saneamento? Quais as características das relações entre o GESAR, a CAGECE e o banco KfW no passado e no presente?
- Quais os impactos sobre o saneamento rural advindos dessa forma de intervenção de uma instituição financeira internacional na área de saneamento, na avaliação da CAGECE?
- Como o GESAR avalia a participação dos diversos setores ligados ao saneamento nos momentos iniciais de implantação dos SISARs (sindicato, Assembléia Legislativa, imprensa local etc)? E hoje, como é feita essa avaliação?

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA REPRESENTANTES DO SINDIÁGUA

- Qual a avaliação do SINDIÁGUA diante da proposta de criação e desenvolvimento institucional do SISAR/CE, em meados da década de 1990, justamente no contexto de reestruturação do setor do saneamento, no qual a CAGECE procurava se reorganizar para tornar-se uma empresa atrativa aos interesses de empresas privadas?
- O sindicato participou das discussões sobre essa proposta? De que forma?
- Ocorreram mobilizações e/ou articulações junto à Assembléia Legislativa do estado para discussões sobre a proposta de saneamento rural a ser implantada no estado, com a participação de instituições financeiras internacionais? De que forma?
- Ocorreram mobilizações e/ou articulações junto a outras entidades? Quais? De que forma?
- Na avaliação do sindicato quais os impactos sobre os processos de trabalho resultantes de uma intervenção como a experiência do SISAR/CE? O que mudou para os trabalhadores essa nova forma de prestação de serviços de saneamento básico?
- Na atualidade, diversas companhias de saneamento estudam e desenvolvem estratégias para se tornarem atrativas ao setor privado (citar exemplo da COPASA). Como o SINDIÁGUA avalia esse processo? Está em curso algo semelhante na CAGECE? De que forma?
- Quais são as lutas, resistências e elaboração de estratégias diante de propostas como essas que visam a desestatização ampliada no Brasil?
- Ocorrem articulações com outros movimentos sociais no Ceará para avaliar os impactos das ações do governo de estado e da CAGECE no saneamento básico do estado, inclusive a intervenção do SISAR, na atualidade? Com quais? De que forma? Quais os resultados?
- Existe uma proposta de transformação dos SISARs em Organizações Sociais, desvinculadas da CAGECE e de outras medidas de reorganização interna da Companhia, com oferta, por exemplo, de ações na bolsa de valores. Como o SINDIÁGUA avalia um tipo de intervenção no saneamento do Ceará?
- É possível afirmar que as atuais ações da CAGECE podem se desdobrar em processos de fragmentação da empresa na prestação dos serviços de saneamento? De que forma? Quais os possíveis impactos regionais dessa nova configuração?
- O sindicato possui acervos documentais sobre o referido projeto que podem ser acessados para análise/interpretação? Há a indicação de alguma entidade que possa ser contactada para tal fim?

**ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA REPRESENTANTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA.**

- A Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE) participou dos primeiros entendimentos entre a CAGECE e o banco KfW para implantação do SISAR/CE? De que forma?
- Houve algum tipo de intermediação da ALCE para a consecução da parceria entre o banco e a companhia de saneamento? De que modo?
- Como foi o processo de discussão/avaliação na Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE) acerca da criação do SISAR/CE, em meados da década de 1990? Como tal proposta foi encaminhada na casa? Como foi o processo de tramitação e aprovação do Programa na ALCE?
- Ocorreram demandas à Assembléia Legislativa do estado de grupos sociais organizados, instituições diversas, órgãos estatais para acompanhamento dos processos de criação do SISAR? De que tipo?
- Como a ALCE avaliou a participação de uma instituição financeira internacional no serviço de saneamento básico rural do Ceará?
- Nesses anos de desenvolvimento do SISAR/CE foi verificado algum tipo de irregularidade? De que tipo? O que foi feito a respeito?
- Na avaliação da ALCE quais os impactos para a população resultantes de uma intervenção como a experiência do SISAR/CE?
- Na avaliação da ALCE quais os impactos para os trabalhadores da CAGECE resultantes de uma intervenção como a experiência do SISAR/CE?
- Qual a avaliação da ALCE sobre os impactos para os cofres públicos resultantes de uma intervenção como a experiência do SISAR/CE, com participação de instituição financeira estrangeira?
- Na atualidade, tramitam na ALCE proposta de alterações na prestação de serviços de saneamento básico no Estado do Ceará? Que tipo de propostas?
- Há, mais recentemente, uma discussão sobre a possível transformação dos SISARs em Organização Sociais. Tal proposta já é discutida na ALCE? De que forma? Quais os possíveis desdobramentos de uma ação nesse sentido?
- Existem acervos documentais sobre a criação e desenvolvimento institucional dos SISARs que podem ser acessados para análise/interpretação? De que forma?
- Existem mecanismos de controle, avaliação, acompanhamento e fiscalização por parte da ALCE no que tange a implantação e desenvolvimento dos SISARs? De que forma isso ocorre?
- Existe algum tipo de relação entre a ALCE e o banco KfW? O banco precisa prestar contas à Assembleia Legislativa?
- Quando ocorre algum tipo de problema nos SISARs a ALCE intervêm? De que maneira?
- A Assembleia possui algum sistema de informações sobre as ações no saneamento no Ceará, especialmente os SISARs?

ARTIGO 2 - Capa do relatório original

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO

**Um Sistema Comunitário da Gestão da Água:
Abordagem Sociotécnica da Inovação**

**Pacote de Trabalho 3
(Produto 3.1)**

Autor:

Colin Brown

Parceiros do Consorcio

Belo Horizonte, Brasil, 14 de fevereiro de 2015

Versão revisada UFMG-CAGECE, 16 de setembro de 2015

DESAFIO recebeu financiamento do Sétimo Programa Marco da União Europeia para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e demonstração sob acordo no. 320303. As informações contidas neste relatório refletem as opiniões dos autores e a União Europeia não é responsável por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas.

ARTIGO 2

Um Sistema Comunitário da Gestão da Água: Abordagem Sociotécnica da Inovação¹

Colin Brown²

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Agradecimentos

Devo muitos agradecimentos à equipe de pesquisadores do projeto DESAFIO, dentre eles, em particular: João Luiz Pena, Léo Heller, Esteban Castro, Emmanuel Bastos, Bernardo Aleixo, e Barbara Passos. Muito obrigado pela acolhida calorosa e pelo apoio solidário que vocês me ofereceram ao longo de meu projeto de pesquisa.

Devo igualmente grandes agradecimentos ao meu diretor de estágio, Didier Busca, que contribuiu também muito solidariamente na formulação da pesquisa e do presente trabalho de estágio.

Finalmente, faço questão de agradecer a excelente recepção de meus anfitriões nos vilarejos de Arataca e Andreza, que contribuiu para tornar a lembrança de minha estadia inigualável.

Preâmbulo

A presente pesquisa tendo sido realizada no Brasil, a integralidade dos atores entrevistados, assim como uma parte significativa da literatura citada, foram consultadas em língua portuguesa. O conjunto das traduções encontradas neste relatório foi realizado pelo autor, com a maior preocupação de permanecer fiel ao verdadeiro sentido das conversas originais.

Segundo as normas da pesquisa, todas as quantias exibidas aqui do dinheiro local (R\$) foram convertidas em Euro (EUR) conforme a taxa de câmbio do dia 8 de setembro de 2014 (R\$ 1 = EUR 2.9041).

¹ O estudo foi parte da dissertação de mestrado de Colin Brown, titulada: “Un Systeme Communautaire de la Gestion de la Ressource en Eau: Approche Sociotechnique de L’Innovation”, Master en Politiques Environnementales et Pratiques Sociales, Université Toulouse Jean Jaurès, Francia.

² E-mail: brown.colin22@gmail.com.

Da inserção no projeto de pesquisa à construção do objeto de avaliação

Apresentação do objeto de estudo – SISAR

O Sistema Integrado de Saneamento Rural do Ceará (SISAR/CE) é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica, regida pelo Código civil brasileiro, e formada pelas associações das comunidades sob sua responsabilidade. O SISAR surgiu em 26 janeiro de 1996, após um acordo entre o governo do Estado do Ceará e o governo da República Federal da Alemanha, representada pelo Banco de Desenvolvimento Alemão, KfW (SCHWEIZER e NIERADTKA, citado em BRENDA, 2013, p. 39). Ele foi criado no seio de uma série de programas do Estado do Ceará Projeto KfW³, que tinha como meta melhorar indicadores negativos em matéria de saúde humana e de saneamento no meio rural. A sede do primeiro SISAR se encontra no município de Sobral, fornecendo serviços de gestão a comunidades rurais na região hidrográfica da bacia Acaraú e do rio Coreaú. Desde sua criação, seu modelo foi retomado várias vezes a fim de se implantar um total de oito sistemas SISAR, servindo 1062 comunidades e um total de 406 599 indivíduos (CAGECE, 2014a) em todas as onze regiões hidrográficas do Estado do Ceará.

O modelo SISAR surgiu da necessidade de se assegurar que os sistemas de abastecimento de água de comunidades rurais, frequentemente criados graças a programas do estado (entre eles o Projeto KfW), chegassem pelo menos a sua vida útil prevista de vinte anos (Responsável CAGECE 1). Efetivamente, em um contexto histórico de dificuldades institucionais quanto à aplicação de políticas em matéria de saneamento básico⁴, não existia um programa específico para os serviços de abastecimento de água e de saneamento no meio rural. Os investimentos federais destinados a desenvolver essas áreas não exigiam, pois, a existência de qualquer dispositivo de gestão ou outro para assumir os sistemas após sua criação. Após numerosas experiências de sistemas degradados bem antes de sua vida útil, jugou-se que aplicação de um certo modelo de gestão poderia assegurar a melhor durabilidade dos sistemas.

O funcionamento do modelo SISAR

Os serviços de gestão do SISAR devem ser pagos, por casa ou estabelecimento. Isto constitui frequentemente uma mudança com relação ao funcionamento dos sistemas de abastecimento de água antes de o SISAR assumir a responsabilidade, que permitiam a utilização livre e gratuita da água. É efetivamente a filosofia do SISAR, a cobrança pelo acesso à água, que garante a durabilidade dos sistemas de abastecimento de água. Pois notadamente, ele deve dissuadir práticas de utilização excessiva ou irresponsável da água.

O SISAR exige também a existência de um certo número de critérios técnicos antes de assumir um sistema. Assim, uma comunidade que deseja utilizar os serviços do SISAR deve estar equipada com um sistema de canalizações para o abastecimento de água, hidrômetros individuais para cada casa usuária, um macro hidrômetro, e instalações elétricas adequadas para

³ Nome original: Programa de Saneamento Básico Rural do Ceará (CAGECE-KfW).

⁴ HELLER descreve este período (1986-2002) como estando marcado pela desorganização do precedente Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) (HELLER e CASTRO, 2013, p. 485).

a operação de uma estação de abastecimento (BRENDA, 2013, p. 45). Diversos programas federais (provenientes da Fundação Nacional da Saúde – FUNASA, ou do Banco Mundial) e do estado (PSJ 2 e 3) podem frequentemente ser responsáveis pela implantação de tais infraestruturas em comunidades rurais. Também, sistemas técnicos podem ser construídos graças a uma parceria entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) e uma prefeitura local. Ora, no momento atual, programas governamentais (federal e estadual) não investem mais em tais trabalhos se os sistemas técnicos não forem assumidos por um dispositivo de gestão como o SISAR ou um Sistema Autônomo da Água e Esgoto (SAAE) (Responsável CAGECE 1).

Mas, o caráter inovador do modelo SISAR provém particularmente do aspecto “compartilhado” de seus serviços de gestão. Efetivamente, a filosofia do SISAR salienta a importância da participação comunitária, característica que deve garantir a durabilidade dos sistemas da comunidade. O modelo exige então que exista uma associação local em uma comunidade que deseje contratar seus serviços. Os representantes executivos da associação se comprometem a estabelecer uma parceria com o SISAR, sendo efetivamente levados a assumir um papel de mediação importante entre os gestores do SISAR e os usuários da água. Com efeito, a Assembleia Geral e o Conselho fiscal de cada SISAR são, portanto, constituídos unicamente de presidentes das associações que se beneficiam desses serviços. Depois também, o conselho de administração é constituído de uma maioria de presidentes das associações (seis em cada onze membros).

Quadro Nº 1. Características da gestão compartilhada do SISAR

SISAR	Associação Comunitária	Usuário
<ul style="list-style-type: none">• Gestão compartilhada com a associação local• Manutenção e controle da qualidade da água• Formação ambiental	<ul style="list-style-type: none">• Gestão e operação• Tratamento da água• Pequenos reparos• Reforço do <i>associativismo</i>⁵	<ul style="list-style-type: none">• Pagamento da conta• Conservação do sistema de abastecimento• Reforço da associação local

Em âmbito local, o SISAR dota alguns atores locais de um certo número de responsabilidades. Como o Quadro Nº 1 acima o mostra, cabe à associação a responsabilidade de assegurar uma parte da gestão de serviços (CAGECE, 2013). Alguns desses serviços são assegurados por um indivíduo, cuja criação o SISAR prevê obrigatoriamente, o “operador”. Este indivíduo é eleito pelos habitantes locais e deve ser também habitante da comunidade em questão. Assim, certas responsabilidades do operador incluem: efetuar registros sobre a qualidade da água, proceder a operação da estação de tratamento de água, inspecionar e manter

⁵ Esta palavra significa *grosso modo* o coletivismo ou a generalização de organizações sociais associativas.

o bom funcionamento de sistemas locais (reservatório), efetuar “pequenos”⁶ reparos, fazer a leitura dos hidrômetros e distribuir as contas mensais de água. O SISAR lhe fornece produtos químicos para o tratamento da água, ferramentas e peças suplementares para manutenções regulares e pontuais. Quanto aos usuários, sua principal responsabilidade consiste em pagar a conta de água mensal, levando-a até o banco autorizado (Caixa Econômica Federal) ou a uma casa lotérica⁷ a fim de efetuar a transferência de fundos. O SISAR impõe igualmente uma certa hierarquia aos atores locais, consistindo em responsabilizá-los à responderem a problemas ou a queixas antes de notificar um gestor do SISAR. Apenas no caso de não resolução de problemas pelos atores locais, ou em caso de problemas considerados graves (falta de água, qualidade particularmente ruim da água), dever-se-ia recorrer à intervenção dos gestores. Com efeito, o SISAR impõe um sistema social e técnico estruturado, uma nova configuração da rede de atores (cf. AKRICH, CALLON, e LATOUR, 2006) local, com o objetivo de tornar este último o mais autônomo possível.

Tarifação do SISAR

O sistema tarifário do SISAR se decompõe em vários itens. Veja abaixo como eles aparecem na conta, uma descrição dos diferentes componentes.

- **Consumo** – trata-se de uma tarifa única de R\$ 8 (EUR 2.75) para todas as comunidades do SISAR, chamada “tarifa mínima”, para qualquer consumo até o limiar de 10m³. Qualquer consumo acima deste limiar é cobrado conforme as tarifas suplementares definidas na tabela tarifária (Cf. Anexo 3)
- **Eletricidade** – esta tarifa é estabelecida conforme acordos firmados localmente com a companhia de eletricidade (COELCE), a fim de pagar pelos custos de eletricidade provenientes das estações de tratamento e estações elevatórias de abastecimento da água.
- **Operador** – trata-se de uma tarifa única, estabelecida localmente pelo conjunto dos usuários das comunidades beneficiárias, e aplicada em todas as contas mensais, a qual representa a gratificação para o operador pelos seus serviços prestados. O montante total da gratificação mensal do operador depende, pois, do número de contas que foram pagas no mês em questão. O valor da tarifa pode variar entre aproximadamente R\$ 2-7 (EUR 0.69-2.41)
- **Taxa administrativa** – trata-se de uma tarifa única de R\$ 1 (EUR 0.34) aplicada em todas as contas, que representa a gratificação para a associação local por seus serviços prestados. Paralelamente ao caso precedente, o valor total da gratificação mensal da associação depende do número de contas que foram pagas.

⁶ Um “pequeno” reparo é geralmente aquele que ocorre na parte da rede entre um reservatório e as casas. Os problemas que aparecem entre o ponto de captação e o reservatório devem normalmente ser tratados por um funcionário do SISAR.

⁷ Lotérica é a unidade que comercializa todas as loterias federais, os produtos assemelhados e atua na prestação de todos os serviços delegados pela CEF (Caixa Econômica Federal). Esta organização é efetivamente típica no Brasil, sendo que o serviço de leitura automática é pouco desenvolvido e/ou inacessível para o público em questão.

Problemática

O SISAR se caracteriza pela vontade de compartilhar as responsabilidades de gestão com atores locais a fim de fornecer uma gestão melhor da água aos habitantes no meio rural. Desta forma, ele pretende poder combater indicadores de precariedade e contribuir para a manutenção da vida útil dos sistemas técnicos de abastecimento da água. O SISAR propõe efetivamente a criação de uma parceria de longo prazo entre seus técnicos e atores locais, um projeto coletivo da governança de um bem comum, tendo como objetivo promover mais o espírito coletivo nas comunidades rurais.

Inovações sociotécnicas

É assim que um certo número de atores no presente projeto chegou a qualificar o modelo de gestão do SISAR como inovação sociotécnica. Efetivamente, a constatação tendo sido feita há muito tempo de que os sistemas técnicos de abastecimento de água não chegavam a se manter de maneira autônoma, deduziu-se que sua carência era de caráter “social”. Muitas pesquisas (cf. CASCIARRI, 2008; HUKKA e KATKO, 2013) mostraram que os sistemas técnicos de abastecimento da água contêm em si fortes embates sociais e políticos. Engajando a participação de atores locais na gestão da água, a inovação trazida pelo SISAR mostra uma sensibilidade no acompanhamento social que facilita a apropriação adequada de inovações técnicas. Assim, deseja-se criar uma relação de usuário-fornecedor distinta com relação à outros modelos de gestão mais unidimensionais. Pois, em vez de deter todo o poder sobre os sistemas técnicos, o SISAR propõe a partilha desta arena exclusiva de poder com atores locais. Estes últimos devem se beneficiar de uma arena mais vasta de colóquio, onde eles podem debater, por exemplo, o valor da gratificação atribuída ao operador local. Este assunto pode efetivamente influir no rendimento dos sistemas técnicos, na satisfação dos usuários, enfim, no conjunto da rede de atores local.

Esta pesquisa propõe, portanto, um trabalho de reconstrução das diferentes redes de atores em relação ao abastecimento da água nas comunidades estudadas. Referente às pesquisas de Castro (2007) sobre os conflitos ligados à água, a orientação das ciências sociais da presente pesquisa se interessa efetivamente em interrogar configurações de poder e em identificar possíveis desigualdades no seio das comunidades em questão. Primeiramente, quais são os atores interessados e não interessados em participar na elaboração do projeto coletivo? Quais motivos explicam o interesse ou não destes últimos?

Há indivíduos que constituem “vínculos fortes”⁸, particularmente investidos de poder, cujo projeto coletivo depende de sua participação? As relações de força nas localidades perduraram ou mudaram após a adoção do SISAR? Enfim, como avaliar o sucesso do projeto coletivo para o conjunto da comunidade? As respostas a estas perguntas permitirão compreender o sentido das dinâmicas que precedem a chegada do SISAR, e apreender o possível impacto do SISAR sobre o tecido social.

De fato, a inovação significa a reconfiguração desta rede, uma mudança das dinâmicas entre os atores existentes e frequentemente a introdução de novos atores. Segundo Alter (2000),

²⁶ Cf. Théorie du réseau d’acteurs – système multi-agents (SMA).

a introdução e a difusão da inovação são transgressivas. Ela provoca um questionamento das práticas e atitudes frequentemente rotineiras, que podiam obter um consenso. Essas rotinas podem representar para o indivíduo: o reflexo, a reprodução de ações, a tradição, a facilidade, a certeza, o conforto. Mudar essas rotinas pode provocar resistências e dificuldades. As pesquisas de Akrich, Callon e Latour (2006) sobre a inovação técnica e a mudança social convidam a enfatizar os processos complexos de apropriação. Quer dizer, como atores com interesses diversos se apoderam de um objeto comum (a água de uma nova forma e a transformação de alguns atores locais) e o interpretam de maneira diferente segundo suas próprias lógicas e disposições.

Logo, a torneira atende apenas os objetivos preconcebidos pelos seus criadores? Os usuários, pouco habituados a ter este objeto em sua casa, se apoderam de maneira diferente? Pode-se esperar ver mudar as representações sociais em relação à água, uma vez que está chegando aos usuários sob novas formas (em casa, na conta...)? Como o acompanhamento social nessas inovações é concebido e implantado concretamente? Como caracterizar sua adequação com as reais necessidades dos usuários que recebem a inovação? O SISAR quer efetivamente que a implicação dos atores locais (vistos como atores "sociais") na implementação do projeto coletivo possa favorecer a apropriação de novos elementos (particularmente técnicos) pelo coletivo. Trata-se de caracterizar o conjunto desses atores em interação no seu contexto local, a fim de delimitar melhor o eventual sucesso dos múltiplos objetivos da inovação.

Governança dos bens comuns

O SISAR propõe uma forma inovadora da governança. Efetivamente, o paradigma em torno da governança não cessa de evoluir mundialmente desde a virada do século. Pode-se entender por governança os esforços para influenciar a construção social de crenças sobre a realidade, a criação de identidades e de instituições, a distribuição de meios econômicos e serviços sociais. De fato, trata-se da construção e da manutenção de relações de força no seio das quais um certo número de atores criam políticas públicas, que obrigam os atores e agem sobre eles no interior de certas fronteiras (CASTRO, 2007). A governança não é, pois, um instrumento ou uma estratégia pelo(a) qual se consegue instaurar decisões políticas, mas um processo político de “coordenação de atores, grupos sociais, de instituições para atingir objetivos próprios discutidos e definidos coletivamente em ambientes fragmentados e incertos” (LE GALES, 1995: 329).

A água é um bem comum que apresenta duas características principais: 1) a dificuldade de excluir certos indivíduos de se beneficiarem dela e 2) o caráter limitado do recurso, fazendo com que os consumos de um indivíduo tenham o efeito de diminuir a quantidade do recurso disponível para outras pessoas (OSTROM et. al., 1994, p. 6). No meio rural do Brasil, onde o governo já problematizou a falta de gestão da água, como caracterizar os sistemas precedentes de gestão nas comunidades estudadas? Em que esses sistemas foram julgados como problemáticos? E, contrariamente, em que esses sistemas podiam ser, ainda assim, portadores de sentido para a sociedade local? Com a introdução do modelo de parceria proposto pelo SISAR, que impactos existem sobre a sociedade local? Castro (2007) traz uma perspectiva um pouco desconfiada a este respeito,

Frequentemente a governança da água não é o resultado de uma parceria equilibrada, mas antes se assemelha a uma estrutura muito assimétrica e evolutiva onde os atores tendem a ter proporções dissimilares de poder e conhecimento políticos. Políticas sobre a água que têm com frequência forte conteúdo político são construídas e implantadas sem levar em conta valores, opiniões, e preferências dos cidadãos e sem dispositivos de governança democrática (CASTRO, 2007, p. 107).⁹

Essas palavras convidam a interrogar as condições de parceria propostas pelo SISAR. Embora se avance, a hipótese de que os gestores do SISAR têm mais expertise que as associações locais, a estrutura administrativa prevista pelo SISAR (que é fortemente constituída por membros das associações locais), ela consegue proteger os usuários de uma tirania dos peritos? Pois, com efeito, no que diz respeito à democracia, o papel dos profanos parece essencial para se evidenciar problemas, identificar obstáculos, e para perceber fenômenos estranhos (BARTHES et. al., 2001). Resta ver se o conjunto dos profanos (quer dizer, os usuários) tem também a possibilidade de participar de uma variedade de fóruns, a fim de assegurar o caráter representativo do papel desempenhado pelos responsáveis locais.

De fato, existe a real probabilidade de que a representação social da associação local se veja transformada após a parceria com o SISAR. Por exemplo, as novas responsabilidades assumidas correm o risco de ter um caráter diferente daquelas que ela assumiu historicamente ou tradicionalmente. Pode-se perguntar se a parceria entre a associação e o SISAR será julgada como justa ou apropriada pelo conjunto dos habitantes da comunidade. Pois, o aspecto político do papel da associação sendo dificilmente negligenciável, cidadãos podem achar injusto delegar essa responsabilidade a uma associação. Por exemplo, em comunidades onde existem previamente várias associações, como se decide qual dentre elas fará parceria com o SISAR? É possível que esta parceria provoque uma politização local mais forte da vida associativa, e da gestão da água?

Trata-se efetivamente de caracterizar o estabelecimento de uma parceria proposta pelo SISAR, de qualificar o equilíbrio das relações entre os gestores do SISAR e o conjunto dos atores locais, com a preocupação de saber até que ponto a introdução de seu modelo de gestão pode, ou não, ser assimilado de maneira harmoniosa na sociedade local. Não é menos importante levar em consideração a transformação simples (portanto, bastante significativa) da água como bem faturado. A exemplo de outros pesquisadores (CASCIARRI, 2008), parece indispensável interrogar-se sobre questões levantadas por Polanyi (1972), a saber, a indissociabilidade do social e do econômico. Quer dizer, onde existia localmente uma organização socioeconômica da água, a racionalização liberal da água está em adequação com as práticas e disposições locais? Os atores locais, que *a priori* têm a preocupação de fazer prevalecer um modo de gestão que permaneça fiel ao espírito das dinâmicas locais, terão a possibilidade real de fazer isto? Parece importante manter em mente a possibilidade de que os responsáveis locais (a associação e o operador) perseguem interesses particulares (os deles ou de outros), uma vez que estes últimos recebem efetivamente uma gratificação financeira para a realização de suas responsabilidades.

⁹ Traduzido do texto em inglês.

Hipóteses

As hipóteses a fazer são, pois, de duas ordens. Ou seja, o modelo de gestão do SISAR prevê uma forma de governança e de gestão da água suficientemente equilibrada, permanecendo em adequação com as dinâmicas sociais preexistentes (ou ainda melhorando-as) e facilitando a apropriação de novos objetos técnicos. A delegação da associação local como responsável local de gestão pode assegurar a boa representação dos usuários, a identificação e a resolução de obstáculos e, enfim, o reforço de atitudes positivas com relação à vida associativa na comunidade. Isto é efetivamente o objetivo do espírito de *associativismo*, que o SISAR diz promover (Cf. CAGECE, 2013).

Ou seja, o modelo do SISAR apresenta formas inadequadas de democracia técnica e participativa, não obtendo êxito diante da responsabilidade de acompanhar as numerosas novidades e transformações no seio da rede de atores. A delegação dos responsáveis locais pode provocar reações negativas junto aos cidadãos das comunidades por uma variedade de razões. A associação e as pessoas que delas fazem parte, por exemplo, não são talvez julgadas como um grupo representativo apropriado para realizar o papel previsto para elas pelo modelo SISAR. É possível que o poder (simbólico e financeiro) alocado à associação a politize e controverta sua existência. Por outro lado, o fato de atribuir responsabilidades tão grandes de gestão a atores parece conter em si riscos em termos da eficiência e da imparcialidade dos serviços prestados. Quer dizer simplesmente, estes atores podem realizar o seu trabalho de maneira irregular ou parcial, em grande detrimento dos usuários. Além disso, eventuais recaídas negativas que isto causaria em termos do acesso à água, isto pode igualmente enfraquecer as dinâmicas sociais e locais, o status da associação local e o do SISAR também. A pergunta central que se faz é: o SISAR prevê mecanismos de avaliação desses embates a fim de se premunir contra o seu aparecimento? E também, em caso de mau funcionamento, o SISAR prevê mecanismos de intervenção adequados para « salvar » os sistemas, as comunidades, e seus objetivos básicos? Responder a estas perguntas é apreciar o caráter durável deste dispositivo da gestão da água.

Metodologia¹⁰

A fim de responder à problemática no prazo previsto (22 semanas), pareceu judicioso proceder a um estudo qualitativo que se prolongaria no seio das comunidades, a fim de reconstruir a história sócio-histórica das comunidades com o auxílio de um máximo de informações recolhidas junto aos habitantes. Uma vez que o presente projeto tem por assunto debater a inovação sociotécnica com relação às dinâmicas sociais locais (no passado e no presente), parece essencial consultar uma variedade de atores locais sobre assuntos diversos, e não somente centrado sobre o funcionamento do SISAR.

Apesar do assunto um pouco preestabelecido da « inovação sociotécnica », a presente pesquisa tenta, contudo, se distanciar dela estrategicamente. Com efeito, distinguir objetos técnicos é típico de uma prática geral de “purificação” (LATOURET, 1993), praticada tanto por

¹⁰ Convém notar que por razões de confidencialidade, todos os indivíduos que fazem parte da presente pesquisa serão mencionados de maneira neutra ou na voz masculina como padrão. Onde a utilização de uma citação verbatim for empregada, um nome de código foi atribuído a cada um dos indivíduos citados.

peritos como por profanos. Em vez de seguir neste trabalho de qualificação, a presente pesquisa propõe uma perspectiva inspirada na escola da Tradução. Portanto, ela tenta deixar os diferentes atores (humanos e não humanos) enunciar suas próprias opiniões e qualificações o máximo possível, a fim de ver como estes últimos identificam e reconstróem, apesar deles, a rede de atores onde a inovação do SISAR pretende inserir-se.

A pesquisa apresenta, portanto, aspectos de metodologia sócio-antropológica e mais classicamente sociológica. Por um lado, nas comunidades de Arataca e Andrezza, o método de pesquisa empregado é de caráter sócio-antropológico e imersivo, favorecendo um grande número de conversas (às vezes com vários indivíduos) semidiretivas e às vezes não diretivas (Cf. Grade de conversa típica em anexo), que trata de temas diversos. Isto permite aos habitantes falarem tanto sobre a vida cotidiana como sobre o funcionamento do SISAR. Com efeito, pareceu indispensável conhecer uma grande diversidade de informações provenientes de diversos atores das comunidades (mesmo de comunidades vizinhas), a fim de tomar consciência dos modos de vida locais, de partir da vivência dos atores para reconstruir não a estrutura social geral, mas a lógica e as propriedades particulares de uma ordem local. O objetivo final sendo o de estabelecer uma visão comum da realidade no campo antes de se lançar num procedimento de diagnóstico (FRIEDBERG, 1993).

Por outro lado, a metodologia classicamente sociológica, que emprega a conversa semidiretiva, se presta melhor às necessidades desta avaliação quando se trata de realizá-la junto aos gestores do SISAR, junto aos empregados da CAGECE e a outros organismos (por exemplo, do Banco Mundial). A natureza do trabalho dos profissionais os leva a gerir uma grande diversidade de situações (maior do que a dos responsáveis locais em todo caso), certamente distintas uma das outras. Trata-se, no entanto, de compreender a parte de responsabilidades de gestão dos responsáveis locais e dos empregados do SISAR, de cercar por toda a parte as representações apoiadas pelos gestores com relação às comunidades estudadas, de perceber as discordâncias com as situações reais do terreno, e de compreender os motivos destas últimas. Esta abordagem permite perceber as zonas de incertezas, as responsabilidades eventualmente abandonadas por cada um dos atores, e particularmente a representatividade do modelo como dispositivo político de democracia participativa.

Resumindo, a presente pesquisa foi realizada com o auxílio das seguintes intervenções e conversas:

- Cerca de 80 miniconversas semidiretivas e não diretivas com os habitantes locais (aproximadamente 40 habitantes por comunidade), a maioria dentre eles sendo usuários da água do SISAR, outros não o sendo (por escolha ou não).
- Seis conversas semidiretivas com representantes de cada uma das associações locais.
- Duas conversas semidiretivas com cada um dos operadores das comunidades, assim como vários encontros (ao acaso) com o operador de Itapeim.
- Três conversas semidiretivas com os três gestores do SISAR-BME.
- Uma conversa com um coordenador social da Gerência de Saneamento Rural (GESAR) da CAGECE
- Uma conversa com um representante do Banco Mundial.
- Observação de uma reunião de rotina, dita de « acompanhamento » entre gestores do SISAR e usuários de uma comunidade.

- Observação do quinto seminário do SISAR-CE e da Central de Associação Comunitária de Manutenção dos Sistemas de Água da Bahia (CENTRAL-BA), que ocorreram nos dias 15-16 de maio de 2014 em Paracuru, Estado do Ceará.

A parte de campo da pesquisa ocorreu em três fases separadas, cada uma com a duração de três semanas. Num primeiro tempo, tratou-se de entrar em contato com um grande número de profissionais, a fim de compreender as « linhas oficiais » sobre o funcionamento do SISAR e as verdadeiras expectativas dos atores com relação ao desenvolvimento local do modelo. Depois, a pesquisa passou para as duas fases seguintes ao longo das quais o pesquisador morou nas comunidades em questão. Em uma comunidade, o pesquisador foi alojado completamente só, e na outra com a família do operador local. Apesar dos eventuais riscos que a escolha de alojar-se em casa de um ator não neutro podia provocar (especialmente o risco de parecer estar na mesma « equipe » que este último), o pesquisador assegurou os diferentes interlocutores de sua neutralidade. Além disso, viver com o operador também apresentou interesses para a pesquisa na medida em que isto permitiu entrar na intimidade com este ator.

A presente pesquisa é o fruto da análise aprofundada desses dados. Trata-se particularmente de uma confrontação das conversas dos diferentes atores e de um cruzamento das conversas com as dinâmicas das comunidades.

As principais reflexões e observações da pesquisa

Contexto sócio-histórico do Complexo Itapeim¹¹

Os dados seguintes são o fruto do trabalho de reconstrução realizado com o auxílio das anotações dos atores encontradas durante o estudo. Ele tem por objetivo contextualizar a evolução das dinâmicas sociais com relação ao abastecimento de água nas comunidades estudadas, desde a época do estabelecimento de uma rede de abastecimento até o início da pesquisa, logo após o SISAR se responsabilizar pela gestão da água.

Os habitantes e as populações locais

A pesquisa se situa em vilarejos rurais que se encontram em uma região semiárida do nordeste brasileiro. Os domicílios que ali se encontram são do estilo casa, sem porão e quase sempre sem andar superior habitado. Pode-se geralmente distinguir dois estilos de casa, um mais antigo e o outro mais moderno, que vem globalmente substituir o antigo. O primeiro é construído com matérias orgânicas (barro, palha, madeira), enquanto a maior parte da estrutura deste último é construída com cimento, tijolos e de partes de madeira.

¹¹ O SISAR, assim como a companhia de eletricidade do estado, aplica o nome Arataca àqueles que são realmente dois lugarejos distintos: Arataca (69 domicílios) e Alto das Caraúbas (75 domicílios). Foi na época de um projeto do estado para a democratização do acesso à eletricidade que os dois lugarejos foram fundidos para que eles se beneficiassem a título de um único projeto. Portanto, os habitantes locais se consideram sempre como pertencentes a um lugarejo como ao outro. Uma vez que esta distinção se revelou importante para os atores locais, o pesquisador decidiu criar o nome Grande Arataca para falar dos dois lugarejos coletivamente, e em especial para poder falar de cada um desses lugarejos de maneira isolada.

Em todas as duas comunidades, a dispersão dos domicílios segue uma das duas tendências gerais relativas à densidade de população. Quer, um domicílio se encontra em um terreno com uma parte significativa ($>200\text{m}^2$) de terra não habitada e não construída (cf. Foto Nº 1), quer um domicílio se encontra em um terreno sem uma parte significativa de terra não habitada e não construída ($<150\text{m}^2$). Efetivamente, em cada um dos vilarejos encontra-se pelo menos uma zona povoada de uma forma muito mais densa que o resto. Isto é particularmente verdade para mais de uma centena de domicílios em Andreza e para aproximadamente uns trinta domicílios em Alto das Caraúbas, onde se encontra um número muito grande de domicílios muito próximos de seus vizinhos.

Foto Nº 1. Exemplo de dispersão de domicílios em Arataca

Fonte: Autor.

Comparada à idade média no Brasil (32 anos, 1 mês), determinada pelo IBGE para o ano de 2010 (IBGE, 2010), nota-se que a idade média no conjunto das comunidades é relativamente elevada (quase 37 anos no Grande Arataca, 35 anos em Andreza, cf. Quadro Nº 2 mais abaixo). Efetivamente, nele se encontra um número grande de pessoas que se aposentaram relativo aos cidadãos que vivem no meio rural e que exerceram trabalho agrícola durante pelo menos 15 anos (elegível aos 55 anos de idade para as mulheres e aos 60 anos para os homens, Cf. Lei nº 9.876 de 1999). Um grande número de cidadãos encontrados durante a pesquisa deram, eles próprios, uma explicação para este fato, dizendo que devido à atividade comercial muito fraca no seio das comunidades, os jovens adultos tendem frequentemente a deixar os lugares na busca pelo emprego, uma vez que, efetivamente, exceto no setor agrícola, os vilarejos contêm um número muito reduzido de empregadores que oferecem empregos regulares em período integral.

Quadro Nº 2. Idade média da população em Grande Arataca e Andreza¹²

Grande Arataca		Andreza	
Homens	253 (53,7%)	Homens	344 (49,8%)
Mulheres	218 (46,3%)	Mulheres	341 (50,2%)
Total de habitantes	471	Total de habitantes	685
Domicílios	144	Domicílios	245
Idade média	36 anos, 11 meses	Idade média	35 anos

É portanto difícil para um grande número de cidadãos muito jovens conseguir a aposentadoria, encontrar um salário fixo. Muitos cidadãos explicaram que é principalmente através dos fundos recebidos a título da aposentadoria (equivalente a um salário mínimo, R\$ 724 – EUR 249.30) ou das alocações familiares e escolares (“bolsa família” e “bolsa escola”) que inúmeros outros cidadãos conseguem atender suas necessidades econômicas.

As diferentes práticas de abastecimento de água.

Excluindo-se a água encaminhada pela rede de distribuição atual, outras práticas de abastecimento de água dependem geralmente de: 1) cheias naturais do rio Pirangi, 2) águas pluviais, 3) lençóis freáticos, e 4) transporte da água por autoridades governamentais (caminhões de abastecimento). Abastecendo-se manualmente junto ao Rio Pirangi com um ou vários recipientes, o habitante pode ser levado a percorrer um trajeto curto (algumas centenas de metros) ou ainda muito longo (vários quilômetros) em função de sua localização geográfica.

Conforme o Mapa Nº 1 demonstra, o vilarejo de Andreza situa-se efetivamente mais próximo do Rio Pirangi que o vilarejo de Alto das Caraúbas. Em todos os casos, o conjunto dos habitantes entrevistados enunciou vivamente a dificuldade que representava em suas vidas abastecer-se manualmente da água.

¹² As informações aqui encontradas provêm das fichas de censo fornecidas pelos quatro agentes locais de saúde e que correspondem às zonas de Arataca, Alto das Caraúbas, e Andreza.

Mapa Nº 1. O Complexo Itapeim

Fonte: Elaboração do autor.

Ao longo dos anos 1980 e 1990, diversos poços públicos (Foto Nº 2) foram construídos (por iniciativa de particulares ou do governo) próximos do conjunto dos vilarejos, recuperando a água do lençol freático. A água de poços é globalmente preferida com relação à água bruta do rio, especialmente porque as pessoas a consideram como sendo mais limpa. Efetivamente, característica local de grande importância, as comunidades se encontram a jusante de vários pontos de infiltração no rio Pirangi por córregos com elevada taxa de salinidade. O resultado é uma água com elevado teor de salinidade que, mesmo pelos serviços do SISAR, não é efetivamente recomendada para o consumo humano.

Foto Nº 2. Poços públicos

Fonte: Autor.

Castro, José Esteban (Ed.)

A água mais valorizada para o consumo humano é, por conseguinte, a água pluvial. A presença de diversos recipientes de todos os tamanhos, utilizados para armazenar a água, é notada frequentemente no momento em que se entra no terreno dos habitantes. Existe efetivamente uma forte cultura de estocagem das águas pluviais que se observa facilmente no momento em que começa a chover. Existe efetivamente uma grande variedade de dispositivos que permitem a armazenagem das águas pluviais. O mais simples consiste em recipientes diversos colocados sob calhas. (Foto Nº 3). Existem também vários tipos de calhas concebidas para encaminhar a água para um grande recipiente, seja um tambor grande, uma cisterna, ou um reservatório. (Foto Nº 4 e Foto Nº 5).

Foto Nº 3. Recuperação das águas pluviais. Recipientes diversos

Fonte: Autor.

Foto Nº 4. Recuperação das águas pluviais. Calha e poço

Fonte: Autor.

Deve-se notar que as comunidades do Complexo Itapeim foram beneficiadas de forma desigual por um projeto governamental para a captação das águas pluviais. Trata-se do programa P1MC, financiado pelo governo federal e tendo conhecido um grande sucesso como solução para o abastecimento de água no semiárido brasileiro. Operando a partir de critérios que avaliam as condições do acesso da casa a uma água dita « próxima e em quantidade », assim como critérios socioeconômicos, presença de crianças e idosos no domicílio, dentre outros, o programa concede cisternas de placa de cimento com capacidade de 16m³ para o armazenamento de água da chuva para os beneficiários. A ASA julga que esta quantidade é suficiente para as necessidades de água potável (beber, cozinhar, escovar os dentes) para uma família composta de cinco pessoas (FONSECA et al, 2014). Julgamento que o conjunto dos proprietários de cisternas entrevistados confirmou efetivamente. Nas comunidades estudadas, cerca de 80% das casas de Alto das Caraúbas se beneficiaram deste programa, assim como uma proporção bem inferior (menos de 25%) de casas de Andreza. Os responsáveis pelo programa julgaram que a maioria dos habitantes das comunidades de Itapeim, Arataca e Andreza tinham condições suficientes de acesso a uma fonte de água em termos de quantidade.

Foto Nº 5. Cisterna do projeto P1MC

Fonte: Autor.

O mercado da água preexistente ao modelo de gestão do SISAR

Por outro lado, as compilações de informações revelaram a existência de um verdadeiro mercado da água existente bem antes da chegada do modelo de gestão do SISAR (e sempre, aliás). Trata-se de transporte de água realizado por meio de charrete (ou menos frequentemente por veículo) na casa do morador, por um preço relativo à distância percorrida pelo entregador. A quantidade de água entregue é geralmente cerca de 400L, o que é determinado simplesmente pela quantidade de tambores que chegam a entrar nas charretes e pela força do animal que a

traciona. Logo, no caso das comunidades de Grande Arataca, onde as pessoas se abastecem servindo-se de vários poços situados a aproximadamente 1,5km ao norte de Alto das Caraúbas, os habitantes de Alto das Caraúbas pagam R\$ 5 (EUR 1.72) por um frete, enquanto os habitantes de Arataca pagam entre R\$ 10-15 (EUR 3.44-5.17) em função de sua localização. Devido às irregularidades do serviço fornecido atualmente pelo SISAR (ver mais abaixo), este mercado continua a existir. A mesma organização mercantil existe também em Andreza, mas menos ativamente que no Grande Arataca, em razão da maior proximidade das casas das fontes de água consideradas como sendo de boa qualidade.

Além do mais, há cerca de cinco anos uma instância do governo federal, a Superintendência de Obras Hidráulicas (SOHIDRA) construiu um poço profundo no vilarejo de Itapeim onde a água natural (não tratada) é distribuída gratuitamente com o auxílio de torneiras coletivas, e a água doce (facilitada pelo dessalinizador situado no local) é vendida ao preço de R\$ 1 (EUR 0.34) por 20l. Pode-se então constatar a existência de elementos que compõem um verdadeiro mercado da água para os habitantes da comunidade. Efetivamente, os habitantes entrevistados conhecem diferentes valores das diversas águas que lhes são disponíveis. Isto facilita em particular a comparação e o julgamento do valor da água do SISAR.

Criação de uma rede de distribuição de água

O Complexo Itapeim é o nome utilizado pelo SISAR para a rede de distribuição de água criada pela FUNASA em 2000, que serve as comunidades de Itapeim, Andreza e o Grande Arataca. O sistema atual passou por várias fases de construção e de renovação durante sua existência. Numa primeira etapa, a FUNASA financiou a construção da rede no ano de 2000. O sistema compreendia na época uma estação de tratamento e de distribuição situada próximo ao vilarejo de Itapeim (cf. Mapa Nº 1, página 91), servindo as comunidades de Andreza, Itapeim, e Arataca com o auxílio de várias bombas de água. Três reservatórios elevados e equipados com torneiras coletivas foram construídos: um com capacidade de 25m³ em Itapeim, um com capacidade de 25m³ em Andreza, e um com capacidade de 15m³ em Arataca. Este sistema previa assim o abastecimento coletivo dos usuários junto aos reservatórios elevados de água.

Ora, por razões que nenhum ator soube explicar oficialmente, a rede de distribuição permaneceu inativa do ano 2000 até 2005. Durante este tempo, nenhuma água foi encaminhada aos reservatórios elevados, e nenhum operador foi contratado pelas autoridades municipais para operar o sistema de abastecimento de água. Segundo numerosos entrevistados (Usuário 7), a colocação da rede em funcionamento em 2005 teria ocorrido graças à atuação de um novo ator do governo municipal de Beberibe. Neste mesmo ano, um operador foi contratado pelo município de Beberibe. Foi então que os habitantes do conjunto das comunidades começaram a se abastecer de água, pelo menos parcialmente, junto aos reservatórios elevados.

A apropriação imprevista de novos objetos técnicos

Entretanto, após o que foi globalmente julgado como pouco tempo, numerosos habitantes começaram a realizar intervenções ilícitas na rede. Quer dizer, os indivíduos construíam ampliações na rede a fim de criar um ponto de água mais próximo (frequentemente até o interior) de seu terreno. O objetivo dessas intervenções sendo sempre o mesmo: facilitar as

condições particulares dos indivíduos para se abastecer de água. De fato, trata-se aqui de uma apropriação imprevista de um novo objeto técnico (cf. AKRICH, 2006) que segue uma lógica racional do ponto de vista do usuário. Mas, com efeito, como já lembramos a respeito, os consumos de um indivíduo influem diretamente na quantidade da água disponível aos outros usuários. Surpreendentemente, as intervenções não foram oficialmente problematizadas ou controladas por nenhuma autoridade. Por esta razão, os usuários efetuaram várias modificações na rede, e eles próprios foram responsáveis pela degradação do funcionamento igualitário da rede. Efetivamente, ao cabo de pouco mais de dois anos, o reservatório elevado situado em Arataca (um possível ponto de abastecimento para a comunidade de Alto das Caraúbas) não recebia mais água. O mesmo ocorria para numerosos usuários mais a jusante do sistema. As razões para isto são múltiplas. Primeiramente, o tamanho da rede se viu estender-se efetivamente para além dos parâmetros inicialmente previstos. O funcionamento técnico do sistema ficou, por conseguinte, mais difícil, pois os motores previstos para o sistema de abastecimento não conseguiam suprir uma demanda maior. Ora, os atores entrevistados citam uma outra razão mais frequentemente. Eles problematizam, antes, a « natureza humana », que não sabe gerir um recurso gratuito de maneira inteligente e igualitária. Com efeito, certos habitantes qualificaram suas próprias atitudes em relação à água como excessivas e de desperdício nessa época (Usuário 2).

Foi durante esses anos de intervenções livres, em 2008, que o conjunto das comunidades contemplou em beneficiar-se do programa P1MC. A avaliação realizada por técnicos do programa P1MC verificou que existia a rede de distribuição de água nas comunidades de Itapeim, Arataca, e em parte, em Andreza, ainda que sem funcionar adequadamente. Assim, Alto das Caraúbas foi a única comunidade a se beneficiar do programa, pois lá o acesso à água foi considerado precário para seus habitantes, a rede de distribuição se encontrando a aproximadamente um quilômetro de distância da maioria de suas casas.

A construção da rede atual

Em 2012, a rede de distribuição foi renovada quase completamente graças a investimentos oriundos mais uma vez da FUNASA. Salvo algumas exceções, o conjunto da antiga rede foi abandonado e o reservatório elevado situado em Arataca foi condenado. A intenção das renovações era criar uma rede mais ampla que atenderia casas individuais do conjunto das comunidades. No entanto, nem todas as casas das comunidades foram realmente abastecidas pela nova rede. Efetivamente, aproximadamente trinta casas nunca foram atendidas, constituindo sempre um assunto de debate entre os atores locais e o SISAR. Foram construídas novas canalizações, partindo da estação de tratamento e chegando até os terrenos dos usuários. Cada casa foi equipada com um hidrômetro, o objeto técnico de importância central no modelo de gestão do SISAR. Numa seção posterior serão abordadas em maiores detalhes a maneira como este objeto técnico foi introduzido na vida dos habitantes e, depois, as diversas maneiras como estes últimos se apropriaram dele.

Gerenciamento da rede de distribuição pelo SISAR

No mês de abril de 2013, o SISAR-BME (correspondente à região hidrográfica da região metropolitana de Fortaleza) assumiu a gestão da rede de distribuição do Complexo Itapeim, chegando a registrar consumos considerados desmedidos de numerosos usuários, uma vez que a água da rede era gratuita. O processo de estabelecimento de parceria entre o SISAR e as associações do Complexo Itapeim será comentado em profundidade na subseção seguinte. Convém, todavia, apresentar aqui a estrutura do SISAR-BME. Trabalham nele um total de três gestores (administrativo, técnico e social) e quatro funcionários (um mecânico, um electricista, um técnico responsável por intervenções de corte e um auxiliar administrativo), que são responsáveis pela gestão de 51 comunidades distintas.

O Complexo Itapeim apresentou algumas particularidades fora do comum para o funcionamento regular do SISAR. Em primeiro lugar, tal como o governo municipal tinha decidido nos anos precedentes, o operador que trabalha na estação de tratamento do sistema é um assalariado pago pelo município. Isto apresenta ao mesmo tempo fatores positivos e negativos. A realização deste papel por um operador assalariado representa a menor carga de responsabilidades dos operadores eleitos pelo modelo SISAR. Portanto, não fazer parte da rede de atores gerenciada pelo SISAR significa que este operador usufrui de uma margem maior de manobra para realizar suas funções como ele quiser. Por outro lado, o governo municipal se responsabiliza também pelas despesas de eletricidade provenientes da estação de tratamento. Isto vai contra a orientação do SISAR, segundo os seus gestores, que afirmaram que os usuários são habitualmente aqueles que pagam essas despesas coletivamente através da conta mensal de água.

Além disso, em razão da configuração da rede de distribuição e das pessoas responsáveis pelo seu funcionamento (razões, dir-se-ia, sóciotécnicas), dificilmente consegue-se controlar a quantidade de água que chega nos reservatórios elevados. Ou seja, a água pode extravasar ou faltar nos reservatórios elevados; situação que ocorre com frequência e que pode gerar grave consequências (*cf.* numa seção posterior a discussão sobre a passagem de ar na rede de distribuição). O sistema de recalque da estação de tratamento de água pode ser operado de duas maneiras para encaminhar a água aos reservatórios elevados: manualmente e automaticamente. No modo manual, a água é bombeada da estação de tratamento até os reservatórios sem parar, até que o operador desligue as bombas. No modo automático, pode-se programar os motores por um mecanismo de cronometragem, para que eles comecem a funcionar e desliguem automaticamente em determinadas horas. Este sistema técnico não é efetivamente o mais sofisticado que existe. O gestor técnico do SISAR-BME explica que o ideal seria um sistema onde os motores possam ser acionados graças a sensores automáticos instalados nos reservatórios. Pois efetivamente, a configuração atual do sistema necessita de uma atenção particular dos operadores, porque o sistema opera conforme numerosos critérios um pouco anárquicos. Assim, os motores são programados para bombear água para os reservatórios durante várias horas na parte da manhã. Esta programação deve satisfazer as fortes demandas matinais (trata-se efetivamente do período do dia em que a demanda por água é tradicionalmente maior) dos usuários, e deixar uma quantidade suficiente de água nos reservatórios para o restante do dia.

Esta configuração supõe várias ideias sobre as dinâmicas de numerosos atores humanos e não humanos, que não estão sistematicamente em adequação com a realidade dessas dinâmicas (por exemplo, que as necessidades dos indivíduos se apresentarão sempre nas

manhãs e serão sempre a mesma quantidade de água). De qualquer forma, apenas verificando fisicamente os reservatórios elevados é que se consegue prever se eles estão prestes a transbordar ou ficarão sem água. Para impedir que chegue a esses extremos, isto supõe que um operador escale os reservatórios para verificar os níveis de água, coisa que cada um dos operadores afirmam jamais fazer. E por conseguinte, realmente, sabe-se que os reservatórios atingiram um desses extremos apenas quando começam a transbordar ou quando não chega água na torneira de um usuário. No momento de querer resolver uma dessas situações, controlar o nível dos reservatórios, vários fatores tornam este processo ainda mais difícil. Com efeito, pode-se assumir o controle dessas situações apenas na estação de tratamento. Trata-se de entrar em contato com o operador que lá se encontra, tarefa mais difícil do que se pensa. Pois, por exemplo, trata-se de uma região onde o sistema de comunicação por meio de telefonia móvel é precário, consegue-se conectar à rede apenas em pontos geográficos muito específicos. A estação de tratamento não está equipada com um telefone fixo, mas o operador possui um telefone celular. Entrar em contato com o operador da estação de tratamento supõe, logo, em primeiro lugar, ter um celular, conseguir acessar a rede telefônica e falar com o operador. De outra forma, os meios de transporte individuais são sempre pouco comuns nesta região. Um dos operadores possui uma moto, outro possui apenas uma bicicleta. Cada um deles confirma que várias vezes eles já tiveram que se deslocar até a estação a fim de fazer lá alguma intervenção. De fato, essas situações são exemplares de uma rica rede de atores, constituída de humanos e de não humanos, cujas relações são diversamente dependentes, contingentes e dificilmente controladas.

Tentativas de controlar a qualidade da água no Complexo Itapeim

Outro assunto que está repleto de incertezas é a qualidade da água bruta do Rio Pirangi, reconhecida como de má qualidade. Citam-se duas causas principais: sua elevada taxa de salinidade e o fenômeno natural da seca que afeta vastas regiões do Ceará há quase três anos. Ao assumir a gestão do sistema de abastecimento de água, o SISAR então declarou que não poderia fornecer uma água potável a essas comunidades (Cf. Anexo 1). Entretanto, após vários meses de serviço prestado pelo SISAR, a qualidade da água que chegava à torneira dos usuários não era considerada de boa qualidade, uma vez que apresentava uma aparência opaca e com odor desagradável. Em assim sendo, os usuários recorreram a técnicas antigas para poder utilizar a água, pelo menos parcialmente. A técnica mais clássica utilizada consiste em deixar a água “repousar” em um recipiente durante um certo período de tempo, por exemplo, trinta minutos, e de colher a parte superficial da água que contém menor quantidade de partículas em suspensão.

Durante o verão de 2013-2014 a água apresentou um pique de péssima qualidade, tornando-a verdadeiramente inútil para os usuários. No mês de fevereiro de 2014, um engenheiro químico, funcionário da CAGECE, liderou então uma intervenção de limpeza da rede de distribuição. Trata-se de um “choque de cloro”, uma quantidade muito grande de cloro no estado puro foi injetada na rede de distribuição. O esforço se inspirou na suspeita de que a elevada taxa de irregularidades detectadas na água provinha de sujeiras no interior das canalizações. A intervenção foi reconhecida como sendo um sucesso, mas que, por sua vez, trouxe um novo inconveniente. Pois foi determinado pelos peritos da CAGECE e do SISAR que seria necessário continuar a tratar a água com quantidades maiores de cloro, permanecendo,

todavia, dentro de limiares fixados pela Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Transformação notável e ao mesmo tempo irônica. Se antes as pessoas não se serviam da água por causa da elevada presença de sujeiras, agora vários usuários faziam usos limitados da água por causa da elevada taxa de cloro! Efetivamente, uma água excessivamente clorada não é boa (SISAR 1) para o consumo humano, ela pode irritar a pele e os olhos das pessoas que se servem dela para se lavar, e ela pode também danificar certos objetos (em especial os feitos de metal). Na ausência de tecnologias mais sofisticadas, a utilização de produtos simples de tratamento da água parece produzir aqui efeitos que lembram a era dos alquimistas que, neste caso, buscam criar não o ouro, mas a água limpa.

Além disso, a dita intervenção tendo corrido no início da estação da seca, o seu sucesso não foi, em geral, reconhecido pelo conjunto dos atores locais. Pois, certos indivíduos creem que a má qualidade da água se explica pela cheia muito fraca do rio. Isso faz com que chegue à estação de tratamento uma pequena quantidade de água, considerada como muito rica em sujeiras. A melhoria da qualidade da água ao longo dos meses de fevereiro e março de 2014 se explicaria então não pela intervenção da CAGECE, mas por cheias naturais maiores no rio Pirangi, resultantes de águas pluviais mais abundantes. Com efeito, certos gestores do SISAR compartilharam a opinião de que esses fatores podiam ser responsáveis pela melhoria da qualidade da água. Inúmeros indivíduos entrevistados, profissionais e profanos, expressaram temor em relação ao próximo verão. De fato, diante da impossibilidade de se estabelecer comunicação entre os atores humanos e os atores não humanos em questão, resulta disto situações marcadas por incertezas. O conjunto dos atores humanos, profanos e peritos, abordam e interpretam essas incertezas de maneiras distintas, provocando apesar deles confrontações epistemológicas. Como nós veremos a seguir, não criar fóruns democráticos para debater essas diferentes interpretações pode criar condições difíceis para a apropriação coletiva da inovação em questão.

A introdução da inovação

Reflexões sobre a má compreensão do modelo SISAR por parte dos atores locais

A grande maioria dos habitantes encontrados durante o estudo estava muito satisfeita em ter água na torneira. As práticas de abastecimento de água eram vivenciadas como muito penosas antes da chegada do SISAR. E apesar do caráter irregular da disponibilidade e da qualidade da água que chega à torneira desde a chegada do SISAR, estava claro para a grande maioria dos habitantes que o serviço fornecido acarretava um melhor conforto em seu cotidiano e seria apenas por esta condição uma melhoria na vida deles.

Ora, isto não impede que um elemento que se sobressai num grande número de observações e críticas que se seguem, tais como observadas na ocasião do estudo, trate da má compreensão do modelo SISAR por parte dos atores das comunidades (usuários, operadores e membros das associações), assim como da má apropriação de certos elementos do modelo SISAR por estes últimos. Logo, por exemplo, os representantes de diferentes associações locais descreveram o seu papel no projeto coletivo do SISAR de maneiras diferentes. Um grande número de usuários, por sua vez, não souberam explicar o papel da associação, e mesmo não sabiam que esta última desempenhava algum papel no funcionamento do SISAR. Por outro lado, objetos técnicos introduzidos pela FUNASA (captação, rede de distribuição e reservatórios), e exigidos pelo SISAR (o hidrômetro, a conta) não foram com frequência apropriados pelos usuários da forma idealmente almejada. O que pode gerar consequências variadas, entre elas a ignorância consciente no usuário (que sabe que ele não compreende a conta ou o funcionamento do hidrômetro), ou a transformação dos objetos técnicos (o medidor torna-se uma ferramenta de práticas ilícitas).

Efetivamente, o modelo SISAR introduz grandes novidades nas redes de atores dessas comunidades usuárias. Essas novidades são numerosas, elas causam a introdução de novos atores (um hidrômetro) e a transformação de certos atores (a água, a associação local) e dinâmicas existentes (atitudes com relação à água, as representações sociais da associação). A presente pesquisa identificou várias vezes que a falta de preparação antes da chegada do SISAR e do acompanhamento proativo continuado podem ser elementos explicativos da má compreensão e da má apropriação de certos elementos do modelo por numerosos atores locais. Se o sucesso do projeto coletivo proposto depende da criação de uma parceria entre as comunidades e o SISAR, a maneira pela qual esta última é realmente estabelecida e mantida pelos gestores não salienta o acompanhamento cuidadoso das inevitáveis transformações junto à sociedade local.

A transmissão dos papéis, responsabilidades e regras do SISAR

Como o Quadro Nº 1 demonstra, os representantes do SISAR determinaram os diferentes papéis do conjunto dos atores humanos em seu modelo de gestão: “Então se cada um fizer o seu papel, funciona, funciona direito” (Gestor 3). As primeiras responsabilidades do SISAR e da associação comunitária estão associadas ao dever de *gestão*. Então, qual a gestão a ser feita? Quais atores fazem parte dela? Trata-se de uma responsabilidade comum entre gestores e membros das associações para gerir todas as tarefas de gestão, ou antes, uma distribuição de

responsabilidades entre as duas partes? A resposta é esta última. Entretanto, o caráter « compartilhado » da gestão proposta pelo SISAR parecia representar uma zona de incertezas quanto à delegação de certas responsabilidades específicas; tal ou tal responsabilidade cabe aos membros das associações ou aos gestores? Efetivamente, um presidente de uma associação local comentou comigo sobre este assunto, “Aqui [nesta comunidade] sim, as coisas funcionam bem por aqui. Mesmo que saibamos que algumas vezes [os gestores] querem se livrar das responsabilidades e jogá-las sobre o operador e sobre a associação” (Presidente da Associação 1).

Consideremos então a transmissão dos papéis e responsabilidades aos atores locais. Segue-se a conversa com um gestor ao qual perguntei se existia alguma forma de documento; contrato, manual, ou brochura; que um usuário pudesse consultar para compreender o modelo SISAR.

Gestor 2: Tipo as regrinhas do SISAR?

Pesquisador: Essa ideia já surgiu [de criar tal documento]?

Gestor2: Cara, já, até a gente já mandou em algumas contas, mas nunca nada que ficasse oficializado não. Tipo assim, para sempre fazer, não. Realmente, nunca não... Mas realmente para a questão da filiação em si, geralmente [as regras são] é só falado e... colocado na ata [de filiação feita pela associação por ocasião da reunião de filiação], que aí também, poderia ser uma opção se a gente tirar cópias e ser distribuído a própria ata... Tudo está na ata... Mas é porque, quem tem interesse em isso: é 5% da população... ninguém nunca pediu um papel, ninguém nunca ligou para o SISAR. “Rapaz! Alguém pode mandar as regras do SISAR?”

Pesquisador: Mas você não acha que certas pessoas não sabem perguntar porque, inocentemente, elas são ignorantes?

Gestor 2: Eu não sei, eu não sei. É, é, é, porque de repente tem falta de interesse e só alguns, que são mais, eu acho que talvez, que tem um estudo um pouco, um pouco melhor, que... que..., questionam. Eu não sei... Tem que ser visto, porque, quem questionam não é, não são essas pessoas. Para a gente não são muitas, são poucas ... A ideia é até importante de repassar isso para eles, tá entendendo? Mas acaba que se eu parar para pensar, eu posso fazer isso, sem problema nenhum... Mas acaba que também essa responsabilidade não é só nossa: é da associação também (como eu estou te explicando). Essa comunicação, ela é da diretoria [do SISAR]. Infelizmente nem sempre eles conseguem repassar. E a gente diz, “*Não esqueçam*”¹³ essas informações,” que são as três, que é o valor, a parte administrativa e o operador. São as mais importantes para serem explicadas. Mas que eu tenho certeza, eu tenho, que não passe 10% [da população dos usuários] que lê esse [papel explicando

¹³ Salientado pelo pesquisador para refletir a ênfase vocal do interlocutor.

as regras do SISAR] e de repente, talvez, até entender o que está lendo [tal documento] (Gestor 2).

Ausência de suporte padrão e oficial

A conversa acima contém três elementos explicativos da má compreensão do modelo do SISAR pelos atores das comunidades. Em primeiro lugar, apesar de existir, os responsáveis do SISAR, não fazem a difusão de um suporte escrito e padronizado que estabeleça formalmente o funcionamento do SISAR, assim como as responsabilidades de cada um dos atores: usuários, responsáveis comunitários, e gestores do SISAR. De preferência, são privilegiados os momentos de reuniões de filiação onde são discutidas e redigidas todas as informações consideradas necessárias em uma ata de filiação, que é guardada pelos membros executivos das associações locais. Assim, para assegurar a compreensão do modelo pelos habitantes (que entram em contato com os gestores do SISAR apenas excepcionalmente), a presença dos habitantes na reunião de filiação parece ser da maior importância.

Todavia, a presença nas reuniões de filiação em abril de 2013 foi avaliada como sendo baixa em Arataca (menos de 50 habitantes) e média em Andreza (quase uma centena de habitantes)¹⁴. Efetivamente, após esta reunião, os gestores se obrigam a fazer pelo menos uma reunião dita “de rotina” ou de “acompanhamento” por ano, aonde um ou vários gestores vêm se reunir com usuários da comunidade (Gestor 3)¹⁵. Desde abril de 2013 até junho de 2014, uma reunião foi realizada em cada uma das comunidades. Em Andreza, uma reunião de rotina foi realizada durante minha estadia à qual pude assistir. No grande Arataca, uma reunião foi realizada no início do ano de 2014 para tratar um problema persistente da má qualidade da água que chegava à comunidade. Vê-se, então, que o contado direto entre os usuários e os gestores do SISAR reservou raros momentos, notadamente na primeira reunião de filiação da comunidade, onde a presença de uma diversidade de habitantes não é garantida.

A ata de filiação oferece um suporte incompleto

Em segundo lugar, pareceu interessante consultar uma ata de filiação (*cf.* Anexo 1), uma vez que os gestores em geral atribuíram uma grande importância a este documento. Como se pode perceber na ata de filiação da comunidade de Arataca, ela contém certas informações relativas às tarifas do serviço (a explicação dos três elementos tarifários mencionados pelo gestor acima), uma explicação das responsabilidades do operador, assim como a menção excepcional para as comunidades deste estudo, que a água fornecida não seria aconselhada para o consumo humano (beber e cozinhar), mesmo ela recebendo um tratamento. Ora, contrariamente ao que o gestor pretende, tudo que é preciso saber sobre o SISAR (nem suas tarifas completas ou particularmente os papéis específicos de todos os participantes) não se encontra neste documento. Com efeito, como nós veremos posteriormente, convém notar que uma parte essencial do mecanismo tarifário está ausente da ata, e efetivamente desconhecida dos usuários

¹⁴ Avaliações aproximativas feitas pelo pesquisador após os diferentes testemunhos dos entrevistados.

¹⁵ Ver mais abaixo uma descrição aprofundada dos objetivos e do desenrolar dessas reuniões.

das comunidades estudadas: a tabela tarifária detalhando o preço de consumos superiores a 10m³.

Mas mais importante ainda, percebe-se que o papel da associação permanece um pouco desconhecido na ata. Com efeito, seu papel ou não é reconhecido ou é desconhecido pela maioria dos membros das comunidades, o que pode gerar graves consequências para as dinâmicas sociais das comunidades e a legitimidade do modelo SISAR. Efetivamente, as responsabilidades da associação são transmitidas a seus comandantes apenas por via oral, e não vêm acompanhadas de qualquer formação (treinamento) ou apoio material. Coisa potencialmente perigosa, pois, como um gestor (Gestor 2) me explicou falando das fraquezas do SISAR, o estabelecimento de procedimentos oficiais permite trazer um apoio essencial. Ele citou ainda que a ajuda podia trazer um procedimento oficial quando, por exemplo, for preciso transmitir as responsabilidades de um gestor para um novo assalariado que esteja assumindo esta função. Com efeito, a resposta do gestor acima reflete a pequena importância atribuída à *formação* dos participantes da inovação do SISAR, podendo vir através da *in-formação* (SCARDIGLI, 1992). Enquanto a associação é definida como o ator que deve assegurar a boa compreensão do modelo SISAR junto aos habitantes de sua comunidade, existe a possibilidade real que ela não desempenha este papel porque falta saber que isto era de sua responsabilidade ou a falta de formalizar a comunicação da informação¹⁶.

O SISAR adota uma abordagem comunicacional reativa

Em terceiro lugar, a conversa atesta a abordagem comunicacional reativa do SISAR, que foi observada ao longo de todo o estudo. Efetivamente, na ausência de procedimentos e de apoios servindo para formalizar a comunicação de certas informações e responsabilidades, os gestores do SISAR demonstraram uma tendência a reagir às demandas e necessidades pontuais dos participantes comunitários da inovação. Por exemplo, quando perguntei a um gestor (Gestor 2) se a tabela tarifária estava disponível para todos, ele me respondeu que ele e seus colegas a tinham fornecido apenas algumas vezes a indivíduos que a tinham solicitado. Da mesma forma, como vou expor mais adiante, a conotação das reuniões de rotina entre gestores e usuários visa principalmente identificar e tratar eventuais queixas dos usuários e problemas em seu sistema de abastecimento de água.

De fato, a resposta do gestor deixa entrever uma perspectiva um pouco restrita da parte dos responsáveis do SISAR quanto às necessidades dos destinatários usuários. Com efeito, a despeito da relativa novidade do serviço fornecido ao conjunto dos membros da comunidade e a possibilidade da lenta ou má apropriação de suas modalidades, o fato de que os usuários não pedem informações suplementares ao SISAR, parece significar para o gestor que eles não teriam necessidade delas. Além disso, a dedução do gestor quanto ao suposto não interesse dos membros sem instrução da comunidade (que representa um grande número de pessoas da população estudada), parece então justificar a falta de comunicação proativa da parte dos gestores. Pois, julga-se que um número reduzido desses indivíduos consultariam informações suplementares sobre o serviço do SISAR se elas estivessem disponíveis. Convém aqui questionar a qualidade da divulgação praticada pelo SISAR. Detendo, de forma não intencional,

¹⁶ Em seções posteriores se dá um tratamento mais aprofundado deste assunto.

informações não confidenciais sobre o funcionamento do modelo, o SISAR se faz autor de possíveis “desigualdades injustas” (DUBET, citado em BUSCA e LEWIS, 2015).

Com efeito, desde o estabelecimento da relação do SISAR com as comunidades usuárias de Andreza e Arataca, os procedimentos previstos pela ONG não priorizaram uma pluralidade de formas comunicacionais que acompanharia a transmissão de papéis, responsabilidades e regras para os atores locais. Deslocando a responsabilidade para a associação local de levar em conta informações importantes sobre o modelo e transmiti-las ao conjunto dos usuários da comunidade, os responsáveis do SISAR mostram desde o início do projeto coletivo uma atitude que revela a pouca preocupação com relação à formação dos atores locais. Além do mais, a despeito da ausência de estudo qualitativo de outras comunidades destinatárias (explicado mais abaixo), a constatação do nível de escolaridade eventualmente baixa dos usuários não parece ter incitado os gestores a fazer maiores esforços para garantir a boa compreensão e assimilação de seu modelo.

Revisitando a introdução da inovação para seus destinatários

Apoiando-se sobre as quatro fases da tradução (CALLON, 1986), parece pertinente apresentar a chegada do SISAR, tal como reconstituída pelos relatos do conjunto dos indivíduos entrevistados (usuários, operadores, membros das associações e gestores). Isto, com o intuito de apreender o processo de introdução da inovação nas comunidades e os possíveis elementos explicativos da má compreensão do modelo de gestão¹⁷.

Problematização

O autor descreve a primeira fase de *problematização* como, “e isto não é original, a formulação de problemas” (CALLON, 1986, p. 180). Identificam-se os diferentes atores a serem levados em consideração, embates importantes e potencialmente problemáticos para eles, e a esquematização destes embates e atores que “tornará a inovação indispensável” para estes últimos. Para ser elegível e beneficiar-se de um projeto de abastecimento de água pelo Estado de Ceará, uma associação deve se constituir na comunidade destinatária, que desempenhará o papel do interlocutor com as instituições doadoras (Gestor 2). Assim, um funcionário da CAGECE me explicou que quando não existe uma associação local em uma comunidade, o SISAR pode incitar sua criação (Responsável CAGECE 1). Da mesma forma como uma associação local se dissolve em uma comunidade gerida pelo SISAR, o procedimento previsto é igualmente o de incitar a criação de uma nova associação¹⁸. Uma vez que associações locais existiam em Arataca e Andreza antes de as comunidades serem consideradas para contratar os serviços do SISAR, elas já preenchiam um critério de elegibilidade importante.

¹⁷ Os atores não humanos representam um papel incontornável na rede de atores discutida neste relatório, e, por conseguinte, na má compreensão do modelo SISAR pelos atores humanos. Para uma melhor leitura deste relatório, reservarei as reflexões mais centradas nos atores não humanos para uma seção posterior, que trata entre outras coisas de um objeto técnico de grande importância, o hidrômetro. Portanto, este relatório não poderá abordar o tema, portanto rico, das múltiplas representações sociais em matéria de ator não humano de maior pertinência nesta pesquisa: a água.

¹⁸ Numa seção posterior apresento uma discussão sobre as consequências de delegar uma associação como interlocutora no modelo SISAR.

Em Andreza e Arataca, como em muitas outras comunidades do meio rural cearense, o SISAR veio efetivamente trazer uma ajuda de gestão em comunidades já equipadas com infraestrutura. Com efeito, os sistemas de abastecimento de água funcionavam de maneira não regulada no conjunto das comunidades, devido ao fato da ausência de um ator de gestão. A água distribuída era efetivamente superexplorada pelos habitantes situados a montante da rede, devido a sua gratuidade, a ponto de privar centenas de outros habitantes do recurso. Numerosos habitantes se queixavam justamente da ausência de uma certa autoridade que pudesse corrigir esta injustiça. Logo, do ponto de vista dos habitantes, o SISAR podia parecer como um serviço indispensável antes mesmo de conhecer a particularidade de seus serviços. Pois, independentemente de seu modelo original de gestão compartilhada, ele oferecia notadamente um serviço pago da gestão da água que viria regularizar um sistema de distribuição julgado desigual.

Atração de Interesse

Ponto de passagem essencial para a iniciação da inovação, os responsáveis pelo SISAR tiveram que mobilizar certos mecanismos de *atração de interesse* a fim de “impor e estabilizar a identidade” (CALLON, 1986) dos atores que eles definiram pela problematização. Os testemunhos dos gestores, assim como dos atores das comunidades, me confirmaram que a principal demonstração de atração de interesse consistia em fazer a água chegar ao conjunto dos usuários das comunidades. Efetivamente, como vários gestores me contaram, “A importância para eles era que a água chegasse. No dia que a gente fez a reunião [de afiliação] para apresentar o SISAR, as pessoas realmente não acreditavam que a gente conseguiria fazer isso simplesmente com a gestão” (Gestor 1). O fato de fazer a quase totalidade dos habitantes¹⁹ pagarem nessas comunidades provocou o efeito desejado: fazer diminuir, em geral, os consumos dos usuários a montante do sistema de distribuição, a fim de assegurar um abastecimento de água para todos. Deste ponto de vista, o serviço de abastecimento de água melhorou desde a chegada do SISAR, uma vez que “como a gente paga agora, a gente tem todos os dia” (Usuário 3).

Recrutamento

A fase de recrutamento representa “uma atração de interesse bem-sucedida”, pois um “dispositivo de atração de interesse não termina necessariamente na aliança” (CALLON, 1986, p. 189). Para recrutar os responsáveis locais (os membros da diretoria das associações e os operadores), um dos dispositivos de recrutamento empregado pelo SISAR consiste em uma gratificação monetária mensal (Gestor). No caso do operador, trata-se de uma remuneração direta de uma pessoa (ou de várias, se uma comunidade decide organizar esse trabalho de tal

¹⁹ Até o mês de fevereiro de 2014 existiam usuários em Arataca que não tinham sido controlados a fim de garantir a não-gratuidade da água corrente nesta comunidade. Esta instabilidade revela o caráter parcial da *atração de interesse* realizada pelos responsáveis locais SISAR, pois que aplicam papéis aos habitantes de maneira não democrática.

maneira), enquanto as associações recebem uma remuneração enquanto entidade coletiva. Efetivamente, julga-se mesmo que as gratificações possam servir de mecanismo de capacitação, uma vez que fornece à associação um recurso capaz de melhorar o seu funcionamento na comunidade e no modelo SISAR. Portanto, segundo um gestor, a gratificação destinada ao operador não garante, contudo, o nível de ação e comprometimento da associação, pois “*muitas vezes*”²⁰, o operador... ele não faz nada, ou quase não faz nada” (Gestor 2). Então, este gestor me contou que certas comunidades usuárias (por exemplo, aquelas que apresentam poucas casas) decidiram aumentar o valor destinado ao operador (até R\$ 7 – EUR 2.41) nas contas mensais de água, a fim de atrair o interesse do indivíduo em assumir um papel que seria melhor remunerado.

De fato, o conjunto dos mecanismos de atração de interesse e recrutamento revela ao mesmo tempo manutenção do princípio de justiça em matéria de abastecimento de água, de uma “aclimação” ao princípio de consumidor-pagador e também de uma “remuneração justa” das atividades de regulação e de gestão operadas pelas associações e os operadores. É a este preço que o modelo coletivista parece poder recrutar as partes interessadas. Todavia, o SISAR se estabeleceu nas comunidades estudadas com um pequeno número de interações, comunicando-se com um pequeno número de atores locais, e fazendo apenas uma avaliação “técnica” da comunidade (Gestor 2). Com efeito, nenhuma avaliação foi feita quanto à capacidade dos atores locais de desempenhar bem os papéis previstos para eles no modelo SISAR. Contudo, o gestor diz que o processo que ocorreu no Complexo Itapeim corresponde a um procedimento geral de estabelecimento de relação inicial com uma comunidade destinatária no SISAR-BME. O primeiro contato entre as comunidades estudadas e responsáveis do SISAR aconteceu por ocasião de uma reunião organizada pelo secretário de desenvolvimento rural, aquicultura e pesca do município de Beberibe. Um membro de uma associação local descreveu o conteúdo desta reunião como sendo semelhante ao que foi discutido na reunião de filiação (Associação 2). O gestor confirma que nenhum suporte de informação foi deixado com seus membros para consulta ulterior.

Os operadores, conforme o procedimento geral, foram eleitos por ocasião das reuniões de filiação respectivas das comunidades, e não foram substituídos desde que a gestão do sistema de abastecimento de água foi assumido pelo SISAR. Cada um dos operadores diz ter compreendido bem as responsabilidades que eles iam assumir, assim como os benefícios (financeiros) aos quais eles teriam direito. Os habitantes das comunidades, tendo assistido às reuniões, dizem ter votado a favor desses indivíduos por razões diversas. Por um lado, os habitantes de uma comunidade citam julgamentos da capacidade física da pessoa, julgada necessária para realizar bem o papel do operador. Com efeito, eles consideram que suas funções podem ser fisicamente exigentes. Por esta razão, numerosos habitantes e membros das associações responderam frequentemente à pergunta, “Você acha que uma mulher é capaz de fazer o trabalho do operador?” quer negativamente; quer afirmativamente, contanto que a dita mulher tenha uma grande disposição física. Em outra comunidade, vários habitantes dizem ter votado a favor do operador em questão para lhe fornecer uma renda. Com efeito, a eleição deste operador se operou conforme considerações de um tipo totalmente diferente, sobretudo moral e solidário. As diferentes experiências da eleição do operador revelam aqui a flexibilidade oferecida aos atores das comunidades quanto ao funcionamento local do modelo. Ora, cada um dos operadores exprime opiniões críticas quanto a esta flexibilidade, julgada excessiva, uma

²⁰ Salientado pelo pesquisador para refletir a ênfase vocal do interlocutor.

vez que não é acompanhada de uma formação suficiente. Com efeito, os operadores das três comunidades do Complexo Itapeim explicaram que os representantes do SISAR forneceram uma formação a apenas um deles. A formação foi avaliada como insuficiente, tratando-se de um meio dia de orientação *in situ* com um funcionário do SISAR. Eles dizem aprender mais quando realizam suas funções. Por outro lado, os operadores dizem que eles se comunicam entre si ocasionalmente, e que eles se ajudam mutuamente quando um deles solicita ajuda.

Similarmente à opinião expressa quanto ao recrutamento de associação, os gestores do SISAR percebem o mecanismo de gratificação como sendo um benefício capaz de preservar o interesse dos operadores. Os operadores de Arataca e de Andreza confirmaram que eles se tornaram dependentes da renda ganha através dessas funções. Entretanto, o vilarejo de Itapeim sofre com a dificuldade em encontrar um operador que deseje permanecer em seu papel. Efetivamente, um gestor confirma que esta dificuldade tende a ocorrer nos vilarejos com população relativamente pequena (Itapeim tem 110 casas, comparado com 146 em Arataca e 211 em Andreza). A gratificação do operador estando ligada ao número de contas pagas por mês, seus possíveis benefícios dependem efetivamente do número de casas que aderem ao serviço do SISAR, mas também do número de contas pagas mensalmente. Com efeito, acontece que Itapeim sofre a maior taxa de inadimplência²¹. Diante desta situação, o mecanismo de recrutamento do operador parece imperfeito, uma vez que efetivamente ele não garante benefícios para o indivíduo que esteja desempenhando o papel.

Mobilização dos aliados: Quem é o SISAR? Como ele é visto pelos atores destinatários?

Como pude assistir por ocasião de uma reunião de acompanhamento em uma comunidade e durante o seminário dos SISAR citado mais acima, os representantes do SISAR desejam que seus projetos coletivos possam gerar um sentimento de pertença geral entre todos os promotores da inovação, usuários e gestores. Como um gestor disse a uma pequena plateia de usuários, “[O presidente da associação local] é SISAR, a associação local é SISAR, o SISAR é a associação, vocês são SISAR, todos vocês que estão aqui, então tá todo mundo junto” (Gestor 3). Manifesta-se nessas falas a vontade clara dos gestores de conseguir criar alianças e unir as comunidades. Os usuários estão de acordo? E os membros da associação? Quem permite ao gestor falar em nome da associação ou dos usuários? E à associação de falar em nome dos usuários? Além de seguir os seus papéis (ou não), os diferentes atores se identificam conscientemente com a “identidade SISAR”? Para despertar o sentimento de pertença à « identidade SISAR » junto aos atores locais, parece primeiramente essencial que estes últimos tenham aceitado os papéis definidos para eles.

Ora, o contexto da mesma reunião onde estas últimas conversas foram pronunciadas é revelador da dificuldade com a qual os gestores são confrontados. O primeiro encontro desde sua filiação, prevista para reunir os gestores do SISAR e os usuários desta comunidade, atraiu apenas oito usuários (além de cinco membros da associação local e o operador local). Efetivamente, um gestor do SISAR me explicou que “se não tiver acontecendo um problema muito grande na comunidade”, a presença dos usuários é relativamente reduzida (Gestor 3).

²¹ No momento do estudo, antes de proceder ao corte do serviço, as taxas de contas a descoberto: 18% das contas de Andreza, 20% das contas em Arataca, e 47% das contas Itapeim. Cf. Contas mensais fornecidas pelos gestores do SISAR.

Este gestor me contou que essas reuniões de “acompanhamento” servem sobretudo para perguntar aos usuários se eles têm queixas e se a operação do sistema de abastecimento de água é boa. De fato, limitando o contato direto entre gestores e usuários nessas reuniões, os responsáveis do SISAR permanecem em lógicas de cooptação das populações em maior risco, aquelas que poderiam em curto prazo se opor ao projeto coletivo - usuários *a priori* conscientes de embates que eles desejam apresentar a estes últimos. Estão então excluídos numerosos usuários que podem ter tido dificuldade em apreender *a priori* os impactos da novidade do serviço de abastecimento de água: por exemplo, o usuário que utiliza a água de maneira não controlada, mas não acha um problema se sua conta apresenta um valor alto. Então, pergunta essencial inspirada pelas pesquisas de Callon: fora as interações que se revelam bastante limitadas entre os gestores e os atores locais, “a massa [associação local, operador, usuários] seguirá” na aceção de seus respectivos papéis? Com que justeza os diferentes representantes se permitirão então falar para os usuários? (CALLON, 1986, p. 193).

Um gestor descreve o modo organizacional como sendo “corretivo” (Gestor 2). O modelo prevê efetivamente que seus gestores e funcionários reajam prioritariamente a problemas de falta de água (pontual ou crônico) em uma das 51 comunidades sob sua responsabilidade. Mas, se os gestores do SISAR não mantêm sempre um contato regular e proativo com uma pluralidade de membros da comunidade, parece que não é unicamente por causa de uma previsão do modelo de gestão em si. Esta situação parece estar ligada particularmente ao fato de que o SISAR-BME tem um número efetivo de clientes (para a descrição de seu corpo de pessoal *cf.* a seção prévia sobre o contexto do estudo) e, por conseguinte, uma fraca capacidade de antecipação ou de ação preventiva. Esta realidade organizacional pode se traduzir de várias maneiras sobre o serviço fornecido às comunidades e sobre o nível de mobilização das populações. Por exemplo, um gestor afirma que existe uma correlação entre a presença dos usuários nas reuniões de acompanhamento e a mobilização efetuada pelos responsáveis locais antes destas reuniões.

O ideal mesmo é que quando a gente faz uma reunião, a gente fizesse a mobilização, né, e que realmente as pessoas participassem. Mas a gente ainda tem que deixar a mobilização ainda a cargo da associação. E isso às vezes compromete o andamento da reunião [...] Não tem como eu ir antes para fazer mobilização de casa em casa para as pessoas irem (Gestor 3).

Em relação ao previsto pelo modelo, que dá um nível considerável de autonomia aos responsáveis locais, o SISAR se vê efetivamente obrigado a confiar nestes últimos para melhor assegurar um papel de mediador com o conjunto dos usuários da comunidade.

Uma reconstrução dos elementos melhor compreendidos pelos usuários

Observou-se uma correlação importante entre certos elementos do modelo SISAR que os usuários compreendem bem, e a qualidade e a frequência das informações que lhes são transmitidas pelos gestores. Colhi estas observações especialmente pedindo aos usuários: para me contar o que eles lembravam ter escutado e aprendido a cerca do serviço SISAR por ocasião

da primeira reunião de filiação (se eles estavam presentes nela), e o que eles aprenderam dela graças a qualquer outro concidadão; para me falar da relação entre a associação local e o SISAR (e o papel da associação se fosse o caso); para me explicar as funções do operador; e para me explicar o funcionamento do mecanismo tarifário do SISAR, particularmente para saber se os usuários compreendiam a conta mensal e sabiam prever o custo eventual de seus consumos mensais.

Segue um resumo dos elementos de respostas, com observações do pesquisador:

- Os usuários sempre souberam dizer que a tarifação do SISAR se baseia numa tarifa fixa para consumos até um certo limiar. Disseram-me regularmente que esta tarifa era primeiramente de R\$ 11.10 (EUR 3.82) e passou para R\$ 12.00 (EUR 4.13) em abril de 2014.
 - o Quando a tarifa ia aumentar, um aviso de informação foi grampeado em cada conta mensal do mês de abril para informar a todos os usuários do SISAR-BME sobre o aumento geral do valor a ser pago pelo consumo da água água.
- Um número significativo de usuários não souberam dizer que o limiar de consumo é de 10m³.
 - o Com efeito, a conta mensal marca o consumo da casa sem citar o limite deste limiar.
- Os usuários souberam regularmente explicar que a tarifação é composta de diferentes despesas. Ora, os componentes regularmente citados eram somente as despesas de consumo e as despesas do operador.
 - o Efetivamente, as menções “consumo de água – R\$ XX.XX” e “operador – R\$ 3” (EUR 1.03) apareciam na conta mensal.
- Os usuários sempre souberam explicar que o operador era um concidadão de sua comunidade, que é o primeiro recurso para os usuários caso haja qualquer problema (falta de água na torneira ou chegada de água de péssima qualidade), algumas manutenções (reparo de vazamentos), a leitura mensal dos hidrômetros e a entrega das contas mensais.
- Um grande número de usuários não soube dizer que a tarifação inclui uma « taxa administrativa» de R\$ 1 (EUR 0.34).
 - o Dentre os raros usuários que estavam cientes desta taxa, um pequeno número deles sabia que a associação era o destinatário dela.
 - o Efetivamente, não refletindo seu destinatário na conta mensal, esta taxa representou frequentemente ser um elemento misterioso (para aqueles que não a compreendiam), quer polêmico (para aqueles que a compreendiam)²². Apesar de tudo, alguns usuários que estavam cientes dela expressaram indiferença, pois eles consideravam o valor como insignificante; “É só um real” (Usuário 12).
- Um pequeno número de usuários soube dizer que a associação recebe uma gratificação qualquer através das contas de água. Aqueles que sabiam, frequentemente pensavam que a gratificação estava incluída na despesa de R\$ 3 (EUR 1.03) destinada ao operador.
- Um grande número de usuários disse que eles não estavam cientes de qualquer ligação entre a associação e o SISAR. Certos indivíduos identificaram a possibilidade de existir

²² Numa seção posterior damos um tratamento mais aprofundado deste assunto.

uma ligação inicial entre os dois, dizendo que “a água veio através da associação” (Usuário 11).

- Quando eu pedia a esses indivíduos que explicassem melhor essa conversa, frequentemente respondiam que eles não sabiam explicar melhor, que a primeira reunião de filiação ocorreu na sede da associação (o que realmente aconteceu em apenas uma das comunidades estudadas).

Com efeito, pode-se observar uma correlação entre certos elementos que os usuários compreendem melhor, e a qualidade e a frequência de informações que chegam até eles provenientes dos responsáveis do SISAR. Eles compreenderam melhor os elementos mais claros da conta mensal (a taxa do operador) que os elementos mais “escondidos” (a taxa administrativa) e mesmo ausentes (a tabela tarifária). Além disso, o conjunto da comunidade compreende bem as funções do operador, pois elas levam este indivíduo a manter um contato regular e visível com os usuários (no mínimo, ele passa pessoalmente em cada casa para entregar a conta mensal e fazer a leitura do medidor). Um operador me confirmou efetivamente que durante suas visitas às diferentes casas da comunidade, ele esclarece algumas vezes dúvidas de certos usuários e ensina também a certos usuários a acompanhar melhor seu consumo mensal (Operador 1).²³

Resumo dos elementos de compreensão e recomendações

De fato, as associações deste estudo não exerciam funções que as levariam a entrar com frequência em contato com os usuários (contrariamente ao operador), enquanto sua responsabilidade é de estar na escuta destes últimos em caso de problema. Ora, é igualmente importante que os usuários saibam que eles podem recorrer à associação para seus problemas em matéria de água do SISAR, o que numerosos habitantes não me disseram quando eu lhes perguntei. “A quem o senhor pode falar quando o senhor tem um problema com a sua água da torneira?”. Todavia, os gestores do SISAR confiam nas representações feitas pelas associações quanto ao funcionamento do sistema e ao sucesso geral do projeto coletivo. O operador, quanto a ele, representa uma referência bem reconhecida e geralmente bem vista pelos usuários a este respeito. No interesse da melhor representatividade dos atores (humanos e não humanos) na rede de atores, parece essencial proceder à melhoria da qualidade e do fluxo de informação que chega até os atores locais, assim como à elaboração de novas formas comunicacionais no seio das comunidades.

A medição dos consumos de água ganha um outro destaque

Desde a chegada do SISAR em cada uma das comunidades estudadas, uma das mudanças mais importantes, que afeta cada casa cliente do serviço, trata-se do valor a ser pago para a utilização da água. Como já expliquei na história local do Complexo Itapeim, diferentes águas podiam já ter um custo monetário para muitas casas (particularmente para sua entrega). Ora, a água

²³ Numa seção posterior apresentamos uma discussão sobre a importância de um acompanhamento para os usuários em matéria de acompanhamento dos consumos.

corrente existia apenas parcialmente, mas sempre de forma gratuita, em cada uma das comunidades estudadas há mais de dez anos, antes de tornar-se um serviço pago e disponível para uma proporção de habitantes muito maior, e gerida pelo SISAR.

Desde a entrada em vigor da gestão do SISAR em maio de 2013, a tarifa mínima de consumo administrada pelo SISAR é de R\$ 8 (EUR 2.75), fora os dois outros elementos da conta de água (a taxa administrativa e a despesa com o operador). A tarifa mínima permite o consumo de água até o limiar de 10m³/mês. Consumos acima deste limiar acarretam uma tarifa superior, conforme faixas de consumo, detalhada em uma tabela tarifária (Cf. Anexo 3). Segundo um gestor do SISAR, a quantidade de 10m³ foi estabelecida conforme uma medição média de consumo por mês, calculada pela CAGECE (Gestor 3).²⁴

Desde a chegada do SISAR, a medição da água consumida na casa pelos moradores tornou-se uma informação da maior importância, pois pesa no orçamento familiar. O hidrômetro é o actante²⁵ eleito pelo SISAR devendo assegurar a justa medição da água entregue ao usuário, permitindo assim sua justa cobrança. O mesmo modelo do medidor é utilizado pela CAGECE no meio urbano e pelo SISAR nas comunidades rurais do presente estudo, representando de certa forma o actante por excelência em matéria de medição do consumo de água no Estado do Ceará²⁶. Na rede de atores do modelo SISAR, o conjunto dos atores depende, por conseguinte, do bom funcionamento do hidrômetro. Pois ele é o único que tem a responsabilidade de traduzir (Cf. teoria ator-rede; LATOUR, 1993) uma realidade escondida nas tubulações em informação “objetiva”, disponível a todos através de seus números giratórios.

Ora, por diversas razões, acontece que os mecanismos de medição e de tarifação empregados pelo SISAR não chegam a ser apropriados pelos usuários da maneira esperada pelos chefes da inovação. Em geral, trata-se de desinformação e/ou da má compreensão da parte dos usuários que: desconfiam da exatidão do hidrômetro, não sabem utilizá-lo como ferramenta para medir os seus próprios consumos e “descobrem” a quantidade e o preço de seus consumos no momento em que recebem suas contas. Em outros casos, certos usuários apropriaram-se do hidrômetro de forma ilícita, criando novos usos para o dispositivo de acordo com sua vontade

²⁴ Os gestores não puderam confirmar que a média corresponde ao meio rural.

²⁵ De acordo com Freire (“Seguindo Bruno Latour: notas para uma antropologia simétrica”, 2006), “Quanto ao conceito de ator, é preciso aqui diferenciá-lo do sentido tradicional de ‘ator social’ da sociologia, pois, para Latour, ator é tudo que age, deixa traço, produz efeito no mundo, podendo se referir a pessoas, instituições, coisas, animais, objetos, máquinas, etc. Ou seja, ator aqui não se refere apenas aos humanos, mas também aos não-humanos, sendo por esse motivo sugerido ainda por Latour (2001: 346) o termo actante: O grande interesse dos estudos científicos consiste no fato de proporcionarem, por meio do exame da prática laboratorial, inúmeros casos de surgimento de atores. Ao invés de começar com entidades que já compõem o mundo, os estudos científicos enfatizam a natureza complexa e controversa do que seja, para um ator, chegar à existência. O segredo é definir o ator com base naquilo que ele faz – seus desempenhos – no quadro dos testes de laboratório. Mais tarde, sua competência é deduzida e integrada a uma instituição. Uma vez que, em inglês, a palavra ‘actor’ (ator) se limita a humanos, utilizamos muitas vezes ‘actant’ (actante), termo tomado à semiótica para incluir não-humanos na definição.”

²⁶ Com efeito, o dispositivo traz a marca da CAGECE; símbolo que pode inspirar confiança no usuário em outros contextos. Efetivamente, vários habitantes de todas as duas comunidades fazem referência à água distribuída nas cidades maiores (Beberibe, Fortaleza) como uma água que é mais segura para o consumo humano, uma vez que é fornecida pela CAGECE. Ironicamente, o conjunto dos entrevistados ignorava a estreita relação entre o SISAR e a CAGECE.

de controlar uma nova situação. Com efeito, “o objeto técnico não pode mais ser confundido apenas com o conjunto dos usos ‘realizados’ por este dispositivo: ele se define muito exatamente como a relação construída entre estes dois termos” (AKRICH, 2006).

Um usuário de Andreza me anunciou uma queixa compartilhada por numerosos outros usuários encontrados durante o estudo, que reflete uma carência no projeto coletivo de “gestão compartilhada” do SISAR. Como vários outros usuários de sua comunidade, ele foi cortado do serviço, pois não conseguiu pagar os valores de várias contas muito caras (cada uma no valor de várias centenas de R\$). Confirmando para mim que ele nunca consulta o medidor, ele afirmou o seguinte: “Eu acho que é muito, sempre, as coisas daqui [na comunidade] é muito difícil. [É preciso] um acompanhamento... uma pessoa que acompanha, né, pra saber como é que tá, como é que tá acontecendo” (Usuário 9). Ao mesmo tempo, este usuário demonstrou sua má compreensão dos elementos do modelo SISAR no que diz respeito à tarifação e a medição, e também sua dificuldade em, sozinho, controlar o novo dispositivo de forma que o beneficie.

Com efeito, a falta de acompanhamento é um tema real, citado diretamente e/ou indiretamente por numerosos atores locais quanto à experiência do serviço no modelo SISAR. Ora, a desinformação dos aspectos que dizem respeito aos mecanismos de tarifação e às medições pode ser particularmente suscetível de gerar incertezas e desconfianças por parte dos usuários. Isto é problemático para o projeto coletivo do modelo SISAR uma vez que o papel principal do usuário neste último é participar através do pagamento regular de suas contas de água. Na presente situação das comunidades estudadas, onde como vimos previamente os gestores dão informações mais amplas sobre os mecanismos tarifários unicamente quando solicitados, disso resulta uma hierarquia do saber onde o usuário é suscetível de sentir-se inferior ao pessoal do SISAR e aos dispositivos que ele emprega. Para o usuário, estes últimos parecem encontrar-se em posição de monopólio do saber, visto que controla os actantes que fornecem a prova dos consumos e, *de fato*, das somas devidas. Essa inferioridade, por sua vez, é suscetível de gerar sentimentos de injustiça e mesmo de rejeição do modelo em alguns casos (vários usuários, diante de somas muito grandes a pagar, solicitaram o corte permanente do seu serviço). Seguem reflexões sobre a mistura de desinformação e de má compreensão destes mecanismos, posteriormente as consequências dessa realidade nas comunidades estudadas.

Recebimento do hidrômetro – estranho, apropriado, transformado

Em cada uma das comunidades estudadas, a recente chegada de um hidrômetro representa um novo actante de ordem epistemológica e autoritária na vida dos usuários. Como já evoquei, os números que aparecem na parte do centro representam a tradução de uma realidade que se passa em seu seio, registrada pelo operador e administrada pelo SISAR para o usuário. Durante uma reunião entre o SISAR e os usuários de Andreza, os gestores afirmaram o caráter central e mesmo dependente do conjunto da rede de atores com relação ao medidor, “a gente acha visualmente que não gastou muita água, que não se desperdiçou muita água. Mas o que prova o que foi consumido?” (Gestor 1).

Foto Nº 6. Medidor de uma casa em Arataca

Fonte: Autor

Com efeito, o medidor é utilizado pelo SISAR como único dispositivo que permite estabelecer o consumo do usuário, informação essencial para o funcionamento regular e igualitário da inovação proposta. Ora, enquanto este dispositivo permite a leitura fácil e aparentemente justa desta informação para o operador e os gestores, numerosos usuários, por sua vez, se apropriam deste dispositivo estranho de maneira certamente inesperada pelos chefes da inovação. Pois, ora eles fazem dele suas próprias inovações, transformando o uso principal do dispositivo; ora eles não se apropriam dele de forma alguma e perdem assim a oportunidade de se servir dele para medir e possivelmente controlar seus consumos.

A não apropriação do hidrômetro faz com que ele perca sua utilidade

Como já evoquei, a desinformação é geral no conjunto das comunidades estudadas quanto a certos elementos dos mecanismos de medições e tarifas. Por um lado, a quase totalidade dos usuários encontrados sabia que a tarifa regular era de R\$ 12 (EUR 4.13). Ainda, uma maioria relativa de usuários encontrados sabia que o limiar mensal de consumo referente à tarifa “regular” era de 10m³. Ora, por outro lado, um número ínfimo de usuários sabiam, eles próprios, consultar seu medidor para conhecer e possivelmente controlar seus consumos. Efetivamente, apesar da menção no medidor de “m³” se encontrar à direita dos números, apresentando o consumo da casa, muitos usuários disseram que eles não observavam nunca o seu medidor, fato que pode ser ilustrado através da fala de um usuário de Andreza: pela maneira deles trabalhar pelo menos eu não sei definir se, se já chegou aos 10 mil litros [em um mês], se está passando, a quanto é que [a conta] vai vir, não... Só pode saber quando o papel chega (Usuário 10).

Efetivamente, muitos usuários expressaram a rapidez da chegada do medidor, me confirmando que ele foi instalado nas casas sem o acompanhamento de um manual de

instruções ou outro apoio; “e um dia eles vieram botar aquele relógio”²⁷ (Usuário 9); “Eu não estava aqui quando eles botaram, porque eu trabalho [no estado do] em Rio Grande do Norte, então eu só volto de 15 em 15 dias. Um dia, quando eu voltei, eles já tinham instalado a coisa” (Usuário 17). Como outros estudos sócio-antropológicos já o mostraram (ZELEM, 2010), um dispositivo como um medidor elétrico ou mesmo um bulbo elétrico é suscetível de não se fazer apropriar da maneira como os seus engenheiros o teriam esperado quando eles chegam sem um acompanhamento adequado. E, portanto, desde a sua chegada, estes actantes se integram na vida quotidiana dos usuários destinatários. De fato, durante a segunda reunião do SISAR com a comunidade de Andrezza (desde sua chegada em maio de 2013), um gestor reforçou o caráter perene do actante, recomendando aos usuários consultar seu hidrômetro “todos os dias” a fim de acompanhar os seus consumos (Gestor 3). Ora, problema também central do serviço SISAR nessas comunidades, somente treze usuários da comunidade assistiram esta reunião. Em vista da chegada repentina do medidor nas comunidades estudadas, assim como a baixa frequência de comunicação com o pessoal do SISAR, parece menos surpreendente que uma função do medidor tenha permanecido desconhecida por parte do usuário.

Pois, o dispositivo, que serve de prova dos consumos para o SISAR, oferece a possibilidade a todos individualmente de se servir dele como ferramenta para controlar seus consumos. Um membro de uma associação foi o único dos indivíduos encontrados durante o estudo a explicar uma maneira de verificar a veracidade de seus consumos através da utilização do medidor, “É muito fácil, eu até tentei de explicar pra isso. Você não tem um, um, um medidorzinho ali dizendo quanto de água passou por ele ou não? [...] É muito fácil, você compara o papel [conta d’água] antigo, com esse de agora, e com o medidor lá” (Associação 5). Apesar da facilidade deste método de verificação, tal como afirmado por este indivíduo, muitos usuários não se servem dele desta maneira. Efetivamente, este mesmo indivíduo confessou que a associação podia falhar na difusão de informação deste tipo²⁸. Para a maioria dos usuários, o dispositivo é “útil” apenas para o operador e para o SISAR. Por conseguinte, a partir do momento em que o dispositivo se encontra desprovido de funcionalidade para o usuário, ele perde sua *utilidade (ferramental)*.

Logo, certos usuários consomem água recorrendo a outras práticas de medição que podem ajudá-los, ou não, a ficarem cientes de seus consumos. Peguemos o exemplo de um usuário que, como outros, disse que não compreendia o funcionamento do hidrômetro e que ele efetivamente nunca o consultava. A particularidade deste indivíduo é que, graças a uma prática individual de medição, ele achava que não precisava consultá-lo. Em sua casa, ele possui um poço que ele dizia ter a capacidade de 1800l. Sua prática de utilização da água consiste em encher o poço e retirá-la dele até esvaziá-lo: “A gente só gasta o que a gente bota dentro dela” (Usuário 9). Quando o SISAR começou a gestão do sistema de abastecimento de água em sua comunidade, este usuário conservou a mesma prática de uso da água utilizada antigamente, enchendo seu poço com uma mangueira de rega conectada ao hidrômetro. Logicamente, o indivíduo pensava poder calcular seus consumos com o seguinte cálculo: número de enchimentos de poço \times 1800 = total de água consumida. Ora, durante os primeiros meses do serviço pago do SISAR, ele disse ter recebido contas e somas bem mais altas do que R\$ 12.00

²⁷ Enquanto o *hidrômetro* é a palavra portuguesa empregada pelos “peritos” (pessoal do SISAR e CAGECE), *relógio* é a palavra empregada pela maioria dos atores locais nas comunidades estudadas.

²⁸ Assunto sobre o qual eu retorno numa seção posterior.

(EUR 4.13).²⁹ O indivíduo me confessou ter utilizado água abundantemente (para regar as árvores, por exemplo), mas disse ter resolvido reduzir seu consumo após ter tido que pagar uma conta particularmente alta (várias centenas de R\$). Apesar de alguns meses com contas muito mais baratas, várias contas de água ulteriores ainda refletiram consumos bem maiores (104m³ em um mês). Definitivamente, o método empregado por este cidadão para controlar seu consumo não o ajudou a regularizá-lo no modelo administrado pelo SISAR.

Então, perguntei-lhe como podia estar certo da capacidade de seu poço. Ele me respondeu, “Eu meço. Eu divido os tambores que eu boto” (Usuário 9). Efetivamente, durante mais de dois anos antes de ter água corrente, ele pagava regularmente pela entrega de água. Para este usuário, o hidrômetro é efetivamente apenas uma ferramenta para o operador e para o SISAR, pois ele se considera capaz de garantir ele próprio a medição de seu consumo por meio de uma simples operação de adição/multiplicação. Ele disse ter, pois, calculado o que um consumo de 104m³ representaria em termos de sua prática de utilização da água do SISAR. Ele chegou à conclusão que esse consumo queria dizer que durante o mês em questão ele teria enchido o poço quase duas vezes por dia todos os dias; coisa que ele não está certo de ter feito. Ele então justificou o não pagamento de sua conta recorrendo a um questionamento da prova do SISAR, afirmando que “para mim, eu tenho a minha prova”.

De fato, além de não saber utilizar o medidor para confirmar seus consumos, nunca se conseguiu convencer muitos usuários da validade da prova empregada pelo SISAR ou da não validade da prova deles. Como este usuário que recusa pagar contas julgadas muito altas, as práticas alternativas de medições empregadas por certos usuários podem parecer como melhores soluções, uma vez que não foram ensinadas a função que o medidor pode conter para o usuário. Efetivamente, a rapidez de sua chegada sugere que os chefes da inovação não “negociaram” (Cf. teoria ator-rede) a eleição deste actante de tão grande importância na rede de atores do modelo SISAR. Ora, um dispositivo não consegue por si só explicar sua utilidade e sua justeza aos usuários; é preciso um acompanhamento do dispositivo desde a sua introdução que facilita sua melhor apropriação. Pois, na atual situação, o medidor permanece estranho aos usuários, fazendo com que ele seja mais importante do que o usuário.

A passagem de ar

Ora, acontece que se tenta apropriar do medidor mesmo sem instrução, « descobrindo » de certa forma as possíveis funções do dispositivo. Retomando o assunto da falta de água na rede de distribuição, e da resultante passagem de ar, é, pois uma realidade nas comunidades estudadas que a água não chega quando se abre sua torneira. Logo, em resposta a esta situação de precariedade regular, certos usuários deixam a torneira aberta enquanto a água não chega, esperando que ela chegue. Este reflexo pode parecer lógico do ponto de vista de numerosos usuários, pois não estando cientes dos diferentes atores existentes para lá de sua torneira (onde a água se encontra nas canalizações, a presença de um vazamento na rede, o nível de água no reservatório e no rio, etc.), o usuário conta com a função da torneira para mostrar-lhes quando

²⁹ Um primeiro grande dilema, identificado pelo pesquisador e jamais por este indivíduo, consiste em seu desconhecimento das faixas de consumo superiores a 10m³. Sem esta informação que consiste em saber o custo de 20m³, 30m³, 50m³, o usuário julga seus excessos e seus custos sozinho. Ele pode, às vezes, se referir às contas precedentes para estabelecer informações aproximativas, evidentemente. Mas o exemplo reflete as possíveis consequências. Retorno a este assunto na subseção seguinte.

há água disponível; mas somente quando ela está aberta. Pois, durante um período de falta de água, o usuário poderia perder uma oportunidade, curta e pontual que seja, de receber água se sua torneira estivesse fechada. O usuário conta igualmente com a função principal do hidrômetro, que é de registrar unicamente a quantidade de água que passa no seu interior e, logicamente, sendo entregue ao usuário através da torneira.

Todavia, vários usuários encontrados durante o estudo, assim como um dos operadores, me explicaram a possibilidade do mau funcionamento do hidrômetro, ou seja, a rodagem da rodinha preta e o avanço de seus números mesmo sem sair nenhuma água da torneira. O hidrômetro é efetivamente um medidor de múltiplas funções, pois é também capaz de registrar a passagem do ar. Um usuário, tendo observado o mau funcionamento do hidrômetro, me explicou que ele viu o medidor “rolar a 200 km/h” em tais casos (Usuário 12). Este representa um mau funcionamento sério do dispositivo para o usuário, pois este último se considera devedor perante o SISAR apenas pela água entregue à sua casa. Ora, o modelo do SISAR confia unicamente na informação mostrada pelo medidor hídrico. Um gestor do SISAR me confirmou efetivamente a possibilidade deste mau funcionamento, explicando que para compensá-lo existia um aparelho suplementar que se pode instalar no hidrômetro (o custo por conta do morador) (Gestor 1). O gestor me explicou também que o que lhe parecia ser a solução mais fácil, que é também bastante evidente para os usuários, que consiste em manter a torneira fechada quando a água não chega até ela. O seu último comentário sobre o assunto foi que, “às vezes falta informação” quanto à difusão deste mau funcionamento e as possíveis soluções. Efetivamente, poucos usuários comentaram comigo a existência deste mau funcionamento do hidrômetro.

Ora, se o mau funcionamento do dispositivo é reconhecido e sua solução parece lógica para os gestores do SISAR, para o usuário (que está a par dele), o mau funcionamento do medidor, associado a uma situação de precariedade local, configura uma dupla injustiça, pois impede uma tentativa individual de inovação. Por ocasião da reunião citada acima entre o SISAR e a comunidade de Andreza, o problema foi efetivamente identificado, a saber, a impossibilidade de separar a quantidade de água e de ar que passou pelo interior do medidor³⁰. Com efeito, o único actante responsável por medir a água no modelo SISAR apresenta uma funcionalidade « instável ». Coisa problemática, como AKRICH explica,

Um objeto técnico define não somente atores e relações entre esses atores, mas ele deve, para continuar a funcionar, estabilizá-los e canalizá-los: ele estabelece sistemas de causalidade que se apoia em mecanismos de rarefação do sentido. A partir do momento em que o objeto estiver quase estabilizado, ele se torna, pelo seu apagamento, um instrumento de conhecimento (AKRICH, 2006, p. 176).

Diante da impossibilidade de quantificar a passagem de ar e água no medidor, este último consegue tornar-se um instrumento de conhecimento nas comunidades em questão. Por

³⁰ Após uma reunião com uma comunidade, o SISAR/BME ajustou posteriormente o valor de várias contas de pessoas que podem ter tido o problema relativo ao ar passando por suas torneiras. O valor das suas contas foi calculado referindo-se ao consumo médio das suas contas passadas.

consequente, uma inovação local que é empregada pelo usuário (mantendo sua torneira aberta enquanto a água não chega até ela) para combater uma situação de *precariedade em matéria de água*, pode precarizá-lo ainda mais na sequência: aumentando o valor de *sua conta de água!* Certos usuários sentem então desconfiança com relação ao dispositivo, além de um rancor em relação aos responsáveis pela inovação, que confiam sempre em um actante que se mostra instável.

A apropriação ilícita

Existe algumas formas de apropriação do hidrômetro nas comunidades que são consideradas ilícitas pelo pessoal do SISAR, uma vez que têm sempre por objetivo diminuir ou parar a contagem real da água que passa pelo dispositivo e chega até a casa. Conforme as diferentes “formas de intervenção dos usuários em dispositivos já constituídos”, tais como descritas por AKRICH (1998), tratavam-se de adaptações, de desvios e de prolongamento de certos dispositivos novos da rede de distribuição.

Primeiramente, o autor considera a adaptação como sendo a introdução de modificações no dispositivo que permitem ajustá-lo às características do utilizador ou de seu meio, sem que estas toquem em sua função primeira. Um operador contou que ele já tinha descoberto o medidor colocado no sentido inverso em várias casas. Assim, a água que passa através do medidor é sempre contada, salvo no sentido inverso. Efetivamente, não apresentando uma característica técnica que permite unicamente a contagem « em sentido único », a engenharia do medidor depende de seu bom posicionamento. O usuário esperto pode assim organizar o seu consumo de tal modo que ele consuma água no sentido positivo do medidor durante um certo tempo, para em seguida continuar a consumir água em seu sentido negativo, reduzindo assim o valor eventual de sua conta. Compreendendo a verdadeira dependência dos responsáveis pela inovação com relação à informação produzida pelo medidor, o usuário pode efetivamente submeter a sabedoria do medidor a sua vontade.

A fim de se premunir contra a eventualidade de tais intervenções ilícitas no medidor, está previsto que as juntas de cada lado do medidor tragam protetores plásticos, que deveriam tornar certas intervenções impossíveis sem a danificação destas. Um medidor que não tem protetores é suscetível de receber uma multa de R\$ 50 (EUR 17.21) por intervenção fraudulenta, mesmo sem a detecção de intervenção no funcionamento do medidor. Nas comunidades estudadas, como se pode notar na foto acima, um número muito pequeno de medidores trazia os protetores plásticos. Pois, para todo tipo de intervenção feita pelo operador ou um funcionário do SISAR, é preciso retirar os medidores destruindo os protetores. Várias vezes durante o estudo, o pesquisador testemunhou intervenções em medidores que exigiam a substituição dos protetores e os funcionários ou operadores nem mesmo mencionaram a necessidade de substituí-los. Os operadores das comunidades estudadas tinham efetivamente um número muito limitado de protetores plásticos em estoque e nem sempre os funcionários os traziam com eles no âmbito de suas funções. Assim, parece essencial que a política sobre a presença dos protetores seja aplicada a fim de tornar o mecanismo de proteção uma dinâmica, garantindo desta forma a utilização inicialmente prevista do dispositivo para o conjunto dos usuários.

Numa segunda etapa, uma outra intervenção ilícita existia e que consistia em perfurar um buraco muito estreito no interior do hidrômetro (por exemplo, com uma agulha quente).

Fazendo isto, o usuário tentava conseguir destruir o componente do dispositivo que efetua a contagem e faz avançar os números. Isso se trata, então, de um desvio segundo a linguagem de AKRICH, pois o utilizador procura efetivamente se servir do dispositivo para “uma finalidade que não tem nada a ver com o cenário previsto no início pelo projetista e mesmo aniquila de uma só vez qualquer possibilidade de retorno ao uso precedente” (AKRICH, 1998, p. 8). Efetivamente, a intervenção busca de certa forma transformar o medidor em “tubo disfarçado de medidor”. Também, por mais sutil que ela pareça, a evidência da intervenção é rapidamente deduzida quando o operador ou um gestor percebe que uma casa aparentemente parou de consumir água completamente. É neste momento que um empregado do SISAR vai inspecionar o dispositivo para confirmar a suspeita da intervenção ilícita. Logo, curiosamente, mesmo após esta intervenção que visa destruir sutilmente o hidrômetro, é o mesmo medidor que sempre traduz uma realidade interpretável pelos atores humanos. O fato de o hidrômetro apresentar dados que parecem não corresponder à realidade, aos olhos de um empregado do SISAR ou de um operador, representa ainda uma transmissão de informação, nesse caso da presença de uma anomalia e não de uma operação ‘normal’ e *status quo*.

Dois últimos exemplos consistem em fazer uma intervenção não no medidor, mas nas tubulações do domínio público a montante deste último. O objetivo é criar uma conexão na rede que contorna o medidor e permite então consumir água gratuitamente. A Figura Nº 1 é tirada de um desenho que um gestor criou para explicar as duas variantes reconhecidas desta intervenção (Gestor 1).

Figura Nº 1. Reprodução de um desenho feito por um gestor para explicar intervenções ilícitas

As diferentes variantes desta intervenção, “a clássica” e o “by-pass”, consistem em fazer uma extensão ilícita da rede pública, chegando frequentemente até dentro do terreno do indivíduo que está cometendo o ato. Então, isto pode permitir o consumo clandestino de água visto que não passa por nenhum medidor individual. Similarmente à última intervenção, explicaram que a detecção desta intervenção ilícita é feita graças à observação de “irregularidades”. Isto pode significar, por exemplo, que o usuário responsável tenha cessado de consumir água completamente através do medidor. Com efeito, a parada de consumo parece significar uma quase impossibilidade, o que faz apenas alertar atores responsáveis por atividades suspeitas. Ainda, esta intervenção pode ser detectada pelo operador se ele perceber visivelmente a presença de uma intervenção humana em uma zona onde a rede pública passa

subterrânea (terra revirada, um vazamento ocasionado devido a uma intervenção não profissional).

A variante dita “by-pass” é considerada como sendo de maior perícia pelo gestor, uma vez que permite ao usuário fazer usos diferenciados da “água paga” e da “água gratuita”. O gestor afirmou que esta intervenção é mais difícil de ser detectada, pois os indivíduos continuam a consumir uma certa quantidade de água através do medidor para manter a aparência de um usuário “normal”. Mas o gestor afirmou que com frequência há motivo para suspeitar da presença de uma intervenção ilícita nos domicílios com terrenos verdejantes. Pois efetivamente, situando-se numa região semiárida (que, além disso, é vítima de seca há três anos), as realidades climatológicas deveriam se aplicar a todos de maneira igual. Isto é, durante os meses mais quentes e secos do ano, os terrenos de todos os habitantes tendem a secar sem discriminação. Logo, o pessoal do SISAR acha que há motivo para se pensar que o consumo de água deveria ser elevado nos terrenos que permanecem relativamente verdes em comparação com os que ficam secos durante esses meses. Mais uma vez, então, o hidrômetro parece trazer somente um apoio a outros meios heurísticos mobilizados pelos responsáveis locais do SISAR para controlar o consumo dos usuários.

Consequências do desconhecimento da tabela tarifária – criação de atitudes e de práticas para evitar o desperdício

Retomemos a pergunta que fiz aos usuários, assim como aos gestores do SISAR, consistindo em me contar suas lembranças de reuniões com o SISAR na comunidade (mas só realizada em Andreza e duas em Arataca desde sua filiação em abril de 2013). A grande maioria de usuários me contou que eles ficaram sabendo que haveria uma tarifa mínima mensal para o consumo até 10m³. A sequência dessas discussões se passou frequentemente da seguinte maneira:

Pesquisador: “Eles [o pessoal do SISAR] lhe disseram, por exemplo, se você gastar 20m³, o preço será tantos reais, ou por 30m³, o preço será tantos reais?”

Usuário: “Não. Eles disseram que se eu ultrapassar os 10m³ que seria um pouco mais caro, mas eles não disseram quanto.” (Usuário 12)

Efetivamente, além de não saber medir bem quando eles terão ultrapassado o limiar de consumo, um número significativo de usuários não sabia também quanto em R\$ eles pagariam pelo litro ultrapassado. Enquanto o SISAR possui uma tabela tarifária que permite este cálculo, sua existência é tão desconhecida que um operador (tendo ocupado sua função durante mais de um ano) me disse que não existia uma tabela (Operador 1). A conta de água (Cf. Anexo 2) informa somente a quantidade de água consumida (sem mesmo a menção “m³”) e o preço do consumo, sem mostrar o cálculo ou a faixa tarifária correspondente ao preço. A tabela tarifária não foi encontrada efetivamente em nenhum lugar nas comunidades estudadas, nem no verso da conta mensal. Com efeito, o serviço oferecido pelo SISAR parece não privilegiar um certo direito do consumidor, que trata do direito à informação.

Ora, não é por isso que certos métodos não surgiram entre usuários das comunidades para tentar atingir contas de somas desejadas por cada um dentre eles. Quando perguntei aos

usuários se havia a possibilidade de saber o que eles pagariam por um consumo superior a 10m³, em vez de sentimento de frustração ou de injustiça quanto a esta falta de informação, numerosos usuários me responderam com uma resposta negativa num tom que sugere uma certa normalidade. Não obstante, todos os indivíduos entrevistados (usuários, operadores, membros de associações e os gestores do SISAR) expressaram todos a necessidade para cada usuário de controlar seus consumos a fim de evitar o recebimento de contas de quantias elevadas: “Tudo está no controle” (Associação 5). Ora, com exceção de um único caso (visto abaixo), suas explicações nunca se relacionaram com a consulta do medidor ou de informação externa que ajude o usuário a compreender os seus consumos. Ou melhor, elas se tratavam da adoção de atitudes e práticas contra o desperdício que deveriam garantir a não ultrapassagem do limiar de consumos “regulares”.

- “Eu acho que o pessoal ... como se diz, ‘reclamam de barriga cheia’ [...] Por que até, às vezes, quando a gente abre a torneira, precisa lavar as mãos. Preciso. Lavou. Mas tem gente se abrir, lavam as mãos e deixam correeer [...] Porque quando tem as suas coisas em sua casa, tudo, a gente poderia ter um limite” (Andreza 6).
- “Eles sabem o que gastam [...] eles têm cupim, têm gado [...] têm uma bomba [de água]” (Andreza 5).
- “Não, tabela, não tem uma tabela [...] mas esse pessoal d’aquí têm uma noção [do seu consumo...]. Agora se você trespassou [o limite], você paga uma taxa ou é como uma multa, é porque você é agressivo, é a agressividade na água” (Operador 1).

O tom empregado por esses indivíduos insinua a atitude de desperdício e agressividade de usuários que recebem contas de água consideradas caras. O que significa que para esses indivíduos, pelo contrário, seria necessário utilizar a água parcimoniosamente. Estas reflexões se alimentam da história local da água, uma vez que durante vários anos certos indivíduos tinham a possibilidade de se servir de água abundantemente e gratuitamente. Efetivamente, cada um dos indivíduos entrevistados durante o estudo fez menção do que representa para eles uma realidade da natureza humana, que trata da utilização egoísta e irresponsável de bens comuns sem governança. Desde então, numerosos usuários criaram conotações negativas para certas práticas vistas como sendo particularmente desperdiçadoras como, por exemplo, a rega de árvores frutíferas ou a dessedentação de gado. Quando pedi a certos usuários para falar dos usuários que tinham tido seu serviço cortado por causa de não pagamento de contas, vários me explicaram que esses indivíduos utilizavam água abundantemente para as ditas práticas, acrescentando que “eles sabem o que eles gastam” utilizando a água para tais coisas (Usuário 16).

Com efeito, os usuários encontrados durante o estudo em nenhum momento se referiram nem a quantidades exatas de consumos acima de 10m³ nem a preços específicos para consumos que ultrapassam este limiar. Curiosamente, o conjunto dos usuários nunca questionou a justeza de um modelo de gestão onde ninguém estava a par dos preços de consumos a não ser dentro do limiar definido pelo modelo. Sobretudo porque o limiar de 10m³ pode possivelmente ser julgado baixo para certos usuários que vivem no meio rural e desejam poder utilizar a água para tais atividades agrícolas. Por exemplo, um usuário me contou que ele estaria pronto para gastar até R\$ 100 (EUR 34.43) ou mesmo R\$ 200 (EUR 68.87) por mês com água, pois quer regar suas árvores frutíferas e abeberar o seu gado (Usuário 12). Entretanto, ele tem dificuldade em produzir uma conta neste valor. Pois, primeiramente, tal como explicado na subseção

precedente, o usuário ignora com muita frequência seus consumos por m^3 antes de receber a conta mensal. Em segundo lugar, mesmo os conhecendo, seria necessário também poder antecipar os seus custos. Efetivamente, respondendo a minha pergunta “Os usuários têm a possibilidade de conhecer o custo de seus consumos para além de $10m^3$, por exemplo, com uma tabela tarifária?”, um membro executivo de uma associação me explicou, “Não, não [...]. Até é uma falha deles [o SISAR] e eu acho uma falha nossa [da Associação] também. Porque, tu sabes, que esse pessoal, se você não pedir e cobrar, eles também ficam na deles” (Associação 5).

Por conseguinte, a falta de conhecimento sobre o preço de outros consumos superiores ao limiar de $10m^3$, vários usuários que recebem contas de altas somas fazem um esforço para conservar seus consumos abaixo deste limiar. Ou seja, após a introdução deste modelo de gestão da água, por falta de saber-fazer quanto ao controle de seus consumos e desconhecimento da tabela tarifária, os usuários encontrados souberam controlar os seus consumos apenas adotando atitudes e práticas julgadas como de pouco desperdício, a fim de evitar a ultrapassagem de uma medida de consumo mensal preestabelecida. Ainda, se soubessem medir melhor os seus consumos, poder-se-ia referir-se a antigas contas ou a contas de vizinhos para prever o preço de consumos superiores à $10m^3$. Ora, coisa surpreendente, exceto o membro executivo de uma associação local citado mais acima, uma reclamação por uma tabela tarifária nunca foi pronunciada durante o estudo; mesmo quando o pesquisador tentou incitar o interesse por este apoio junto aos usuários e operadores perguntando se ela existia. O valor de um estudo qualitativo nas comunidades estudadas se mostra então claramente, uma vez que definitivamente este problema não está prestes a ser identificado pelos próprios consumidores. Com efeito, este aspecto da inferioridade do usuário na dita hierarquia do saber, tal como observado por ocasião do estudo, parecia ser completamente assumido.

Recebimento de uma tarifação a partir da medição média de $10m^3$

Como se pode notar no Quadro Nº 3, a média de consumos mensais por casa está efetivamente abaixo do limiar de $10m^3$ durante onze meses do ano em Arataca e em Andreza, e durante oito meses do ano somente em Itapeim. Vários fatores (não exaustivos) devem ser considerados quanto às variâncias dos consumos: a estação e os níveis de precipitação, a disponibilidade de outras fontes de água (caminhões de abastecimento, rio, poço), as atitudes e práticas dos moradores na casa, a existência de dispositivos de armazenamento (cisternas) e a não punição pelo não pagamento de contas.

Quadro Nº 3. Consumo mensal por casa (m³)

Comunidade	Andreza	Arataca	Itapeim
Maio 2013	<i>nulo</i>	5,01	7,37
Junho 2013	2,04	4,47	2,46
Julho 2013	4,78	4,88	5,09
Agosto 2013	5,45	8,45	7,81
Setembro 2013	5,26	8,67	5,29
Outubro 2013	7,85	8,26	9,37
Novembro 2013	6,67	8,82	9,06
Dezembro 2013	10,58	9,65	16,51
Janeiro 2014	6,97	11,01	12,58
Fevereiro 2014	3,25	7,97	13,15
Março 2014	4,26	3,02	3,20
Abril 2014	4,98	7,57	11,25
Maio 2014	6,97	5,86	7,56
TOTAL	5,75	7,20	8,52

Segundo um estudo feito pelo Banco Mundial (SPINK e TEIXEIRA, 2009) sobre o SISAR e as diferentes tentativas de replicação de seu modelo nos estados do Piauí e Minas Gerais, trata-se de uma decisão estratégica ter estabelecido uma tarifa fixa para consumos abaixo de um limiar (considerado como elevado) de 10m³. Jugou-se que o fato de estabelecer um limiar elevado teria o duplo efeito de desencorajar práticas fraudulentas no medidor e de facilitar a previsão orçamentária da conta mensal para os usuários. Num estado vizinho (Piauí) onde se tentou diminuir a tarifa mínima para um limiar de 2m³, uma “maior variabilidade” foi observada quanto ao encorajamento de práticas fraudulentas e à capacidade da casa de prever o custo da conta mensal ((SPINK e TEIXEIRA, 2009, P. 36). Contudo, um gestor me confirmou que ele pensava que os usuários estariam mais contentes com um mecanismo tarifário progressivo. A título de exemplo, ele citou o caso hipotético de um usuário que partiria de férias e acharia injusto pagar sua conta de água enquanto ele não consumiu nada (GESTOR 2). Todavia, ele me confirmou que o mecanismo tarifário não correria o risco de mudar enquanto a assembleia geral não problematize o assunto formalmente, solicitando o estudo de um novo mecanismo tarifário; coisa que este gestor confirmou não ter acontecido ainda.

Ora, se os presidentes das associações que formam a assembleia geral não se pronunciaram sobre o assunto, as opiniões dos usuários encontrados durante este estudo confirmaram a presença de opiniões compartilhadas sobre o presente mecanismo tarifário. Em geral, para aqueles que não tinham críticas a fazer, tratava-se de usuários que acham que o montante da tarifa fixa era relativamente pouco caro e não merecia ser questionado se eles consumiam bem menos que 10m³. Outros usuários, pelo contrário, não achavam efetivamente aceitável pagar uma tarifa fixa pelo serviço. Em outros casos ainda, em vista da falta de uma tabela tarifária, esta tarifação podia também gerar a interpretação errônea do verdadeiro mecanismo tarifário.

A justificação de suas opiniões era sempre da ordem de comparação. Por exemplo, um usuário me explicou que ele não achava correto pagar o mesmo preço por seus consumos de água, enquanto eles são bem mais altos durante os meses de verão, comparados aos meses de inverno (Usuário 4). Efetivamente, a média dos consumos para o conjunto da comunidade de Arataca era de 4,47m³ durante o mês de junho de 2013 (inverno) comparada a uma média de 11,01m³ durante o mês de janeiro de 2014 (verão)³¹. Outros usuários compararam seus consumos com os de seus vizinhos, referindo-se frequentemente a comparações das atitudes e práticas destes últimos. Efetivamente, no contexto local de desinformação geral quanto a técnicas que permitem o acompanhamento dos consumos em tempo real, certos usuários fazem esforços para adotar atitudes contra o desperdício a fim de garantir que seus consumos mensais não ultrapassem os 10m³. Outros usuários, quanto a eles, não se preocupam tanto com isto e utilizam a água do SISAR para certas práticas « estigmatizadas » (mencionadas acima), não conseguindo apesar de tudo ultrapassar o limiar definido. É então que estes primeiros podem sentir que não seja justo pagar o mesmo montante pela água, pois eles se esforçaram mais e já pagaram um preço mais simbólico que estes últimos pelos seus consumos.

Outras comparações trataram do serviço recebido através do fornecedor de eletricidade. Como este indivíduo, muitos usuários disseram, “Com a energia, você paga o que você usa” (Usuário 3). Mas uma vez, assistindo uma conversa entre vários habitantes, um usuário replicou a um outro que havia avançado esta última conversa, lhe dizendo, “Sim, mas ai eu pago a fatura [de eletricidade] daquela casa que é abandonada, que era dos meus avôs, e eu pago R\$ 5 [por mês] para [manter] a ligação!” (Usuário 5). Ainda, um membro executivo de uma associação ofereceu uma interpretação para certos usuários que recebiam contas de alto valor,

Muitos pensam que, assim, é acumulado. Vinte, vinte mil litros, ai é doze, doze é dez, com doze e dez vai dar vinte e quatro por vinte. Só que eu acho que não é dessa forma não. Eu acho que deve ter juro. A tarifa já deve ser outra. Ai, isso o ... porque com o COELCE [Companhia de eletricidade do Estado do Ceará] é assim (Associação 5).

Efetivamente, o número de serviços que chegam ao domicílio nas comunidades rurais estudadas é muito reduzido, se limitando com muita frequência ao serviço de eletricidade e de água. Como cliente que recebe um serviço no domicílio, um grande número de usuários recorrem a sua experiência como usuário de eletricidade para dar sentido à nova experiência de ser cliente do SISAR. Comparado ao modelo de gestão conhecido da eletricidade, o modelo do SISAR apresenta um novo mecanismo tarifário que pode parecer complicado e mesmo injusto para alguns. Com efeito, segundo a interpretação, pode-se crer que o mecanismo serve efetivamente apenas para manter a conexão de uma casa, pois ele serve frequentemente para fornecer mais que a quantidade média dos consumos mensais de uma casa³². Confrontam-se então perspectivas diferentes: “minha água é gratuita” e “eu pago pela água que eu não consumo”. O que indica que o modelo tarifário não foi recebido em toda parte da mesma maneira, uma vez que ele pode gerar reações muito diversas.

³¹ Calculado pelo pesquisador a partir de contas mensais fornecidas pelo SISAR

³² Desde maio de 2013 o consumo médio por casa, por mês nas comunidades de Arataca e Andreza ultrapassou apenas uma vez os 10m³. Cf. Quadro 3.

Resumo

Nas situações observadas no estudo, saberes diferentes se confrontavam entre os usuários das comunidades e os representantes do SISAR. O saber do SISAR, tal como traduzido pelo medidor, se encontrava em posição de poder epistemológico exclusivo, enquanto o usuário tentava por métodos aproximativos de torná-lo seu em equivalência. Os usuários empregam esses métodos principalmente por causa da apropriação particular (ou a não apropriação) do medidor, da desinformação com relação à tabela tarifária e da particularidade do mecanismo tarifário empregado em comparação com outros já conhecidos. Ainda, o mau funcionamento do medidor citado parece como particularmente problemático em um meio que apresenta tais circunstâncias de precariedade. Se a existência do mau funcionamento não está ainda bem difundida, ela o será certamente cada vez mais. A consideração destes elementos parece indispensável para atores que desejam fornecer um serviço justo que possa selar a aliança de seus clientes.

Um melhor acompanhamento, tal como reclamado por numerosos usuários, ajudaria a reforçar a justeza dos mecanismos de medição e tarifação empregados pelo SISAR. Pois ele poderia livrar numerosos usuários de sua ignorância de novos elementos na vida deles, ajudando-os a compreender o funcionamento dos dispositivos e mesmo a servir-se deles de forma inteligente. Se o usuário conseguisse apropriar-se dos dispositivos de uma maneira que o beneficie, sua aceitação então poderá mudar de uma conotação passiva (de perspectiva tipicamente, “o SISAR utiliza o hidrômetro para medir os meus consumos e aplicar um preço que eu ignoro”) para uma conotação ativa (“o hidrômetro me ajuda a conhecer meus consumos e uma tabela tarifária me ajuda a controlar o custo deles”). Enquanto se espera, os medidores continuam a traduzir uma certa realidade em contas impostas aos clientes usuários, que não tem outra escolha que participar pagando a conta ou desistir do projeto, como alguns já o fizeram.

O SISAR em interação com as comunidades: ineficiências e incompatibilidades

O modelo de gestão do SISAR prevê uma função importante de gestão e de mediação para a associação local da comunidade que recebe seus serviços. Na cadeia de atores definida pelo modelo SISAR, os gestores estão ligados às comunidades através de dois interlocutores: o operador e o presidente (e às vezes o vice-presidente) da associação local. Por exemplo, o modelo prevê que um usuário que tem uma pergunta ou uma queixa a apresentar, a comunique ao operador. Se o operador e a associação estiverem na impossibilidade de resolver o problema ou queixa apresentada, a associação deve eventualmente comunicá-la aos gestores do SISAR. Mesmo assim, não se desencoraja o usuário a entrar em contato com os gestores (através do número telefônico que se encontra na conta mensal), vários destes últimos me confirmaram que o mais frequentemente é eles se comunicarem apenas com o presidente e/ou vice-presidente da associação local e o operador. Com efeito, segundo dois gestores, o papel desempenhado pela associação é efetivamente decisivo para a qualidade do serviço de abastecimento de água fornecido ao conjunto da comunidade (Gestores 1 e 3).

A decisão de atribuir tamanha importância à associação pode parecer como uma boa solução de gestão, pois que prevê uma interação limitada, e logo mais fácil de gerir, entre o SISAR e uma entidade associativa percebida *a priori* como sendo (ou devendo ser) uma justa representação da comunidade. Com efeito, um gestor reiterou repetidamente, falando sobre os membros executivos das associações, que os via como “líderes de suas comunidades” (Gestor 2). As associações locais deste estudo têm efetivamente nomes suscetíveis de reforçar esta ideia de boa representatividade: “A associação comunitária dos habitantes de Arataca”³³ e “A associação comunitária dos trabalhadores de Andreza”. O modelo SISAR delega assim um papel de porta-voz principal à associação local (e ao operador), tanto para representar o modelo SISAR junto aos usuários como para representar estes últimos junto aos gestores. Enfim, ela deve desempenhar um papel central, um papel de mediação na difusão da inovação.

A história associativa das comunidades pode parecer um elemento de grande importância na medida em que ela pode ajudar a compreender qual (quais) representação (ções) social (ais) existe(m) nessas comunidades rurais. Por exemplo, que pensam os responsáveis das associações sobre o papel geral de uma associação local? Eles assumem a nova função atribuída pelo SISAR da forma desejada pelos responsáveis locais da ONG? Para os diferentes usuários de uma comunidade, qual opinião eles têm de sua associação local, no passado e no presente? Qual legitimidade eles atribuem a esta última como representante de suas experiências e de seus interesses, como mediadora entre o SISAR e o conjunto da comunidade? Responder a estas perguntas é apreciar a capacidade do modelo associativo local e sua dinâmica em se adaptar ele próprio ao projeto coletivo de abastecimento de água, gerido pelo SISAR.

O modelo SISAR contraria as representações sociais da associação local

Avaliação das representações sociais dos atores locais

O mecanismo de gestão que atribui o papel de representante local à associação contraria as representações sociais existentes de vida associativa no meio rural e a vivência específica de cada comunidade com sua associação. Em todas as duas comunidades estudadas, a impressão geral colhida junto a usuários sobre sua associação é que é “sem futuro” (Usuário 4). Muitos usuários (sócios e não sócios da associação) salientaram uma falta histórica de espírito comunitário em seu lugarejo.

A maior parte das opiniões colhidas nas duas associações diz respeito à (não) produção de projetos para a comunidade. Vários usuários do Grande Arataca falaram das melhores qualidades das associações das comunidades vizinhas, citando a obtenção de projetos federais tendo reais benefícios coletivos (exemplo, direitos de utilização de um trator coletivo para fins agrícolas, financiamento de banheiro para o conjunto da comunidade) e a existência de uma sede social da associação “digna deste nome” (com ar condicionado e assentos para um grande número de pessoas). Paralelamente, numerosos usuários guardam um rancor para com as duas associações locais: estas últimas não conseguiram negociar junto ao governo a manutenção dos auxílios ligados ao desenvolvimento do maquinário agrícola coletivo (o último dispositivo de auxílio data de mais de cinco anos no Grande Arataca).

³³ É interessante notar que no caso da associação de Arataca, a participação das famílias de Alto das Caraúbas sempre foi historicamente fraca (no momento atual há apenas 2 membros na associação provenientes deste lugarejo).

Os membros executivos e sócios das associações compartilham a opinião de que uma associação local existe em geral para criar ou para captar projetos vindos do governo. Um membro de uma das associações (assim como vários gestores) afirmou efetivamente, “Todo tipo de projeto do governo vem através de uma associação” (Associação 4). Além dos projetos associativos mencionados acima pelos usuários, este membro também citou o exemplo da obtenção de subvenções para pequenas e médias empresas, permitindo a criação de duas padarias em sua comunidade há mais de cinco anos. Mas efetivamente, muitos sócios encontrados durante o estudo afirmaram que sua associação conseguiu produzir muito pouco em sua existência, e pensavam, aliás, que isto poderia ser um fator explicativo da falta de mobilização da comunidade na vida da associação.

Ora, quanto ao papel que os membros das associações pensavam que uma associação local deveria desempenhar em sua comunidade, as opiniões não eram as mesmas por toda a parte. Por um lado, certos membros executivos das associações achavam que uma associação local deveria trazer bens para o conjunto da comunidade. Com efeito, vários membros de uma das comunidades afirmaram que eles lutavam como representantes comunitários para que os representantes do SISAR apoiem um projeto da expansão da rede de distribuição de água (Associações 2 e 3). Efetivamente, esta iniciativa de longa data tem por objetivo prestar serviços de abastecimento de água ao conjunto dos concidadãos desta comunidade, o que parece para esses membros como sendo de sua “responsabilidade” (Associação 3).

Um presidente de uma das associações estudadas me descreveu seu papel de representante local para o SISAR como sendo aquele de um interlocutor reativo (Presidente 2). Logo, quando um problema ocorre e que o operador não é capaz de resolver, o operador ou um usuário vem noticiá-lo a este último, que liga para o SISAR para solicitar sua intervenção. Mas, segundo o membro da associação, quando o problema é finalmente resolvido, os usuários não reconhecem a associação como tendo “gerido” a situação, nem como tendo contribuído para a produção do resultado (Presidente 2). Efetivamente, os usuários reconhecem melhor as intervenções do operador ou dos funcionários do SISAR (nos raros casos em que o operador não consegue resolver um problema, ou não tem o direito de agir) como sendo intervenções concretas e produtivas. Então, o presidente citado acima me reiterou que mesmo se ele passasse muito tempo avisando o SISAR sobre problemas ocorridos, ele não achava que esse trabalho de interlocutor era valorizado pela maioria dos usuários de sua comunidade. Efetivamente, vários usuários comentaram comigo que eles não sabiam o que a associação fazia quanto ao serviço do SISAR, que eles não sabiam que a associação tinha alguma relação com este serviço.

Em contrapartida, em uma outra comunidade, o presidente da associação não estava de acordo que uma associação deveria ter como objetivo agir no interesse de toda a sua comunidade. Com efeito, para este indivíduo,

A associação é muito como um grupo de pessoas. A comunidade é uma coisa, digamos que a política tem que trabalhar com a comunidade. Já a associação, não. Se tem sócio, o objetivo daquela associação é os sócios. Não é a comunidade toda (Presidente 1).

As opiniões destes dois presidentes, opostas que sejam, demonstram que sua representação da associação local é conotada para a produção de benefícios (a questão sendo a quem eles são destinados), mais do que para fins de gestão. Eles se diferenciam mais pela sua

vontade de desempenhar um papel de mediação para o conjunto da comunidade, responsabilidade portanto prevista para a associação no modelo SISAR. Com efeito, a associação tem de fazer a mediação regular com o conjunto dos usuários da comunidade, pois esta os representa quando das comunicações com os gestores e das reuniões anuais da assembleia geral.

Como os responsáveis do SISAR avaliam a representatividade das associações e o "associativismo"?

Portanto, quando perguntei a opinião dos gestores sobre a representatividade das associações perante os seus usuários, um disse que eles eram líderes comunitários (visto acima) e outros me responderam que eles as achavam efetivamente representativas (Gestores 1 e 3). No entanto, como acabamos de ver, essas representações não estão em adequação com as dos atores locais (dentre as quais particularmente aquelas de líderes associativos), que são mais determinantes do que a associação local faz, ou deveria fazer. Efetivamente, em cada uma das associações estudadas, vários membros com papéis executivos fazem parte de sua associação há mais de dez anos, exercendo diferentes funções (tesoureiro, secretário, vice-presidente, presidente) em cada novo mandato; o que apoia a conversa do presidente que qualifica sua associação como um “grupo de pessoas” (Presidente 1). Mesmo se vários destes membros dizem que eles têm vontade que a associação consiga beneficiar-se de projetos que possam geralmente atingir o conjunto da comunidade, permanece como verdade que sua lógica de funcionamento privilegia especificamente o benefício dos sócios e não a gestão perene de serviços locais, como o modelo SISAR prevê. Efetivamente, o presidente citado acima lastima o papel de representante comunitário previsto para ele pelo modelo SISAR, pronunciando-se contra o que ele acha ser uma conotação política demais para uma associação.

É oportuno interrogar sobre o que esperam os gestores em relação aos responsáveis locais em termos de representação comunitária e como estes primeiros avaliam esta representatividade. Em geral, os gestores citaram para mim a frequência de suas comunicações com o presidente da associação e/ou o operador (isto é, a frequência de chamadas provenientes da comunidade) como o indicador que representa a “presença” e “o compromisso” da associação na comunidade. Eles disseram que algumas associações não chamavam tão frequentemente e que isto lhes parecia problemático para o bom funcionamento do SISAR. Em tais casos, um gestor me explicou que ele iniciava a comunicação ligando para um dos representantes para perguntar “Vocês tem alguma reclamação? Como é que tá a operação do sistema aí? Tá tudo bem?” (Gestor 3). Outro gestor me explicou que a quantidade de chamadas recebidas de um representante local pode ser um bom indicador da gravidade dos problemas na comunidade, assim como da « presença » destes últimos na comunidade (Gestor 2).

O indicador para os gestores parece ser logo de caráter quantitativo. Pois os gestores citam, sobretudo, a frequência de chamadas recebidas como um indicador positivo, mais do que mencionar a qualidade do conteúdo discutido ou a diversidade de interlocutores presentes na comunidade. Os gestores buscam informações de caráter imediatamente problemático (estão queixando de tal problema), o que reforça a ideia de uma abordagem mais corretiva que preventiva (identificação de problemas “clandestinos” por observação e avaliação). Efetivamente, os “indicadores sociais” utilizados pelos responsáveis locais do SISAR (Cf. CAGECE 2014b) sublinham a tendência a seguir indicadores quantitativos, e geralmente

preestabelecidos: pessoas atendidas, associações regularizadas nas comunidades usuárias, e ações “sociais” (i.e. reuniões em uma comunidade entre gestor(es) do SISAR e a população local). O SISAR também tem indicadores chamados administrativos, que são, por exemplo, a proporção de pagamentos em dia e o número de conexões ativas por comunidade³⁴. Eles não preveem indicadores qualitativos que poderiam ajudar a mensurar outros aspectos importantes para o sucesso do projeto coletivo: a legitimidade atribuída à associação em seu papel pelos usuários, a boa compreensão do modelo pelos atores locais, a apropriação de objetos técnicos, ou a satisfação dos usuários com as mudanças locais desde a chegada do SISAR.

Com efeito, um gestor me confirmou que nenhuma pesquisa “social” ou de “avaliação” foi feita para avaliar a associação (por exemplo, sua reputação em sua comunidade e sua capacidade de assumir o papel destinado a ela) e o impacto que o modelo SISAR poderia ter sobre o tecido social das comunidades destinatárias. Da mesma forma, o gestor me explicou que os representantes do SISAR não previram um trabalho de formação das associações. De fato, os relatos do conjunto dos atores entrevistados (moradores e gestores) me confirmaram a facilidade e a rapidez da chegada do SISAR nas comunidades. Um operador me explicou que por ocasião da primeira reunião de sua comunidade, o SISAR chegou definitivamente para assumir a gestão do sistema de abastecimento de água da *comunidade* e que *os indivíduos* que não quisessem o serviço teriam o seu acesso à água cortado (coisa que apenas alguns habitantes “desconfiados” fizeram, antes de solicitar o serviço ulteriormente) (Operador 1). De fato, chegando rapidamente em espaços já estruturados (socialmente, tecnicamente, economicamente) pode-se se surpreender com a ausência de qualquer acompanhamento que garantiria a boa apropriação de novos papéis pelas partes interessadas.

Pareceu então pertinente interrogar o espírito *de associativismo* que o modelo SISAR pretende promover. O que os gestores do SISAR gostariam que a associação local pudesse fazer ou ser na comunidade (que ela já não é)? Por quê? Quando pedi a um gestor para me falar sobre o espírito de associativismo e particularmente como se consegue avaliar os níveis de *associativismo* em uma comunidade, ele me explicou,

Infelizmente eu não sei a resposta a essa pergunta. A gente não tem um mecanismo, tá entendendo? Não existe um mecanismo para avaliar se tá melhor, se melhorou, né? Nessa questão do associativismo. Se o pessoal está mais envolvido, se não tá mais envolvido [...] A gente só consegue perceber isso quando a gente tem um presidente [de associação] mais atuante ou uma diretoria mais atuante, tá entendendo? Se a gente não tem, a gente não consegue avaliar isso não. É difícil. E é uma avaliação meio assim... não é uma avaliação precisa, né. Mas a gente consegue avaliar, com certeza. Informalmente a gente consegue avaliar. Principalmente quando a comunidade fica sem água (Gestor 2).

³⁴ Excepcionalmente, o SISAR aplicou um questionário de satisfação mais profundo em 2010.

De fato, o modelo SISAR não prevê efetivamente indicador qualitativo do desempenho da associação, particularmente de sua reputação ou de sua representatividade junto aos usuários, nem antes nem após a chegada do SISAR. Efetivamente, percebe-se a possível vulnerabilidade criada pelo modelo SISAR quanto à decisão de investir na associação tamanha importância, sem previsão de mecanismos de avaliação e de acompanhamento. O risco é de ter retorno do conjunto dos usuários apenas através do pagamento de suas contas ou quando o acesso à água entra em estado de crise para um ou vários moradores.

Com efeito, apesar de existir, mas não ser utilizado efetivamente, a ausência de um apoio material que define formalmente os papéis e responsabilidades de cada um dos atores pode ter como consequência a interpretação particular dessas responsabilidades por cada um dos representantes locais. Por conseguinte, os responsáveis locais oferecem representações da vivência local fatalmente subjetivas, falta de saber melhor a que tipo de problemas eles deviam estar alertas (do tipo, apropriação dos dispositivos técnicos pelos usuários ou de falta de informações detalhadas sobre o modelo). Enquanto um dos presidentes entrevistados entrava frequentemente em contato com os gestores para buscar o apoio deles para um projeto de amplificação da rede de distribuição, um outro presidente os chamava apenas em caso de outros problemas considerados graves (a falta de água, por exemplo), pois ele julgava que o operador desempenhava um papel de mediador suficiente.

Nos dois casos, a relação mantida entre os gestores e os responsáveis locais não encorajava estes últimos a conhecer as experiências próprias dos usuários com o novo serviço de abastecimento de água, mas antes a representar problemas de gestão: falta de água, má qualidade da água, falta de pagamento de contas, etc. Parece então menos surpreendente que não se possa estabelecer uma avaliação do espírito coletivista nas comunidades. Para certos membros das associações, a sua associação local não tem como objetivo promover este tipo de espírito. Além do mais, as informações solicitadas pelos gestores junto aos representantes associativos encorajam um contato restrito com os usuários, baseado principalmente na identificação de problemas preestabelecidos.

Efeitos perversos da taxa administrativa

A taxa administrativa contraria os mecanismos associativos

Um grande número de usuários não estavam cientes da taxa alocada à associação para remunerar suas ações de gestão e vários usuários que estavam a par delas lhes faziam fortes críticas. Trata-se de um financiamento coletivo e obrigatório para a associação local do total de R\$ 1 (EUR 0.34) por conta mensal paga, que traz o título de « taxa administrativa ». Ou seja, independentemente de ser sócio da associação, todo usuário da água do SISAR paga à associação R\$ 1 (EUR 0.34) quando paga sua conta de água. A intenção dos gestores é que o conjunto dessas gratificações possa remunerar o trabalho de interlocutora e também fomentar o financiamento de outros projetos coletivos, promovendo assim o espírito de coletivismo nas comunidades clientes do SISAR. Com efeito, um gestor afirmou que o recebimento desses fundos representa por si só o mecanismo pelo qual o SISAR pretende fomentar o *associativismo* (Gestor 3).

Entretanto, a oportunidade oferecida pelo SISAR à associação de crescer representa igualmente uma responsabilidade do ponto de vista dos usuários que podem esperar mais da

associação, uma vez que recebe dinheiro de cada um dos domicílios que pagam pela água. Nas comunidades de Grande Arataca e Andreza, uma associação local existe em cada um dos vilarejos desde 1996 e 1997 respectivamente, cuja adesão sempre foi facultativa. Desde antes da chegada do SISAR, as pessoas podiam se associar a estas associações pagando uma adesão mensal (de R\$ 2 (EUR 0.69) em Arataca e R\$ 3 (EUR 1.03) em Andreza). Assim, há vários anos, os habitantes dessas comunidades tinham a escolha de participar coletivamente no financiamento da associação e de beneficiar-se de seus eventuais projetos. Como já evoquei anteriormente, a participação comunitária nas associações não é considerada expressiva em todas as duas comunidades. Em Andreza, por causa do estado de interrupção de atividades associativas, um número exato de sócios não pode ser estabelecido (um membro executivo disse que havia 25 membros, um outro disse que havia cerca de 60). Efetivamente, um membro desta associação me confirmou que desde há mais de seis meses, nenhum sócio pagava a adesão, e que a frequência das reuniões associativas era menos de uma reunião a cada dois meses (Associação 6.). Situação que parece não apoiar a hipótese de um associativismo mais forte desde a chegada do SISAR. No caso do Grande Arataca, a participação comunitária não é expressiva há quase seis meses, não ultrapassando jamais 40 membros durante este período³⁵ (levando-se em conta o fato de que mais frequentemente um único membro de uma casa paga a adesão e assiste às reuniões). No mês de junho de 2014 ela contava com 35 membros de 146 famílias do vilarejo (24% dos lares da comunidade).

Comparemos o dinheiro gerado para a associação de Arataca pela taxa de adesão associativa e pelo conjunto dos usuários que pagam a taxa administrativa por meio de suas contas de água. No momento do estudo, um total de 28 casas de 139 desta comunidade tinha pelo menos uma conta de água não paga. Suponhamos então, por exemplo, que 28 casas não paguem em um mesmo mês. Das 139 casas de Arataca, resta então um total de 111 contas pagas, que correspondem à 111 taxas administrativas de R\$ 1 (EUR 0.34) pagas, ou seja R\$ 111 (EUR 38.22) para a associação local no mês em questão. Agora, admitamos que todos os 35 membros da associação de Arataca paguem a adesão mensal de R\$ 2 (EUR 0.69) nesse mesmo mês, isto representaria R\$ 70 (EUR 24.10). Vê-se então que mesmo levando-se em conta situações irregulares de pagamento da conta de água, o sistema de cobrança do SISAR é, contudo, responsável pelo aumento da renda desta associação em mais de 150%. No caso ideal de uma ausência de contas não pagas, a associação local receberia R\$ 139/mês (EUR 47.86) através das contas de água, ou seja 200% mais do que ela ganha com adesões associativas. Do ponto de vista dos gestores, eles esperam que a associação seja capaz de investir este fluxo de dinheiro em projetos coletivos que representem um tipo de retorno para os usuários que têm as taxas recolhidas em suas contas. Assim a participação não voluntária na associação deve poder gerar mais espírito de coletivismo.

A pergunta que se faz então: com rendas superiores e *a priori* mais estáveis (pois fixadas nas contas de água, que uma grande maioria de usuários paga regularmente), as associações conseguem realmente promover melhor o coletivismo em suas comunidades? Parece pertinente perguntar se as associações conseguiram historicamente promover melhor o espírito coletivista uma vez que elas passaram a receber um financiamento maior? Depois ainda, quais transformações podem ser previstas no seio da associação e no seio da comunidade não sócia, em vista da nova importância da associação e de seu maior poder financeiro? Quais

³⁵ Informação recolhida pelo pesquisador nos cadernos de anotações administrativas da associação.

consequências haverá para a instituição associativa existente e a representação local da associação?

Quem recebe o dinheiro de todos deve mostrar sua boa utilização

Como já evoquei mais acima, uma parte significativa de usuários do Grande Arataca e de Andreza não são sócios de sua associação e não o tinham sido há bastante tempo antes da chegada do SISAR. No momento do estudo, a participação associativa em Andreza se encontrava num estado ainda mais complicado, pois os sócios não contribuíam para sua associação através do pagamento da adesão. Muitos cidadãos das duas comunidades diziam que eles não desejam ser sócios, pois eles acham que sua associação “está sem futuro”. Eles se queixam da não produtividade que a caracteriza há vários anos e algumas pessoas criticam justamente a má utilização de recursos como causa desta não produtividade. Uma ex-sócia disse,

Em todas as reuniões da associação eles sempre têm bolo e refrigerante para os sócios... Eu acho que é um desperdício do dinheiro. Seria melhor utilizar esse dinheiro para algum projeto para a comunidade... Não tem problemas de fome nessa comunidade, não precisa de bolo e de refrigerante! (Usuário 1).

Em todas as duas associações, membros do conselho administrativo explicaram que eles investem seus lucros pouco a pouco no edifício que serve de sede social da associação: comprando mais cadeiras, renovando o interior com pintura nova, ou construindo uma cerca na parte externa, por exemplo. Eles justificaram a relevância desses investimentos explicando que o edifício da associação não serve apenas de lugar de encontro para as reuniões associativas, mas pode eventualmente servir para acolher as visitas mensais do médico³⁶. Mas, dada a não participação de longa data de habitantes na associação e a reduzida frequência de reuniões associativas, esses investimentos se concentram em um lugar que poucas pessoas frequentam.

Efetivamente, em cada uma das comunidades, vários usuários lastimaram o estado da sede de sua associação local e sua não utilização. Ora, quando perguntei aos usuários o que eles queriam que a associação pudesse fazer para a comunidade, as opiniões tinham a ver com lógicas de projeto comunitário ou de ajudas individuais para a melhoria das condições de vida, em particular do hábitat; um trator para trabalhar suas terras (Usuário 13), um banheiro para sua casa, ou mesmo projetos que visam a criação de empregos (Usuário 18) ou um centro artesanal (Usuário 6), por exemplo. Com efeito, a melhoria da sede da associação local não parece ser prioritária para os numerosos não sócios.

Quando pedi a um presidente de uma associação que me falasse sobre a utilização dos fundos que sua associação recebe (por adesões e através da taxa administrativa), ele me disse que a utilização dos fundos era sempre bem anotada e apresentada aos participantes das reuniões associativas. Além disso, ele explicou que apesar da apresentação dessas contas aos

³⁶ Estas visitas ocorriam em escolas (uma ativa e outra abandonada), ou então na casa de alguém e em uma das comunidades estudadas, na sede da associação.

participantes, lhe parecia que a informação não era muito importante para eles. Em sua opinião, “todos prefeririam dinheiro no bolso” mais do que um projeto para o coletivo (Associação 3). Efetivamente, no conjunto das comunidades, membros executivos das associações me confirmaram que a utilização dos fundos é anotada e consultável. Mas o SISAR, mesmo orientando as associações a prestar contas aos usuários a respeito do dinheiro recolhido através da taxa administrativa, ele não pode obrigá-las a fazer o mesmo. Então, tal é a lógica de uma associação, ela presta contas apenas a seus sócios, excluindo assim centenas de usuários de informações suscetíveis de interessá-los. O SISAR transforma então a associação, lhe conferindo mais poder e responsabilidade, sem prever um mecanismo de transparência para que as associações prestem contas aos usuários. Longe de um problema local, isto pode ser um perigo para os gestores também, que confessaram que certos responsáveis das associações já utilizaram indevidamente os fundos recolhidos assim (Gestor 2). Pois, o SISAR é responsável pelo mecanismo de geração e recolhimento das taxas administrativas que toca o conjunto dos usuários. Embora os gestores do SISAR incentivem os usuários, nas ocasiões em que eles conseguem ter um contacto direto, a pedir a prestação de contas às suas associações, a falta em acompanhar tal prestação pode ter por consequência a existência de relações não transparentes entre as associações e seus usuários.

A crítica do modelo associativo se reforça em comparação com o papel importante desempenhado pelo operador. Os habitantes declaram que o operador é remunerado para uma função que os usuários conhecem, realizando intervenções regulares ou pontuais. Consideravam, logo, sua remuneração justa, pois trabalhava muito e de forma visível para o conjunto da comunidade. Ora, uma vez que a associação recebe também uma remuneração do conjunto da comunidade, ela permanece como um ator desconhecido ou bastante invisível para numerosos usuários. Pois, após a nova função de mediação entre a comunidade e o SISAR, suas atividades regulares não mudaram e suas atividades pontuais de mediação são frequentemente desconhecidas dos usuários.

Com efeito, como já evoquei, vários usuários das duas comunidades não sabiam se a associação continuava ativa ou não: “a associação está um pouco parada” (Associações 1 e 6). Suas reuniões eram cada vez mais irregulares, “às vezes de mês em mês, ou de dois meses em dois meses” (Associação 3). Vários usuários responderam à pergunta “O senhor vai às reuniões da associação?” da maneira seguinte, “Eu nunca sei quando vão ter!” (Usuário 3). Com efeito, os habitantes do Grande Arataca criticaram com muita frequência a falta de comunicação entre os membros executivos da Associação de Arataca e o conjunto da comunidade.

Efetivamente, alguns membros executivos da Associação de Arataca me explicaram que eles não tinham tempo sempre para recrutar mais participantes da comunidade para as reuniões associativas (Associações 3 e 7). Pois além de suas funções na associação local, uma parte significativa desses membros executivos tinham outras ocupações quer em sua vida profissional (funções paralelas no sindicato local ou num partido político) quer em sua vida pessoal (responsáveis por dependentes idosos ou deficientes). Logo, por diversas razões, apesar da renda maior que a associação recebe, nem por isso seus representantes conseguem mobilizar mais os usuários do vilarejo para participar de reuniões e lhes comunicar suas atividades.

Considerando estas circunstâncias, compreende-se certos aspectos das dificuldades locais em promover a vida associativa antes mesmo da chegada do SISAR, o que vem aumentar as dificuldades experimentadas pelos mesmos responsáveis com suas novas responsabilidades previstas pelo SISAR. Por um lado, as duas associações não conseguem gerar satisfação com relação ao papel de produzir benefícios coletivos que o conjunto da comunidade (até seus

próprios comandantes) espera delas. Por outro, o mecanismo remunerador do modelo SISAR parece exigir a necessidade de uma maior transparência por parte da associação perante o conjunto dos usuários da água, que representa de fato a grande maioria da população das comunidades. Pois efetivamente, desde a chegada do SISAR, um número grande de usuários do vilarejo reclamaram maior transparência em relação à utilização desses recursos da associação visto que eles são obrigados a contribuir para ela. Ora, num primeiro momento, revela-se difícil utilizar esses recursos de forma que beneficie realmente todos os usuários da comunidade, especialmente aqueles que nunca quiseram contribuir para a associação local. Num segundo momento, as associações não parecem ter identificado o benefício que poderia surgir em procurar prestar contas ao conjunto da comunidade, embora isto possa significar consultá-las com relação à utilização dos fundos em questão. Sem o que, numerosos usuários podem continuar a achar que sua associação é sempre relativamente inativa e não merece qualquer contribuição.

Um novo mecanismo associativo se sobrepõe ao antigo

As associações têm uma dificuldade suplementar em responder às reclamações do conjunto da comunidade, pois elas mantêm uma antiga instituição de participação que é igualmente exclusiva. Segundo a lógica da antiga instituição associativa, que permaneceu em vigor após a introdução do SISAR, os habitantes que não pagam a adesão voluntária são considerados não sócios e não vão às reuniões apresentar suas reclamações. Com efeito, o sistema de adesão tal como praticado pelas associações antes do SISAR representava um mecanismo exclusivo, que possui uma lógica de funcionamento para numerosos habitantes. O sócio pagava uma taxa mensal para ter o direito de participar das reuniões da associação. Um usuário, que não é associado e tem a antiga instituição associativa como referência, além de ignorar que ele paga a associação através de suas contas de água, me explica, “Eu não vou às reuniões porque eu não pago a associação” (Usuário 2). Quando lhe perguntei se ele passava para outra pessoa suas queixas com relação à associação, para além das reuniões associativas das quais ele não participava, ele me respondeu negativamente, “Não, eu não reclamo da associação porque eu não pago a associação. É assim que funciona não é? Eu não sou sócio, então eu não tenho o direito de reclamar” (Usuário 2).

Se antes o pagamento da adesão dava direito ao habitante de participar das reuniões da associação e assim de contribuir ativamente para os seus projetos, o pagamento da taxa administrativa não traz hoje nenhum benefício deste tipo. Além disso, para os antigos sócios que continuam voluntariamente a pagar a associação para manter a sua condição de sócio, eles se veem efetivamente obrigados a pagar duas vezes pelos mesmos benefícios de que tinham conhecimento antes, pagando uma única adesão (com a condição de que eles também sejam usuários do SISAR). Diante desta nova configuração, alguns usuários interpretam mal o seu significado, “todo mundo é sócio agora, como todo mundo paga a associação” (Usuário 12). Outros usuários compreendem bem, “Não, [todos os usuários] não são sócios, não. Sócio é você [...] participar das reuniões, fazer as contribuições” (Associação 5 e Presidente 1). O mecanismo da taxa administrativa se transpõe então sobre a antiga instituição associativa como um mecanismo de participação forçada, podendo aparecer ainda uma vez como um mecanismo de exclusão e de injustiça do ponto de vista de numerosos usuários.

Transformação da instituição associativa

Considerando a nova função central da associação como representante e mediadora entre os usuários e o SISAR, recebendo o apoio financeiro obrigatório de todos os usuários, os princípios da instituição associativa se veem transformados para se adaptar ao novo papel de instituição local em matéria de gestão compartilhada do sistema de abastecimento de água. Transformação significativa, pois nas comunidades rurais estudadas não existe nenhuma instituição “oficial” com fins representativos e de gestão; não há nenhuma instituição política local, nem banco, nem correios, nem centro comunitário em Andreza ou no Grande Arataca. Em Andreza há uma escola pública para crianças de 3-16 anos e um centro de adolescentes. As duas comunidades têm várias igrejas, mas todas, exceto uma³⁷, não são reconhecidas como instituições locais de caráter político. As duas comunidades também fazem parte de sindicatos de trabalhadores agrícolas, que compreendem uma variedade de comunidades vizinhas. Quanto à verdadeira representação política, numerosos usuários das duas comunidades se queixam da falta de um vereador local que pudesse representar os interesses das comunidades na sede do município. Assim, dada esta paisagem institucional pouco preenchida (pelo menos no sentido da representação), a transformação da associação em porta-voz da comunidade para o SISAR pode constituir um ato simbólico particularmente forte do ponto de vista dos usuários.

De fato, dar mais força simbólica (especialmente financeira) a uma instituição local pode ocasionar efeitos significativos sobre as dinâmicas sociais locais. Se o papel atribuído à associação no modelo SISAR é responsável pela amplificação de seu poder (no sentido foucautiano ³⁸ do termo), então parece inevitável a reconfiguração de relações de força locais e a transformação da representação social da associação. Por exemplo, na comunidade de Arataca existia um grupo de oposição à direção da associação local, que luta para ganhar nas próximas eleições e critica publicamente o mandato da associação atual. Efetivamente, em uma conversa pública entre habitantes, o líder da oposição pronunciou-se contra as atividades da associação, e especialmente contra o que ele considerava ser a má utilização de recursos financeiros por esta (Usuário 8). Seu discurso leva a pensar que o líder do grupo de oposição está interessado por esta nova « instituição » pública, em parte pela possibilidade de poder gerir os fundos monetários fixos que esta recebe.

Para diversos usuários, o caráter potencialmente político da associação é efetivamente fonte de desconfiança. Por exemplo, por ocasião de uma reunião local, quando um membro da associação local convidou publicamente a audiência a se tornar sócia, um usuário se pronunciou contra a associação fazendo referência a possíveis laços políticos que lhe pareciam indesejáveis. Isto aparece como uma representação social a ser levada em consideração pelos gestores, particularmente em uma das comunidades estudadas onde o presidente da associação possui uma função importante em um partido político local. Efetivamente, numerosos usuários, assim como representantes da associação, dizem que antigos presidentes da associação já

³⁷ Em Andreza, desde sua chegada à igreja evangélica no ano de 2012, um pastor se encarrega de fazer entregas gratuitas de água para a comunidade durante vários meses no verão. Ele faz uma coleta de diversos recipientes de todos os tamanhos (garrafas de água a tambores de vinte litros), os enche num ponto de água potável gratuita situado na cidade de Beberibe e os distribui publicamente em Andreza.

³⁸ “Par pouvoir, il me semble qu’il faut comprendre d’abord la multiplicité des rapports de force qui sont immanents au domaine où ils s’exercent, et sont constitutifs de leur organisation”. FOUCAULT (1976), p. 121-122.

tinham sujado a reputação local da associação, pois eles fazem muitas promessas aos habitantes, as quais eles jamais cumpriram. Isto é uma coisa que os habitantes associam com ações da vida política local: “Na época das eleições, [os candidatos] vêm todos a sua casa te prometer tudo o que você quiser [...] depois das eleições eles somem e a gente não viu nada” (Usuário 13).

Então, quando procurei compreender a legitimidade da associação como mediadora entre os usuários e o SISAR, vários usuários me explicaram o seu desacordo, geralmente em forma de insatisfação e de incompreensão (particularmente quanto à taxa administrativa, vista acima). Insatisfação, pois, com efeito, um grande número de usuários achava que a associação foi historicamente incapaz de conseguir trazer benefícios individuais ou coletivos. Incompreensão, pois um número igualmente expressivo de usuários, que sabia de alguma ligação entre o SISAR e a associação, não reconhecia sua legitimidade e o seu papel de mediação. Em termos de representação da coletividade, os usuários ignoravam com frequência que a associação representa suas vivências como gestores.

Poder-se-ia crer que este descontentamento comum acontece pelo fato de que o usuário paga a associação, apesar de ser muito pouco. Ora, o caráter obrigatório do mecanismo que exige que uma associação local seja um porta-voz comunitário *remunerado* pode ser um freio ao advento de um espírito coletivista e, eventualmente, à aliança da associação dos usuários no projeto. Respondendo à minha pergunta, “Por que a taxa administrativa não traz nome mais claro, como ‘taxa associativa’, que refletiria seu destinatário, tal como as outras taxas?”, um gestor me explicou,

Existe uma lei federal que diz que [...] ninguém é obrigado a se associar a nada. [...] Baseado nisso, eu não posso chegar lá e colocar naquela conta [d’água] uma taxa de associado [...] Se a gente colocar essa, essa informação, a gente pode estar dando uma facada aqui no pé, né, pode estar agindo erroneamente. Certo? [Mas se você me perguntar] “Mas [vocês] estão burlando?” Não. Aquela taxa não é para quem é associado. Aquela taxa é para quem faz parte do sistema, independentemente da associação ou não (Gestor 2).

Efetivamente, ele continuou sua explicação dizendo que idealmente, os fundos recolhidos através da taxa administrativa deveriam permitir também à associação agir de forma mais independente como gestora dos sistemas de abastecimento de água. Assim, ele citou como exemplo que uma associação poderia se encarregar de comprar por conta própria uma peça necessária para a solução de um problema técnico na rede; coisa que nenhuma das associações estudadas testemunhou ter feito. Finalmente, o gestor confessou que existe uma real possibilidade de que uma associação faça uma utilização desses fundos que não tenha por finalidade beneficiar diretamente os usuários, uma vez que o SISAR não tem a prerrogativa de pedir que associação lhe preste contas a este respeito (Gestor 2).

Aplicação irregular dos meios de punição

A transição de uma água gratuita para uma água cobrada não se operou facilmente. Foi necessário, muitos meses antes, identificar e controlar o conjunto dos usuários que possuíam uma conexão ilícita na rede de distribuição de água, situação que usuários pagantes percebiam como uma injustiça. Por outro lado, como vários outros casos de novas comunidades afiliadas ao serviço do SISAR, os primeiros meses de serviço eram muito “difíceis” por causa da adaptação do usuário ao caráter da água que tem de ser paga (gestor 2). Notadamente, no início, alguns usuários não estavam satisfeitos em receber contas com valores superiores à tarifa mínima. O gestor era de opinião que estes usuários “não sabem controlar os seus consumos” (a despeito do caráter comum desta reação, as circunstâncias reais do serviço, como a falta de informações detalhadas, podem explicar as possíveis dificuldades vivenciadas pelos usuários. Principalmente, aqueles que recebiam água gratuitamente antes, tinham dificuldades em controlar seus consumos e não estavam satisfeitos de ter que pagar por uma água que eles recebiam antes gratuitamente.

Mesmo após mais de um ano de funcionamento, alguns usuários não pagavam suas contas regularmente. Gestores e membros das associações comentaram que esses usuários não pagavam suas contas regularmente, “não querem pagar” (Gestor 3) ainda que “[tenham] condições para pagar” (Associação 3). Efetivamente, em um seminário de trabalho dos SISAR do Estado do Ceará,³⁹ um responsável do SISAR afirmou que apesar da capacidade de *todos os usuários*⁴⁰ do estado para pagar suas contas, lhes faltavam uma “cultura de pagar contas” (Responsável SISAR 1). Com efeito, a existência de práticas ilícitas de abastecimento de água, assim como a presença de consumidores que não estão em dia com o pagamento das contas de água, fragilizam o sistema comunitário. Por um lado, as atividades ilícitas de tais usuários podem gerar efeitos de mimetismo junto a outros usuários. Por outro, aos olhos dos usuários que pagam suas contas, a situação pode parecer como uma injustiça tolerada pelos responsáveis locais do SISAR; tanto os gestores como as associações.

Este assunto toca efetivamente no cerne de um elemento de grande importância na gestão de bens comuns segundo OSTROM (2010), os meios de punição. A estrutura oficial do SISAR prevê o corte do serviço de todo usuário que mantém uma conta descoberta há mais de 45 dias, com uma taxa de R\$ 15 (EUR 5.17) para o eventual religamento. A intervenção de corte deve ser feita fisicamente em cada hidrômetro, por um funcionário cuja função principal é de se ocupar dos cortes de serviço. No entanto, no momento do estudo, alguns usuários de uma das comunidades estudadas não tinham pagado suas contas de água há quase sete meses consecutivos. Quando pedi a um gestor que me falasse sobre a tolerância de tais períodos de não pagamento, ele me explicou que o funcionário responsável não tinha a possibilidade logística de controlar todas as comunidades próximas no período previsto de 45 dias (Gestor 2).

³⁹Cf. CAGECE (2014a) « *Situação do modelo de gestão SISAR no Ceará* », apresentado no quinto seminário dos SISAR e CENTRAL, Paracuru, 16 maio de 2014. Infelizmente, nenhuma pesquisa foi apresentada para corroborar essas conversas. Curiosamente, na mesma apresentação, taxas de pagamentos em dia de todos os oito SISAR do estado foram expostas e a taxa mais baixa era de somente 94% (do SISAR-BME); estatística que não parece justificar a afirmação de uma falta de « cultura » de pagamento de contas.

⁴⁰ Salientado pelo pesquisador para refletir a ênfase vocal do interlocutor.

Esta função está prevista para um funcionário mais que para operadores locais, pois os responsáveis locais do SISAR consideram que seria indelicado dar uma responsabilidade de tamanho simbolismo social a um operador local. Efetivamente, vários gestores comentaram comigo que, “normalmente, dentro de uma comunidade rural são muitas famílias, então são primos, são tios, são pais, e ele não iria a cortar água de uma pessoa que fosse família dele” (Gestor 3). O pesquisador pode realmente confirmar o elevado número de laços de parentesco nas comunidades estudadas, assim como atitudes parciais por parte de alguns operadores.⁴¹ Mas tendo em conta as reais circunstâncias que impediam o funcionário de efetuar os cortes de serviço regulares nas comunidades estudadas, resultava grandes tensões entre usuários pagantes e usuários não pagantes, que geravam dúvidas quanto à justiça do serviço fornecido pelo SISAR.

Os responsáveis do SISAR se acham divididos entre preocupações para a execução justa e igualitária de um mecanismo de punição e as dificuldades de logística por ter apenas um funcionário para assegurar a execução de trabalho disperso em mais de 50 comunidades e mais de 5 mil hidrômetros. Então, em sua configuração presente, o modelo particular de “gestão compartilhada” contribui para a limitação das interações entre os responsáveis locais e os usuários, ao mesmo tempo que ele sacrifica a legitimidade dos atores em posição de responsabilidade que parecem tolerar os que não pagam. Pois, com efeito, enquanto a associação e o operador sabem quais usuários não pagaram a conta de água há um ou vários meses, representantes das associações me confirmaram que eles não procuram fazer com que os inadimplentes paguem, uma vez que isto não faz parte de suas responsabilidades. Ora, do ponto de vista de um usuário que compreende mal a divisão das responsabilidades de gestão, ou que não está de acordo com ela, a inação dos atores responsáveis pode parecer ineficaz e mesmo injusta. Efetivamente, falando da fraca frequência de comunicação entre a associação e o pessoal do SISAR, um presidente de uma associação comentou comigo, “Eles tem pegado muitos sistemas, muitos sistemas, e não querem ampliar o seu quadro de funcionários [...]. Eles... parece que eles querem ganhar muito dinheiro e não querem contratar funcionários”. De fato, a falta de comunicação regular entre o pessoal do SISAR e o conjunto dos atores locais (seja por causa de um efetivo reduzido ou não) pode afetar gravemente as representações que são feitas do projeto coletivo. Ainda mais que o pessoal do SISAR não encontra maneira de se defender melhor contra tais representações, uma vez que seu contato com os atores locais é tão restrito.

⁴¹ Quando o funcionário que realiza os cortes veio efetuar o seu serviço, um operador negociou com este último para que ele não cortasse a ligação de água de uma família com um recém-nascido.

Conclusão

Em um estudo sobre projetos de inovação, LAW et CALLON (1992) sublinham a importância de duas dimensões que se combinam para assegurar a melhor perenidade de um projeto: a mobilização de atores locais e a força dos vínculos entre atores externos. De fato, a chegada do SISAR nas comunidades estudadas previu a criação de uma rede maior de atores, com novos papéis e responsabilidades para vários atores locais. Em particular, alguns atores-chave têm a dupla responsabilidade de responder às necessidades dos usuários em matéria de gestão do sistema de abastecimento de água e representar bem as experiências do coletivo aos gestores do SISAR. Uma vez tendo estabelecido serviços em uma comunidade, o SISAR prevê níveis consideráveis de autonomia para os responsáveis locais, para que eles assegurem seus papéis da maneira que eles acharem a mais adequada. Mas, nas situações observadas, a autonomia significava vínculos fracos entre responsáveis locais e gestores. Tendo em conta representações sociais desfavoráveis quanto às associações locais, estas não conseguiram encarregar-se da mobilização de um grande número de atores locais. Logo, percebe-se como a autonomia dos responsáveis locais pode se operar em detrimento do projeto coletivo quando se considera a capacidade dos responsáveis locais para desempenhar bem o seu papel, o caráter falho das formações iniciais oferecidas a estes atores, a falta de suportes padronizados que poderiam orientá-los e o fraco acompanhamento por parte dos gestores do SISAR.

As atas de filiação, o único apoio físico que trata do funcionamento do SISAR deixado para consulta nas comunidades, não contém efetivamente informações suficientes para que o conjunto dos atores locais possa tornar-se dono da nova situação de ter um sistema de abastecimento de água gerido pelo SISAR em sua casa. Isso contraria as representações oferecidas pelos gestores, que sugerem que “tudo o que é preciso saber” se encontra neste documento. Com efeito, a autonomia prevista para os responsáveis locais pode possivelmente se explicar pelo reduzido efetivo de pessoal do SISAR-BME. É verdade, os gestores expressam o desejo de poder estar mais presentes nas comunidades, mas devem renunciar a isto por causa de sua carga de trabalho. Contudo, os gestores parecem negligenciar a possibilidade de compensar a impossibilidade de estarem eles próprios presentes com uma forte presença de comunicações materiais provenientes do SISAR. Enfim, isto é exemplo do caráter “corretivo” por meio do qual os próprios gestores qualificam a abordagem comunicacional do SISAR. Esta atitude comunicacional se acentua com a falta de transparência observada particularmente com relação à tabela tarifária. De fato, adotando uma atitude pouco preocupada da comunicação desta informação aos usuários, o SISAR impede os usuários de proceder à gestão de suas próprias contas. Situação que representa provavelmente uma desigualdade injusta⁴², pois o SISAR se encontra efetivamente em condições de trazer esta informação para seus usuários, que poderia apenas ajudá-los a gerir melhor a água em sua casa.

Com efeito, o SISAR parece ter precipitado sua chegada às comunidades e deixa sempre de assegurar nelas a existência de mecanismos de acompanhamento. É assim, por exemplo, que a não problematização da introdução de certos objetos técnicos, como o hidrômetro ou a conta de água, produziu efeitos perversos. Com efeito, apesar da falta de acompanhamento destes objetos, é inevitável que o indivíduo se aproprie deles de uma forma qualquer. Efetivamente, pouquíssimos usuários utilizam o hidrômetro como uma ferramenta que permite o cálculo dos consumos. Ele é negligenciado pela grande maioria dos usuários e manipulado de maneira

⁴² Cf. DUBET, C. (2005) em BUSCA e LEWIS (2015).

ilícita por outros. E ainda mais, chegando a um lugar onde já existiam formas locais de apreender a medição da água, vários usuários continuaram naturalmente a privilegiar estas com relação à nova forma, que deve estar implícita no medidor. Não tendo problematizado este assunto antes de sua chegada nas comunidades, o SISAR não contribui para facilitar a assimilação de um objeto, portanto central para o funcionamento de seu modelo. Depois, os aspectos problemáticos do medidor, levantados pelos usuários (notadamente relativos à frequência de passagem de ar) não parecem provocar uma reação significativa junto aos gestores. Uma vez que em vez de responsabilizar-se por isto, difundindo um aviso geral aos usuários sobre o assunto, por exemplo, os gestores continuam a se pronunciar sobre o assunto unicamente quando os usuários o questionam. Todavia, dadas as condições locais da rede de distribuição (notadamente, a dificuldade encontrada em controlar os níveis de água e em garantir que o ar não esteja passando na rede), os usuários das comunidades se encontram sempre em posição de vulnerabilidade na medida em que eles não sabem se premunir contra as possíveis avarias do medidor.

Além disso, os responsáveis do SISAR não integraram na fase de “problematização” uma avaliação da associação, que serve para mensurar a adequação desta última em desempenhar seu papel na comunidade. De fato, eles não avaliaram a compatibilidade das funções historicamente assumidas pelas associações e as novas funções de gestão que lhes são destinadas. Uma vez que suas novas funções o exigem, as associações não sabem representar sempre o conjunto dos usuários de suas comunidades, pois falta experiência ou mesmo vontade de fazê-lo. Mais ainda, o fato de fazer os usuários pagarem para dar uma contribuição à associação representa uma pressão suplementar sobre esta, criando uma difícil pseudo obrigação, que é de utilizar bem os fundos recolhidos. Na esperança de facilitar a gestão dos serviços do abastecimento de água, o modelo de gestão do SISAR delega um papel de grande importância à associação, comportando maiores responsabilidades em matéria de utilização das contribuições dos usuários. Isto pode significar involuntariamente a exclusão de numerosos usuários, que podem se sentir não consultados em matéria das modalidades do modelo de gestão e conseqüentemente mal representados. Concluindo, convém enfatizar que o espírito social oficialmente promovido nos projetos coletivos do SISAR chama-se localmente *associativismo*. Pode-se avançar a hipótese que a filosofia do modelo SISAR é muito restrita, pois aborda o desenvolvimento do espírito coletivista somente através das formas associativas.

Assim, a forma de governança visível no presente dispositivo “comunitário de gestão da água pode ter várias características. Certamente, uma parte importante das responsabilidades de gestão permanece efetivamente com um certo número de atores locais. Mas, nos casos observados, não significa que a filosofia demonstrada por responsáveis locais esteja em adequação com a da democracia representativa. Convém notar igualmente que o SISAR não exige nenhum desenvolvimento de procedimentos ou mecanismos políticos, que viriam reforçar o caráter democrático dos papéis ocupados pelos responsáveis locais. Esses responsáveis aproveitam efetivamente uma margem de liberdade significativa, não sendo frequentemente objeto de quaisquer verificações ou intervenções por parte do SISAR. Os gestores o confessam, a configuração do modelo já produziu situações onde responsáveis locais desviaram o objetivo do SISAR na busca de interesses individuais (Gestor 2). Nas comunidades estudadas, se os responsáveis locais não procedem a tais desvios, eles não empregam também medidas consideráveis para serem aceitos em seu papel junto a sua comunidade. Uma vez que nestes casos o SISAR não acompanha de perto a apropriação desejada de seu modelo de gestão,

resulta disto localmente uma organização pouco conhecida pelo conjunto dos usuários, que pouco lembra as características de um projeto coletivo bem-sucedido.

Recomendações

Apresentam-se, a seguir, análises e recomendações derivadas do presente estudo de caso. As referidas análises objetivam principalmente explicitar reflexões sobre os resultados do estudo de caso que possam ajudar a estabelecer recomendações em nível nacional, para o SISAR, outros prestadores de serviços vinculados ao abastecimento de água, ou até para outros prestadores de serviços essenciais, como o esgotamento sanitário ou a eletricidade.

Longe de discordarmos da avaliação geral de que o SISAR/CE é um avanço político nas práticas de saneamento rural no Brasil⁴³, as reflexões derivadas dos resultados de pesquisa e as discussões com diferentes sujeitos envolvidos, direta e indiretamente com a experiência, estimulam-nos a elencar questões relativas aos avanços e limites do modelo de saneamento, que podem limitar a ampliação da experiência tanto no território do Ceará quanto em outras Unidades Federativas do Brasil. São considerações, recomendações, críticas (e autocríticas), que visam contribuir para fazer avançar o conhecimento sobre a proposta e, sobretudo, para o aprimoramento das ações executadas até o presente momento.

Recomendações para futuras pesquisas

- Avaliação sociológica sobre as mudanças que podem ter ocorrido dentro do núcleo familiar, e na comunidade de uma formal geral, enquanto as relações de gênero e de faixa etária, pré- e pós-SISAR (e.g. O que mudou desde que a(s) pessoa(s) de cada casa, quem eram antigamente responsável(is) para buscar água, já não tem essa carga? O que muda na dinâmica da casa quando a água chega dentro do núcleo domiciliar?);
- Estudo antropológico sobre eventuais mudanças nas percepções dos usuários com respeito à água e ao meio ambiente em geral, após receber água no domicílio, sob a gestão do SISAR (e.g. Cria-se uma nova e elevada percepção de risco em água bruta? Qual a percepção dos produtos químicos usados para tratar água do SISAR? Que desdobramentos sobre a percepção dos usuários no que diz respeito à saúde, à higiene?);
- Estudo sociológico comparando e caracterizando as abordagens comunicativas dos diferentes SISARs dentro do Estado do Ceará e do Piauí, focando-se no contato entre usuários, associações e operadores (responsáveis locais), e gestores;
- Estudo sociológico sobre o associativismo como forma de coletivismo exclusiva, promovida pelo SISAR. Comparar e caracterizar a representatividade de associações locais (de vários SISARs) com respeito aos usuários sob a sua responsabilidade. Sobretudo no caso de associações locais que parecem não cumprir as funções que lhes são atribuídas pelo SISAR, pesquisar de forma colaborativa, junto com os moradores-usuários de comunidades clientes do SISAR, diferentes formas de coletivismo que podem ser substituídas pelo modelo associativo;
- Avaliar os efeitos da intervenção do SISAR em uma comunidade a médio e longo prazo, acompanhando desde o processo da introdução do SISAR numa (ou várias) comunidades.

⁴³ FREITAS, et .al, Artigo 1, e Passos et. al., Artigo 3, deste Caderno de Trabalho.

A seguir se elencam algumas recomendações, sobretudo relacionadas às atividades do SISAR:

- Elaborar formas regulares (e não pontuais) de difundir para a população explicações sobre o funcionamento do SISAR, do hidrômetro e a possibilidade de acompanharem o seu consumo doméstico para planejar o orçamento familiar;
- Aprofundar mecanismos de controle e de capacitação para garantir o bom desempenho das funções atribuídas às associações e, onde for necessário, garantir que as mesmas não abusem do poder que recebem através dos fundos arrecadados dos usuários locais;
- Maior aproximação de outros importantes atores, como os agentes comunitários de saúde, como parceiros na difusão da inovação a ser implantada na comunidade;
- Expandir o contato entre SISAR e o usuário, ampliando a frequência (aspeto quantitativo) e as vias (aspeto qualitativo) de comunicação para não depender apenas das representações feitas pelas associações;
- Deixar mais clara a estrutura de cobrança praticada pelo modelo SISAR para os seus usuários;
- Ampliar a utilização de atividades diversas, visando à integralidade dos membros das comunidades, como forma de difundir informações de interesse do SISAR para as suas comunidades filiadas.

Recomendações de políticas de modo mais geral, a partir das conclusões dos estudos de caso, pautadas em constatações de lacunas identificadas durante o projeto que não puderam ser desenvolvidas em sua execução

- A pesquisa demonstra claramente o benefício do uso de metodologias qualitativas derivadas das ciências sociais. A identificação de problemas, ineficiências, ou outras condições consideradas inadequadas para o bom desempenho de uma política pública, deve fazer-se não apenas por especialistas e representantes de comunidades, mas também através da consulta e da observação do fim da escala, quer dizer, o usuário, a quem as políticas públicas estão destinadas.
- O uso de indicadores “sociais”, quando são excessivamente agregados e faltam uma base qualitativa, pode ocultar o caráter pobre de comunicação que existe entre os usuários e os responsáveis do modelo de gestão. Pois tais indicadores (e.g. no caso do SISAR, contar o número de “ações sociais”/reuniões com comunidades feitas por ano) fazem a economia de critérios qualitativos, tais como a qualidade, conteúdo e sucesso das ações desempenhadas. Nesse modelo, uma ação social tentada equivale a uma ação bem-sucedida. Pode-se criar então o efeito perverso de buscar a aumentar o índice de indicadores, que são representados sempre como sendo positivos, embora nem sempre representem ações com um impacto significativo.
- Apesar da intenção dos mecanismos de incentivo utilizados pelo SISAR serem de contribuir para as associações ocuparem um lugar de gestor mais importante e envolvente nas suas comunidades, deve-se considerar então os riscos inerentes em fortalecer associações sem estabelecer mecanismos de monitoramento e envolvimento adequados. Esses mecanismos podem proteger os cidadãos de possíveis abusos de

poder. O real envolvimento de (não apenas monitoramento por) entes exteriores às comunidades parece importante para garantir resultados democráticos, mesmo no caso de políticas públicas com vocação a envolver atores locais na gestão de sistemas (no caso, de abastecimento de água). Ou então, mecanismos mais robustos de transparência podem também garantir a maior responsabilidade de associações nas funções que lhes são atribuídas.

- Em conexão com algumas críticas que vêm sendo feitas sobre os indicadores utilizados pelo Joint Monitoring Programme para avaliar os ODM, parece imprescindível considerar não apenas a presença de equipamentos técnicos (e.g. banheiros, hidrômetros), mas também a adoção dos mesmos pelos usuários. Para poder ser considerado como sucesso, a adoção de objetos técnicos costuma depender de um processo de “negociação” ou acompanhamento regular, com fins pedagógicos.

Referências

ABRIC, Jean-Claude (2001). “Méthodologie de recueil des représentations sociales”, em Abric (J.-C.), *Pratiques sociales et représentations*, Paris, Presses universitaires de France, 2001, 3^e éd., p. 58-82.

AKRICH, M. (1998). “Les utilisateurs, acteurs de l’innovation”. *Éducation Permanente*. n°134, p.79-89.

AKRICH, M. (2006). “La description des objets techniques”, em: AKRICH, M. ; CALLON, M. ; LATOUR, B. (2006 éd.). *Sociologie de la traduction : textes fondateurs*, Paris, Mines Paris Tech, Les Presses de Sciences Sociales.

ALTER, Norbert. (2000). *L’innovation ordinaire*. PUF, col. Quadriges, Paris.

BARTHES, CALLON, LASCOURMES (2001). *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique*. Paris, Le Seuil.

BRASIL (2011) Ministério das Cidades. Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB. Disponível em http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/PlanSaB/Proposta_Plansab_11-08-01.pdf (consultado em 28/02/2014).

BRENDA, B. (2013). “Avaliação do modelo de gestão SISAR sob a ótica de soluções coletivas em busca da universalização do acesso ao saneamento básico em áreas rurais”. Tese de doutoramento apresentada na Universidade Federal de Minas Gerais como obrigação parcial para a obtenção da Licenciatura em Ciências Sociais. Orientadora: Prof. Dr. Sonaly Rezende.

BUSCA, Didier, e LEWIS, Nathalie (2015). “The territorialization of environmental Governance. Governing the environment based on just inequalities?”, *Environmental Sociology*, Vol. 1, Issue 1. DOI:10.1080/23251042.2015.1012617.

CAGECE (2013) “Modelo de gestão SISAR: Ceará.” CORTEZ, Helder dos Santos. IV Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública. Apresentação Power Point. Belo Horizonte. <http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/Helder_Cortez.pdf>. (consultado em 25/02/2014).

CAGECE (2014a) “Situação do modelo de gestão SISAR no Ceará”, DOS SANTOS CORTEZ, H. Apresentado no quinto seminário dos SISAR e CENTRAL, Paracuru, 16 de maio de 2014.

CAGECE (2014b). “Importância dos Indicadores Sociais no Controle da Gestão do Modelo SISAR Ceará”, ALVES DINIZ, N.M.C., apresentado no quinto seminário dos SISAR e CENTRAL, Paracuru, 16 de maio de 2014.

CALLON, M. (1986). “Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc.” *L’Année Sociologique*, Vol. 36, pp. 169-208.

CASCIARRI, B. (2008). “Du partage au clivage : marchandisation de l’eau et des rapports sociaux dans un village du Maroc présaharien (Tiraf, Vallée du Dra)”, dans BAUMAN, E., BAZIN, L., OULD-AHMED, P., SELIM, M. (eds), *Anthropologues et économistes face à la globalisation*, Paris, L’Harmattan : p. 87-127.

FONSECA J.E. et al. (2014). "Reducing occurrence of *Giardia duodenalis* in children living in semiarid regions: Impact of a large scale rainwater harvesting initiative". *PLoS Negl Trop Dis* 8(6) : e2943.

FOUCAULT, M. (1976). *Histoire de la sexualité, 1. La Volonté de savoir*, Paris, Gallimard.

FREIRE, L. (2006). "Seguindo Bruno Latour : notas para uma antropologia simétrica", *Comum*, v. 11, n° 26, janeiro/junho 2006, p. 46-65.

FREITAS, E. S. M. et. al. Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil. Relatório do Pacote de Trabalho 2. Projeto Desafio. Belo Horizonte, 2014, (Artigo 1 deste Caderno de Trabalho).

FRIEDBERG, E. (1993). *Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l’action organisée*. Seuil, Paris.

HELLER, L. et CASTRO J. E. (2013). *Política pública e gestão de serviços de saneamento*. Editora UFMG, Rio de Janeiro.

HUKKA. J.J., et KATKO, T.S. (2013). “Paradigma alternativo: O papel das cooperativas e das autoridades locais”, em HELLER, L. et CASTRO. J.E. (2013). *Política pública e gestão de serviços de saneamento*. Editora UFMG, Rio de Janeiro

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censos 2010 e 2011* <<http://www.ibge.gov.br/home/>> (consulte le 25/02/2014).

LATOUR, B. (1993). *We have never been modern*. Harvard University Press, Harvard.

LAW, J.; CALLON, M., 1992. “The life and death of an aircraft: A network analysis of technical change” em BIJKER, W.; LAW, J. (Ed.). *Shaping Technology/Building Society*. Cambridge, The MIT Press. p. 21-52.

LE GALES, P. (1995). "La gouvernance: débats autour d’un concept polysémique", em *Droit et Société*, 2003/2 Nº 54. p. 329-349 .

MCGRANAHAN, G. et MULENGA, M. (2013), “Organização comunitária e paradigmas alternativos para a melhoria dos serviços em assentamentos de baixa renda” em HELLER, L.

et CASTRO J. E. (2013). J.E. *Política pública e gestão de serviços de saneamento*. Editora UFMG, Rio de Janeiro.

OSTROM, E., GARDNER, R., WALKER, J. (1994). *Rules, games and common-pool resources*. University of Michigan Press, United States of America.

OSTROM, E. (2010). *La gouvernance des biens communs : Pour une nouvelle approche des ressources naturelles*. Commission Université Palais (éd. 1) Paris.

PASSOS, B.S. et al. Sistema Comunitário de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário numa Comunidade Rural no Nordeste do Brasil. Relatório do Pacote de Trabalho 4. Projeto Desafio. Belo Horizonte, 2015, (Artigo 3 neste Caderno de Trabalho).

POLANYI K., (1972). *La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps*, Paris, Editions Gallimard (edition originale: *The Great Transformation*, New York, 1944).

SCARDIGLI, V. *Les sens de la technique*. Presses Universitaires de France, Paris, 1992.

SCHWEIZER, L. T.; NIERADTKA, K. (2001). “Publicização: uma alternativa aos extremos da privatização e da estatização: um estudo de caso do Sisar, no setor de água e saneamento”. *Revista de Administração Pública*. Rio de Janeiro, Mar. /Abr.

SPINK, P.K. et TEIXEIRA, M.A. (2009) “Citizen Engagement and Social Accountability: the changing face of subnational democracy in Brazil,” Case Studies carried out for the World Bank Group Trust Fund Program on “Procurement & Service Delivery: Establishing Effective Collaboration Between Government and Beneficiaries on Monitoring Procurement,” Centro de Administração Pública e Governo, FGV-SP.

UNESCO (2006). *Water, a Shared Responsibility. The United Nations World Water Report 2*, Paris and New York: UNESCO and Berghahn Books.

Anexo 1 – Ata de filiação da comunidade de Arataca

Ata da reunião da associação
Comunitária dos moradores de Arataca.
Realiza no dia 18 de abril de 2013.
precisamente. Aos 18 do mês de Abril do
ano de 2013 à 10 horas, na sede da As-
sociação reuniram-se sócios e não sócios
da associação, para participação da palestra
para a organização da água na nossa
comunidade. no primeiro momento a
Sintora valeria tomou a palavra e falou
sobre a importância do SISAR.
Sistema Integrado de Saneamento Rural.
Continuando a palestra ela falou sobre a
escolta de uma pessoa para operador
para ficar dando manutenção no caso
quando quebra um cano, etc.
ela falou também sobre o valor da
taxa por 20 mil litros de água, que será
7.20 R\$. O operador receberá 3 reais e
ter um 2 real para alimentação, e valor
parará para 11 reais. O pagamento será
efetuado na lotérica. No caso se
alguém atrasar o pagamento poderá
ficar sem água assim como acontece
com a energia elétrica, foi falado
sobre a importância do operador
no serviço, apareceu um vazamento
o operador não pode deixar que o sisar
vinda canutas não, ele será a pessoa
responsável para a manutenção.
para escolha do operador, a comunidade
decidiu escolher duas pessoas, foram
escolhidas pela comunidade. Sendo eles
José Esteban Castro e Dielmo.

Ata da reunião da associação
Comunitária dos moradores de Anatalua.
Realiza no dia 18 de abril de 2013.
previamente. Aos 18 do mês de Abril do
ano de 2013 à 10 horas, na sede da As-
sociação reuniram-se sócios e não sócios
da associação, para participarem da palestra
para a organização da água na nossa
comunidade. no primeiro momento a
Sinhora Valéria tomou a palavra e falou
sobre a importância do SISAR.
Sistema Integrado do Saneamento Rural.
Continuando a palestra ela falou sobre a
escolta de uma pessoa para operador
para ficar dando manutenção no caso
quando quebra um cano, etc.
ela falou também sobre o valor da
taxa por 20 mil litros de água, que será
7.10 R\$. O operador receberá 3 reais e
ter um 2 real por antecedência, e valor
parará para 11 reais. O pagamento será
efetuado na lotérica. No caso se
alguém atrasar o pagamento poderá
ficar sem água, assim como acontece
com a energia elétrica, foi falado
sobre a importância do operador
no serviço. apareceu um vazamento
o operador não pode dizer que o sisar
vinda canutari não, ele será a única
responsável para a manutenção.
para escolha do operador, a comunidade
deverá escolher duas pessoas, para
escolhida pela comunidade. Sendo elas
Sinhora Valéria e Sra. D. Beirão.

Castro, José Esteban (Ed.)

Anexo 2 – Contas mensais

SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA AV. CARNEIRO DE MENDONÇA, S/N - PICI FORTALEZA - CE - CEP 64 440-160 C.N.P.J. 05 172 294/0001-52 - Fone (85) 3290-1692		Inscrição	Conta Mensal
		0007188.1	140025461
Associação ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE ARATACA		CNPJ 01.586.188/0001-64	
Comunidade ARATACA		Município BEBERIBE	
Usuário [Redacted]			
Endereço ARATACA, ARATACA			
Localização	Emissão	Hidrômetro	Mês / Ano
12.61.62.000.000.0000	26/05/2014	A11F201298	MAI/2014
Categoria	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
RESIDENCIAL	34	36	2
Descrição dos Serviços		Parcela	Valor
01 - CONSUMO DE AGUA			8,00
29 - OPERADOR		1/1	3,00
31 - TX ADMINISTRATIVA		1/1	1,00
			Evite acréscimo nos valores e cortes no fornecimento pagando sua conta em dia
			Vencimento: 10/06/2014
			Total Conta: 12,00
Observação		Histórico 11 / 2013 04 12 / 2013 05 01 / 2014 04	

Ciente

SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA AV. CARNEIRO DE MENDONÇA, S/N - PICI FORTALEZA - CE - CEP 64 440-160 C.N.P.J. 05 172 294/0001-52 - Fone (85) 3290-1692		Fatura Mensal	
		Inscrição	Hidrômetro
		0007188.1	A11F201298
Associação ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE ARATACA		CNPJ 01.586.188/0001-64	
Comunidade ARATACA		Município BEBERIBE	
[Redacted]			
Endereço ARATACA, ARATACA			
Localização	Mês/Ano	Vencimento	Valor
12.61.62.000.000.0000	MAI/2014	10/06/2014	12,00

SISAR

0007188.05.14.140025461

82600000000.8 12001251000.0 71880514140.2 02546100002.5

Castro, José Esteban (Ed.)

SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA AV. CARNEIRO DE MENDONÇA, S/N - PICI FORTALEZA - CE - CEP 64 440-160 C.N.P.J. 05 172 294/0001-52 - Fone: (85) 3290-1692		Inscrição	Conta Mensal
		0007182.3	140025455
Associação ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE ARATACA		CNPJ 01.586.188/0001-64	
Comunidade ARATACA		Município BEBERIBE	
Usuário [Redacted]			
Endereço ARATACA, ARATACA			
Localização 12.61.62.000.0000	Emissão 26/05/2014	Hidrômetro A11F201303	Mês / Ano MAI/2014
Categoria RESIDENCIAL	Leitura Anterior 62	Leitura Atual 68	Consumo 6
Descrição dos Serviços		Parcela	Valor
01 - CONSUMO DE AGUA			8,00
18 - MULTA POR INFRACAO		1/1	120,00
29 - OPERADOR		1/1	3,00
31 - TX ADMINISTRATIVA		1/1	1,00
			Evite acréscimo nos valores e cortes no fornecimento pagando sua conta em dia
			Vencimento: 10/06/2014
			Total Conta: 132,00
Observação		Histórico 11 / 2013 10 12 / 2013 11 01 / 2014 07	

Cliente ✕

SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA AV. CARNEIRO DE MENDONÇA, S/N - PICI FORTALEZA - CE - CEP. 64.440-160 C.N.P.J.: 05 172 294/0001-52 - Fone: (85) 3290-1692		Fatura Mensal	
		Inscrição	Hidrômetro
		0007182.3	A11F201303
Associação ASSOC. COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE ARATACA		CNPJ 01.586.188/0001-64	
Comunidade ARATACA		Município BEBERIBE	
Endereço ARATACA, ARATACA			
Localização 12.61.62.000.0000	Mês/Ano MAI/2014	Vencimento 10/06/2014	Valor 132,00

SISAR

0007182.05.14.140025455

82660000001.0 32001251000.6 71820514140.8 02545500002.3

Anexo 3 – Extrato da tabela tarifária

Tabela de valores progressivos 2014 - GERAL

m³	Residencial	Comercial	Esgoto	Valor m³ res.	Valor m³ com.	Varição	
0 -10	8,00	10,71	4,00	8,00	10,71	1,00	1,00
11	8,80	11,78	4,40	0,80	1,07	1,00	1,00
12	9,60	12,85	4,80				
13	10,40	13,92	5,20				
14	11,20	14,99	5,60				
15	12,00	16,07	6,00				
16	13,04	17,46	6,52	1,04	1,39	1,30	1,30
17	14,08	18,85	7,04				
18	15,12	20,24	7,56				
19	16,16	21,63	8,08				
20	17,20	23,03	8,60				
21	18,60	24,90	9,30	1,40	1,87	1,75	1,75
22	20,00	26,78	10,00				
23	21,40	28,65	10,70				
24	22,80	30,52	11,40				
25	24,20	32,40	12,10				
26	25,80	34,54	12,90	1,60	2,14	2,00	2,00
27	27,40	36,68	13,70				
28	29,00	38,82	14,50				
29	30,60	40,97	15,30				
30	32,20	43,11	16,10				
31	34,00	45,52	17,00	1,80	2,41	2,25	2,25
32	35,80	47,93	17,90				
33	37,60	50,34	18,80				
34	39,40	52,75	19,70				
35	41,20	55,16	20,60				
36	43,18	57,81	21,59	1,98	2,66	2,48	2,48
37	45,17	60,47	22,58				
38	47,15	63,12	23,58				
39	49,14	65,78	24,57				
40	51,12	68,44	25,56				
41	53,30	71,36	26,65	2,18	2,92	2,73	2,73
42	55,49	74,28	27,74				
43	57,67	77,21	28,84				
44	59,86	80,13	29,93				
45	62,04	83,06	31,02				
46	64,42	86,24	32,21	2,38	3,18	2,97	2,97
47	66,79	89,42	33,40				
48	69,17	92,60	34,58				
49	71,54	95,78	35,77				
50	73,92	98,96	36,96				
51	76,50	102,42	38,25	2,58	3,46	3,23	3,23
52	79,09	105,88	39,54				
53	81,67	109,34	40,84				
54	84,26	112,80	42,13				
55	86,84	116,26	43,42				
56	89,65	120,02	44,82	2,81	3,76	3,51	3,51
57	92,46	123,78	46,23				
58	95,26	127,53	47,63				
59	98,07	131,29	49,04				
60	100,88	135,05	50,44				

Tabela de valores progressivos 2014 - GERAL

m³	Residencial	Comercial	Esgoto	Valor m³ res.	Valor m³ com.	Variação	
61	104,53	139,94	52,26	3,65	4,88	4,56	4,56
62	108,18	144,82	54,09				
63	111,82	149,70	55,91				
64	115,47	154,59	57,74				
65	119,12	159,47	59,56				
66	124,03	166,05	62,02	4,91	6,58	6,14	6,14
67	128,94	172,62	64,47				
68	133,86	179,20	66,93				
69	138,77	185,78	69,38				
70	143,68	192,35	71,84				
71	149,30	199,87	74,65	5,62	7,52	7,02	7,02
72	154,91	207,39	77,46				
73	160,53	214,91	80,26				
74	166,14	222,43	83,07				
75	171,76	229,94	85,88				
76	178,08	238,40	89,04	6,32	8,46	7,90	7,90
77	184,40	246,87	92,20				
78	190,72	255,33	95,36				
79	197,04	263,79	98,52				
80	203,36	272,25	101,68				
81	210,32	281,57	105,16	6,96	9,32	8,70	8,70
82	217,28	290,88	108,64				
83	224,24	300,20	112,12				
84	231,20	309,52	115,60				
85	238,16	318,84	119,08				
86	245,82	329,10	122,91	7,66	10,26	9,58	9,58
87	253,49	339,36	126,74				
88	261,15	349,62	130,58				
89	268,82	359,88	134,41				
90	276,48	370,14	138,24				
91	284,82	381,30	142,41	8,34	11,16	10,42	10,42
92	293,15	392,46	146,58				
93	301,49	403,62	150,74				
94	309,82	414,78	154,91				
95	318,16	425,94	159,08				
96	327,23	438,08	163,62	9,07	12,15	11,34	11,34
97	336,30	450,23	168,15				
98	345,38	462,37	172,69				
99	354,45	474,52	177,22				
100	363,52	486,66	181,76				

Anexo 4 – Grades de conversa típica (usuário & profissional)

Para usuários

O/A senhor(a) / Você pode fazer uma apresentação pessoal (idade, origem, escolaridade, família, onde você mora)?

- Há quanto tempo o/a senhor(a) / você vive na comunidade?
- O (A) senhor(a) / Você vive na comunidade o ano todo ou durante somente uma parte?
- O (A) senhor(a) / Você pode me falar sobre a água? Há quanto tempo o/a senhor(a) / você vive aqui? O que mudou nas diferentes maneiras de se obter água?
- O/A senhor(a) / Você já tentou cozinhar com a água do SISAR? Quantas coisas o senhor tentou? (café, carne, mandioca?)
- Se O/A senhor(a) / Você não tentou, por quê?

Fale-me do mês de verão, e os períodos de seca? Quais são as mudanças na época da seca?

Quais são as águas que o/a senhor(a) / você tem? Onde e como o/a senhor(a) / você a obtém?

Como o/a senhor(a) / você as armazena? Quais são as diferentes coisas que o/a senhor(a) / você faz dela?

O/A senhor(a) / Você se lembra das obras (FUNASA) que foram feitas para conectar o sistema ao seu domicílio? Conte para mim.

- Quem decidiu fazer este trabalho? Quando o fizeram?
- O/A senhor(a) / Você estava feliz com o trabalho?
- O que mudou após a obtenção de uma torneira?

O/A senhor(a) / Você pode me falar sobre o SISAR?

- A partir do primeiro momento que o/a senhor(a) / você ouviu falar do SISAR, como o/a senhor(a) / você se lembra de sua implantação na comunidade?
- Como foi decidida a vinda do SISAR à comunidade?
- O/A senhor(a) / Você assistiu à reunião de filiação? Por quê? Por que não?

Descreva-me onde e como o/a senhor(a) / você se abastece de água? O/A senhor(a) / você já pagou alguém para entregar água ao senhor(a) / a você?

- Como foi (foram) a(s) experiência(s) em buscar água?
- Muitas pessoas foram juntas? Era uma ocasião para conhecer pessoas, ou melhor para buscar água e para retornar sem fazer outra coisa? Há pessoas que o/a senhor(a) / você não vê mais agora, pois que não vai mais ao poço? O/A senhor(a) / Você as conhece tanto como antes?
- No verão ou em outros momentos, é necessário abastecer-se manualmente de água (no poço)?

O que mudou na vida do senhor(a) / a você desde a chegada do SISAR?

- As coisas em sua vida pessoal? Em sua família?

Castro, José Esteban (Ed.)

Os novos usos da água, o que o/a senhor(a) / você faz com a nova água, e a água de antes? O/A senhor(a) / Você tem mais tempo livre?

- Mudanças na comunidade em geral?

O que o/a senhor(a) / você pensa da conta de água?

- O/A senhor(a) / Você pode pagá-la facilmente?

- Já aconteceu que o/a senhor(a) / você não tenha pagado a conta? Por quê?

- O/A senhor(a) / Você acha que compreende bem a conta e seus diferentes itens?

- O que significam os diferentes itens? (listar cada um, termina com a « taxa administrativa»)

O/A senhor(a) / Você pode me falar da associação local? Descreva-me sua relação com esta (antes e após a chegada do SISAR).

- O/A senhor(a) / Você pode me dizer que coisas a associação faz?

- O/A senhor(a) / Você está satisfeito com a associação? O/A senhor(a) / Você acha que a associação o(a) representa?

- O/A senhor(a) / Você acha que associação representa o conjunto da comunidade? Há pessoas que não estão contentes com ela?

O/A senhor(a) / Você pode me falar sobre as reuniões em que se fala do SISAR? O/A senhor(a) / Você vai a essas reuniões? Por quê? Por que não?

O/A senhor(a) / Você fala para outras pessoas na comunidade (vizinhos, “Pool”) sobre a água? O que o/a senhor(a) / você fala? Quantas vezes? Onde?

O/A senhor(a) / Você pode me falar sobre o operador desta comunidade?

- Quais experiências o/a senhor(a) / você teve com esta pessoa com relação à água? O/A senhor(a) / Você já teve que assinalar um problema para ele?

- O/A senhor(a) / Você está feliz com o seu trabalho?

- O/A senhor(a) / Você acha que o trabalho do operador pode ser feito por uma mulher?

A situação do senhor/da senhora / A sua situação melhorou após a chegada do SISAR?

- O/A senhor(a) / Você está satisfeito com a qualidade da água? O que o/a senhor(a) / você pensa de não poder beber a água do SISAR?

- O/A senhor(a) / Você pagaria mais para ter água potável? Quanto?

- Como o/a senhor(a) / você se abastece de água potável?

Que problemas o/a senhor(a) / você encontra com o SISAR? (Exemplos)

- Que pessoas o/a senhor(a) / você conhece que não utilizam a água do SISAR? Como elas conseguem se abastecer de água?

Que melhorias podem ser feitas no modelo SISAR?

Após a chegada do SISAR, o/a senhor(a) / você acha que o senhor/a senhora / você mudou outras coisas na comunidade que não têm uma relação direta com a água? (iniciativas comunitárias, as relações sociais, etc.)

Para profissionais

Apresentação pessoal (idade, origem, escolaridade, família, onde você mora)?

Como o/a senhor(a) / você veio trabalhar para o SISAR?

O/A senhor(a) / Você pode me falar sobre a água?

Por que o/a senhor(a) / você trabalha com o tema da água?

Como o/a senhor(a) / você avalia a questão da água no Ceará?

O/A senhor(a) / Você pode me falar de seu cargo de assistente administrativo(a)?

O/A senhor(a) / Você pode me dizer como é uma semana típica em seu escritório?

Como é a experiência de trabalhar com pessoas de diferentes competências ou especialidades no SISAR e nas comunidades?

- O/A senhor(a) / Você considera que vocês têm um número suficiente de empregados no SISAR? Ou tem pessoas sobrando?

O/A senhor(a) / Você pode descrever o modelo SISAR?

- Papéis de cada ator (SISAR, Associação, Operador, Utilizador)

- Qual pesquisa ou avaliação o SISAR faz da comunidade antes de propor um serviço de gestão?

- Descreva-me como ocorre o processo de filiação com uma nova comunidade?

(Trata-se de um processo diferente para cada comunidade nova ou é mais ou menos o mesmo processo?)

- No caso de Andreza e Arataca me descreva a primeira reunião dos membros.

Os residentes das comunidades gostam do SISAR? Eles gostam das associações?

Associação

- O que o/a senhor(a) / você pensa deste modelo de SISAR que dá um papel de gestão a uma associação local?

Antes de o SISAR chegar a uma comunidade, há dada forma de avaliação da associação, a saber, sua reputação na comunidade?

- O/A senhor(a) / Você acha que uma associação local deva representar todos os interesses de sua comunidade?

O/A senhor(a) / Você acha que as associações de Andreza e de Arataca representam seus habitantes? Como o/a senhor(a) / você avalia isto?

Qual é a representatividade entre residentes e associações?

- Na conta de água há uma taxa de «Operador », e uma « taxa administrativa ». Por que não « Taxa associativa »?

Castro, José Esteban (Ed.)

O/A senhor(a) / Você pensa que todos os residentes da comunidade sabem que eles pagam a associação através desta taxa?

- As taxas administrativas arrecadadas pelas contas podem representar até várias centenas de dólares por mês, o que o/a senhor(a) / você acha de dar este dinheiro a uma associação local?

- Na comunidade Arataca existem dois vilarejos diferentes, comente?

Suponhamos que os residentes de Alto das Caraúbas queiram criar uma outra associação e contribuir para esta nova associação nas contas de água, o que o/a senhor(a) / você acharia?

O sistema de cobrança

- Descreva o sistema de cobrança.

- Como se determinou o volume médio de 10m³ / mês?

- Em Arataca o consumo mensal médio durante o primeiro ano de serviço era de 7,3 m³. O que o/a senhor(a) / você pensa desta média estabelecida então?

- Existe um desejo de influenciar todos os utilizadores a ter um consumo mensal de 10m³?

- Por que não ter uma renda progressiva de uma quantidade menor, e não apenas a de um consumidor médio?

Os clientes devem saber quanto eles vão pagar (por m³?). Se eles ultrapassarem os 10m³? Há uma tabela tarifária que o cliente possa consultar?

- Como difundir esta tabela para os utilizadores?

Operador

- O que o/a senhor(a) / você acha de ser operador(a) oficioso(a)? De não assinar a carteira?

- Se um operador se ferir em suas funções de operador, o SISAR assume a responsabilidade?

Como o/a senhor(a) / você descreve a relação que o/a senhor(a) / você mantém com as comunidades?

O/A senhor(a) / Você considera que conhece bem as características específicas das comunidades, seus problemas e suas necessidades (geralmente e também no caso de Arataca e Andreza)?

- Além dos representantes de associações ou de operadores, o/a senhor(a) / você está em contato com outras pessoas nas comunidades?

O/A senhor(a) / Você crê que o SISAR atinge seus objetivos?

- Quais efeitos não ligados à água são observáveis nas comunidades?

- O SISAR pode produzir aspectos negativos após assumir a gestão da água em uma comunidade?

- O/A senhor(a) / Você pensa que se pode melhorar o modelo SISAR? Como?

O/A senhor(a) / Você pode me dizer exemplos de obstáculos (em Arataca & Andreza) ao bom funcionamento do SISAR? Soluções?

Castro, José Esteban (Ed.)

- Exemplos de transgressões de regras da parte dos usuários. O que o/a senhor(a) / você acha destas transgressões? Quais reações da parte do SISAR?

Prefeituras → que papel o pessoal da prefeitura exerce?

- Como o/a senhor(a) / você avalia a participação deles nas reuniões do conselho de administração?

- Como o/a senhor(a) / você avalia o prefeito de Beberibe?

O que o/a senhor(a) / você acha dos diferentes programas federais e estaduais para as zonas rurais? ()

- Explicar diferença entre os projetos federais e os do estado (FUNASA / Projeto São José)

Parece que o papel do operador é geralmente realizado pelos homens? Comente.

Que poder o SISAR tem? O SISAR tem dependências ou recebe influências externas? Como o/a senhor(a) / você vê essas influências / dependências?

O SISAR está interessado em gerir mais comunidades? Se sim, por quê?

Qual é o desenvolvimento da educação ambiental nas comunidades?

Anexo 5 – Grade de leitura típica

Etapas da Tradução

1) Problematização

Quem é o « empreendedor social » (FRIEDBERG), ou o iniciador do projeto? Quem pode ser considerado responsável pelas mudanças que virão?

- É o SISAR que se aproximou da comunidade e que se fez conhecer junto a ela?
- Foi a comunidade em busca de melhores serviços básicos de água que encontrou o SISAR?
 - o A comunidade já tinha feito um pedido previamente antes de ser aceita pelo SISAR?
 - o Os critérios de acesso ao SISAR podem ser contornados?
- Foi graças a uma pressão governamental (Cf. lei nacional de 2007 exige a democratização do acesso à água) que incidiu sobre o Estado do Ceará que exigiu semelhantes melhorias?

2) Atração de Interesse – Negociação

« Estas redes podem ser caracterizadas pela sua extensão, sua estabilidade e seu grau de heterogeneidade » (CALLON, M., « Sociologie de l'acteur réseau » p. 273)

Graças a qual processo acionador o SISAR pode ser adotado pelas comunidades?

- Foco de interesse inicial – qual era ele?
 - Democratização do acesso à água (para equilibrar acessos desiguais entre habitantes das comunidades)?
 - Como, por exemplo, a sensibilização aos problemas sanitários? (MCGRANAHAN & MULENGA)
 - Era necessário criar um tal foco de interesse?
 - Como, por exemplo, o desenvolvimento de uma causa à qual a comunidade se prenderia, criar um sentido de pertença à comunidade, que as ruas lhes pertence, que a melhoria de sua condição cabe apenas aos habitantes (MCGRANAHAN & MULENGA)
- Actantes não humanos – quais são os principais actantes não-humanos?
 - o Graças a quê estes actantes fizeram aparecer sua importância na rede de atores?
- Negociação – que tipos de negociação interna / externa ocorreram?
 - o Interna – dificuldades ou resistências encontradas no processo de construção da relação SISAR e as comunidades. Quais são os eventuais desagradados vivenciados pelos participantes, sejam eles enunciados ou não?
 - o Externa – Mais oficial, termos e condições claramente articulados.
- Custos – Até que ponto o custo pago pelos usuários era um assunto decisivo no processo de adoção?
 - o O preço determinado no final era em relação à qualidade do serviço que seria fornecido? Se pagasse mais, haveria uma possibilidade de fornecer um serviço melhor?
 - o Tratava-se de negociar um serviço não pago?

- Participação – havia noções de participação cidadã antes da chegada do SISAR? De que forma? Exemplos?
 - o O dispositivo « participativo » é um vetor de politização da comunidade?
 - o Quais são as lógicas de participação e de não participação dos diferentes indivíduos?
 - o Uma nova perícia se impõe com a chegada do SISAR? Está antes confirmado que este seja o caso, pelo menos para o cargo de operador, mas para o conjunto dos usuários?
 - o A perícia local, « profana », se mistura bem com esta nova perícia?
- Gênero – como os diferentes gêneros interpretam as mudanças anunciadas com a chegada do SISAR? O dispositivo participativo encoraja alguns membros da comunidade talvez sub-representados (mulheres, ou homens de fraco poder sócio-econômico) a obter uma maior representação?

3) Recrutamento– manter o interesse – *naturalização*– instalação de « caixas pretas »

- Que papeis e responsabilidades são criados e para quais actantes?
- Resistência: Houve recusa de alguns papeis e/ou responsabilidades por alguns dos actantes? Quem *bloqueia o jogo*?
 - o Quais são as causas destas recusas? Isto é, comunidade recusa determinados auxílios por medo de criar vínculos de dependência (MCGRANAHAN & MULENGA)
 - o No caso de avarias, quem ou o que é identificado como sendo a fonte? Há bodes expiatórios?
- Poder: Quais actantes se beneficiam de grandes margens de manobra? Como caracterizar o poder que isto lhes traz?

4) Mobilização dos aliados

- Actantes chave - Quais são os actantes que constituem « centro d'associações », ou que conhecem um forte fluxo de interações com outros actantes?
- O que mantém o interesse, e mesmo quem garante a necessidade do SISAR?

Governança

- Qual filosofia de governança é inerente às (ou está explícita) nas conversas?
- Quais idealismos informam a filosofia política do interlocutor?
- Qual noção de justiça na configuração proposta pelo SISAR? E pela configuração tal como ela se desenvolve realmente?
- Como caracterizar o aspecto comunitário do sistema?
- Observa-se uma coesão coletiva melhor, pior, ou semelhante?

Anexo 6 – Desde o Complexo de Itapeim até o texto: breves considerações àqueles que me acolheram

O meu nome é Colin Brown. Sou uma das pessoas que realizaram uma pesquisa sobre água corrente nas comunidades de Arataca e Andreza durante o inverno de 2014. Esta carta é para todas as pessoas que eu conheci e que falaram comigo durante esta pesquisa. De fato, ela se destina principalmente aos moradores destas comunidades. Pois, com este pessoal, escutei muito sobre as suas vidas e experiências. Mas não compartilhei com eles o bastante sobre a minha vida e a minha experiência lá em suas terras. Então, quero cumprir duas coisas com esta carta: primeiramente, e mais importante, demonstrar a minha gratidão pela colaboração de todos vocês; e em segundo lugar, para quem estiver interessado, dar um retorno pessoal sobre a experiência muito especial que foi para mim nestas comunidades.

A única coisa que muitos de vocês sabem sobre mim é que eu era um pesquisador estrangeiro, trabalhando com a Universidade Federal de Minas Gerais sobre a água gerenciada pelo SISAR nas comunidades de Arataca e Andreza. Deixem-me apresentar com mais detalhes pessoais. Tenho 26 anos, a mesma idade que eu tinha quando eu fiz a pesquisa no Ceará. Nasci e cresci no Canadá, nos arredores de uma grande cidade, não tão conhecida, que se chama Hamilton. Sou o mais novo de três filhos dos meus pais. Na minha vida, nunca faltou comida em minha mesa nem água boa para beber na minha torneira. E nunca deixei de me sentir sortudo por isto.

Desde cerca de quatro anos, morei a maioria do tempo em diferentes partes da França, onde fiz dois anos de estudos universitários sobre assuntos que tocam a sociedade, a política, e o meio ambiente. Em setembro de 2013, comecei o meu último ano de estudos na França. Me anunciaram na universidade que, no mês de março 2014, eu iria ter que fazer uma pesquisa individual sobre qualquer assunto que teria a ver com o meio ambiente e a política. Eu, sozinho, teria a responsabilidade de fazer tudo, de A a Z. Vi nessa ocasião a possibilidade de matar dois coelhos numa cajadada só: cumprir o meu sonho de conhecer o Brasil pela primeira vez e fazer a minha primeira pesquisa sobre um assunto não só interessante, mas muito importante para as pessoas implicadas. Eu sabia que podia ser difícil, pois comecei apenas no mês de maio 2013 a aprender a língua portuguesa sozinho. Mas, é verdade, sou uma pessoa com grandes ambições, curiosidade pelo desconhecido, paixão por aprender línguas estrangeiras e amor pelo encontro com diferentes seres humanos desse mundo tão grande.

Então, cheguei à grande cidade de Belo Horizonte em março 2014, onde preparei a pesquisa durante dois meses. Durante esse tempo, ao ver os meus olhos azuis e a minha pele pálida, ao escutar o meu sotaque bem estrangeiro de uma pessoa que fala a língua portuguesa desde menos de um ano, não faltou colegas e amigos que me disseram que me preparasse para uma temporada muito interessante no Ceará. Me deu medo de escutar esse pessoal, eles todos brasileiros, dizer que até eles podiam sentir muita dificuldade em entender os cearenses e em aguentar o calor do nordeste.

Pois, cheguei a Fortaleza com tanto protetor solar que talvez os agentes do aeroporto pensassem que eu ia começar a vendê-lo pela praia. O clima tropical era mesmo muito forte para o meu coitado corpo estrangeiro. Já, por casualidade, cheguei com sintomas de febre em Fortaleza. E

Castro, José Esteban (Ed.)

aí, no sétimo dia depois de ter chegado, desmaiei em um supermercado. Nem tinham começado as seis semanas que eu iria passar na roça e o meu corpo mostrava sinais de fraqueza nesse novo lugar.

No primeiro dia que fui visitar as comunidades de Arataca e Andreza, passei mais de duas horas a conversar com várias pessoas em uma casa. Era uma casa como muitas outras casas dessas comunidades e uma conversa como muitas outras conversas que eu iria ter nas próximas semanas. Fiquei sentado em uma cadeira o tempo todo. O sol rachava sobre o teto da casa. Nenhum vento passou para trocar o ar pesado e úmido da casa durante toda a minha visita. Escutei os meus interlocutores com muita atenção, pois os seus sotaques eram mesmo diferentes dos que eu tinha conhecido em Belo Horizonte. O duplo cansaço, mental e físico, pesou sobre mim como se eu estivesse usando a roupa de vinte pessoas ao mesmo tempo. Pensei naquele dia que iria ser mesmo um desafio fazer a pesquisa e mesmo sabendo que eu não a abandonaria, eu não estava mais com muita vontade de fazê-la.

No primeiro dia que eu cheguei a Arataca para começar a realizar a pesquisa, me deixaram na casa onde eu ia morar sozinho durante as três semanas que eu passei nessa comunidade. A casa era relativamente vazia, salvo os muitos morcegos que pareciam morar lá há muito tempo. Essa noite eu não procurei fazer muita coisa, arrumei as minhas coisas em certos lugares da casa, me deitei, e dormi. Acordei-me cedo na manhã seguinte, às cinco horas e meia, muito mais cedo do que eu tenho o costume de acordar. Sozinho nessa nova casa, fiquei com uma estranha sensação de não saber por onde ou como começar o dia. Parecia que todas as minhas rotinas não faziam sentido nesse novo lugar, aonde eu fui fazer um trabalho completamente novo para mim. Ir ao banheiro não era igual, nem lavar o meu rosto, pois só chegava água aos pés da casa. Então, talvez muito lentamente, eu me preparei para um dia muito novo na minha vida. Enquanto ficava pronto, e eu sabia que a única coisa que eu tinha para fazer era sair de casa, lembro-me de ter permanecido um longo momento sem sair. Decidi-me sentar para escrever no meu diário de campo sobre essa estranha sensação que eu sentia. Era a mesma sensação de quando você vai ao rio para dar um mergulho, e que antes de entrar na água pela primeira vez do dia, você fica parado em uma pedra, esperando antes de se jogar dentro da massa fria que, apenas por uns segundos, arde o seu corpo com mil espinhas frias antes da sua pele se acostumar e gozar da frescura da água. Dentro da casa, me sentia posto numa pedra, e tudo o que tinha lá fora era o rio. Pensei nisso, e saindo de casa, pensei que não iria demorar muito tempo para eu sentir antes o arder e depois a boa sensação de quando você já gosta de estar na água.

Fui-me juntar com Fabiano, o operador de Arataca, que me acompanhou todo o dia de casa em casa, falando com vários moradores e difundindo a notícia geral de minha chegada na comunidade. Nessa primeira manhã de diversas conversas aconteceu uma coisa que eu achei maravilhosa. Eu, um novo pesquisador, pensava que seria preciso *conversar* primeiro com muitas pessoas da comunidade e durante muitos dias, para depois decidir com quem eu gostaria de fazer *entrevistas*. Naquela manhã descobri que o importante era apenas falar com o pessoal, quer você chama isso “entrevista” ou “conversa”. Pois, apenas fazendo perguntas simples, com o real interesse de entender as suas vidas antes e depois de ter água na torneira, vocês compartilharam um tanto/ comigo desde o nosso primeiro (e muitas vezes o único) encontro.

Castro, José Esteban (Ed.)

Achei impressionante que tantos entre vocês me falassem com tanta clareza e sinceridade. Muitos dentre vocês me disseram que nunca tinha passado ninguém na sua comunidade para fazer coisa igual; quer dizer, interessar-se pela vida de cada um dos moradores. Eu achei que muitas pessoas, mas não todas, gostavam de falar de sua vida para alguém que estava realmente interessado em escutar. E eu pensei: “É verdade, que coisa boa de falar a alguém sobre a sua vida, sabendo que essa pessoa está realmente me escutando”. Pensei que era preciso mais disso na vida de todo mundo. Nós devemos todos escutar mais o outro.

Mas dentro de pouco tempo, um ou dois dias, eu descobri que o presidente da associação de Andreza, Iramilton, tinha sido sequestrado e roubado. Naquele momento, pensei na minha aparência tão estrangeira, a minha pele branca e os meus olhos azuis, tão diferentes das pessoas dessa terra. Sabia que não tinha jeito de andar fazendo a minha pesquisa sem chamar a atenção de todo mundo. De fato, era mesmo o propósito da pesquisa conhecer o máximo de pessoas! Sabia que muitas pessoas podiam ter pensado que talvez, por ser estrangeiro, de um país mais rico, eu poderia ter coisas de valor comigo. Lembro muito bem de ter escutado um casal me contar como os ladrões que roubaram Iramilton lhe bateram e “lhe deixaram apenas com a vida”. E eu tive medo pela minha vida, pensando em todas as noites que eu iria passar sozinho naquela casa onde eu estava morando. Durante as três semanas que passei em Arataca, enquanto dormia de noite, nunca na minha vida tinha escutado com tanta atenção os rumores vindos de fora, para reparar a chegada de possíveis ladrões. Ao mesmo tempo que queria compartilhar o meu medo com os meus familiares e os meus amigos, se por acaso o impensável me ocorresse, decidi não falar-lhes nada para eles não ficarem também com medo. Pois, no final, nunca fui vítima de nada.

Ao contrário, a recepção que tive em quase todo lugar de Arataca e Andreza merece um grande parabéns. Tive o grande privilégio de comer da cozinha de tantas mulheres cearenses, que passam as suas vidas cuidando de alimentar as suas famílias e amigos com amor, carinho... e feijão! Em particular, agradeço à dona Maria de Arataca e a Geisa de Andreza, que cuidaram de mim durante minha estadia em suas respectivas comunidades, e me demonstraram muita generosidade apesar de não me conhecer e de ser uma pessoa tão diferente de outras que elas tinham conhecido. Outro momento especialíssimo para mim era os do final do dia, quando me misturava com os homens para jogar futebol nas condições tão mais duras dos campos arenosos da roça. Lá, apesar da linguagem dos jogadores ser rápida e energética demais para eu conseguir entender, fiquei contente de estar falando essa linguagem universal que se fala sem palavras, que é conhecida por todo jogador de futebol no mundo inteiro. Também, graças à atenção dos meus diferentes anfitriões, tive a oportunidade de assistir a momentos especiais na vida deles, pois fui a um casamento de um casal local, a uma festa católica, e à escola de Itapeim onde conheci quase todos os seus alunos.

Para a grande maioria de vocês, e também para mim, sei que foi uma experiência muito particular o encontro entre nós todos. Para alguns dentre vocês, talvez fosse uma experiência incômoda. E, às vezes, tive certa parte de responsabilidade por aquilo. Pois eu vi que muitas pessoas não tinham problema nenhum em conversar comigo, mas no momento que eu falei de fazer uma *entrevista* em outro momento, reparei quanto esta palavra parecia soar oficial demais. Pois foi a primeira vez que alguém lhes propôs de fazer uma entrevista durante toda a vida. Então, claro, podia até dar medo de imaginar o que podia resultar de fazer coisa parecida. Desse

modo, certas pessoas que já tinham falado comigo durante muito tempo, recusaram de fazer uma entrevista.

Imaginei, como outros moradores tinham-me falado, que muitas pessoas podiam ter pensado que eu não estava realmente fazendo uma pesquisa com a Universidade Federal de Minas Gérias, que eu era um mentiroso. Talvez algumas pessoas pensaram que eu trabalhava para o SISAR. O que eu dizia era que eu estava pesquisando mesmo. Talvez outros pensaram que eu trabalhava para não sei que órgão do governo, e que eu tinha o poder, de certo modo, de castigá-las; talvez de cortar os seus salários, de cobrar deles, enfim, de infiltrar desonestamente e maliciosamente em suas vidas. Coisa que me dá tristeza pensar, pois quero só o bem para todos vocês, mesmo entendendo o medo que eu podia inspirar. Foi só quando os meus colegas chegaram para fazer as suas partes da pesquisa em Arataca e Andreza, que eu descobri certas histórias que foram criadas para explicar quem era eu “realmente”. Assim, descobri que algumas pessoas pensaram que eu tinha o propósito de roubar a água do povo e de levá-la para a minha terra. Pessoal, o Canadá tem muita, muita água, e o Rio Pirangi tem tão pouca. Faltava quem dissesse para esse pessoal que crê nisso, que roubar a sua água seria como roubar o feijão da Antártica para levar ao Ceará. O mais assustador das histórias que eu ouvi falar sobre mim era, sem dúvida, que eu era terrorista com a missão de soltar bombas sobre as roças do Ceará. Escute-me povo; o dia que eu puder, em vez de bombas, eu lhes soltaria as melhores comidas do mundo, músicas lindas, poesias puras, e águas cristalinas.

É com isso que quero dizer uma última vez, que tive uma grande sorte de estar com vocês aí no Ceará, pois a experiência me trouxe só positividade. Muito obrigado a todos que fizeram parte não só de minha pesquisa, mas também de uma experiência muito especial em minha vida.

ARTIGO 3 - Capa do relatório original

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO

Sistema Comunitário de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário numa
Comunidade Rural no Nordeste do Brasil

Pacote de Trabalho 4
(Produto 4.2)

Autores:

Bárbara Silva Passos
Bernardo Aleixo
Jéssica Ayra
João Luiz Pena
Sonaly Rezende
Léo Heller

Parceiros do Consorcio

Com apoio de

Belo Horizonte, Brasil, 3 de março de 2015

Versão revisada UFMG-CAGECE, 6 de outubro de 2015

DESAFIO recebeu financiamento do Sétimo Programa Marco da União Europeia para pesquisa, desenvolvimento tecnológico e demonstração sob acordo no. 320303. As informações contidas neste relatório refletem as opiniões dos autores e a União Europeia não é responsável por qualquer uso que possa ser feito das informações nele contidas.

ARTIGO 3

Sistema Comunitário de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário numa Comunidade Rural no Nordeste do Brasil

Bárbara Silva Passos¹

Bernardo Aleixo²

Jéssica Ayra

João Luiz Pena³

Sonaly Rezende⁴

Léo Heller⁵

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil

Introdução

O presente relatório está inserido no Pacote de Trabalho 4 do Projeto DESAFIO, representado por casos de intervenção. No relatório, são apresentados resultados das intervenções em abastecimento de água e a construção de banheiros, no contexto do Sistema Integrado de Saneamento Rural do Estado do Ceará (SISAR/CE). Discutem-se os impactos da inovação sociotécnica na gestão e operação destes sistemas, no que tange à diminuição da vulnerabilidade da população, por meio do acesso à água e de elementos que democratizem a sua gestão. No caso específico deste pacote de trabalho, o objeto de estudo do Produto 4.2 é representado pelo modelo engendrado pelo SISAR/CE, que é analisado sob as dimensões técnica infraestrutural e operacional, econômico-financeira e da saúde.

O SISAR foi criado em 1996 e é uma federação de associações comunitárias que visa apoiar a gestão e a operação de sistemas de abastecimento de água rurais. Esse modelo lança mão de métodos que objetivam o envolvimento da comunidade para assumir de forma compartilhada a gestão dos sistemas, por meio de atividades de suporte e auxílio para operação, nas perspectivas técnica, administrativa e social. A operação dos sistemas é realizada pelas associações filiadas através de seus operadores “voluntários”⁶ com o apoio das associações

¹ E-mail: babisipa@hotmail.com.

² E-mail: bernardo_aleixo@yahoo.com.br.

³ E-mail: joaoluizpena@gmail.com.

⁴ E-mail: srezende@desa.ufmg.br.

⁵ E-mail: heller@cpqrr.fiocruz.br.

⁶Esta atividade é tratada pelo SISAR/CE como um trabalho de caráter voluntário, o operador não possui vínculo empregatício e recebe uma contribuição que é definida pela comunidade.

regionais do SISAR. Cada SISAR possui um conselho de administração e um conselho fiscal, além da realização anual de uma assembleia geral. Atualmente, o SISAR/CE é composto por 665 SAA, distribuídos por bacias hidrográficas em oito diferentes SISARs cobrindo parte significativa das áreas rurais do estado (135 dos 182 municípios) e atendendo a uma população média de 380.000 habitantes (Cortez, 2013). Por se tratar de uma estrutura de gestão compartilhada, entre o SISAR e as comunidades, o caráter inovador pode ser avaliado em uma perspectiva macro, o SISAR em suas ações de apoio e suporte⁷, e uma perspectiva micro, no horizonte das ações da comunidade⁸.

Inicialmente, a comunidade que seria avaliada é a de Sítio Cruz, localizada no município de Cascavel, Estado do Ceará. Entrementes, devido ao pequeno número de famílias e crianças com idade inferior a cinco anos residentes nesta comunidade (88 domicílios e oito crianças) e o fato de o estudo ter caminhado para uma avaliação quantitativa, foi necessário encontrar outra localidade que atendesse aos pressupostos metodológicos. Assim sendo, a comunidade de Sítio Cruz foi substituída pela localidade de Cristais (235 domicílios e 36 crianças), pertencente aos municípios de Cascavel, Ocara, Morada Nova e Beberibe, no Estado do Ceará, denominada neste relatório de comunidade intervenção, ou seja, a comunidade em processo de instalação das intervenções, um Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e banheiros domiciliares, ou seja, onde ainda não se observa a intervenção do SISAR.

Como se trata de um estudo envolvendo pesquisa observacional e comparação entre dois grupos expostos a um determinado fator, foi necessária a identificação de uma localidade controle que permitisse a comparação entre os domicílios que não contam com o acesso a um SAA e aqueles que contam com este acesso. A localidade controle selecionada situa-se no município de Beberibe e é formada pelas comunidades de Itapeim, Andreza e Arataca, que formam o chamado Complexo de Itapeim, contando com 344 domicílios e um total de 31 crianças. Na localidade controle, todas as comunidades são abastecidas por um único SAA, gerido pelo modelo SISAR desde abril de 2013. Tanto Cristais quanto o Complexo de Itapeim estão localizados na área de abrangência do SISAR da Bacia Metropolitana (SISAR/BME).

Cabe ressaltar que a implantação do SAA é de responsabilidade do governo do Estado do Ceará. A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), por meio do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável (São José III), enfrentou alguns obstáculos para concluir a licitação das obras do SAA e dos banheiros domiciliares previstos para serem construídos em Cristais. Além disso, houve atrasos na conclusão das obras e o SAA de Cristais foi inaugurado somente no dia cinco de dezembro de 2014. A construção dos banheiros domiciliares está prevista para findar no dia 15 de fevereiro de 2015, sendo que 86% (252) dos banheiros já foram concluídos e entregues aos moradores. O projeto do sistema de abastecimento de água de Cristais prevê as seguintes unidades: captação flutuante, adutora de água bruta, estação de tratamento – ETA, adutora de água tratada, reservatórios apoiado e elevado, rede de

⁷ Compreende de inovações, como as ações implementadas pelos SISARs: a realização de assembleias gerais; protagonismo de representante das comunidades nos conselhos; utilização de rota de manutenção de maior complexidade; capacitação de operadores; avaliação das ações dos SISARs por metas e resultados; análises de qualidade da água; dentre outras.

⁸ Compreende de inovações, como as ações comunitárias: realização de pequenos reparos; autonomia para definição de parte da tarifa; operação dos SAA e leitura dos medidores pelo operador; dentre outros.

distribuição e ligações prediais. A água será captada no Canal da Integração⁹ localizado no perímetro da localidade, no município de Ocara, e após tratamento será recalçada do reservatório apoiado para o reservatório elevado. Do reservatório elevado a água chegará aos domicílios por meio da rede de distribuição. A ETA e os reservatórios serão construídos na faixa de domínio do Canal da Integração¹⁰. No âmbito dos banheiros domiciliares, estas intervenções promovidas nos domicílios têm como objetivo atender às necessidades básicas de saneamento das famílias, por meio de instalações hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares. Em Cristais, 292 domicílios serão beneficiados com estas melhorias sanitárias domiciliares. Vale salientar que os domicílios do Complexo de Itapeim ainda não foram favorecidos com essa melhoria domiciliar.

Em assim sendo, esta pesquisa procurou analisar vários aspectos da gestão e operação de um SAA por meio de um estudo transversal, buscando examinar simultaneamente a comunidade de Cristais, num período que antecedeu a conclusão da implantação das intervenções, e as comunidades do Complexo de Itapeim, abastecidas por um SAA que é gerenciado pelo SISAR desde maio de 2013.

O relatório inicia-se com a caracterização da área de estudo e o contexto sob a ótica de três dimensões: técnico infraestrutural e operacional; econômico-financeiro e saúde, sendo que a primeira dimensão citada também aborda a questão do esgotamento sanitário ao avaliar a construção de banheiros domiciliares no Distrito de Cristais. Na sequência é apresentado o objeto de estudo como uma inovação sociotécnica que será avaliada a partir das três dimensões supra citadas. O entendimento da inovação sóciotécnica do SISAR neste estudo de caso também é abordado sob a perspectiva das três dimensões de estudo. No capítulo seguinte é descrita a metodologia utilizada para as análises do objeto de estudo. Posteriormente, os resultados e as análises são apresentados enfatizando as três dimensões consideradas.

⁹O Canal da Integração, conhecido como "Eixão das Águas", é constituído por um complexo de estações elevatórias, canais, sifões, adutoras e túneis, que realizam a transposição das águas do Açude Castanhão para reforçar o abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza.

¹⁰ A cessão da faixa de domínio do Canal da Integração foi cedida pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, empresa responsável pelo gerenciamento das águas no estado do Ceará.

Contexto

A definição das comunidades pesquisadas foi feita de forma a possibilitar uma avaliação da metodologia de intervenção do SISAR/CE, tanto na operação e gestão de SAA quanto na construção de banheiros domiciliares.

Aspectos físicos e demográficos das localidades pesquisadas

A comunidade de Cristais, escolhida como a localidade em processo de implantação da intervenção, possui domicílios dispersos nos municípios de Cascavel, Ocara, Beberibe e Morada Nova, situados na parte oriental do Ceará. As comunidades de Arataca, Andreza e Itapeim (Complexo de Itapeim), definidas como controle desta pesquisa, localizam-se no município de Beberibe-CE (Mapa Nº 1).

Mapa Nº 1. Localização dos municípios estudados, Ceará, Brasil

Fonte: Elaboração própria

Na estrutura demográfica percebe-se que em Ocara 68% da população reside na área rural, seguido de Beberibe, Morada Nova e Cascavel. A Tabela Nº 1 mostra detalhadamente a população residente em cada município, por situação de domicílio.

Castro, José Esteban (Ed.)

Tabela Nº 1. População residente em 2010, por situação de domicílio, em Beberibe, Cascavel, Morada Nova e Ocara

Municípios	Situação do domicílio	População	
		Habitantes	%
Beberibe	Urbana	21.611	43,83
	Rural	27.700	56,17
Cascavel	Urbana	56.157	84,90
	Rural	9.985	15,10
Morada Nova	Urbana	35.401	57,04
	Rural	26.664	42,96
Ocara	Urbana	7.605	31,68
	Rural	16.402	68,32

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010.

Dentre os municípios estudados, Cascavel é o mais povoado, com densidade populacional de 78,99 hab/km², sendo também o mais próximo da capital do estado, Fortaleza. O clima varia entre tropical quente semiárido e tropical quente semiárido brando. O Quadro Nº 1 apresenta as características físicas e demográficas dos quatro municípios pesquisados.

Quadro Nº 1. Características físicas e demográficas dos municípios estudados

Município	Distância de Fortaleza	Área	Densidade Demográfica	Clima	Vegetação
Beberibe	83,3 km	1.623,891 km ²	30,37 hab/km ²	Tropical quente semiárido brando e Tropical quente semiárido com chuvas de janeiro a abril.	Complexo vegetacional da zona litorânea e Floresta mista dicotilopalmácea.
Cascavel	64,3 km	837,325 km ²	78,99 hab/km ²	Tropical quente semiárido brando com chuvas de janeiro a maio.	Complexo vegetacional da zona litorânea, Cerrado e Floresta perenifolia paludosa marítima.
Morada Nova	161,1 km	2.779,246 km ²	22,33 hab/km ²	Tropical quente semiárido com chuvas de fevereiro a abril.	Caatinga arbustiva aberta, Floresta caducifolia espinhosa e Floresta subcaducifolia tropical pluvial.
Ocara	95,1 km	765,412 km ²	31,36 hab/km ²	Tropical quente semiárido com chuvas de fevereiro a abril.	Caatinga arbustiva densa e Complexo vegetacional da zona litorânea.

Fonte: <http://www.ceara.gov.br/municipios-cearenses>; IBGE (2010).

Os Gráficos Nº 1 e Nº 2 apresentam as pirâmides etárias das comunidades de intervenção e controle, respectivamente. Em ambas, se identifica um reduzido número de crianças na faixa de idade entre zero e 10 anos. Identifica-se também uma importante concentração da população nos grupos de idade de 10 a 49 anos. Na pirâmide relativa à comunidade intervenção (Gráfico Nº 1) é possível perceber uma predominância de indivíduos do sexo masculino em quase todas as faixas etárias, com exceção dos grupos etários entre 20 e 29 anos, entre 50 e 59 anos e entre 70 e 79 anos. Também merece destaque o forte declínio da população masculina na faixa entre 20 e 29 anos. Ao analisar os dados das comunidades controle (Gráfico Nº 2), é possível perceber que também nessas comunidades há uma predominância de homens em quase todas as faixas etárias, com exceção dos grupos entre 30 e 39 anos, entre 50 e 59 anos e com 80 anos ou mais. Além disso, os dados da comunidade controle mostram que há um declínio de indivíduos do sexo feminino nos grupos etários de 20 a 29 anos e de 70 a 79. Esse declínio se dá entre a população masculina na comunidade intervenção, enquanto se dá entre a população feminina nas comunidades controle.

Gráfico Nº 1. Pirâmide etária da comunidade intervenção

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.

Gráfico N° 2. Pirâmide etária das comunidades controle

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.

O panorama da situação sanitária de Beberibe, Cascavel, Morada Nova e Ocara são ilustrados pelo Gráfico N° 3. Tanto na área rural quanto na área urbana destes municípios há existência de banheiro ou sanitário - outro escoadouro, fossa rudimentar ou outros; todavia, não configura a melhor situação sanitária, pois a fossa rudimentar ou outro escoadouro pode contaminar os solos e tornar a população mais vulnerável por não ser a destinação mais adequada aos esgotos domésticos. Todos os municípios apresentam na área rural significativo número de pessoas que não têm banheiro ou sanitário, realidade também reproduzida do cenário rural do Ceará e do Brasil. Estes dados evidenciam o grande desafio de alterar a realidade do esgotamento sanitário brasileiro, principalmente, na perspectiva do rural.

Gráfico N° 3. Existência de banheiro ou sanitário e tipo de esgotamento sanitário, por situação de domicílio, nos municípios de Beberibe, Cascavel, Morada Nova e Ocara, no Estado do Ceará e Brasil

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.

A comunidade de Cristais, referida neste relatório como comunidade intervenção, está inserida na divisa entre os municípios de Cascavél, Ocara, Morada Nova e Beberibe. Cristais possui alguns aglomerados de casas (Bom Jardim, Vila Quincas e Jucás) que também fazem parte do universo deste estudo, uma vez que seus moradores são membros da associação comunitária de Cristais. A Associação Beneficiária de Cristais (ABC) busca desde 2007, quando foi reativada, a solução de abastecimento de água por meio de SAA para o Distrito de Cristais. O Complexo de Itapeim, referido aqui como comunidade controle, é composto por três comunidades distintas: Arataca, Andreza e Itapeim, com associações comunitárias próprias. Essas comunidades estão a poucos quilômetros de distância umas das outras, porém compartilham o mesmo sistema de abastecimento.

Nos Mapas Nº 2 e Nº 3 é possível visualizar a distribuição espacial dos domicílios das comunidades intervenção e controle. Todas as quatro comunidades estão situadas na mesma bacia hidrográfica, a do rio Pirangi, são equidistantes aproximadamente 25 km e estão inseridas no contexto do SISAR da bacia metropolitana (SISAR/BME).

Castro, José Esteban (Ed.)

Mapa Nº 2. Distribuição espacial dos domicílios estudados, em Cristais (intervenção)

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: waterlat@ncl.ac.uk – Web page: www.waterlat.org

Castro, José Esteban (Ed.)

Mapa Nº 3. Distribuição espacial dos domicílios estudados no Complexo de Itapeim (comunidades controle)

Aspectos técnico infraestruturais

A realidade do saneamento rural não é facilmente descrita por causa de suas múltiplas dimensões, como ambiental, socioeconômica e cultural. A abordagem quantitativa nem sempre permite revelar as especificidades de cada comunidade rural, mesmo assim, através dos dados dos Censos Demográficos é possível identificar, nas áreas rurais, as formas predominantes do abastecimento de água e a infraestrutura dos domicílios. Esse tipo de análise é importante para um delineamento macro da situação sanitária rural do País, do Estado do Ceará e dos municípios de estudo (Beberibe, Cascavel, Morada Nova e Ocara), nos quais estão localizadas as comunidades pesquisadas. Assim sendo, a situação das comunidades intervenção e controle é investigada em profundidade, permitindo uma contextualização mais precisa de suas condições locais de abastecimento de água.

A oferta de serviços básicos em áreas rurais do Brasil vem sendo ampliada nas últimas décadas, como pode ser observada no Gráfico Nº 4 que apresenta a evolução da cobertura de redes de abastecimento de água em domicílios rurais do Brasil e do nordeste. Essa tendência é também verificada nos domicílios rurais do Estado do Ceará e dos municípios de Ocara e Morada Nova e, em menor medida, nos domicílios rurais dos municípios de Cascavel e Beberibe.

Gráfico Nº 4. Evolução da cobertura de atendimento por rede geral com canalização interna nos domicílios rurais do Brasil, Nordeste, Ceará, Cascavel, Beberibe, Ocara e Morada Nova

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 1991; 2000 e 2010.

As soluções representadas pelas formas de abastecimento de água através de poços, nascentes e outras modalidades (rio, lago, açude, igarapé, água de chuva, carro pipa) aumentaram no Brasil entre 1991 e 2010, tendo havido um maior crescimento na década de 2000 a 2010 (Gráfico Nº 5). Igualmente, houve uma tendência de crescimento contínuo nas áreas rurais do Nordeste, do Ceará e, de forma bastante significativa, nas áreas rurais dos municípios de Cascavel e Beberibe.

Gráfico Nº 5. Evolução da cobertura de atendimento por poço ou nascente com canalização interna nos domicílios rurais do Brasil, Nordeste, Ceará, Cascavel, Beberibe, Ocara e Morada Nova

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 1991; 2000 e 2010.

Ao mesmo tempo, percebe-se uma redução bastante significativa no percentual de domicílios sem canalização interna atendidos por poço, nascente e outras formas de abastecimento de água, sendo essa redução de menor magnitude para os municípios de Cascavel (onde se concentra a maior parte da localidade intervenção) e Beberibe (onde se localiza uma parcela da comunidade intervenção e as três comunidades controle) entre 2000 e 2010 (Gráfico N° 6).

Gráfico N° 6. Evolução de formas de abastecimento poço, nascente e outras formas, sem canalização interna, nos domicílios rurais do Brasil, Nordeste, Ceará, Cascavel, Beberibe, Ocara e Morada Nova

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 1991; 2000 e 2010.

O Gráfico N° 7 mostra a distribuição dos tipos de fontes de água existentes nas áreas urbanas e rurais do Brasil e do Estado do Ceará e o Gráfico N° 8 também apresenta os tipos de fontes de

Castro, José Esteban (Ed.)

água, porém para os quatro municípios de interesse do estudo. O Gráfico Nº 7 exemplifica bem as diferenças entre as áreas urbanas e rurais, na qual se identifica que nas áreas urbanas, tanto do Estado do Ceará quanto do Brasil, mais de 90% dos domicílios são atendidos por rede geral, em contraposição nas áreas rurais predomina-se utilização de poços ou nascentes. O Gráfico Nº 8 chama à atenção a significativa presença de domicílios atendidos por poço ou nascente em áreas urbanas e rurais de Cascavel e Beberibe, bem como o percentual elevado de domicílios atendidos por carro pipa, com destaque para o município de Ocara.

Gráfico Nº 7. Formas de abastecimento de água nos domicílios urbanos e rurais do Brasil e do Estado do Ceará, 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010

Gráfico Nº 8. Formas de abastecimento de água nos domicílios rurais dos municípios de Cascavel, Ocara, Morada Nova e Beberibe, 2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010.

A localidade de Cristais possui algumas condições que podem dificultar a implantação das obras. A principal delas se relaciona ao afloramento de rochas no local, o que torna mais onerosa a implantação da rede de distribuição de água. Outro elemento que também pode

Castro, José Esteban (Ed.)

difícultar as obras é o fato de a localidade ser dividida pela rodovia federal BR-116, uma das principais ligações do Nordeste com a região Sudeste do Brasil e que representa um forte determinante técnico na elaboração do projeto básico do SAA.

A Tabela Nº 2 apresenta as fontes que são utilizadas pelos domicílios pesquisados nas comunidades intervenção e controle. É possível ver que a utilização de fontes de água de chuva é predominante em ambos os grupos avaliados, mesmo nas comunidades controle. Isso acontece, apesar de 90% dos domicílios estudados nesta comunidade terem declarado utilizar água da rede de distribuição do SAA do Complexo de Itapeim no período em que os questionários foram aplicados (de maio a julho de 2014).

Tabela Nº 2. Fontes utilizadas nos domicílios das comunidades intervenção e controle, maio a julho de 2014

	Rio	Carro pipa (exército - prefeitura)	Cistern a PIMC	Água da chuva	Água mineral	Busca no chafariz ou cisterna pública	Paga pelo transporte da água / água paga de Itapeim *	Canal/Poço raso/Outra s Fontes	SAA do Complex o de Itapeim
Interven ção	19	5	52	173	52	66	65	73	-
	8,2%	2,2%	22,4%	74,6%	22,4%	28,4%	28,0%	31,5%	-
Controle	10	7	40	261	16	12	9	103	307
	2,9%	2,1%	11,7%	76,5%	4,7%	3,5%	2,6%	30,2%	90,0%

* **Paga pelo transporte da água:** compreende a água dos chafarizes ou cisternas coletivas da comunidade intervenção em que os moradores pagam a terceiros para transportá-la até a sua residência. A **água paga de Itapeim:** compreende a água de um dessalinizador, localizado na comunidade controle de Itapeim, que é vendida aos moradores do Complexo de Itapeim.

Aspectos econômico-financeiros

Entender o contexto econômico-financeiro das comunidades estudadas permite avaliar as suas condições de renda e situação de pobreza, assim como refletir sobre a desigualdade envolvida no acesso aos serviços de abastecimento de água. Desta forma, dada a relevância da renda como determinante da probabilidade de acesso aos serviços de saneamento, a Tabela Nº 3 apresenta a renda da população rural (brasileira, nordestina, cearense, cascavelense, beberibense, moradonovense e ocarense) com idade superior a dez anos, divididas em classes de rendimento por salários mínimos, no ano de 2010 (IBGE, 2010). Pode-se observar que há uma grande concentração de população com rendimentos declarados abaixo de um quarto de salário mínimo (R\$127,50, (€39,53) à época), na região Nordeste, no Estado do Ceará e nos municípios que abarcam as comunidades estudadas. Além disso, quando se observam os dados relativos à população que recebe rendimentos superiores a um salário mínimo (R\$510,00 (€158,10), à época), a diferença entre os dados do Brasil, como um todo, e os da região em avaliação, é expressiva. De uma forma geral, o Nordeste e a região estudada têm uma proporção menor de população com renda superior a um salário mínimo.

Tabela Nº 3. Distribuição da população rural com 10 anos ou mais, por classes de rendimento nominal em salários mínimos

	Até 1/4 de salário mínimo	Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo	Mais de 1/2 a 1 salário mínimo	Mais de 1 a 2 salários mínimos	Mais de 2 salários mínimos	Sem rendimento
Brasil	8,3%	6,9%	24,8%	10,4%	4,2%	45,4%
Nordeste	12,4%	8,6%	24,2%	5,0%	1,3%	48,6%
Ceará	14,7%	9,2%	24,2%	4,1%	0,9%	46,8%
Cascavel	12,5%	8,4%	29,8%	4,8%	0,9%	43,6%
Beberibe	15,3%	7,9%	27,1%	4,4%	0,9%	44,4%
Ocara	13,3%	7,1%	25,0%	3,5%	0,9%	50,3%
Morada Nova	16,9%	9,0%	26,0%	4,7%	0,7%	42,7%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010.

Com base nas informações obtidas em campo, o Gráfico Nº 9, permite a comparação da renda total das comunidades intervenção e controle. É possível constatar que nas localidades controle existe uma maior concentração de domicílios com renda abaixo da faixa que abrange entre um e dois salários mínimos, o que não ocorre na comunidade intervenção. Entrementes, em ambas as comunidades, a maioria dos domicílios situa-se nas faixas que varia de um até dois salários mínimos. Uma forma de entender melhor a composição da renda familiar é apresentada na no Gráfico Nº 10, sob a forma de gráficos que mostram a renda total e estratificada segundo a proveniência da renda: emprego estável; ajuda de não morador; aposentadoria ou pensão; seguro desemprego; pensão alimentícia; programas de transferência de renda e outras formas de renda (agricultura, trabalhos temporários, comércios e prestação de serviços). O Gráfico Nº 10 revela que, apesar de existirem diferenças na distribuição da renda, na maior parte das categorias de renda avaliadas, a distribuição é semelhante nas comunidades intervenção e controle. Vale destacar a renda por aposentadoria ou pensão e por outras formas de renda, para as quais as medianas são maiores na localidade de intervenção, diferença que pode ajudar a explicar a diversidade entre a distribuição total da renda nas comunidades intervenção e controle que aparece no Gráfico Nº 9.

Gráfico Nº 9. Faixas de renda por domicílio nas comunidades intervenção e controle entre maio a julho de 2014

Gráfico Nº 10. Renda total domiciliar, por seguimento, na comunidade intervenção e controle, maio a julho de 2014

- A- Comunidade intervenção;
- B- Comunidades controle;
- 1-Trabalho fixo, como carteira assinada;
- 2-Ajuda de não morador;
- 3--Aposentadoria ou pensão;
- 4-Seguro desemprego;
- 5-Pensão alimentícia;
- 6-Programas de transferência de renda;
- 7-Outras formas de renda;
- 8-Total.

O Gráfico Nº 11 mostra a ocupação dos chefes dos domicílios que fizeram parte do estudo nas comunidades intervenção e controle. A comparação entre os casos estudados permite afirmar que existe certa semelhança no perfil de seus chefes de família. Entretanto, as comunidades controle têm uma maior presença de agricultores (47%), mais do que o dobro da porcentagem de agricultores na comunidade intervenção (22%). Por outro lado, na comunidade intervenção há uma maior presença de chefes de família com trabalhos informais, funcionários públicos e trabalhadores que têm carteira assinada. Essas diferenças podem ser explicadas pelo fato de que na comunidade intervenção, a proximidade de uma rodovia federal com grande tráfego de veículos, dá aos chefes de família a possibilidade de desenvolverem atividades para além da agricultura, como, por exemplo, as ligadas ao setor de serviços (alimentação mecânica de automóveis).

Gráfico Nº 11. Ocupação dos chefes de família nas comunidades intervenção e controle, maio a julho de 2014

Além de uma análise descritiva da renda e de sua distribuição nas comunidades estudadas é possível fazer outras avaliações para verificar similaridades e diferenças socioeconômicas entre as comunidades intervenção e controle, como a escolaridade dos chefes de família, os materiais utilizados nas habitações pesquisadas e o número de cômodos dos domicílios.

O Gráfico Nº 12 descreve as faixas de escolaridade dos chefes de domicílio nas comunidades intervenção e controle. Em ambos os casos avaliados, existe uma forte presença de chefes analfabetos, chegando a aproximadamente 50% nas comunidades controle. Nas faixas de escolaridade, em que há alguma instrução, em ambos os casos apresentam tendências semelhantes, mesmo tendo a comunidade de intervenção escolaridade discretamente mais alta.

Gráfico N° 12. Escolaridade do chefe da família nas comunidades intervenção e controle

O Gráfico N° 13a apresenta o número total de cômodos nos domicílios pesquisados e o Gráfico N° 13b apresenta o número total de cômodos no interior dos domicílios utilizados como dormitório. Há uma distribuição semelhante de número de cômodos por domicílio nos casos de estudos. Entretanto, nas localidades controle, a porcentagem de domicílios com até cinco cômodos é um pouco maior. Por outro lado, a presença de domicílios com oito ou mais cômodos é maior na comunidade intervenção. Em relação aos cômodos nos domicílios utilizados para dormir também há semelhança em seu arranjo entre as duas localidades, predominando os domicílios com dois cômodos para esta finalidade e uma porcentagem maior nas comunidades controle.

Gráfico N° 13. Número total de cômodos (a) e número total de cômodos usados como dormitório (b) nos domicílios, nas comunidades intervenção e controle

Os Gráficos N° 14 e N° 15 apresentam informações sobre os materiais de construção utilizados nas habitações das comunidades estudadas, nas quais predomina a alvenaria com revestimento. Os telhados são principalmente de telha colonial e o piso é predominantemente de cimento ou cerâmica.

Gráfico Nº 14. Material das paredes externas dos domicílios nas comunidades intervenção e controle

Gráfico Nº 15. Material da cobertura (a) e do piso (b) dos domicílios nas comunidades intervenção e controle

Os dados apresentados nos Gráficos Nº 12 e Nº 15, principalmente a escolaridade dos chefes das famílias e o tipo de material utilizado na construção das habitações, associados às informações sobre a renda, sugerem que a comunidade intervenção tem uma condição socioeconômica levemente superior à das comunidades controle. Entrementes, estas pequenas dissimilaridades não inviabilizam a possibilidade de as comunidades do Complexo de Itapeim serem utilizadas como o controle da comunidade de Cristais.

Aspectos da saúde

O conceito de saúde vem sendo discutido de forma sistemática ao longo dos anos. Assim, o fenômeno da saúde é comumente definido positiva ou negativamente. A definição positiva da saúde denota desempenho, funcionalidade e percepções. A denotação negativa envolve ausência de doenças, riscos e agravos. Estas definições podem ser estruturadas a nível individual (subjetivo ou clínico) ou coletivo (populacional ou social) (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2000).

Parte-se aqui do pressuposto que evidências clínicas da presença de doença não necessariamente revelam repercussões sobre a qualidade de vida dos sujeitos. Portanto, saúde não é meramente a ausência de doença. O estado de saúde é um aspecto interdisciplinar que é refletido em diversas áreas.

O paradigma da saúde é qualificado em movimentos ideológicos que vêm surgindo no campo do conhecimento ao longo dos anos. Recentemente discute-se o conceito de saúde coletiva ou movimento de promoção da saúde. Este movimento insere o campo social na ideia de saúde. O que conhecemos hoje como saúde coletiva se estrutura sobre a epidemiologia, o planejamento e a prática social através da promoção da saúde. A promoção de saúde é caracterizada pelo foco das ações sanitárias nos determinantes sociais de saúde. Estas ações são produto de uma ampla gama de fatores relacionados à qualidade de vida, tais como padrões adequados de habitação, alimentação, abastecimento de água e esgotamento sanitário, trabalho e educação (CARVALHO, 2008).

Essas concepções modernas de saúde implicam considerá-la em sua positividade, muito além, portanto, de suas consequências imediatas; indicadas negativamente como doença, sequela e morte. Saúde é então resultado de um processo de produção social, que expressa a qualidade de vida de uma população (MENDES, 2006).

Nesta perspectiva a saúde passa a ser tida como um campo interdisciplinar. Este novo paradigma admite ações não mais meramente curativas. A interdisciplinaridade do campo da saúde desenvolve ações de investigação sobre: o estado sanitário da população - bem como as intervenções dos grupos sociais sobre questões sanitárias, as políticas públicas de saúde e o processo de doença/agravo (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2000).

Entre os principais elementos de atuação na saúde coletiva pode-se destacar a proteção da saúde. Ações de proteção se distinguem da promoção uma vez que objetivam a magnitude e natureza das defesas e não a intensidade dos riscos. Uma das formas de proteção à saúde se dá através da redução da vulnerabilidade de um grupo social. Esta condição de vulnerabilidade está majoritariamente presente em grupos que apresentam características comuns: baixa renda e distribuição periférica. A manutenção desta condição está associada com a histórica exclusão destas comunidades das políticas públicas, dentre elas a voltada para o abastecimento de água e o esgotamento sanitário (ALMEIDA-FILHO, 2011).

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, os recursos destinados a cuidados com a saúde são, de forma geral, mal direcionados. Concentram-se em serviços curativos de elevado custo, negligenciando a prevenção primária e proteção a saúde que possuem potencial de reduzir em até 70% a carga das doenças (OMS, 2008).

Intervenções na prevenção em saúde vêm mostrando a necessidade de se modelar a realidade local. Esta nova perspectiva do complexo prevenção-saúde-doença-cuidado contempla políticas públicas que insiram a participação da sociedade nas questões de saúde.

Este novo paradigma implica a construção de um marco teórico que configure o controle social para sustentar as práticas de saúde.

Políticas de saúde pública no Brasil

No Brasil, desde a década de 1980, discute-se a mudança da prática sanitária até então fundamentada na atenção curativa especializada e centrada no hospital. Nesse interim, o Movimento de Reforma Sanitária passa a priorizar a proteção e promoção da saúde centrada na atenção primária como porta de entrada de um sistema de saúde unificado, universal e hierarquizado dentro das esferas de governo.

A Constituição Federal de 1988 (C.F 88) contempla a discussão iniciada pelo Movimento de Reforma Sanitária na VIII Conferência Nacional de Saúde, instituindo a saúde como um direito universal e igualitário em seu artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).

A partir de então, o Brasil vem vivenciando mudanças na organização, oferta e financiamento dos serviços de saúde. A atenção primária à saúde vem desempenhando um papel cada vez mais essencial nos serviços de saúde. A introdução de programas inovadores ratifica a importância da atenção primária para se pôr em prática as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Estas ações passam a ser planejadas tendo como foco a família e a comunidade com uma visão multi e interdisciplinar (GOMES *et al.*, 2011).

O Sistema Único de Saúde

O Movimento de Reforma Sanitária no Brasil surgiu em um cenário de crise do setor de saúde, marcado pela mercantilização e ineficiência da prática médica, nos anos finais a ditadura. A reforma sanitária marcou um processo de transformação institucional culminando na reestruturação do setor evidenciada na C.F 88 que criou o Sistema Único de Saúde (SUS) (TEIXEIRA, 2009).

Com a restauração do estado democrático, o controle social dos serviços de saúde passou por mudanças em sua forma de gerenciamento e planejamento de recursos. O controle social destes serviços, proposto na criação do SUS, demonstra que o Estado é a ligação entre as relações das forças sociais (VALLA *et al.*, 1993). O controle social passa a assumir a possibilidade de influenciar as políticas públicas atendendo às demandas populares. O Movimento Sanitário defendeu a descentralização pela municipalização¹¹ dos serviços de saúde, com uma estratégia de democratização do sistema nacional de saúde na tentativa de aproximação da gestão com o cidadão (DIÓGENES, 2003). O SUS foi criado em um contexto

¹¹ A municipalização é uma forma de descentralização que concede autonomia ao gestor municipal. Os serviços de saúde se adequam as especificidades locais e regionais envolvendo relações entre os níveis de governo. Este processo vem se efetivando no Brasil de forma gradual, respeitando as limitações técnicas e financeiras de cada município. A municipalização possibilita a aproximação entre os governantes e os cidadãos que podem apresentar mais facilmente aos gestores locais sua insatisfação com o serviço de saúde (IPEA 1993).

de descentralização, após décadas de um governo totalitário, que pretendia garantir a abertura para a participação da sociedade civil (BATAGELLO *et al.*, 2011).

A legislação estruturante do SUS - C.F 88, Lei 8.080/90, Lei 8.142/90, Normas Operacionais Básicas (NOB) 91, 92, 93 e 96, Norma Operacional de Assistência a Saúde (NOAS) 01 e 02, além dos Pactos pela Saúde - definem princípios que guiam as ações interdisciplinares de saúde no país (Quadro Nº 2).

Quadro Nº 2. Diretrizes do SUS

Princípios do SUS	Ação Pública
Universalidade	Garantir assistência à saúde a todos cidadãos
Integralidade	Ofertar ações e serviços de forma articulada em todos os níveis assistenciais
Equidade	Atendimento diferenciado aos indivíduos e comunidade de acordo com suas necessidades de saúde
Descentralização	Garantia de serviços que possam ser geridos e organizados pelos municípios e estados em suas instâncias gestoras
Hierarquização e Regionalização	Oferta de serviços de saúde de diferentes graus de complexidade em uma determinada região de saúde, garantindo acesso integral e otimização de recursos
Participação Social	Garantir a participação de representantes da população em instâncias decisórias, juntamente com gestores e profissionais de saúde

Fonte: Adaptado de Cotta (2013).

No contexto da reforma sanitária, a tentativa de implementação da Norma Operacional Básica, em 1991 (NOB 91), durante o governo do Presidente Fernando Collor de Melo (1990-1992), visava a articular o Governo Federal e os municípios, com os últimos no papel de executores de serviços programados pelo primeiro. Com o impeachment do presidente Collor (1992), houve a descentralização das políticas de saúde, com transferência da responsabilidade na formulação do sistema de saúde local a cargo do município. A segunda Norma, NOB/93, definiu quatro níveis de gestão municipal (incipiente, parcial, semiplena e plena), que distinguiam os diferentes estágios de organização técnica, política e administrativa dos municípios. Caracterizou-se então o processo de descentralização administrativa com o repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, sem interferência em nível estadual. Durante o Governo Fernando Henrique Cardoso definiram-se as competências das esferas de governo, restabelecendo-se as atribuições do Governo Federal através de NOB/96. Esta Norma iniciou o incentivo financeiro aos municípios para que estes estruturassem o Programa de Saúde da Família (DIÓGENES, 2003).

A concepção de conselhos plurais que se articulam com as três esferas de governo, federal, estadual e municipal, surge como uma forma de gestão da saúde que garante a representatividade dos usuários na tomada de decisões das políticas públicas e o estabelecimento de uma estrutura capaz de incorporar as necessidades locais e assim orientar as ações de saúde (BATAGELLO *et al.*, 2011). Nesta perspectiva, os Conselhos de Saúde funcionam como uma forma de “participação institucionalizada” da sociedade civil, que passa

a exercer controle social possibilitando a interação da sociedade nas ações do Estado na gestão de gastos públicos (DIÓGENES, 2003).

Conselhos de Saúde

A C.F 88 instituiu a descentralização da gestão de políticas públicas sancionando a participação popular no processo de controle e tomada de decisão. As normas constitucionais possibilitaram um novo arranjo institucional que inseriu atores sociais nas instituições políticas. Este novo cenário de inovações institucionais envolve a realização de conferências municipais, estaduais e nacionais, bem como o surgimento de conselhos e comissões gestoras de políticas públicas¹².

A participação popular em políticas de saúde foi instituída pela Lei 8.142 de 1990 através da criação de conselhos de saúde nas respectivas esferas de governo. Os conselhos de saúde são órgãos deliberativos que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução de políticas de saúde na instância correspondente. Os usuários dos serviços de saúde possuem representação paritária nos conselhos que são formados também por trabalhadores da área de saúde (25%) e prestadores públicos ou privados (25%) (BRASIL, 1990; SALIBA *et al.*, 2009).

Os Conselhos de Saúde inserem-se num movimento geral que procura superar as formas existentes de participação política, cristalizadas em partidos políticos, e criar instituições democráticas que promovam a inclusão política. Trata-se de uma inovação institucional surgida durante o processo de transição política, quando a sociedade rejeitava fortemente o padrão clientelístico e excludente das políticas sociais e aspirava a novas políticas desenhadas a partir das necessidades da população, por meio da participação direta dos cidadãos no processo de tomada de decisões (SALIBA *et al.*, 2009).

Conselho Estadual de Saúde do Ceará

O Conselho Estadual de Saúde (CESAU) do Ceará foi criado com a Lei Nº 5.427 de 1961, porém, não previa a participação da comunidade, que apenas desempenhava um papel consultivo na resolução de problemas administrativos da Secretaria de Saúde do estado. A participação popular no CESAU se edificou com o decreto Nº 78.307 de 1976, que instituiu o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) que, em 1979, se configurou em âmbito nacional. Conforme estabelecido pela Lei 8.142 de 1990, o CESAU passou a funcionar permanentemente com um caráter deliberativo, composto atualmente por representantes do governo, profissionais da saúde, prestadores de serviços de saúde e usuários para articular estratégias de execução e controle das políticas públicas no estado (DIÓGENES, 2003).

A institucionalização da reforma sanitária no Ceará teve como base a democracia participativa com a descentralização somada à participação local na fiscalização das

¹² No Brasil, os conselhos de saúde se organizam em: Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e Conselhos Estaduais de Saúde. As comissões são organizadas nos diferentes níveis de governo, a saber: Comissão Intergestora Tripartite (união, estado e município) e Comissão Intergestora Bipartite (município e estado).

Castro, José Esteban (Ed.)

instituições públicas e na definição de prioridades, sendo considerado o pilar do modelo alternativo de saúde pública. No CESAU, o estado é o gestor responsável pelo atendimento associando às demandas da população através de debates entre governo e sociedade civil, possuindo um papel “muito importante na luta pela busca da efetivação das políticas públicas de saúde” no estado (DIÓGENES, 2003).

Programa de Saúde da Família

O modelo de saúde da família busca a promoção da saúde através da prevenção de doenças por meio de participação comunitária e a intersetorialidade nessas ações (STARFIELD, 1992). O Programa de Saúde da Família (PSF), criado em 1994, que inicialmente visava a extensão da cobertura assistencial em áreas consideradas de risco social, reorientou as ações de saúde para a família e o meio em que ela vive, incorporando princípios de trabalho em equipe e vigilância da saúde. Atualmente, o PSF estabelece um elo entre equipe de saúde e comunidade assistida. Com a institucionalização do PSF, o Ministério da Saúde reorganizou o modelo assistencial, imprimindo uma dinâmica diferente na atuação das unidades de saúde básicas, em conformidade com os princípios do SUS e definindo responsabilidades entre serviços de saúde e a população (PELLIANO, 1999).

Programa Saúde da Família no Ceará

No Ceará a implementação do PSF resgatou a experiência vivenciada por 8.023 agentes de saúde que vinha sendo desenvolvida em políticas estaduais desde 1988. Em 1992, a constituição do plano de saúde para Fortaleza trouxe a discussão de implementação de um programa de assistência médica familiar no estado como forma de alcançar a universalização da atenção primária, incorporando as Unidades de Saúde Básicas da Capital e envolvendo os agentes de saúde no atendimento de populações mais vulneráveis. O PSF no Ceará foi orientado pela participação da comunidade, a universalização, a equidade, a integralidade da atenção na promoção de saúde pela prevenção de doenças e organizado pelo planejamento e programação local, intersetorialidade, corresponsabilidade e orientação por problema e autoridade local sanitária. A Secretaria Estadual de Saúde passou a considerar o PSF como a chave para mudanças no modelo de atenção à saúde, tendo como base a participação popular (SILVA, 2013; ANDRADE, 1998).

Em outubro de 1993, o Secretário de Saúde de Quixadá encaminhou o projeto intitulado Saúde da Família para o Ministério da Saúde. No Ceará, os municípios de Quixadá, Jucás, Cascavel, Fortim, Icó e Beberibe foram os primeiros a aderir à proposta e iniciaram o programa em junho de 1994, com a assessoria e acompanhamento da Secretaria Estadual de Saúde (MENDES, 2002; GOYA, 1996).

Os agentes comunitários de saúde são importantes atores na proteção e promoção da saúde das duas comunidades que compõem este estudo de caso. Estes profissionais, que são moradores das próprias comunidades, acompanham em nível domiciliar a saúde de crianças, idosos e grávidas.

Relação entre abastecimento de água e esgotamento sanitário e a saúde

O saneamento necessita uma abordagem sistêmica inserindo suas diversas dimensões para superar o conceito de mera prestação de serviço. As políticas públicas em saneamento são pautadas por um conjunto de condicionantes sistêmicas que estão profundamente relacionados entre si e não podem ser tomados separadamente. Estas condicionantes moldam e orientam as políticas. Em suas diversas interfaces (econômico-financeira, técnica, geográfica, política, sociocultural, dentre outros possíveis condicionantes inseridos especificamente em cada ambiente) regem os marcos legais e institucionais. Assim, subsidiam a gestão das políticas públicas através do planejamento, organização administrativa e avaliação do sistema. Historicamente, em países ditos emergentes, alguns condicionantes sistêmicos são minimizados, ou mesmo anulados. As políticas nestes países ainda se pautam na visão tecnocêntrica importada de seus colonizadores (HELLER, CASTRO, 2013).

A percepção da intersectorialidade do saneamento, que inclui diversas áreas do conhecimento, é capaz de construir ações adequadas à realidade local. As ciências exatas trazem a compreensão de processos físicos e químicos relacionados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. As ciências humanas trazem o aperfeiçoamento das intervenções para garantir a apropriação e consequente utilização pela população. As ciências da vida são capazes de avaliar os impactos das ações na saúde coletiva. Podemos, por exemplo, relacionar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) (Quadro Nº 3) com ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário a partir da multidimensionalidade e interdisciplinaridade da área (HELLER, 2013).

Quadro Nº 3. Relação entre os ODM e os impactos do abastecimento de água e esgotamento sanitário

Objetivo	Relação com o abastecimento de água/egotamento sanitário
Erradicar a Pobreza extrema	A melhoria das condições sanitárias a nível domiciliar é capaz de romper a relação pobreza e processo saúde/doença
Erradicar a Fome	Melhoria nas condições ambientais tem consequências positivas na redução da desnutrição através da redução de episódios de diarreia
Alcança a igualdade de gêneros e o empoderamento da mulher	O fornecimento de água no domicílio, diminuindo ou eliminando a necessidade de busca, representa ganho de tempo produtivo a mulher que é, em muitas comunidades, responsável pela obtenção deste recurso
Reduzir a mortalidade infantil	O efeito positivo de ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário na redução de doenças diarreicas (segunda principal causa de morte em crianças de até cinco anos) é conhecido e comprovado

Fonte: Adaptado de Heller (2013).

A relação entre intervenções de abastecimento de água e esgotamento sanitário deve ser entendida em um contexto amplo de saúde ambiental. Como discutido anteriormente, a intersetorialidade da saúde introduz a necessidade de se avaliar a abrangência de ações que influenciam aspectos de saúde coletiva. A saúde ambiental envolve as diversas realidades impostas à qualidade de vida dos indivíduos como: padrões adequados de alimentação, habitação, abastecimento de água em quantidade e qualidade, esgotamento sanitário, lazer, trabalho, ambiente físico e social.

A incorporação da relação entre o abastecimento de água e o esgotamento e a saúde coletiva em políticas de saneamento é capaz de potencializar as ações do setor. Embora tenha ocorrido um considerável investimento em ações de saneamento em países em desenvolvimento desde a década de 1980, doenças associadas à falta de água e, ou, a sua qualidade e ao esgotamento sanitário adequado ainda têm grande importância para a saúde pública. Doenças diarreicas, atribuídas ao abastecimento de água (incluindo higiene pessoal e doméstica inadequada), são a *causa mortis* de 760 000 crianças menores de cinco anos todos os anos no mundo (OMS, 2013). A inserção da saúde no arcabouço legal do saneamento em países em desenvolvimento deve incluir a atuação de agentes institucionais nas interfaces setoriais estabelecendo formas de integração com separação de atribuições e funções inerentes a cada área (HELLER, 2013).

A deficiência no abastecimento de água afeta negativamente a saúde de forma direta ou indireta. O fornecimento inadequado de água também limita hábitos de higiene, consequentemente melhorias no abastecimento de água representam oportunidades importantes de melhoria na saúde pública (HUNTER *et al.*, 2010).

Hunter *et al.* (2010) indicam seis atributos do abastecimento de água em áreas vulneráveis, como as rurais, que podem determinar a eficácia desse serviço na prevenção de doenças:

- A *qualidade da água* está relacionada à presença de agentes patogênicos e poluentes químicos que podem ser associados a diversas doenças;
- A *quantidade da água disponível ao uso* é fundamentalmente determinada pela distância para o transporte, geralmente realizado por crianças e mulheres;
- O *acesso à água* pode ser inicialmente uma questão física relacionada à distância de busca, porém, pode ter relações socioeconômicas e, ou, culturais quando certos grupos não têm acesso a certas fontes por questões culturais ou de custo;
- A *confiabilidade* na capacidade das fontes de água em fornecer água suficiente à comunidade durante todas as estações do ano;
- O *custo* da água ao usuário, representado pela tarifa que é paga ao provedor ou, em caso de abastecimento precário, pelo impacto saúde e tempo dispensado para a busca por água;
- A *facilidade do gerenciamento* do recurso pelo usuário final. Em áreas urbanas o usuário paga apenas uma tarifa, em áreas rurais os usuários devem desempenhar um papel importante na operação, manutenção e gerenciamento dos sistemas.

O acesso inadequado à água para consumo de qualidade está associado à baixa eficácia do governo de países em desenvolvimento, que muitas vezes não têm capacidade de administrar essa dimensão por deficiência institucional. Essa dificuldade está ligada à falta de profissionais qualificados, falta de corpo técnico e má gestão organizacional, resultando em políticas ineficientes e inapropriadas, que não consideram as diversas especificidades locais (HANJARA, 2008).

A diarreia é a segunda principal causa de morte entre crianças de até cinco anos, atrás apenas da pneumonia. Segundo Boschi *et al.* (2008), em 2008 houve 1,7 bilhões de casos de diarreia infantil causando a morte de cerca de 1,87 milhões de crianças menores de cinco anos. As doenças diarreicas estão profundamente ligadas ao saneamento. Black *et al.* (2003) estimou que 88% das mortes infantis resultadas de doenças diarreicas poderiam ser evitadas com melhorias no abastecimento de água e no esgotamento sanitário. Apesar do crescente surgimento de vacinas contra algumas doenças diarreicas, como a cólera, existem ainda vários outros patógenos que são transmitidos através de fezes, assim, a melhoria no saneamento ainda se faz crucial na prevenção de tais doenças.

A qualidade e a quantidade da água disponível em comunidades rurais ou pobres, frequentemente são insuficientes para satisfazer as necessidades básicas, uma vez que este recurso está distante da casa. O trabalho físico exigido para a busca de água geralmente é atribuído a mulheres e crianças, que acabam se afastando da escola e sofrendo lesões e problemas de crescimento. Quando há uma torneira disponível na residência, compartilhada com um vizinho próximo ou a menos de 30 minutos (ou umkm) de distância, o consumo de água *per capita* pode ir de até 10-30 L/pessoa/dia para 30-100 L/pessoa/dia (Gráfico Nº 16). O aumento do volume de água disponível à uma família tende a mudar seus hábitos de higiene, incluindo o aumento da lavagem das mãos e alimentos (BROWN *et al.*, 2013). É comum o cenário de uma população, seja rural ou urbana, ter acesso a quantidades suficientes de água, sem o atendimento aos requisitos de qualidade, como resultado de contaminação microbiana ou química. Melhorar a qualidade da água no ponto de consumo é crucial para proteção das crianças contra as doenças transmitidas pela água. Cairncross *et al.* (2010) demonstrou que há reduções de 17% do risco de diarreia associada à melhoria da qualidade da água.

Gráfico Nº 16. Gráfico da relação entre o consumo de água (l) e a distância até a fonte (minutos).

Fonte: Brown *et al.* (2013).

Apesar da grande discussão em torno da íntima relação entre o saneamento e saúde pública, não existem trabalhos científicos ou mesmo controle interno do SISAR sobre a efetividade das ações de intervenção na saúde das comunidades que aderem ao modelo.

Contexto local da dimensão saúde

Dentro do Pacote de Trabalho 4, Produto 4.2, a avaliação da dimensão saúde envolve de crianças de até cinco anos nas comunidades de Cristais (intervenção) e Complexo de Itapeim (controle). Para possibilitar a comparabilidade entre as duas comunidades, com e sem sistema de abastecimento de água, em domicílios com crianças de até cinco anos de idade, as duas comunidades devem ser homogêneas. Como verificado no Gráfico Nº 17, Cristais e Complexo de Itapeim possuem medianas similares de renda mensal, R\$ 1.000,00 e R\$ 800,00 respectivamente, e a idade do chefe de família é de aproximadamente 30 anos. As duas comunidades avaliadas são tipicamente rurais e as suas principais fontes de renda são a aposentadoria e o auxílio do governo, como o Bolsa Família e o Auxílio Estiagem.

Gráfico Nº 17. Box plot das médias de a) Idade do chefe de família e b) renda mensal. Em domicílios com crianças de até cinco anos de idade.

As famílias com crianças de até cinco anos de idade entrevistadas neste estudo são marcadas por terem poucos membros. Em Cristais, 70,2% das famílias possuem até quatro membros e no Complexo de Itapeim esse número é de 72,3% (Gráfico Nº 18). As duas comunidades são marcadas pelo êxodo dos mais jovens para a sede dos municípios na procura de emprego.

Gráfico Nº 18. Média de moradores por domicílio em a) Cristais e b) Complexo de Itapeim. Em domicílios com crianças de até cinco anos de idade

a)

b)

O êxodo dos mais jovens cria um cenário onde a população é composta majoritariamente de idosos. O número total de crianças de até cinco anos de idade nas duas comunidades é de 67 (36 em Cristais e 31 no Complexo de Itapeim), em um universo de 798 domicílios. A distribuição destas crianças mostra que em Cristais a maioria dos meninos tem idades entre dois e quatro anos e entre as meninas, a maioria tem entre zero e um ano. No Complexo de Itapeim existe uma uniformidade na idade das meninas e entre os meninos predominam crianças de três anos.

Em relação à escolaridade do responsável pelas crianças (Gráfico Nº 19), em Cristais, 35,1% dos entrevistados completaram o ensino médio e 51,3% não passaram do ensino fundamental. No Complexo de Itapeim, 32,4% dos entrevistados completaram o ensino médio, enquanto 37,8% não terminaram o ensino fundamental. Porém, no Complexo de Itapeim, 8,1% dos entrevistados tem curso superior. O grau de escolaridade da pessoa que passa mais tempo com a criança pode ser determinante nos hábitos de higiene e cuidados com a criança, podendo influenciar na prevalência de doenças parasitárias.

Gráfico Nº 19. Escolaridade do responsável pela criança em a) Cristais e b) Complexo de Itapeim

A inovação sócio-técnica

Assim como relatado e discutido no relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil, relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Produto 2.1, apresentado no Artigo Nº 1 neste Caderno de Trabalho), o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) foi concebido em 1995 com a participação dos principais atores do saneamento rural no estado: o governo estadual e as associações comunitárias com o financiamento do banco alemão *KfW*. O SISAR surgiu com a demanda de um modelo de gestão que garantisse a longevidade dos sistemas de abastecimento de água. O SISAR é uma federação de associações comunitárias que cria escala para manutenção dos SAA garantindo a sustentabilidade e qualidade dos serviços.

O modelo SISAR procura parceria com a comunidade local através da participação comunitária em seus três eixos de atuação (administrativo, técnico e social), almejando o empoderamento das associações comunitárias e, conseqüentemente, dos associados. Esta forma inovadora de gestão envolve a comunidade através da divisão de tarefas entre instituições - SISAR, GESAR/CAGECE e associações comunitárias. Cabe às associações comunitárias escolher o operador do SAA, que possui a função de operá-lo e fazer reparos de baixa complexidade, e a diretoria do SISAR.

Cria-se uma relação diferenciada entre a comunidade afiliada e a figura de prestador de serviços do SISAR. A construção do compartilhamento de deveres com a gestão inovadora do SISAR suporta o empoderamento da comunidade, que passa a ter poder de tomada de decisão. A população passa a assumir responsabilidades, individuais e coletivas, tanto no gerenciamento quanto na operação dos SAA, garantindo a qualidade do abastecimento com o suporte técnico e administrativo do SISAR. A CAGECE tem como função implementar sistemas de qualidade que se adequem à realidade local.

Porém, este modelo possui fragilidades. Manter a participação popular após a aquisição do SAA é a grande dificuldade enfrentada pelos diretores do SISAR e presidentes de associações filiadas. A diminuição da participação pode levar à estagnação e enfraquecimento do associativismo comunitário.

A não visão de outros aspectos importantes para a melhoria das condições de vida, como equipamentos culturais, de saúde, educação, de lazer, de transporte, melhores condições de acesso (estradas pavimentadas), melhoria da qualidade da água, coleta e disposição de resíduos sólidos, equipamentos para a agricultura, projetos de geração de renda, dentre tantos outros, pode significar manter as comunidades em estágio de desenvolvimento embrionário, como hoje a maioria ainda se encontra.¹³

Aspectos técnicos e infraestruturais da inovação

A inovação sociotécnica ocorre com a adequação e introdução de metodologias de gestão e operação pouco comuns na área rural, como, controle de perdas, manutenções preventivas frequentes e metas de atendimento a solicitações em até 24 horas. Percebe-se que há aí uma racionalização do uso de técnicas de gestão, em uma articulação entre Estado e sociedade civil,

¹³ Vide relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil, relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Artigo 1 neste Caderno de Trabalho).

uma vez que ambos têm atribuições bem definidas na implantação e gestão do abastecimento de água. Para implementar estas metodologias de gestão e operação, o SISAR recebe o suporte da CAGECE por meio da Gerência de Saneamento Rural - GESAR. Entretanto, a relação entre SISAR e CAGECE/GESAR vai além do apoio técnico, adentrando também na perspectiva de subsídio, por exemplo, nas análises de qualidade da água que são custeadas em parte pela CAGECE e na utilização de estruturas que o SISAR não teria como arcar isoladamente, como por exemplo, as oficinas de hidrômetros¹⁴. Neste sentido, as adequações que vêm ocorrendo desde o início do modelo SISAR, em 1995, buscam adaptações dos tradicionais trabalhos em saneamento urbano para a área rural, particularmente em um estado cujo território está em boa parte dentro do perímetro do semiárido. Os mecanismos de gestão implantados pelo SISAR buscam que transformações ocorram de modo eficaz ao se adequarem rapidamente à demanda da comunidade. O conjunto de procedimentos e de concepções adotados pelo SISAR/CE são assumidos neste estudo como uma inovação sociotécnica, em virtude de suas várias características que diferem a experiência daquelas tradicionalmente adotadas.

No âmbito das inovações sociais, técnicas e infraestruturais que acontecem no nível local (micro), as comunidades são organizadas em três bases: i) a do compartilhamento de responsabilidades operacionais do SAA pela comunidade e pelo SISAR, sendo a escolha do operador e acompanhamento de suas atividades, prerrogativas da comunidade; ii) a das intervenções de ordem técnica na esfera comunitária, as quais consistem principalmente na implantação dos hidrômetros, realização de manutenções constantes, fornecimento de insumos e suporte operacional local; e iii) a da transferência de informações e conhecimento entre a comunidade e o SISAR. Isso ocorre não apenas na capacitação dos operadores, mas, principalmente, nas reuniões, entre funcionários do SISAR e as comunidades, e no cotidiano da comunidade. Nestas ocasiões os moradores podem discutir os problemas do SAA e suas soluções com a presença do operador e de membros do SISAR. Isso, por sua vez, possibilita não só encontrar soluções para problemas, mas também torna possível que a comunidade se aproprie de informações sobre o funcionamento do SAA que os abastece. Esta transferência de conhecimento para a comunidade, aliada a estruturas de suporte que estes operadores recebem, gera a possibilidade de que indivíduos das comunidades se apropriem e se empoderem do SAA.

De uma forma geral, o modelo SISAR vem representando um caso exitoso na gestão, na operação e na manutenção dos sistemas (GARRIDO *et al.*, 2011; MELEG, 2012; PRINCE, 1999). Tal êxito deve-se ao resultado produzido pela inovação nas estruturas macro (SISAR), representado pela estrutura e metodologia de gestão, manutenções constantes, metas de atendimento, dentre outros, e micro (comunidade), representado pelo envolvimento da comunidade na operação do sistema. A coexistência dessas estruturas contribui para a sustentabilidade dos SAA operados pelo modelo, garantindo a plena operação dos sistemas ao longo de sua vida útil. Neste sentido, o SISAR avança em um dos principais desafios para o acesso à água em áreas rurais, ou seja, na confiabilidade e perenidade das instalações de abastecimento de água (IRC, 2012; MAJURU *et al.*, 2012).

¹⁴ Correspondem a oficinas com a função de realizar reparos e aferições em hidrômetros.

Aspectos econômico-financeiros da inovação

Na perspectiva econômica, a sequência de inovações que o modelo SISAR materializa está relacionada à realização de suas atividades a um baixo custo. Sua atuação é focada em comunidades nas quais a Companhia Estadual não atua, pelo fato de serem deficitárias. Ao atuar neste grupo específico, o modelo SISAR promove diversas inovações, introduz e ajusta metodologias de gestão e operação econômico-financeira, voltadas para a realidade urbana, e pouco comuns na área rural. O objetivo dessas estratégias é proporcionar uma redução de custos, vinculada à busca pela sustentabilidade financeira do modelo. Neste sentido, existem várias inovações de caráter econômico-financeiro, tanto de ordem macro (SISAR) quanto micro (comunidade). A seguir são destacadas algumas destas inovações:

1. A adoção de tarifas que consideram os custos operacionais e de pequenas manutenções, mas desconsideram os custos de investimento e de capital.
2. A realização de parcerias visando às várias formas de aporte do Estado do Ceará: construção dos SAA, infraestrutura organizacional, apoio técnico, apoio jurídico, apoio metodológico, recursos humanos, parcerias interinstitucionais, etc. Para tanto, o SISAR articula uma rede de estruturas de subsídios e apoios, tanto diretos quanto indiretos. Entre eles podemos citar o Governo do Estado do Ceará e a CAGECE atuando em alguns SISAR's subsidiando as análises de qualidade da água, permitindo a utilização de oficinas de hidrômetros e provendo apoio técnico, entre outros. Em algumas comunidades existe o apoio da municipalidade para a realização de obras nos SAA e para o pagamento de custos operacionais, como o de energia. Há também, a transferência direta de recursos e apoio de bancos multilaterais de desenvolvimento, como o *KfW*.
3. A adoção de subsídio cruzado entre sistemas de abastecimento de água para os custos operacionais e de manutenção (o SAA superavitário subsidia o deficitário).
4. A relação de trabalho entre o operador local e a comunidade/SISAR, é de caráter voluntário, tendo a comunidade autonomia para definir os valores a serem repassados para ele.
5. A definição da tarifa passa por espaços comunitários: na perspectiva macro, parte da tarifa repassada ao SISAR é definida em assembleia geral das comunidades filiadas; na perspectiva micro, a comunidade define os valores a serem repassados para a associação e para o pagamento dos operadores (o que pode ser apontado como expressão de um mecanismo de empoderamento comunitário); ainda na perspectiva micro, a comunidade pode articular subsídios municipais (que ocorrem principalmente através do custeio de energia dos SAA pelos municípios).
6. A inovação na estrutura de cobrança sendo informatizada e a cobrança das tarifas sendo realizada por meio de boletos bancários.
7. A utilização de política de corte de ligações em residências nas quais há atraso nos pagamentos de contas como forma de reduzir o índice de inadimplência.
8. A utilização de uma tarifa mínima e progressiva para consumos acima de 10 m³ de água e a não adoção de tarifas diferenciadas para grupos específicos (como tarifas sociais).
9. Trabalha-se com a meta de ampliação de ligações, com o intuito de diminuir a dependência de subsídios.

As inovações relacionadas anteriormente, de uma forma geral, podem ser consideradas elementos da estrutura econômico-financeira do SISAR. Esta estrutura corre no encaço do baixo custo operacional do modelo, sem perder de vista a sua sustentabilidade financeira.

A avaliação da sustentabilidade financeira de modelos de gestão do SISAR/CE foi abordada no trabalho de Neto (2011). Este autor avaliou sete dos oito SISAR's existentes, tendo como foco a autosustentabilidade financeira deles. Dentre os resultados deste estudo, o autor relata o papel fundamental da escala de atuação dos SISAR's (número de ligações) para a sustentabilidade do modelo. Destaca que apenas dois SISAR's apresentam menor comprometimento das receitas com despesas operacionais, o que, por sua vez, é uma das formas de avaliar a sustentabilidade do modelo. Os outros cinco SISAR's avaliados necessitariam de ampliação do número de ligações ou aumento da tarifa para alcançarem a sustentabilidade (NETO, 2011).

A estrutura econômico-financeira utilizada pelo SISAR e os mecanismos que ele utiliza podem ser considerados inovadores para uma comunidade que se filia ao modelo. Isso porque o SISAR introduz mecanismos como o acompanhamento do consumo domiciliar mensal (leitura do hidrômetro pelo operador); a obrigatoriedade de pagamento da conta de água; a realização de corte de água de inadimplentes; a utilização da tarifa mínima e sua progressividade (quando o consumo ultrapassa 10 m³) e a participação das associações na definição de uma parte do valor da tarifa. Algumas destas inovações são comumente utilizadas em áreas urbanas, mas a sua aplicação e adaptação para o contexto rural ressaltam o seu caráter inovador.

Entretanto, esta estrutura de inovações na esfera comunitária visa à garantia da sustentabilidade do SAA, permitindo que haja um operador voluntário, renumerado, além de assumir os custos do suporte operacional que as localidades recebem (insumos e manutenções preventivas). Pode-se concluir que existe um exercício de engenharia financeira aliado a um envolvimento comunitário (não apenas no pagamento, mas também na atividade do operador) que torna a estrutura de arrecadação efetiva.

Aspectos da inovação na dimensão da saúde

Neste estudo, parte-se do pressuposto de que a distribuição de água de qualidade e o esgotamento sanitário adequado são formas de promoção à saúde em uma comunidade. Estas práticas não abarcam apenas o comportamento individual, mas também as formas de organização da sociedade, bem como as políticas e estruturas organizacionais que a constituem.

Teorias possuem grande potencial para guiarem o desenvolvimento de intervenções de promoção de saúde. O planejamento e avaliação de práticas de promoção de saúde passam por seis passos: 1) o de definição ou redefinição do problema, onde teorias de saúde pública auxiliam na identificação dos alvos da intervenção; 2) o de geração de soluções, onde essas teorias ajudam a definir como e quando as mudanças esperadas podem ser alcançadas; 3) o de mobilização de recursos, onde teorias indicam como alcançar mudanças organizacionais e aumentar a consciência comunitária; 4) o de implementação, onde teorias auxiliam na definição de um *benchmark* (desempenho) com o qual a intervenção pode ser comparada com um programa ideal; 5) o de avaliação do impacto, onde teorias definem resultados e formas de medição para avaliar impacto da intervenção e 6) o de avaliação do resultado.

O SISAR tem como fundamento principal garantir o funcionamento pleno de sistemas de

abastecimento de água, monitorando a qualidade da água e possibilitando escala para manutenção dos sistemas, a qualidade e sustentabilidade dos serviços¹⁵. Apesar da promoção à saúde não estar inserida nestes fundamentos, ações voltadas ao abastecimento de água comprovadamente resultam em melhorias na saúde. Dentro das teorias de promoção à saúde, tratar-se-á o modelo de gestão participativa do SISAR como uma inovação capaz de trazer à realidade local os efeitos do abastecimento de água sobre a saúde coletiva. A seguir são apresentadas algumas teorias de promoção à saúde que se inserem no contexto da inovação trazida pelo modelo SISAR.

Mudança na comunidade e ações comunitárias para saúde

Vários fatores que influenciam a saúde e comportamentos relacionados, podem ser associados às estruturas e ambiente social nos quais a comunidade alvo está inserida. Por isso, entender as estruturas sociais, formas de engajamento e mobilização da comunidade é extremamente importante nas práticas de saúde contemporâneas.

Teoria da difusão da inovação

A difusão da inovação como uma nova ideia que terá que ser apropriada pela comunidade é a principal garantia de sucesso. A difusão da teoria de inovação é o processo pelo qual a inovação é comunicada e aderida (ou não) pela população alvo. Segundo Rogers (2003), existem alguns fatores que influenciam essa difusão: a) características dos indivíduos que serão influenciados; b) taxa de adoção da inovação; c) natureza do sistema social; d) característica da inovação e e) característica dos agentes da mudança. Alguns indivíduos ou grupos em uma sociedade tendem a aderir mais rapidamente um novo modelo ou ideia. Ainda segundo Rogers (2003), é possível identificar algumas características como idade, condições financeiras e exposição à mídia como importantes variáveis na determinação da aceitação ou não de um novo modelo. Assim, se faz essencial conhecer a comunidade alvo da intervenção bem como o que influencia a sua resposta a novas ideias (ROGERS, 2003 *apud* NUTBEAM *et al.*, 2010).

Fatores sociais influenciam fortemente a taxa de adoção a novas ideias. Comunidades tradicionais, como comunidades rurais, onde a população apresenta características homogêneas e geralmente não estão expostas a mudanças, tendem a não adotar novos conceitos facilmente. Por outro lado, grupos sociais com ferramentas de comunicação bem desenvolvidas tendem a ter mais experiência em lidar com inovações, com maior capacidade de amparar meios para o processo de difusão de uma teoria. Este processo não é aplicado apenas na introdução de novas ideias, mas também no âmbito da promoção à saúde. Pode-se, então, criar ambientes favoráveis à promoção da saúde bem como a manutenção dos programas tidos como inovações, introduzindo estas novas ideias, garantindo a adesão e a continuidade dos programas (NUTBEAM *et al.*, 2010).

Segundo Rogers, o agente da mudança é dos principais responsáveis pela adoção de mudanças. Este agente pode ser um membro da comunidade ou uma pessoa que trabalha com

¹⁵ Vide relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil, relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Produto 2.1).

a comunidade e tem a capacidade de facilitar a aceitação de novas ideias. Um membro da comunidade pode ser tido como um modelo pelo restante da comunidade. A identificação de um agente de mudança em potencial pode garantir o sucesso da inovação (ROGERS, 2003 *apud* NUTBEAM *et al.*, 2010).

Teoria da organização comunitária

O trabalho no nível da comunidade vem sendo evidenciado em programas de promoção à saúde. É importante destacar a organização comunitária como forma de mobilizar recursos para alcançar as metas identificadas coletivamente (MINKLER, 1990 *apud* NUTBEAM *et al.*, 2010). A organização comunitária se dá de diversas formas. Rotheman (2001) identificou três modelos práticos de organização: 1) **o desenvolvimento local**, que enfatiza a participação comunitária focando no consenso e na cooperação, a fim de capacitar a comunidade a resolver seus problemas; 2) **o planejamento social** baseado em uma abordagem racional-empírica para a definição do problema envolvendo planejamento profissional na formulação de soluções e 3) **a ação social** caracterizada pela capacitação da comunidade e a realização de mudanças tangíveis na comunidade em favor dos menos favorecidos. Estes modelos não podem ser tidos separadamente. Uma mesma comunidade tende a se aproximar mais de um modelo ou de outro em determinadas circunstâncias (ROTHERMAN, 2001).

Outros modelos trazem o conceito de construção comunitária que se dá pelo empoderamento como forma de capacitação para identificar problemas e instituir metas. Minkler (1998) define empoderamento como “o processo de ação social no qual indivíduos, comunidade e organizações ganham controle sobre suas vidas no contexto de mudança social e política garantindo melhorias na qualidade de vida e equidade” (MINKLER, 1998). O empoderamento de uma comunidade é uma ferramenta que pode ser utilizada em diversas situações para aumentar a oportunidade à saúde. A construção comunitária se reflete na habilidade da comunidade em dividir informações e resolver problemas de forma inovadora e eficaz. Para isso, as lideranças da comunidade devem investir em uma rede de parcerias, na troca de conhecimento e experiência para identificar e resolver problemas.

Apesar das vantagens em se capacitar uma comunidade, a organização comunitária possui algumas limitações. A capacitação de uma comunidade pode dar autonomia para a identificação de problemas e a sua resolução sem levar em conta sua origem. Apesar das limitações, existem várias situações onde a organização comunitária promove um guia prático para ações de promoção da saúde (NUTBEAM *et al.*, 2010).

A inovação do SISAR

Na formulação do SISAR foi previsto o gerenciamento de serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário (SAAES). No entanto, sua primeira e única experiência quanto à operação de um sistema de esgotamento sanitário foi na região de Sobral-CE, em 1996. Foram implantados sistemas coletivos (rede e tratamento) em 15 localidades, o que não exclui a existência de infraestrutura sanitária individual nas demais localidades do estado (ROCHA, 2013).

Um importante apontamento deve ser feito quanto à perspectiva de inovação no âmbito do esgotamento sanitário. Trata-se da implantação de banheiros domiciliares na comunidade de Cristais. Tal inovação dá-se tanto pela incipiente atuação do SISAR na gestão do esgotamento sanitário, vez que só realizava a gestão na implantação de sistemas de abastecimento de água; quanto às famílias beneficiárias, pois, além da água, distribuída por meio de canalizações, estas receberão em seus domicílios a construção de módulos sanitários, composto por vaso sanitário, chuveiro, lavatório e tanque externo.

Heller (1997) aponta que intervenções em abastecimento de água e em esgotamento sanitário proporcionam impactos positivos nas condições de saúde e na qualidade de vida da população. O relatório da Avaliação Político-Institucional (Produto 2.1) descreve outros significativos impactos como “na economia de tempo para as famílias, ao não terem que caminhar quilômetros para buscar água ou ficar horas em filas; na organização da casa e no conforto (pia, banheiro, tanque); nos hábitos de higiene (banho, uso do vaso sanitário, lavar as mãos) [...]”¹⁶.

Por ser gestão compartilhada e se tratar de uma novidade para ambos os atores, o desafio será encontrar formas de manter ativa a participação da comunidade após a implantação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como o empoderamento para a sua efetividade. Caso contrário, a redução da participação ou a não-apropriação da infraestrutura, pode levar “a desfiliação do SISAR, o sucateamento do sistema, a queda da qualidade dos serviços prestados e dificuldades para novos investimentos”¹⁷.

Trazendo a teoria de difusão da inovação para a realidade do SISAR, tem-se que considerar a dificuldade de aceitação inerente às comunidades rurais. A observação direta das comunidades deste estudo atesta a desconfiança da população em relação ao sistema de abastecimento. A água tem uma simbologia muito forte em comunidades do semiárido brasileiro, principalmente pela dificuldade do acesso a este recurso. Muitas foram as políticas públicas que se comprometeram em distribuir água encanada de qualidade, mas não se efetivaram.

Podemos identificar alguns atores, como agentes comunitários de saúde, idosos, donos de comércio e agentes de saúde que podem influenciar a aceitação da inovação trazida pelo SISAR. O reconhecimento de pessoas com o poder de mobilizar a comunidade para a discussão das necessidades e prioridades percebidas por todos pode determinar o sucesso da intervenção. Esta articulação pode trazer o tema da saúde para a discussão das necessidades e o entendimento da importância da água em quantidade e de qualidade. Não existe a identificação desses atores pelo SISAR antes, durante ou depois de filiação das comunidades. A chegada do SISAR nas comunidades cria novos atores, com novos papéis e responsabilidades. O SISAR fornece níveis significativos de autonomia para os funcionários locais de modo que esses assumam as suas funções mais adequadamente. Porém, a autonomia pode significar a existência de ligações fracas entre funcionários e gestores locais (BROWN, 2014). O fortalecimento dessas ligações pode significar a garantia de adesão e controle pela comunidade,

¹⁶ Vide relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil, relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Artigo 1 neste Caderno de Trabalho).

¹⁷ Vide relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil, relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Artigo 1 neste Caderno de Trabalho).

sendo fundamental para a garantia dos efeitos da intervenção na saúde.

A teoria de organização comunitária nos remete à discussão sobre os artifícios para a articulação da comunidade. O SISAR é um modelo de gestão que visa “estabelecer processos democráticos e participativos, valorizando o envolvimento das comunidades, da solicitação do sistema à discussão dos projetos e, depois, na construção, operação e manutenção dos referidos sistemas”¹⁸.

A participação comunitária em alguns níveis no SISAR, contribuindo com o empoderamento da comunidade (questão amplamente levantada no relatório relativo ao Pacote de Trabalho 2 - Produto 2.1), pode ser fundamental na garantia da continuidade da adesão ao sistema de abastecimento de água. A comunidade tende a se organizar para decidir sobre alguns assuntos como filiação ou desligamento do SISAR e escolha do operador do sistema, característica típica do modelo de desenvolvimento local.

Existe uma tendência em se assumir que as principais forças sociais que impactam na população podem ser modificadas a nível local. Porém, trabalhar somente com atores visíveis em uma comunidade, por exemplo, as lideranças locais, pode gerar um ciclo de “empoderar os empoderados” e continuar a marginalizar aqueles desprivilegiados (NUTBEAM *et al*, 2010). O SISAR tende a se comunicar com os presidentes das associações a ele filiadas. Há um planejamento que busca uma abordagem que adote ações sociais como forma de garantir a participação comunitária na tomada de decisão, entretanto existe a dificuldade de manter tal participação ao longo do tempo. A partir dessa abordagem pode-se adentrar no campo da saúde coletiva. Os agentes comunitários de saúde são importantes atores na comunidade. Estes profissionais são moradores da comunidade que possuem papel fundamental na proteção e promoção à saúde, acesso aos domicílios e conhecem a real necessidade dos moradores. Estes atores podem ser o elo de comunicação entre o SISAR e os demais membros da comunidade que não possuem voz ativa. Ensinamentos relacionados ao funcionamento do hidrômetro e à forma de cobrança pelo consumo da água, possibilitariam a melhor utilização dos serviços de abastecimento de água e poderiam ser passados por estes profissionais. Da mesma forma, estes atores podem salientar aos moradores a importância dos banheiros domiciliares e a importância de mantê-los higienizados.

Portanto, o principal fator de mudança da realidade da comunidade após a implantação do SAA e dos banheiros domiciliares é a “iniciativa, no sentimento de apropriação das políticas [...] onde as pessoas podem participar diretamente, pois conhecem a realidade e a escala de decisão coincide com o seu horizonte de conhecimento” (DOWBOR, 2010, p. 109). Para o autor, tal envolvimento e participação da comunidade no decorrer do processo configuram “elementos vitais” à consolidação das ações (DOWBOR, 2010, p. 101).

¹⁸ Vide relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil, relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Artigo 1 neste Caderno de Trabalho).

Metodologia

A comunidade alvo das intervenções (Cristais) e as comunidades controle (Complexo de Itapeim) são avaliadas a partir de dados obtidos com a aplicação de um questionário (Apêndice 1) no universo dos domicílios a serem e os que são beneficiados pelo SAA, além de análises da qualidade da água (das fontes coletivas de água utilizadas pelos moradores e da água consumida para beber nos domicílios com crianças de até cinco anos de idade), utilização de calendário (Apêndice 2) para apreender a intermitência nas diversas fontes coletivas de água, a obtenção de dados antropométricos e a realização de exames de fezes em crianças com idade até cinco anos e observação direta¹⁹ dos pesquisadores ao longo do período de coleta de dados (maio a julho de 2014). Trata-se de um estudo transversal que envolve as comunidades controle que possuem SAA gerido pelo SISAR e a comunidade em processo de implantação das intervenções. As comunidades controle são Arataca, Andreza e Itapeim, identificadas neste documento como Complexo de Itapeim.

O questionário é composto pelos seguintes tópicos: i) identificação da residência; ii) percepção sobre a água e o banheiro; iii) características do domicílio; iv) condições de acesso à água; v) custos para acesso à água; vi) características socioeconômicas da família; vii) tempo utilizado para ter acesso à água; viii) usos da água; ix) infraestrutura hidrossanitária domiciliar para acesso à água; x) percepção sobre a qualidade da água; xi) aspectos demográficos (tamanho do domicílio, características do chefe do domicílio) e xii) informações sobre a renda no domicílio; xiii) coordenadas georreferenciadas; xiv) destinação dos esgotos e condições de acesso e usos do banheiro. No caso específico dos domicílios que possuíam crianças de até cinco anos de idade foram abordadas questões sobre informações sobre as crianças e sobre higiene pessoal.

A coleta e análises de qualidade da água das fontes coletivas iniciaram-se durante o período de aplicação do questionário, em julho, e foi concluída em novembro de 2014, totalizando 46 análises distribuídas entre as localidades de intervenção e controle. As amostras coletadas das principais fontes coletivas de abastecimento de água nas comunidades intervenção e controle foram encaminhadas para o laboratório da CAGECE que realizou as análises. As análises seguiram os padrões do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005).

A observação direta foi realizada ao longo do período de campo nas comunidades envolvidas na pesquisa (maio a julho de 2014). Compreendeu diálogos e momentos de convivência com moradores, agentes de saúde, líderes comunitários, operadores do SAA na comunidade controle e alguns vendedores de água na comunidade intervenção. Um momento particularmente significativo para a observação direta ocorreu durante a aplicação dos questionários, pois além da realização das perguntas do questionário, foi possível captar informações e percepções dos moradores, principalmente sobre como estes veem a sua condição de acesso à água. Tais informações contribuíram para o melhor entendimento dos resultados quantitativos.

¹⁹ Observação direta é um processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador está em relação face a face com os observados e, ao participar da vida deles, no seu cenário cultural, colhe dados para além das informações declaradas pelos sujeitos.

De forma a complementar as informações sobre a confiabilidade do SAA e das fontes coletivas, com o objetivo de identificar a existência de intermitências e o período de duração delas, procurou-se obter informações mais precisas através de calendários de intermitência (Apêndice 2). Estes calendários foram entregues para lideranças comunitárias, as quais foram instruídas a identificar a existência de intermitência, o tempo de duração no dia, entre as faixas de até uma hora; até duas horas; até três horas; até seis horas; até 12 horas e até 24h de intermitência.

Em razão das especificidades das dimensões abordadas no presente estudo de caso, o número de domicílios utilizados para a análise dos dados pode ser dividido em três grupos principais. O primeiro compreende o número de domicílios com crianças de até cinco anos de idade utilizado no estudo da dimensão saúde. Perfaz um total de 67 domicílios, sendo 36 na comunidade de Cristais e 31 nas comunidades do Complexo de Itapeim. O segundo grupo compreende os domicílios participantes da pesquisa que foram abordados na dimensão técnico infraestrutural do esgotamento sanitário, perfazendo 579 domicílios, sendo 235 na comunidade de Cristais e 344 nas comunidades do Complexo de Itapeim. O terceiro grupo compreende os domicílios participantes da avaliação do acesso à água nas dimensões econômico-financeira e técnico infraestrutural e operacional. Nesta avaliação foram excluídos os domicílios que não eram a única residência da família e aqueles em que os moradores permanecem na residência de estudo menos de 5 dias na semana, 24 dias no mês e 10 meses no ano. Abrange um total de 573 domicílios, sendo 232 na comunidade de Cristais e 341 nas comunidades do Complexo de Itapeim.

O Quadro Nº 4 sintetiza os principais aspectos utilizados na avaliação da vulnerabilidade do acesso à água, distribuídos nas duas dimensões estudadas (técnico-infraestrutural e econômico-financeira). Na primeira dimensão, os aspectos analisados são a quantidade, medida através do consumo per capita (L/hab.dia), e a acessibilidade física, medida através do tempo utilizado para se coletar água (em minutos). Tais aspectos foram analisados de acordo com os padrões considerados por Howard e Bartram (2003) como níveis de serviços de água intermediários, que representariam um baixo risco a saúde. O valor de referência para que o acesso seja considerado adequado foi o de 50 L/hab.dia, para a quantidade, e tempo menor ou igual a cinco minutos por coleta de água em uma fonte, para a acessibilidade física.

Relativamente à qualidade da água das fontes coletivas, adotou-se como padrão para que a água seja considerada adequada para o consumo a ausência de *E. coli* em 100 mL, conforme preconiza a portaria do Ministério da Saúde nº 2914/2011, que dispõe sobre a vigilância da qualidade da água para consumo humano. No caso da disponibilidade, utilizou-se como referência a ocorrência de intermitência em dias no mês, horas no mês ou horas no dia, tendo em vista que tais ocorrências poderiam ser consideradas como de recorrência superior à necessidade de paradas operacionais, as quais geralmente provocam intermitências menos frequentes, por exemplo, em dias no ano.

Quadro Nº 4. Parâmetros utilizados para avaliar as condições de acesso à água

Dimensões analíticas	Parâmetros e Conceitos	Valores de referências
Técnico- infraestrutural	Quantidade – o consumo <i>per capita</i> (L/hab.dia)	≥50 L/hab.dia*
	Qualidade - a presença de coliformes termo tolerantes (<i>Escherichia coli</i>)	Ausência em 100 ml **
	Disponibilidade - existência de intermitência no abastecimento de água	Inexistência de intermitência em horas do dia, horas no mês e dias no mês
	Acessibilidade física - tempo utilizado para coletar água (min.)	≤5 minutos*
Econômico- financeira	Acessibilidade econômica - porcentagem do comprometimento da renda familiar para acesso à água (R\$/R\$)	Limite de 3% da renda***
	Custo médio da água – valor pago por m ³ de água (R\$/m ³)	Sem referência
	Custo <i>per capita</i> para o acesso à água - a diferença entre os valores desembolsados <i>per capita</i> para se ter água nas comunidades intervenção e controle	Sem referência

Legenda: *(HOWARD; BARTRAM, 2003); **(BRASIL, 2011);***(PNUD, 2006)

A dimensão técnico-infraestrutural do esgotamento sanitário investigou a existência e o uso de banheiros, nos domicílios. Foram selecionados três perfis: a) aqueles que não possuem banheiro; b) os que possuem banheiro e o utilizam e c) os que possuem banheiro, mas praticam a defecação a céu aberto.

Por sua vez, a dimensão econômico-financeira fundamenta-se na caracterização das condições socioeconômicas das famílias e dos gastos para acesso à água, com especial atenção para a relação entre o desembolso para acesso à água. A análise da dimensão econômico-financeira também está pautada na identificação do comprometimento da renda familiar como valor despendido com água, na verificação da alteração do comprometimento da renda frente à existência ou não de um SAA e impacto da tarifa cobrada pelo SISAR sobre a renda das famílias frente ao limite pré estabelecido de 3% (RDH, 2006). Para poder avaliar melhor os aspectos econômicos do acesso à água nas comunidades estudadas, outros elementos foram verificados na perspectiva econômico-financeira. Assim sendo, avaliam-se: i) as diferenças entre os custos médios da água nas comunidades intervenção e controle; ii) e a diferença entre os valores desembolsados *per capita* mês para ter água nas comunidades intervenção e controle.

Estas duas dimensões analíticas não possuem valores de referência e visam a contribuir para a melhor compressão dos aspectos econômico-financeiros e das diferenças entre os casos estudados. Ao utilizar essas duas dimensões analíticas pretende-se entender quem paga, quanto paga, quais são as fontes de água são utilizadas e quais valores são pagos para sua utilização.

As dimensões econômico-financeira e técnica infraestrutural e operacional também foram abordadas de forma conjunta em uma análise comparativa entre as comunidades intervenção e controle que abarque os principais resultados dos cinco aspectos do acesso à água: quantidade, qualidade, acessibilidade física, acessibilidade econômica e disponibilidade. No caso da qualidade da água, foi considerada a porcentagem de análises cujos resultados atenderam ao padrão de referência adotado (ausência de *E. coli* em 100 mL). Com relação aos demais aspectos, trabalhou-se com a porcentagem de população que está com atendimento adequado, de acordo com os padrões de referência utilizados no estudo (QUADRO 4). Os resultados destes aspectos foram apresentados em um gráfico tipo “radar”.

A dimensão da saúde pretende avaliar a efetividade de uma ação de saneamento sobre saúde da população através de um estudo epidemiológico de intervenção. Esse estudo possuiu uma abordagem transversal entre a comunidade que irá receber o SAA e as comunidades controle que já possuem o SAA.

O estudo epidemiológico de intervenção deve ser capaz de controlar as variáveis independentes, compor grupos e conseguir mensurar os efeitos da intervenção (SZKLO, 1999; ALMEIDA, *et al.*, 2002). Os grupos de estudos são formados por crianças de até cinco anos por serem mais vulneráveis às condições adversas geradas pela falta de saneamento. Os efeitos mensurados são: a) prevalência de diarreia, dados antropométricos de peso e altura, parasitoses intestinais b) qualidade da água consumida e c) hábitos de higiene do grupo de estudo (SCHMIDT *et al.*, 2010, CAIRNCROSS *et al.*, 2010 e SCHMIDT *et al.*, 2011). Para o controle das variáveis, avalia-se também uma comunidade aqui chamada de “controle”. A comparabilidade entre as duas comunidades é garantida por estarem inseridas na mesma bacia hidrografia e estarem expostas a condições semelhantes de vulnerabilidade.

Como descrito no início da seção de metodologia, o número de domicílios utilizado no estudo da dimensão da saúde se difere das demais dimensões. Dentre os 67 domicílios estudados, foram coletados dados de 67 crianças, sendo 36 em Cristais e 31 no Complexo de Itapeim. Devido às especificidades dessa dimensão, algumas perguntas acerca da prevalência de diarreia e hábitos de higiene foram aplicadas apenas no universo desse estudo.

Prevalência de diarreia, parasitoses intestinais e dados antropométricos

Prevalência de diarreia

Os dados de prevalência de diarreia em crianças de até cinco anos foram obtidos através de perguntas que compõem o questionário aplicado no universo da dimensão de estudo. As mães ou responsáveis pelas crianças foram requisitadas a relatarem episódios de diarreia com 3 dias de *recall* (hoje, ontem e antes de ontem). Para evitar problemas de interpretação do que seria um episódio de diarreia, foi definida como o aumento do número de evacuações e a perda de consistência das fezes, que se tornam aguadas.

Teste parasitológico

Foram realizados testes parasitológicos de fezes em todas as crianças de até cinco anos. O teste utilizado neste estudo foi o TEF-TEST®, que é realizado através de três coletas de fezes em dias consecutivos ou alternados. As amostras foram levadas a um laboratório conveniado em Fortaleza que determinou a presença ou ausência de parasitoses intestinais. Os casos positivos foram relatados às respectivas Secretarias Municipais de Saúde que providenciaram o tratamento adequado das crianças.

Medição e pesagem de crianças

Todas as crianças de até cinco anos das comunidades intervenção e controle foram medidas e pesadas. Essas crianças foram avaliadas pela relação peso/altura, através da obtenção do score z pelo software Anthro (versão 3.2.2) da OMS, que compara essas informações com valores de referência da própria OMS.

Qualidade da água consumida

Os testes de qualidade da água foram realizados nos locais de armazenamento, apenas nas casas com crianças de até cinco anos, utilizando o kit DelÁgua Single Incubator™, que é recomendado pela OMS. Foram feitos testes de presença de coliformes termotolerantes contabilizando o número de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) em amostras de 100 mL. Esses valores foram relacionados aos valores de referência determinados pela legislação brasileira vigente.

Hábitos pessoais de higiene

Os hábitos de higiene dos moradores das casas com crianças de até cinco anos foram mensurados através da quantificação da água consumida e da quantidade de banhos diários. Foi elaborado um questionário específico (Apêndice 3) para essas duas questões. Neste questionário o entrevistado foi solicitado a responder perguntas sobre a quantidade de banhos diários e de água consumida na casa, por dia, em diversas atividades tipicamente relacionadas à higiene (lavar alimentos e utensílios de cozinha e roupas), além da quantidade de água utilizada para beber e cozinhar. Para esta quantificação foi solicitado ao entrevistado que mostrasse o recipiente no qual a água destinada às atividades relacionadas era guardada. O recipiente era medido, estimando-se seu volume. A quantidade de água era então calculada pelo volume do recipiente e a quantidade de vezes que ele era reabastecido por dia. Na comunidade controle também foi considerado o volume consumido contabilizado pelo SISAR através da conta mais recente que o morador possuísse.

A dimensão técnica infraestrutural do esgotamento sanitário visa à investigar não só a existência, mas também o uso do banheiro nos domicílios pesquisados. Para a investigação da existência e do uso do banheiro foram selecionados três perfis sanitários: A - Não possuem banheiro; B – Possuem banheiro e usam; e C – Possuem banheiro, mas algum membro da família defeca a céu aberto.

Nesta dimensão, primeiramente foi realizada a comparação gráfica, o uso do gráfico boxplot e a análise descritiva das variáveis de renda do grupo familiar; escolaridade; idade e a ocupação do chefe do domicílio. Posteriormente, foi feito um breve apontamento sobre o impacto da intervenção na comunidade de Cristais, ressaltando-se que as bases para a análise configuram dados secundários sobre a relação de beneficiários de famílias a receberem os módulos sanitários domiciliares, sendo esta informação disponibilizada pelo SISAR.

As análises dos dados quantitativos não têm a pretensão de associar as mudanças à realidade da população ao método associado ao Modelo SISAR. Ou seja, os instrumentos de coleta utilizados no Produto 4.2 não têm a capacidade de levar a inferências acerca do empoderamento da população. Para dar resposta a essas questões foram feitas análises qualitativas a partir do Estudo Etnográfico, Produto 3.1, apresentado no Artigo Nº 2 deste Caderno de Trabalho.

Análises

Dimensão técnica e infraestrutural do SAA

Acesso à água na perspectiva da quantidade

Pode-se observar, no Gráfico Nº 20, a existência de uma significativa diferença entre os volumes per capita de água consumidos na comunidade intervenção e nas comunidades controle. De modo que em 79 dos 193 domicílios²⁰(40,9%) da localidade intervenção o consumo per capita está na faixa de 20 a 50 L/hab.dia, este último valor considerado um nível de acesso com um risco baixo à saúde. Ainda nesta localidade, 55 de 193 dos domicílios (28,5%) consomem volumes inferiores a 20 L/hab.dia, o que pode implicar em alto risco à saúde (HOWARD; BARTRAM, 2003). Abordando as comunidades controle, o consumo per capita possui uma mediana maior do que a da comunidade intervenção. Neste local, 35 de 312 dos domicílios (11,2%) consomem valores diários abaixo de 20 L/hab.dia e 76 de 312 domicílios (24,4%) consomem valores diários entre 20 e 50 L/hab. Com base neste conjunto de informações, pode-se, de forma geral, constatar que, em ambas as localidades, existe uma porcentagem importante de famílias com consumo abaixo do valor de referência de 50 L/hab.dia. Desta forma, verifica-se que em 30,6% dos domicílios da comunidade intervenção (59 de 193) e 64,4% dos domicílios das comunidades controle (201 de 312) estão acima do valor de referência (50 L/hab.dia).

Gráfico Nº 20. Consumo per capita nas comunidades intervenção e controle (L/hab.dia)

²⁰ O número de casos trabalhado nesta avaliação foi reduzido, pois 39 dos 232 domicílios (193) avaliados na comunidade intervenção e 29 dos 341 domicílios (312) avaliados nas comunidades controle declararam que não sabiam mensurar o volume de pelo menos uma das fontes em que se solicitou esta informação e portanto foram excluídos das análises dos dados sobre o consumo de água *per capita*.

A existência de famílias com baixo consumo *per capita* não era esperada nas comunidades controle, que possuem SAA. Pode-se aventar a existência de domicílios que não têm acesso à rede ou estão com a ligação cortada por inadimplência com o prestador de serviços (SISAR/CE). Porém, mesmo considerando apenas os domicílios ligados à rede de distribuição, situação que é exemplificada por meio do Gráfico Nº 21, constata-se a existência de uma condição de baixo consumo de água nestes domicílios. Ressalta-se que a tarifa mínima cobrada nas comunidades controle, no período de estudo, era de R\$12,24 (€3,80) pelo volume mínimo de 10 m³. Entrementes, a maior parte do consumo dos domicílios estudados encontrava-se bem abaixo do volume mínimo.

O Gráfico Nº 21 possibilita avaliar o consumo de água domiciliar por rede de distribuição no Complexo de Itapeim. Pode-se constatar que a mediana é igual a 6 m³ de água por ligação mês e que o primeiro quartil apresenta consumos inferiores a 3 m³ de água por ligação mês.

Gráfico Nº 21. Consumo mensal por ligação nas comunidades controle (m³/dom.mês)

Outro importante fator que pode explicar a situação de baixo consumo nas comunidades controle é o fato de que muitos dos domicílios conectados à rede possuem baixa quantidade de pontos de água nas residências (Gráfico Nº 22). Dentre os domicílios avaliados nas comunidades controle, 42% possuem apenas um ponto de água. De um modo geral, neste caso, o ponto de coleta é uma torneira instalada no cavalete do hidrômetro. Assim, as famílias têm que transportar a água para dentro da estrutura intradomiciliar, mesmo que seja por meio de mangueira, para encher seus vasilhames. Esta situação é exemplificada pelas Fotos Nº 1-3). 25.

Gráfico Nº 22. Distribuição dos domicílios segundo o número de pontos de água nas comunidades intervenção e controle

Foto Nº 1. Fotos de uma casa, numa comunidade controle em que o único ponto de acesso á água é junto ao hidrômetro (1)

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto Nº 2. Fotos de uma casa, numa comunidade controle em que o único ponto de acesso á água é junto ao hidrômetro (2)

Foto Nº 3. Fotos de uma casa, numa comunidade controle em que o único ponto de acesso á água é junto ao hidrômetro (3)

O baixo consumo de água da rede de distribuição no Complexo de Itapeim está associado à elevada presença de domicílios que não foram alvo de mudanças nas suas estruturas hidráulicas com a chegada do SAA (55%). Ao mesmo tempo, nas comunidades controle, 51% dos domicílios pesquisados declararam aumento na quantidade de água usada pelas famílias após a construção do SAA (Tabela Nº 4).

Tabela Nº 4. Realização melhorias na infraestrutura hidráulica da casa depois da chegada da água nas comunidades controle.

Não fez melhoria	Construção de banheiro	Pia de cozinha	Chuveiro	Vaso sanitário	Tanque de lavar roupa	Descarga	Lavatório	Caixa d'água	Outros
187	8	46	73	10	22	51	24	43	26
54,8%	2,3%	13,5%	21,4%	2,9%	6,5%	15,0%	7,0%	12,6%	7,6%

A falta de estruturas de distribuição de água nas residências pode ser tratada como um aspecto de vulnerabilidade. Do ponto de vista da quantidade de água, ter acesso à rede de distribuição de água não garante um pleno consumo de água, o que está intrinsecamente relacionado ao fato de, em muitos domicílios estudados, a rede de distribuição estar ligada a um ponto no peridomicílio, não havendo canalização interna. A ausência de pontos de água em locais nos quais a água usualmente é consumida, como banheiros, cozinhas e lavanderias revela a forma como as pessoas se relacionam com a água, que pode estar aproximando os moradores destes domicílios a uma condição precariedade de acesso. Desta forma, a inexistência, a precariedade ou a insuficiência de infraestruturas intradomiciliares são fatores determinantes para a vulnerabilidade do acesso à água na localidade com SAA.

O Gráfico Nº 23 exibe a diferença entre o consumo *per capita* de água dos domicílios com um ponto de água, para os quais a mediana é de 51 L/hab.dia, e os domicílios com dois ou mais pontos de água, para os quais a mediana de 89 L/hab.dia. Estes dois valores estariam em consonância com outro estudo realizado no município de Jinja, Uganda, no qual foram encontrados valores de consumo entre 30 e 80 L/hab.dia para domicílios com apenas um ponto e entre 70 e 250 L/hab.dia para domicílios com múltiplos pontos de água (WELL, 1998). Os dados encontrados confirmam o papel essencial das infraestruturas de distribuição de água na habitação para que se tenham maiores valores de consumo *per capita*.

Gráfico N° 23. Consumo per capita dos domicílios das localidades controle com um ponto de água (A) e com dois ou mais pontos de água na habitação (B).

A observação direta também possibilitou identificar alguns eventos cotidianos que podem contribuir para explicar a construção deste cenário de vulnerabilidade. Em particular, foram observadas duas situações que interagem entre si. Em primeiro lugar, existem famílias que não compreendem a lógica do consumo mínimo praticado pelo SISAR e não entendem que a tarifa mínima está vinculada ao volume de 10 m³. Não raramente, a tarifa associada ao consumo mínimo de 10 m³ é cobrada para as famílias que não alcançam tal volume. O valor aumenta de forma progressiva, a partir de 10 m³ e muitas famílias acabam consumindo menos água com receio de excederem o valor mensal da tarifa. A segunda, e não menos importante, situação é resultante do fato de que muitas famílias não sabem controlar o consumo de água domiciliar por meio do hidrômetro. O desconhecimento acerca da utilização do hidrômetro e do funcionamento da estrutura de cobrança progressiva podem estimular os baixos consumos.

Ainda em relação ao Gráfico N° 23, depreende-se que na comunidade intervenção, 36% dos domicílios avaliados possuem algum ponto de água. Na localidade de Quincas e em alguns domicílios localizados no município de Morada Nova, apenas nove domicílios (3,9%) e três domicílios (1,3%), respectivamente, têm ligação à rede de distribuição de água. Nos Quincas a rede distribui a água bruta do Rio Pirangi e em Morada Nova há um SAA gerido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) do município. Há também iniciativas dos moradores do Distrito de Cristais, cujos domicílios possuem algum ponto de água e contam com infraestruturas de bombeamento de água entre reservatórios apoiados e reservatórios elevados (Fotos N° 4 e 5). Tais reservatórios elevados distribuem a água em vários pontos nos domicílios, o que pode contribuir para o aumento do consumo *per capita* nestes domicílios. Nestes domicílios as fontes de abastecimento dos reservatórios apoiados são diversificadas, podendo ser água de chuva, água transportada por carroceiro ou, em algumas situações, água transportada pelo caminhão pipa.

Cabe destacar a capacidade de inovação de alguns moradores em estruturar o abastecimento de água em seus domicílios, apesar da ausência de SAA. Pode-se observar a utilização de estruturas de automatização nos domicílios, como o emprego de boias e até mesmo o uso de boias para controle de nível em reservatórios apoiados (Foto N° 5).

De uma forma geral, constatou-se certa disparidade entre as duas localidades avaliadas. As comunidades controle, apesar de possuírem SAA, apresentam domicílios com pouca infraestrutura domiciliar. Por sua vez, os moradores da comunidade de intervenção procuram inovações, dotando seus domicílios de estruturas intradomiciliares de distribuição de água, mesmo sem estarem ligados a um SAA.

Foto Nº 4. Instalações domiciliares da comunidade intervenção (1)

Foto Nº 5. Instalações domiciliares da comunidade intervenção (2)

Diante da situação relatada nesta seção, pode-se sugerir que, para os casos avaliados, o atendimento da quantidade de água consumida (L/hab.dia) não pode ser explicado apenas pela existência de SAA na comunidade. Pois, apesar de o SAA reduzir as desigualdades do acesso à água na perspectiva da quantidade, não é suficiente para findá-las. Essa situação é exemplificada pelo fato de que 35,6% dos domicílios das comunidades controle estão abaixo do valor de referência de 50 L/hab.dia. Assim, a caracterização da vulnerabilidade e do não atendimento a este aspecto do direito humano à água pode estar relacionada a outras formas de desigualdades que vão desde a ausência ou parcialidade no acesso às informações sobre o funcionamento do hidrômetro, até a inexistência de infraestruturas intradomociliares.

A existência de domicílios da comunidade intervenção que acessam a volumes *per capita* de água acima da referência, por sua vez, pode estar relacionada às adaptações que algumas famílias dessa comunidade realizaram para melhorar as próprias condições de acesso à água. Entretanto, a existência de desigualdades é uma característica marcante tanto na comunidade intervenção quanto nas comunidades controle. Neste sentido, existem grupos que são vulneráveis a este aspecto do acesso à água tanto na comunidade intervenção, quanto nas comunidades controle, mesmo que, na primeira esse grupo seja maior.

Acesso à água na perspectiva da qualidade

O presente aspecto do acesso à água visa a avaliar se a água consumida pelas famílias representa um risco à sua saúde. Neste sentido, um dos principais riscos relaciona-se à contaminação microbiológica da água, que pode estar vinculada à possibilidade de ocorrência de doenças diarreicas. A existência de contaminação microbiológica da água é avaliada através do atendimento a padrões microbiológicos de potabilidade (BRASIL, 2011) e pode ser medida pela presença de coliformes totais; e principalmente, pela presença de coliformes termotolerantes ou *E. coli* sendo referência da portaria 2914/2011 a ausência em 100 mL.

Ao se considerar a qualidade da água como um aspecto de acesso à mesma, abre-se a possibilidade de avaliações fundamentadas na percepção dos usuários. Isso porque, por exemplo, mesmo que uma fonte de água atenda aos padrões de potabilidade, inclusive organolépticos, são aspectos culturais que influenciam a percepção dos usuários sobre os motivos para não usá-la. Assim, existe o desafio de avaliar a qualidade da água não apenas na perspectiva de seu atendimento aos padrões técnicos, mas também do ponto de vista dos usuários. Para tanto, a presente seção aborda tanto a avaliação dos usuários sobre a água das fontes coletivas às quais têm acesso, nas comunidades estudadas, e também os resultados de algumas análises de qualidade da água das principais fontes coletivas, também de ambas as comunidades.

A Tabela Nº 5 apresenta a avaliação das famílias sobre a água que utilizam nas duas localidades. Vale destacar que tanto na comunidade intervenção quanto nas comunidades controle, a utilização da água de chuva ocorreu de forma ininterrupta no período em que foi realizada a pesquisa, tendo a coleta de dados ocorrido no período chuvoso. Tal situação certamente é bastante diversa em períodos de seca, principalmente devido ao fato de que a maior parte dos reservatórios utilizados para acumulação de água de chuva na comunidade intervenção possui baixa capacidade volumétrica, não sendo capaz de armazenar água suficiente para todo o período de estiagem, independente do tipo de cisterna. Além de ser uma fonte bastante utilizada pelas famílias, a água de chuva é considerada ótima ou boa para, pelo

menos 90% dos domicílios que a utilizam. Isso significa uma percepção positiva das comunidades estudadas sobre a qualidade dessa fonte, sendo uma forma de expressar a sua aceitação. A sua aprovação torna-se ainda mais marcante pelo fato de que a porcentagem de famílias que considera a água de chuva ótima é maior do que aquelas que têm o mesmo conceito pela água mineral.

Na comunidade intervenção, outras fontes de água utilizadas são as cisternas coletivas ou chafarizes, mesmo que à água precise ser transportada até os domicílios. Nesses casos, o transporte, quando realizado por terceiros, é cobrado, normalmente pelo valor de R\$ 4,00 (€1,24) por duzentos litros. A avaliação da qualidade da água dessas fontes, nas quais a água é coletada pelos moradores ou por terceiros, apresenta resultados similares. Assim sendo, a qualidade desta água é avaliada como regular ou ruim por, respectivamente, 63% e 61% dos entrevistados.

Da Tabela Nº 5 depreende-se a avaliação dos moradores em relação à qualidade da água da rede de distribuição do SAA nas comunidades controle, em que 61% dos responsáveis pelos domicílios consideram a qualidade da água regular ou ruim e apenas 3% consideram-na ótima. Isto pode estar intrinsecamente relacionado ao fato de o SISAR considerar esta água imprópria para consumo humano, em razão do elevado nível de salinidade²¹, fora do padrão, principalmente nos períodos de seca.

Tabela Nº 5. Avaliação dos moradores sobre a qualidade da água utilizada nas comunidades intervenção e controle

Qualidade		Fontes								
		Rio	Carro pipa	Cistern a P1MC	Vasilha mes de água da chuva	Água mineral	Coleta chafariz ou cisterna pública	Paga pelo transporte da água / água paga de Itapeim	Outro s	SAA
Intervenção	Ótima	1 5%	0 0%	25 48%	55 32%	9 17%	3 4%	2 3%	1 17%	-
	Boa	5 26%	3 60%	23 44%	10 61%	28 54%	22 32%	22 35%	3 49%	-
	Regular	7 37%	1 20%	4 8%	8 5%	15 29%	32 47%	33 53%	1 24%	-
	Ruim	6 32%	1 20%	0 0%	4 2%	0 0%	11 16%	5 8%	8 11%	-
Controle	Ótima	1 13%	1 14%	18 45%	13 51%	5 31%	0 0%	0 0%	3 31%	10 3%
	Boa	2 25%	3 43%	22 55%	12 47%	9 56%	6 50%	6 67%	5 52%	10 36%
	Regular	4 50%	2 29%	0 0%	6 2%	2 13%	4 33%	3 33%	1 15%	14 48%
	Ruim	1 13%	1 14%	0 0%	0 0%	0 0%	2 17%	0 0%	2 2%	39 13%

²¹ O SAA das comunidades controle capta água no rio Pirangi, que durante o período de seca apresenta alta salinidade, condição relatada pelo SISAR, responsável pela operação, em ata de reunião com a comunidade.

A Tabela Nº 6 **Error! Reference source not found.** revela as fontes de água utilizadas nos domicílios, para beber, cozinhar e escovar os dentes, nas duas localidades estudadas. Dentre os domicílios avaliados, a água de chuva é a principal fonte utilizada para beber e cozinhar em ambas as localidades. Esta água é captada nos telhados das casas e direcionada para os mencionados tipos de reservatórios. No período em que os dados foram coletados, estas fontes usadas para beber, cozinhar e escovar os dentes, nas comunidades intervenção e controle, representavam 65% e 79%, respectivamente. Em ambas as localidades, as fontes pluviais e a água mineral representam mais de 80% da água utilizada para beber. O alto consumo de água de chuva para tais funções, similar nas duas localidades, parece estar arraigado culturalmente. Esta situação é complementada pelo fato de que, nas localidades controle, há apenas um domicílio no qual se utiliza água do SAA como principal fonte para beber, cozinhar e escovar os dentes. Tal situação sugere que, muito provavelmente, as estruturas de coleta de água de chuva continuarão sendo utilizadas na comunidade intervenção para usos mais nobres mesmo após a implantação do SAA, pelo menos durante o inverno (época de chuvas). Entretanto, não se pode perder de vista o problema da salinidade da água fornecida pelo SAA nas comunidades controle.

Tabela Nº 6. Principais fontes de água usadas para beber, cozinhar e escovar os dentes identificadas pelos moradores nas comunidades intervenção e controle

	Carro pipa	Cisterna P1MC	Vasilhames de água da chuva	Água mineral	Chafariz ou cisterna pública	Paga pelo transporte da água / água paga de Itapeim	Outros	SISAR	Não Declararam
Intervenção	-	45	106	38	9	8	23	-	3
	-	19,4%	45,7%	16,4%	3,9%	3,4%	9,9%	-	1,3%
Controle	5	36	232	15	1	3	40	1	8
	1,5%	10,6%	68,0%	4,4%	0,3%	0,9%	11,7%	0,3%	2,3%

O Quadro Nº 5 sintetiza os resultados das análises microbiológicas das principais fontes coletivas de abastecimento de água nas comunidades avaliadas. De forma sintética, ela retrata um total de 46 análises realizadas em ambas as localidades (25 na comunidade intervenção e 21 nas comunidades controle) durante o período de julho a novembro de 2014. Observa-se que 50% das análises realizadas indicaram a presença de *E. coli*. Nas comunidades controle, das 21 análises realizadas, sete (33%) apontaram a presença de *E. coli*. Por sua vez, na comunidade intervenção, 64% das amostras (16 em um total de 25) estavam fora do padrão microbiológico de potabilidade.

Qualquer comparação entre os dados das comunidades intervenção e controle, sobre o aspecto da qualidade, merece ressalvas, tendo em vista que a estrutura de acesso à água nas comunidades avaliadas é distinta. Mesmo assim, pode-se afirmar que, considerando-se os resultados das análises microbiológicas, ambas as localidades estão vulneráveis. Entretanto, vale destacar que a comunidade intervenção apresentou uma proporção quase duas vezes maior de análises fora do padrão do que as comunidades controle. Ao mesmo tempo, nas comunidades controle, apenas uma das análises referente à água distribuída pelo SAA estava em desacordo com o padrão de referência adotado. Por outro lado, todas as análises relativas às cisternas

públicas nas comunidades controle estavam fora do padrão de potabilidade. Contudo, de acordo com os entrevistados, estas não eram as principais fontes utilizadas no período avaliado. As cisternas coletivas são mais utilizadas no período de estiagem, principalmente devido à redução da disponibilidade de água de chuva nos reservatórios domiciliares.

Das nove cisternas coletivas localizadas na comunidade intervenção, seis (aproximadamente 67%) indicaram a presença de *E. coli*. Em síntese, como as cisternas coletivas são abastecidas por caminhões pipas com água tratada ou, pelo menos, clorada, deveria ser esperado encontrar uma água de boa qualidade nelas. Possivelmente, a contaminação das cisternas deve estar relacionada a seu manuseio, à utilização de baldes contaminados e ao frequente constante de mãos contaminadas com a água.

Quadro Nº 5. Resultado das análises microbiológicas realizadas nas comunidades intervenção e controle, em 2014, durante os meses de julho a novembro

Localidade	MANANCIAL	E. coli	Localidade	MANANCIAL	E. coli
Intervenção	Chafariz - escola	P	Intervenção	Cisterna pública - Jucá	A
Intervenção	Chafariz	A	Intervenção	Canal da Integração	P
Intervenção	Cisterna pública	P	Controle	Cisterna pública	P
Intervenção	Cisterna pública	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Chafariz - BR-116	A	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Rio Pirangi	P	Controle	Cisterna pública	P
Intervenção	Cisterna pública	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Canal da Integração	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Cisterna pública	A	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Poço - Chafariz BR-116	P	Controle	Cisterna pública	P
Intervenção	Poço - Chafariz - escola	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Cisterna pública	A	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Canal da Integração	A	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Rio Pirangi	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Cisterna pública	P	Controle	Cisterna pública	P
Intervenção	Rio Pirangi	A	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Cisterna pública	P	Controle	Cisterna pública	P
Intervenção	Chafariz	A	Controle	SAA - Itapeim	P
Intervenção	Rio Pirangi	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Cisterna pública	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Poço - Chafariz	P	Controle	SAA - Itapeim	A
Intervenção	Cisterna pública - Cascavel	P	Controle	Cisterna pública	P
Intervenção	Poço - Chafariz BR-116	A	Controle	SAA - Itapeim	A

Legenda: P = Presença e A = Ausência em 100 mL

Disponibilidade das fontes

A disponibilidade das fontes de água é aqui pautada verificando-se a existência de intermitências. Avaliar o acesso nesta perspectiva é de grande relevância, principalmente para as populações atendidas por SAA. A ocorrência de intermitências, especialmente as prolongadas, obriga a população a buscar fontes alternativas de água. Este é um fator que contribui para a vulnerabilidade de um grupo, frente à sua condição de acesso à água. Entretanto, para a população sem SAA, como no caso da comunidade intervenção, a avaliação da intermitência torna-se complexa, pois muitas fontes são estruturadas para atenderem aos usuários apenas em determinados momentos do dia. Além disso, algumas formas de acesso estão vinculadas a um mercado de transporte de água que, na comunidade intervenção, depende dos indivíduos que transportam a água. Estas diferenças entre os casos avaliados inviabilizam a comparação direta dos padrões de intermitência em horas e dias. Neste sentido, esta seção apresenta como as comunidades avaliam a disponibilidade de água nas fontes que usam, avalia a intermitência nas comunidades controle e, por fim, discute a experiência da utilização do calendário de intermitência.

A Tabela Nº 7 apresenta a avaliação das famílias entrevistadas nas comunidades intervenção e controle sobre a disponibilidade de água nas fontes que elas utilizam. A pergunta efetuada visava entender se a água das fontes utilizadas estava disponível para as famílias: sempre; quase sempre; às vezes ou raramente. Constata-se que as categorias “às vezes” e “raramente” predominam mais na comunidade intervenção do que nas comunidades controle.

Tabela Nº 7. Avaliação dos entrevistados das comunidades intervenção e controle sobre a disponibilidade das fontes de água que utilizam

Disponibilidade		Fontes										
		Rio		Carro pipa	Cistern a PIMC	Vasilha mes de água da chuva	Água mineral	Coleta chafariz ou cisterna pública	Paga pelo transport e da água / água paga de Itapeim	Outros	SAA	
intervenção	Sempre	17	89 %	60 3 %	88 46 %	10 62 7 %	92 48 %	77 53 %	42 66%	74 53 %	-	
	Quase Sempre	1	5%	0 0%	2 4%	12 28 %	1 0%	12 8 %	9 14%	6 8%	-	
	Às Vezes	1	5%	40 2 %	4 8%	12 27 %	2 1%	12 8 %	11 17%	12 %	-	
	Raramente	0	0%	0 0%	0 0%	10 4%	1 0%	0 0%	2 3%	1 1%	-	
Controle	Sempre	6	86 %	86 6 %	90 36 %	19 76 8 %	94 15 %	33 4 %	7 78%	86 %	19 65 0 %	
	Quase Sempre	1	14 %	0 0%	10 4 %	14 36 %	1 6%	67 8 %	2 22%	11 %	32 94 %	
	Às Vezes	0	0%	14 1 %	0 0%	23 9%	0 0%	0 0%	0 0%	3 3%	4 1%	
	Raramente	0	0%	0 0%	0 0%	2 1%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	4 1%	

O Gráfico Nº 24 apresenta a ocorrência de eventos de intermitência no SAA das comunidades controle. Observa-se que as ocorrências de dias no mês, horas no mês e horas no dia perfazem 44% dos casos relatados. Este valor encontra-se acima da proporção de ligações que estão sujeitas a intermitência no Brasil (30%) no ano de 2010 (BRASIL, 2014).

Nos domicílios que possuem reservatórios elevados, dependendo do consumo, a intermitência categorizada como “horas no dia” pode não ser percebida. Isso ocorre porque os reservatórios, devido ao volume de água que normalmente conseguem armazenar, garantem o abastecimento de água para as famílias no momento de ocorrência de intermitências de curta duração. Tanto que, dos 29 domicílios que declararam faltar água em algumas horas no dia, apenas um declarou ter reservatório elevado. Diante disso, pode-se afirmar que as intermitências afetam de forma diferenciada as famílias estudadas, vulnerabilizando mais os residentes nos domicílios sem infraestrutura domiciliar de reservação. Ao mesmo tempo, conforme os relatos dos operadores do SAA e dos moradores das comunidades controle, a intermitência ocorre de forma desigual, sendo que a população da região chamada Arataca (Gráfico Nº 24) está mais sujeita a este fenômeno.

Gráfico Nº 24. Avaliação de casos de intermitência no SAA das comunidades controle

Frente ao desafio de mensurar a existência de fenômenos de indisponibilidade de água nas fontes, procurou-se utilizar um calendário afim de apreender a intermitência, conforme explanado na metodologia. Entretanto, muitas das pessoas que receberam os calendários não marcaram as ocorrências de intermitência corretamente. Assim sendo, não foi possível utilizar este instrumento de avaliação. Isso reforça a necessidade de se aprimorar esta ferramenta. Na comunidade intervenção, devido à precariedade e multiplicidade de fontes de acesso à água,

ocorreram maiores dificuldades na utilização do calendário. Um exemplo emblemático é o de uma das cisternas coletivas da comunidade intervenção, que fica aberta apenas pela manhã e, segundo alguns relatos, não atende à demanda nesse período. Além disso, algumas famílias dependem não só da disponibilidade de água na fonte, mas também de seu transporte por meio de terceiros, com pagamento do carreto da água. Tal situação, na qual a possibilidade de se ter acesso à água depende da disponibilidade de outras pessoas, dificulta a visualização da real intermitência.

A experiência com o calendário de intermitência, apesar de não ter tido o êxito esperado, mostrou potencialidades e limitações desse instrumento. Em particular, foi possível constatar que esta ferramenta necessita ser adequada de forma a se tornar mais simples e acessível aos moradores das comunidades avaliadas.

Acessibilidade física à água

A análise da acessibilidade física à água é pautada em dados sobre deslocamentos de membros das famílias na coleta de água para além do peridomicílio. Tal deslocamento é avaliado através do tempo gasto para se ter acesso à água. Por sua vez, o tempo gasto para ter acesso à água pode ser medido de diversas formas, por meio do tempo utilizado em cada coleta ou, ainda, do tempo gasto por semana. Neste sentido, a presente seção está estruturada de forma a identificar o número de domicílios pesquisados nas comunidades intervenção e controle, nos quais membros residentes realizam a coleta de água em alguma fonte externa ao peridomicílio. Também são avaliados aspectos relativos à divisão social do trabalho de coletar água no domicílio; é descrito como os moradores das comunidades controle identificam as melhorias advindas da supressão da necessidade de coletar água nas fontes e quais são as expectativas dos moradores da comunidade intervenção em relação a essas melhorias.

A Tabela Nº 8 mostra que em 35,8% dos domicílios avaliados na comunidade intervenção algum membro da habitação realiza deslocamento para ter acesso à água. Nas comunidades controle esta atividade é realizada em 20,5% dos domicílios. A mesma Tabela Nº 8 exibe a distribuição dos domicílios, cujos moradores coletam água, segundo os seguintes intervalos de tempo: menos de cinco minutos, de seis a dez minutos, de onze a trinta minutos e acima de trinta minutos. Constata-se que essa distribuição, para os intervalos de tempo estudados, é similar em ambas as comunidades.

Tabela Nº 8. Relação de domicílios que coletam água fora do peridomicílio, segundo os intervalos de tempo utilizado por coleta, nas comunidades intervenção e controle.

	Domicílios que coletam água	Domicílios que não coletam água	Distribuição dos domicílios que coletam água por intervalo de tempo utilizado para deslocamento (ida, tempo de espera e volta)			
			< 5 min	5 a 10 min	11 a 30 min	> 30 min
Intervenção	83	149	8	9	35	31
	35,8%	64,2%	9,6%	10,8%	42,2%	37,3%
Controle	70	271	6	7	30	27
	20,5%	79,5%	8,6%	10,0%	42,9%	38,6%

O estudo das tendências relacionadas ao tempo empregado pelos moradores dos domicílios para coletar água, deve ser aclarado pela referência a estudos prévios clássicos, como os de Cairncross e Feachem (1993) e Howard e Bartram (2003) que relacionam o tempo com a situação do consumo domiciliar. Segundo os citados autores, quando o tempo despendido pelos moradores para coletar água ultrapassa 30 minutos, este fato provoca uma abrupta redução do consumo de água nas moradias, sinalizando padrões de consumo muito baixos. Para Howard e Bartram (2003) o tempo de coleta de água não deve ultrapassar o limite de 30 minutos, pois isso caracteriza a falta de acesso à água. Em tal situação, o consumo de água é reduzido para volumes inferiores a 20 L/hab.dia. Ainda de acordo com os mesmos autores, quando o tempo gasto para coletar água está entre cinco e 30 minutos, o acesso é definido como sendo de nível básico. Quando o tempo para coletar água encontra-se abaixo de cinco minutos, estes autores o consideram como acesso intermediário. A condição de acesso ótimo só ocorre no caso de inexistência de deslocamento, ou seja, quando há acesso à água no domicílio.

Tendo como suporte Howard e Bartram (2003), que relacionam o tempo de coleta com os níveis de acesso à água, e os resultados da Tabela 8, que apresenta a relação de domicílios cujos moradores coletam água fora do peridomicílio, distribuídos conforme as categorias de acesso à água, nas comunidades intervenção e controle, construiu-se a Tabela 9, que organiza os dados nos quatro grupos de acesso (sem acesso, básico, intermediário e ótimo) apresentados anteriormente. Constata-se que a porcentagem dos domicílios cujos moradores têm acessibilidade física representada por um nível de acesso ótimo ou intermediário à água é igual a 68% na comunidade intervenção e a 81% nas comunidades controle. Por sua vez, se for acrescentado a estes números o acesso básico, verifica-se que a diferença entre as duas localidades, em relação ao acesso à água, reduz significativamente (87% dos domicílios na comunidade intervenção e 92% nas comunidades controle). Assim sendo, pode-se afirmar que, quanto melhor o indicador de acesso à água, mais significativa é a diferença entre os dois grupos avaliados (intervenção e controle).

Tabela Nº 9. Relação de domicílios cujos moradores coletam água fora do peridomicílio, distribuídos conforme as categorias de acesso à água, nas comunidades intervenção e controle

Acessibilidade física			
ótima	Intermediária	Básica	Sem acesso
Sem deslocamento	Entre 1 a 5 min.	Entre 5 a 30 min.	Acima de 30 min.
149	8	44	31
64,2%	3,4%	19,0%	13,4%
271	6	37	27
79,5%	1,8%	10,9%	7,9%

A ação de coletar água para além do peridomicílio não ocorre apenas em residências da comunidade intervenção. Há 70 famílias que coletam água fora do domicílio nas comunidades controle, sendo que em 47 destas, havia em seus domicílios, ligações ativas, no período da

pesquisa. Isso indica que a despeito desses domicílios possuírem a ligação predial, os seus moradores se deslocam para coletar a água em outras fontes.

Os resultados sobre o tempo total utilizado por semana para se ter acesso à água são apresentados no Gráfico Nº 25. Nas comunidades controle, para 67% dos domicílios que coletam água fora do peridomicílio (47 de 70), o tempo total empregado por semana para coletar água é de até uma hora. Esta situação sofre alteração na comunidade intervenção, na qual 58% dos domicílios têm seus residentes dedicando um tempo superior a uma hora por semana para coletar água (48 de 83). Outra informação relevante sobre a comunidade intervenção é que em 31% dos domicílios (26 de 83), seus residentes destinam mais de duas horas por semana para ter acesso à água. Tal circunstância contribui para colocar parte da população da comunidade intervenção em uma situação de maior vulnerabilidade.

Gráfico Nº 25. Tempo despendido pelos moradores por semana para coletar água nas comunidades intervenção e controle

Identificar o responsável pela coleta de água dentro do domicílio permite entender melhor a vulnerabilidade relativa à acessibilidade física à água. Para tanto, o Gráfico Nº 26 mostra quais são as pessoas que assumem a responsabilidade de transportar a água para os diversos usos no domicílio. Entre os adultos, em ambas as localidades avaliadas, o transporte da água para o domicílio é uma função atribuída principalmente aos homens, que são os responsáveis pela coleta de água em 77% dos domicílios da comunidade intervenção e em 83% dos domicílios das comunidades controle²². Vale ressaltar que, segundo as pirâmides etárias das comunidades intervenção e controle (Gráficos Nº 1 e 2), a proporção de mulheres e de homens é praticamente idêntica. Percebe-se que a proporção de jovens e crianças menores de

²² É preciso lembrar que, relativamente a essa variável, a pergunta do questionário permitia que os entrevistados dessem mais de uma resposta. Portanto, em alguns domicílios existem mais de um indivíduo responsável pela coleta da água.

15 anos realizando o transporte de água é maior na comunidade intervenção, perfazendo um total de, respectivamente, 15,7% (13) e 3,6% (3). A literatura remete o papel de coleta de água como uma atividade desenvolvida principalmente por mulheres e crianças (Hutton *et al.*, 2007). Neste sentido os dados remetem a uma realidade pouco comum e que necessita ser mais bem estudada, principalmente com abordagens qualitativas, que não é o foco desse trabalho.

Gráfico Nº 26. Identificação do membro da família responsável pelo transporte de água, segundo os domicílios que declararam coletar água nas comunidades intervenção e controle

A implantação do SAA nas comunidades controle e o que está em processo de implantação na comunidade intervenção, certamente, são responsáveis por alterações no dia a dia e no bem-estar de seus moradores. Assim sendo, uma vez que o tempo despendido para transportar a água é reaproveitado pelos indivíduos, procurou-se captar, por meio do questionário, esta alteração no Complexo de Itapeim (comunidades controle). Essa alteração foi abordada na perspectiva de resgatar a memória dos entrevistados.

O Gráfico Nº 27 **Error! Reference source not found.** ilustra como os moradores das comunidades controle estão aproveitando o tempo livre proporcionado pela implantação do SAA. Descansar, cuidar da casa e trabalhar em casa foram as categorias mais citadas pelos moradores desta localidade, sendo que mais de 60% deles mencionaram tais aspectos.

A visão das famílias da comunidade intervenção sobre como se dará o impacto do SAA em suas vidas foi organizada de forma que os entrevistados pudessem hierarquizar as melhorias esperadas. Trabalhou-se com a avaliação da percepção dos entrevistados sobre o que eles esperam em termos de melhorias com a chegada do SAA. Assim, foram apresentadas aos entrevistados as seguintes categorias: mais tempo, mais conforto, mais dinheiro e mais saúde. Aproximadamente 24% dos domicílios marcaram como primeira e segunda opção lograr mais tempo com a implantação do SAA.

Gráfico N° 27. Reelaboração do tempo, de acordo com os entrevistados, com a implantação do SAA nas comunidades controle

A mesma abordagem foi realizada nas comunidades controle, porém, recorreu-se à memória dos entrevistados, perguntando-se o que mais melhorou na vida deles depois que o SAA entrou em operação. Na percepção dos moradores dos domicílios do Complexo de Itapeim, a categoria tempo também foi colocada como primeira e segunda opção, numa proporção bastante elevada, de 68%.

De um modo geral, pode-se afirmar que utilizar apenas a abordagem do tempo empregado para cada coleta de água não foi a melhor forma de expressão da vulnerabilidade vinculada à acessibilidade física. Entrementes, ao trabalhar com o tempo utilizado semanalmente para a coleta de água, a abordagem da acessibilidade física possibilitou destacar as diferenças entre as comunidades intervenção e controle.

Os resultados assinalam que, em relação ao acesso físico à água, há grupos vulneráveis em ambas as localidades, porém, em forma e grau diferentes. Indubitavelmente, na comunidade intervenção a vulnerabilidade abrange um número maior de pessoas, apresentando uma proporção maior de famílias que coletam água para além do peridomicílio e despendem mais tempo semanal para esta atividade.

Aspectos econômico-financeiros

A avaliação da dimensão econômico-financeira busca avaliar o impacto do valor gasto para se ter acesso à água, na renda das famílias, nas comunidades intervenção e controle. Para a realização da análise proposta, esta seção organiza-se da forma descrita a seguir. Num primeiro momento busca-se entender quem paga, quanto paga, quais fontes de água são utilizadas e quais valores são pagos para sua utilização. Posteriormente, avaliam-se os impactos dos valores pagos para se ter acesso à água sobre a renda domiciliar.

Explorando os valores gastos para acesso à água

Antes de avaliar o impacto do valor desprendido para se ter acesso à água sobre a renda domiciliar nas comunidades intervenção e controle, é preciso destacar que a estrutura de cobrança nelas é distinta. Na comunidade intervenção, dos 232 domicílios avaliados, 94 (41%) declararam que não desembolsam valores financeiros para ter acesso à água. Nas comunidades controle, por sua vez, 86% dos domicílios estavam com ligações de água ativas e 29 (9%) dos domicílios entrevistados declararam não desembolsar recursos para ter acesso à água. Na comunidade intervenção, dentre as fontes utilizadas, o recurso desembolsado ocorre para o transporte da água (tração manual e animal). O pagamento pelo transporte da água é destacado em 65 domicílios no inverno e em 93 no verão. A aquisição de água mineral é citada por 50 e 73 domicílios, no inverno e verão, respectivamente.

Para compreender melhor as diferenças entre os grupos que declararam pagar ou não pelo acesso à água, a Tabela Nº 10 compara a renda das famílias que pertencem aos dois grupos. Constata-se que, na comunidade intervenção, quanto maior a renda do grupo familiar, menor é a proporção de famílias que não paga nenhum valor para acesso à água. Nas comunidades controle, para as faixas de rendimento acima de um salário mínimo, a proporção dos que não pagam pelo acesso à água é reduzida. A comparação entre os grupos que não pagam para terem acesso à água, entre as duas localidades, aponta a existência de uma grande disparidade entre as faixas de renda, principalmente as mais baixas. A diferença dos que não pagam, dentre aqueles que residem em domicílios com renda de até meio salário mínimo, chega a 49%, e na última faixa (renda acima de R\$ 2.172,00- € 668,31) a diferença se restringe a 11%.

Tabela Nº 10. Comparação entre as famílias que pagam ou não para ter acesso à água, por faixas de renda nas comunidades intervenção e controle

Localidade	Paga para ter água?	FAIXAS DE RENDA (R\$)				
		Abaixo de 362,00	De 363,00 a 724,00	De 724,00 a 1.448,00	De 1.448,00 a 2.172,00	Acima de 2.172,00
Intervenção	Paga	11 42%	23 50%	52 58%	29 67%	23 85%
	não paga	15 58%	23 50%	38 42%	14 33%	4 15%
Controle	Paga	51 91%	86 88%	117 93%	31 94%	27 96%
	não paga	5 9%	12 12%	9 7%	2 6%	1 4%

Nota: (R\$ 1,00 = € 0,31)

Uma possível explicação para as diferenças encontradas entre os dois grupos avaliados, que pertencem a menor faixa de renda (até meio salário mínimo), pode estar relacionada aos valores desembolsados para se ter acesso à água nas principais fontes de consumo, conforme ilustra a

O Gráfico Nº 28 diferencia entre os custos médios da água (R\$/m³) nas comunidades controle e intervenção, ao se compararem as principais fontes de água utilizadas nas diferentes localidades. Na comunidade intervenção verifica-se uma mediana de R\$ 20,00/m³(€ 6,15/m³). Este custo refere-se ao valor pago pelo transporte da água até as residências. Já nas comunidades controle, a mediana do custo da água distribuída pela rede do SAA é de aproximadamente R\$ 2,00/m³ (€ 0,62/m³). Esta assimetria pode ser uma das explicações para o baixo consumo *per capita* de água na comunidade intervenção, situação exemplificada na avaliação da dimensão técnico-infraestrutural.

O Gráfico Nº 29 permite avaliar o desembolso *per capita* para o acesso à água (R\$/hab.mês). Constata-se que as faixas dos valores gastos por habitante possuem distribuições distintas nas comunidades intervenção e controle. Além disso, percebe-se que na comunidade intervenção a distribuição do desembolso *per capita* para o acesso à água é muito assimétrica, sendo que as situações mais comuns são as que se situam aos extremos da distribuição, ou seja, ausência de pagamento ou desembolso acima de R\$ 10,00(€ 3,08) *per capita*. Por outro lado, as faixas intermediárias de desembolso *per capita* representam apenas 34 domicílios (15%).

Gráfico Nº 28. Custo da água (R\$/m³) do SAA nas comunidades controle e do valor despendido pelo transporte da água na comunidade intervenção

Gráfico Nº 29. Desembolso per capita por mês para ter acesso à água nas comunidades intervenção e controle

Analisando-se a mediana do desembolso *per capita* por mês para o acesso à água (incluindo-se no cálculo as residências que declararam não gastar nenhum valor para terem acesso à água), constata-se que os valores encontrados nas comunidades intervenção e controle são respectivamente R\$ 7,75 (€ 2,38) e R\$ 4,00 (€ 1,23). A diferença entre as medianas perfaz um total de R\$ 3,75 (€ 1,15), um valor significativo, próximo do valor *per capita* desembolsado nas comunidades controle. Além disso, esta diferença se torna ainda maior quando considerados apenas os domicílios que declararam desembolsar algum valor para terem acesso à água. Trata-se de um grupo que representa aproximadamente 60% dos domicílios pesquisados na comunidade intervenção e 91% nas comunidades controle. As medianas do desembolso *per capita* por mês, para os domicílios que pagam pelo acesso à água nas comunidades intervenção e controle, são respectivamente de R\$ 20,00 (€ 6,15) e R\$ 5,00 (€ 1,54). A diferença entre medianas está na ordem de R\$ 15,00 (€ 4,62). Essa diferença é um dos elementos que podem caracterizar a vulnerabilidade da comunidade intervenção frente às comunidades controle, devido à abrupta assimetria entre as comunidades. Esta diferença entre os valores *per capita* desembolsados por mês pode ser maior do que a amortização *per capita* do investimento de implantação de um SAA na comunidade intervenção.

Comprometimento da renda para acesso à água

O Gráfico Nº 30 aborda o comprometimento da renda para o acesso à água nos dois casos estudados. Pode-se constatar que, na comunidade intervenção, um grupo significativo de domicílios não compromete a própria renda para ter acesso à água, porque utilizam soluções que não envolvem diretamente o desembolso de recursos financeiros. Entretanto, o restante dos domicílios da comunidade intervenção compromete alguma parte de sua renda com o acesso à água. Assim sendo, uma pequena fração dos que despendem até 3% da renda

(aproximadamente 19% dos domicílios), conforme recomenda o RDH (PNUD, 2006). Aproximadamente 40% dos domicílios têm comprometimento da renda acima dos 3%.

Analisando-se as informações das comunidades controle, observa-se um grupo muito pequeno que não compromete a própria renda para ter acesso à água. O que, por sua vez, deve ocorrer devido ao fato de existir domicílios que não estão ligados a rede ou nos quais a ligação domiciliar estava cortada. Nas comunidades controle pode-se observar que 67% dos domicílios comprometem até 3% da renda com a aquisição de água, e que existe um grupo representado por aproximadamente 24% dos domicílios, que compromete um valor acima de 3% da renda para tal acesso.

Pode-se constatar, mesmo que de forma preliminar, que a mediana do comprometimento da renda para se ter acesso à água, na comunidade intervenção, está um pouco acima da mediana das comunidades controle. Entretanto, a proporção de domicílios que comprometem a renda acima do limite de 3% estabelecido pelo RDH (PNUD, 2006) é maior na comunidade intervenção, ao mesmo tempo em que a proporção de domicílios que não comprometem a renda para terem acesso à água também é maior nessa comunidade.

Gráfico Nº 30. Comprometimento da renda para ter acesso à água nas comunidades intervenção e controle

Outro elemento que pode ser avaliado é representado pelas percepções dos usuários sobre os valores que desembolsam para terem acesso à água. Tais percepções foram divididas em três categorias: barato, razoável ou caro. O Gráfico Nº 31 mostra a avaliação da população sobre o preço desembolsado para ter acesso à água nas comunidades intervenção e controle, por faixa de comprometimento da renda. O comprometimento da renda para o acesso à água foi categorizado em três faixas: 0 a 3%, que atenderia a recomendação do RDH (PNUD, 2006), acima de 3% até 5% e acima de 5% de comprometimento da renda. Relativamente à comunidade intervenção, pode-se constatar que, no grupo de famílias que desembolsam até 3% da renda para terem acesso à água, 56% destas declararam que o valor desembolsado é barato ou razoável. Entretanto, ao se analisarem as outras faixas de comprometimento da renda, a

proporção de pessoas que avalia o valor desembolsado como barato ou razoável é reduzida. Ao mesmo tempo, entre os domicílios que comprometem acima de 5% da renda para terem acesso à água, apenas 11% consideram os valores baratos ou razoáveis. Nas comunidades controle há uma situação parecida. A proporção de famílias que considera o valor pago barato ou razoável diminui com o aumento do comprometimento da renda, passando de 93%, na faixa de 0% a 3% de comprometimento da renda, para 71%, no grupo que compromete acima de 5% da renda.

Gráfico Nº 31. Comprometimento da renda para acesso à água, organizado por faixas, frente à avaliação da família sobre o valor desembolsado para ter água nas comunidades intervenção e controle

Comparando-se, nas comunidades intervenção e controle, os grupos que se encontram na mesma faixa de comprometimento da renda, as diferenças são bastante significativas. Por exemplo, na comunidade intervenção, 89% das famílias que comprometem acima de 5% da renda para ter acesso à água consideram o valor desembolsado como “caro”. Porém, nas localidades controle, apenas 27% dos que pagam acima de 5% consideram o valor “caro”.

Vale destacar que, ao longo da aplicação do questionário nos domicílios e da observação direta nas comunidades controle, foi possível perceber que, apesar de muitos domicílios terem água da rede de distribuição há vários anos, a memória da condição de escassez de água antes do acesso ao SAA se mantém presente. Esta situação veio à tona em diversos relatos, principalmente quando se perguntava sobre a percepção em relação aos valores desembolsados para o acesso à água. Assim, a percepção de um custo e preço como caro ou barato, pode estar, muitas vezes, relacionada à experiência anterior de uso da água. Ou ainda, na comparação dos próprios sistemas com os de outras localidades em que o acesso à água ainda é precário. Assim,

a percepção sobre o valor pago pode ser, de uma forma geral, influenciada pela situação de maior precariedade e vulnerabilidade vivenciada anteriormente ou observada.

Para se entender melhor as características do comprometimento da renda com o acesso à água e suas possíveis implicações é interessante analisar o comportamento desta variável por meio das diferentes faixas de renda. Os Gráficos Nº 32 e 33 mostram, em ambas as comunidades, o comprometimento da renda por cada uma das seguintes faixas de renda: até meio salário mínimo (R\$ 362,00- € 111,38); entre meio e um salário mínimo (R\$ 724,00- € 222,77); de um a dois salários mínimos (R\$ 1.448,00- € 445,54); de dois a três salários mínimos (R\$ 2172,00- € 668,31) e acima de três salários mínimos. Na comunidade intervenção constata-se que, na maior parte dos domicílios com rendimentos de até um salário mínimo, o comprometimento da renda se encaixa em uma das duas situações mais extremas. Ou eles comprometem acima de 5% da renda ou não desembolsam recursos monetários para terem acesso à água. Em contrapartida, os domicílios com maior rendimento, ou seja, os situados acima de dois salários mínimos, representam a maior parte dos domicílios situados na faixa acima de 0% até 3% de comprometimento da renda.

Nas comunidades controle, a maior parte do grupo que não paga valores monetários para ter acesso à água é caracterizada por não estar ligada à rede ou por estar ligada, mas com a conexão predial interrompida, que é representado por domicílios com renda até um salário mínimo. Na faixa acima de até 3% de comprometimento da renda para o acesso à água não existem domicílios com renda de até meio salário mínimo (R\$ 362,00- € 111,38). Para esse grupo, a tarifa mínima de R\$ 12,24(€ 3,77) representa pelo menos 3,4% de comprometimento da renda com o acesso à água. Por outro lado, constata-se que aproximadamente 90% dos domicílios que possuem renda igual ou inferior a meio salário mínimo estão nas duas faixas que não atendem a recomendação do RDH (comprometimento de até 3% da renda - PNUD, 2006).

Gráfico Nº 32. Comprometimento da renda para o acesso à água nas comunidades controle, segundo categorias de faixas de renda e da renda comprometida, frente às categorias de renda domiciliar

Gráfico Nº 33. Comprometimento da renda para o acesso à água na comunidade intervenção, segundo categorias de faixas de renda e da renda comprometida, frente às categorias de renda domiciliar

Constatam-se desigualdades na distribuição do comprometimento da renda para acesso à água nas comunidades pesquisadas, sendo os domicílios com renda familiar mais baixa os que mais comprometem parte da renda para acesso à água, estando concentrados na faixa superior à recomendada pelo RDH (3% da renda - PNUD, 2006). Esta situação é mais acentuada na comunidade intervenção do que nas comunidades controle. Pode-se inferir que as diferenças entre as comunidades intervenção e controle sinalizam que estruturas de SAA com gestão impactam positivamente na diminuição das desigualdades no acesso à água. Assim, pode-se afirmar que as estruturas acompanhadas de medidas estruturantes estão contribuindo para a redução da vulnerabilidade do acesso à água para a faixa da população economicamente menos favorecida.

Apesar de existir menor desigualdade nas comunidades controle, em relação aos aspectos do comprometimento da renda familiar para o acesso à água, a sua existência deve ser examinada a fim de que possa ser eliminada. Pode-se inferir da análise anterior que a estrutura de tarifação única praticada pelo modelo SISAR pode não ser a opção mais adequada para a realidade de grupos sociais tão desiguais. Apesar de a tarifa do SISAR-CE ser subsidiada²³, essa última é calculada da mesma forma para todos os consumidores, não havendo subsídios específicos para os clientes com menor poder aquisitivo. Desse modo, o sistema de subsídio acaba beneficiando da mesma maneira domicílios com renda familiar muito diferente. Esta situação é ilustrada pelas Fotos Nº 4-6 que apresentam três imagens díspares do peridomicílio

²³ O subsídio na tarifa do SISAR-CE ocorre de duas formas, a saber. A estrutura tarifária não leva em consideração os juros e amortizações de financiamentos realizados para implantação de sistemas de abastecimento de água, o qual fica sob a responsabilidade do estado do Ceará. Além disso, como há o apoio direto da CAGECE subsidiando as análises de qualidade da água, o pagamento de parte das despesas com pessoal do SISAR-CE, cessão de espaços e parcerias, o modelo tarifário não abarca esses custos.

Castro, José Esteban (Ed.)

de residências nas comunidades controle: a Foto Nº 4 mostra uma casa utilizada para lazer nos finais de semana, em tanto que as Fotos Nº 5 e 6 revelam a ausência de estrutura intradomiciliar de água e a infraestrutura precária, em domicílios permanentemente habitados.

Foto Nº 4. Peridomicílio de habitações nas comunidades controle (1)

Foto Nº 5. Peridomicílio de habitações nas comunidades controle (2)

Foto Nº 6. Peridomicílio de habitações nas comunidades controle (3)

A inexistência de tarifas diferenciadas, por sua vez, pode estar contribuindo para que os domicílios menos favorecidos comprometam acima dos 3% da renda familiar recomendados como limite máximo para desembolso para a aquisição de água para o abastecimento pelo RDH (PNUD, 2006). Isso sugere a necessidade de se pensar em uma estrutura tarifária que trate de forma diferenciada os desiguais, mas que, ao mesmo tempo, mantenha a sustentabilidade econômico-financeira dos SAA.

Dimensão Saúde

A saúde é um conceito que pode ser entendido de várias formas. A saúde pode ser definida como um problema, um fenômeno, medida, ideia, valor ou, como é considerado nesta avaliação, um campo de práticas. Para a saúde coletiva, o acesso à água de qualidade e em quantidade suficiente para satisfazer às necessidades básicas dos seres humanos é uma das principais formas de promoção à saúde. Desde a associação entre o surto de cólera em Londres e a qualidade da água que era consumida à época, feita por John Snow, a garantia a serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário adequados vem se destacando como uma das medidas mais eficazes de proteção à saúde. O processo saúde-doença envolve diversas áreas de conhecimento e, assim, não pode ser tomado como algo isolado ou determinado por apenas um fator.

Este estudo entende a intervenção no abastecimento de água e no esgotamento sanitário, trazida pelo SISAR, como um processo social e sanitário que é capaz de mudar a realidade da saúde da população, mas não é tomado como única forma para se alcançar esse objetivo. Neste relatório o conceito de saúde coletiva é entendido como pilar para a interpretação e discussão

dos resultados. Assim, em um estudo transversal de impactos na saúde os indivíduos não são tidos separadamente, mas a comunidade é analisada como um todo. Existe, então, a dificuldade em se associar em diferenças entre duas comunidades distintas com significância estatística. A partir dessas premissas são apresentadas a seguir as análises descritivas das comunidades alvo desse estudo, ressaltando-se as suas diferenças e semelhanças e discutindo-se os possíveis motivos para cenário encontrado.

Prevalência de diarreia, parasitoses intestinais e dados antropométricos

Entre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio está a redução da mortalidade de crianças menores de cinco anos em dois terços até 2015. Como discutido anteriormente, a diarreia é a segunda principal causa de morte de crianças menores de cinco anos. Segundo a OMS, a maior parte dos casos de diarreia infantil no mundo está associado a problemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário adequado (OMS, 2009).

No Brasil a mortalidade de crianças com menos de um ano foi de 47,1 óbitos por mil nascimentos, em 1990, para 19 em 2008. Até 2015, a meta é reduzir esse número para 17,9 óbitos por mil. A expectativa é de que esse objetivo seja cumprido ainda antes do prazo, mas a desigualdade ainda é grande: crianças pobres têm mais do que o dobro de chance de morrer do que as ricas, e as nascidas de mães negras e indígenas têm maior taxa de mortalidade. Por região, o Nordeste apresentou a maior queda nas mortes de zero a cinco anos (ODM, 2014).

Doenças diarreicas estão relacionadas tanto com a qualidade quanto com a quantidade de água disponível para consumo. Melhorias no abastecimento de água e em medidas de esgotamento sanitário adequado, quando implementadas de forma sustentável, tanto na perspectiva financeira, operacional e principalmente social, são uma das principais ferramentas para favorecer mudanças na qualidade de vida de milhares de crianças ao redor do mundo (BROWN *et al.*, 2013).

Nas comunidades estudadas o acesso ao serviço de abastecimento de água reflete o quadro de prevalência de diarreia (Quadro Nº 6). Em Cristais (comunidade intervenção), 8,3% das crianças menores de cinco anos tiveram episódios de diarreia em pelo menos um dos três dias anteriores à aplicação do questionário. No Complexo de Itapeim (comunidades controle), nenhuma mãe ou responsável relatou qualquer episódio de diarreia no mesmo período. Apesar da baixa proporção de crianças que tiveram episódios de diarreia em Cristais, os resultados sugerem que na comunidade sem SAA as crianças de até cinco anos estão mais vulneráveis a doenças diarreicas, apesar da importante atuação dos Agentes Comunitários de Saúde.

Castro, José Esteban (Ed.)

Quadro Nº 6. Prevalência de diarreia e proporção de crianças menores de cinco anos que apresentaram algum tipo de parasitose intestinal nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim

	Prevalência de Diarreia		Parasitose intestinal	
	Absoluto	Porcentagem	Absoluto	Porcentagem
Cristais	3	8,30%	5	13,50%
Complexo de Itapeim	0	0%	1	3,20%

A prevalência de parasitoses intestinais foi significativamente baixa em ambas as comunidades, sem histórico de morte a elas relacionadas (Quadro Nº 6). Em Cristais, 13,5% das crianças apresentaram algum tipo de parasitose intestinal. No Complexo de Itapeim essa proporção foi de apenas 3,2%. O SAA é uma importante ferramenta de promoção à saúde, principalmente de crianças de até cinco anos que são mais sensíveis à falta de saneamento. Por isso a presença do SAA nas comunidades controle pode estar associada às baixas proporções de parasitoses intestinais encontradas nesta localidade. Das parasitoses diagnosticadas com o exame de fezes (Gráfico Nº 32), *Giardia lamblia* foi a mais comum em Cristais, porém não houve nenhuma contaminação por este protozoário no Complexo de Itapeim que apresentou índices semelhantes de *Iodamoeba butschlii* e *Endolimax nana* (ambos protozoários). É importante, porém, ressaltar que uma mesma criança pode apresentar mais de uma parasitose intestinal. Estes protozoários são tipicamente transmitidos por mecanismos *water-borne* e *water-washed*, discutidos nas próximas seções.

Gráfico Nº 32. Distribuição de parasitoses intestinais em crianças menores de cinco anos, nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim

A relação entre prevalência de diarreia ocasionada por doenças diarreicas e a má nutrição é complexa. Crianças mal nutridas tendem a apresentar mais episódios de diarreia. Por outro lado, episódios de diarreia afetam negativamente o estado nutricional da criança. A má nutrição, principalmente quando associada a episódios de diarreia, pode resultar na diminuição do rendimento escolar e abandono da escola, podendo gerar problemas econômicos na fase adulta (BROWN *et al.*, 2013).

Os efeitos de uma intervenção em abastecimento de água na prevalência de diarreia podem ser mensurados de forma complementar através da avaliação do estado nutricional. Tomados separadamente, os dados antropométricos de peso e altura não necessariamente podem ser associados à prevalência de diarreia devido aos diversos fatores que os influenciam, tanto a longo quanto a médio prazo (SCHMIDT *et al.*, 2010). A utilização do escore z possibilita avaliar a população de crianças menores de cinco anos em relação aos valores de referência da OMS.

Em Cristais, a distribuição de acordo com o referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos (Gráfico Nº 33) e a distribuição de acordo com o sexo (Gráfico Nº 34), com nível de significância de 5%, não apresentaram desvios significantes em relação à distribuição do escore z determinado pela OMS. Para diferentes idades, o Gráfico Nº 35 mostra que as crianças de até cinco meses estão abaixo do escore z determinado pela OMS, e esta condição só se converte em crianças de um a dois anos. Isso significa que a relação peso/altura das crianças menores de um ano não condiz com o padrão determinado pela OMS, ou seja, estas crianças não se desenvolveram conforme o esperado. Nenhuma das crianças dessa faixa etária apresentou parasitose intestinal. Pode-se associar essa condição a problemas na amamentação ou a alguma doença não parasitária.

Gráfico Nº 33. Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, na localidade de Cristais

Gráfico N° 34. Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, em relação ao sexo, na localidade de Cristais

Gráfico N° 35. Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, por idade, na localidade de Cristais

No Complexo de Itapeim, a distribuição de acordo com o referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos (Gráfico Nº 36) e a distribuição de acordo com o sexo (Gráfico Nº 37), com nível de significância de 5%, também não apresentaram desvios significantes em relação à distribuição do escore z determinado pela OMS. Para diferentes idades (Gráfico Nº 38), apenas as crianças de seis a 11 meses estão abaixo do valor de escore z determinado pela OMS. A única criança que apresentou parasitose intestinal no Complexo de Itapeim não está dentro dessa faixa etária. Não se pode associar estes valores a doenças diarreicas.

Gráfico Nº 36. Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, na localidade do Complexo de Itapeim

Gráfico Nº 37. Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, em relação ao sexo, na localidade do Complexo de Itapeim

Gráfico N° 38. Distribuição do referencial peso/altura das crianças menores de cinco anos, por idade, na localidade do Complexo de Itapeim

Esse resultado pode ser atribuído à mudança no paradigma de atenção à saúde no país. As ações em saúde não priorizam mais a atenção curativa centrada no indivíduo, mas passaram a enfatizar a atenção focada na promoção e proteção da saúde a nível comunitário, tendo como marco o Programa Saúde da Família. Nas duas comunidades os Agentes Comunitários de Saúde são importantes atores na promoção da saúde infantil. As crianças são acompanhadas mensalmente por estes profissionais que pesam, ministram vitaminas e medicamento anti-helmínticos. Essas ações de prevenção de doenças podem corroborar os dados antropométricos, a baixa prevalência de diarreia e presença de parasitoses intestinais em crianças menores de cinco anos.

Qualidade da água consumida

O termo “*water-borne*” é comumente utilizado por vários profissionais da área de saúde em diversas situações. Doenças *water-borne* são caracterizadas pela forma de transmissão do patógeno, que consiste no consumo, humano ou animal, da água contaminada. Doenças *water-borne* incluem infecções clássicas como cólera e tifo, além de uma gama de outras infecções como hepatite e disenteria bacilar. Estas doenças não podem ser rotuladas como transmitidas exclusivamente pela água. Todas as doenças *water-borne* também podem ser transmitidas através de vias que permitam que materiais fecais, como por exemplo coliformes, cheguem até a boca através, por exemplo, de alimentos lavados com água contaminada. Por isso estas

doenças não podem ser controladas sem o abastecimento de água de qualidade (CAIRNCROSS *et al.*, 1980).

Indicadores microbiológicos de qualidade da água possuem algumas características típicas. Estes organismos devem, entre outras características, apresentar correlação positiva à contaminação fecal, não representar riscos à saúde (caso contrário são considerados patógenos) e de fácil identificação e quantificação. O coliforme é um indicador de contaminação fecal, que demonstra a potencialidade de presença de patógenos. Os coliformes termotolerantes são comumente utilizados como indicadores em análises sanitárias de contaminação por estarem presentes quase exclusivamente em animais homotérmicos, assinalando contaminação fecal de humanos (TORANZOS, McFETERS, 1997). A Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da água para consumo humano e os padrões de potabilidade. Nesse último, a Portaria define que coliformes devem estar ausentes em amostras de 100 ml. Para a garantia da qualidade da água deve-se estar ausentes coliformes termotolerantes (BRASIL, 2011).

Nas comunidades estudadas, Cristais e Complexo de Itapeim, a qualidade da água para consumo armazenada individualmente nas residências apresentaram resultados divergentes (Gráfico Nº 39). Na análise bacteriológica de coliformes termotolerantes em Cristais, as amostras coletadas apresentaram uma média de 70,4 unidades formadoras de colônia (UFC) por 100 mL, parâmetro que deve ser ausente segundo a Portaria 2914/2011. No Complexo de Itapeim as amostras apresentaram uma média de 10,6 UFC/100 mL, um valor ainda acima do valor máximo permitido, porém bem abaixo do apresentado em Cristais.

Gráfico Nº 39. Média de UFC/100 ml de amostra nas localidades estudadas, Cristais e Complexo de Itapeim

Estes resultados distintos não podem ser associados ao SAA existente no Complexo de Itapeim, uma vez que nas localidades controle a água canalizada não é utilizada para beber ou cozinhar. Em ambas as localidades a água para ingestão é predominantemente água de chuva, armazenada em cisternas²⁴ nos quintais ou caixas d'água elevadas ou não. A grande diferença nos resultados microbiológicos nas duas localidades pode estar associada à abordagem sanitária realizada pelas secretarias municipais de saúde. Os agentes epidemiológicos são importantes atores na vigilância em saúde dentro da organização do SUS. Estes profissionais respondem às Secretarias Municipais de Saúde, promovendo ações de vigilância e proteção à saúde no nível local. Em Cascavel, município onde se localiza a maior parte do território ocupado pela localidade de Cristais, os agentes epidemiológicos distribuem peixes que são mantidos nos reservatórios com o objetivo de predação de larvas de *Aedes aegypti*. Não existe qualquer orientação para o tratamento da água de chuva das cisternas domiciliares. Em Beberibe, município onde se localiza o Complexo de Itapeim, os agentes epidemiológicos aplicam pequenas quantidades de cloro nos reservatórios domiciliares, ocasionando o menor índice de contaminação por meio de coliformes termotolerantes. Não existe, porém, qualquer instrução sobre formas adequadas de armazenamento ou tratamentos caseiros da água após sua retirada dos reservatórios, justificando a presença, mesmo que em menor quantidade, de coliformes termotolerantes nas amostras das comunidades controle. Esses resultados indicam que existe a contaminação fecal na água para consumo nas comunidades alvo deste estudo, o que pode justificar os resultados de prevalência de diarreia e presença de parasitoses intestinais discutidos na subseção anterior.

Hábitos pessoais de higiene

Em países tropicais existem várias infecções que podem ser significativamente reduzidas quando garantidas melhorias na limpeza pessoal e doméstica. Essa redução é desencadeada com melhorias no acesso à água, aumentando também o volume de água utilizado em atividades de higiene. Estão associadas a essas condições doenças *water-washed* que dependem muito mais da quantidade do que da qualidade da água disponível para consumo. Essas doenças se associam a água através do uso para limpeza e higiene, assim a qualidade do recurso não se faz tão importante para a prevenção. Intervenções que melhorem a qualidade, mas não tenham eficácia na garantia do acesso adequado, podem não representar mudanças na morbidade dessas doenças (CAIRNCROSS *et al.*, 1980).

Doenças *water-washed* são compostas, entre outras, por infecções do trato intestinal, como doenças diarreicas que são responsáveis por grande parte da mortalidade, principalmente, de crianças em locais de clima quente. Entre a gama de doenças *water-washed* pode-se destacar algumas que também são classificadas como *water-borne*, como por exemplo cólera e tifo, hepatite e disenteria bacilar. Isso se dá uma vez que a transmissão dessas doenças é por via oral-fecal, sendo assim classificadas das duas formas. Essas infecções intestinais possuem tanto em relação com hábitos higiênicos, como lavagem das mãos com sabão, como com o tratamento da água, evitando a sua contaminação. Assim, como exposto anteriormente, doenças

²⁴ Nas residências que foram visitadas neste estudo (domicílios com crianças até cinco anos), as cisternas são construídas com manilhas sobrepostas e parcialmente enterradas no chão, sem nenhum tipo de vedação, que captam a água da chuva através do telhado das residências. No universo deste estudo, nenhuma casa apresentou cisternas do Programa Um Milhão de Cisternas do Governo Federal.

transmitidas pela via oral-fecal, apesar de serem tipicamente vinculadas ao mecanismo *water-borne*, são prevenidas com maior eficácia com mudanças nos hábitos higiênicos, tipicamente observados no mecanismo *water-washed* (CAIRNCROSS *et al.*, 1980). Um estudo epidemiológico de uma intervenção em saneamento faz-se importante avaliar mudanças nos hábitos de higiene associados a maior disponibilidade de água.

As análises indicam que a quantidade de água consumida em atividades como banho, lavagem de roupa e utensílios de cozinha é maior na comunidade que possui o sistema de tratamento e distribuição de água (Gráfico Nº 40). A média de consumo em Cristais foi de 0,32 m³/mês/residência, enquanto no Complexo de Itapeim essa média foi de 8,75 m³/mês/residência. Este aumento de 27 vezes pode ser associado à diferença no valor pago pela água. Em Cristais paga-se em torno de R\$ 20,00 por m³ (€ 6,45)²⁵ enquanto no Complexo de Itapeim a tarifa do SISAR é de R\$1,20 por m³ (€ 0,38). A diminuição no valor pago pela água associado a eliminação da necessidade de busca, aumenta significativamente a quantidade de água consumida. Esta mudança de consumo em atividades tipicamente associadas a limpeza pessoal e doméstica, como banho, lavagem de roupa e utensílios de cozinha tem forte impacto na redução de infecções causadas por doenças *water-washed*. Quando comparadas as médias de consumo de água com atividades de higiene pessoal e doméstica e os valores de referência definidos pela OMS, que é de 60 L ao dia ou 1,8 m³/mes/residência ao mês²⁶, podendo-se verificar que apenas o Complexo de Itapeim atinge, e ultrapassa, este valor. Essa diferença entre as comunidades intervenção e controle é um indicativo do aumento do consumo referente à diminuição do tempo de busca.

Gráfico Nº 40. Média de consumo de água com atividades de higiene em m³/mês, nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim

²⁵ Em Cristais o valor pago para ter água é referente ao seu transporte. Existem pessoas na comunidade que buscam a água nas diversas fontes e a leva às casas dos demais moradores. Paga-se por este serviço em média R\$ 4,00 por um m³ de água dependendo da fonte e da estação (chuvosa ou seca).

²⁶ Considerando residência com uma média de quatro moradores.

O consumo de água para beber e cozinhar foi semelhante nas comunidades estudadas (Gráfico Nº 41). Em Cristais a média de consumo *per capita* para beber foi de 2,15 l/dia e para cozinhar foi de 1,85 l/dia. No Complexo de Itapeim essas médias foram de 2,12 l/dia e 1,95 l/dia respectivamente. Essas duas atividades foram analisadas separadamente, pois nas duas comunidades a água para beber e cozinhar é dissociada da água utilizada nas outras atividades listadas, uma vez que as fontes não são as mesmas. Em Cristais a água é retirada principalmente de cisternas (feitas de manilhas) que captam água da chuva ou da cisterna pública que é abastecida com água da CAGECE. No Complexo de Itapeim a realidade é semelhante. O discurso de todos é que a água proveniente da estação de tratamento não tem qualidade adequada para o consumo humano e com isso as famílias também acabam usando cisternas de água de chuva ou públicas, além de um dessalinizador de água privado (apenas na comunidade de Itapeim). O acesso semelhante à água para consumo nas duas localidades pode justificar médias tão próximas. Segundo estimativas da OMS, o volume mínimo de água a ser consumido nas atividades supracitadas deve ser de 7,5 *per capita* por dia. Como é possível observar, nas duas comunidades estudadas este valor é muito inferior ao valor de referência. Este cenário pode ocasionar problemas sérios de saúde tanto para crianças quanto para adultos e idosos.

Gráfico Nº 41. Médias de consumo de água para beber e cozinhar em litros/per capita/dia nas localidades de Cristais e Complexo de Itapeim

É notável a diferença da média de banhos diários nas comunidades intervenção e controle. Enquanto em Cristais a média de banho é de dois banhos por dia, no Complexo de Itapeim essa média chega a 3,5 banhos por dia. Essa mudança pode ser associada às melhorias na infraestrutura hidráulica das casas na comunidade controle, uma consequência da distribuição da água canalizada. Com algumas exceções, todas as casas do Complexo de Itapeim nas quais as crianças estão presentes, possuem caixa d'água, torneiras, vaso sanitário e chuveiro, realidade completamente diferente das de Cristais, onde os banheiros possuem apenas vasos sanitários sem descarga.

Esses dados de consumo corroboram as análises de prevalência de diarreia e presença de parasitoses intestinais. O Complexo de Itapeim não apresentou casos de diarreia em crianças de até cinco anos e apenas uma estava infectada com parasitose intestinal. Em Cristais, que apresentou média de consumo de água para atividades relacionadas à higiene 27 vezes menor que as do Complexo de Itapeim, 8,3% das crianças tiveram episódios de diarreia em pelo menos um dos três dias anteriores à aplicação do questionário e cinco crianças apresentaram parasitose intestinal. O maior consumo de água em atividades de limpeza doméstica e pessoal indica mudanças nos hábitos de higiene e resulta na redução da prevalência de diarreia e presença das parasitoses intestinais em crianças de até cinco anos.

Dimensão técnica e infraestrutural do esgotamento sanitário

Análise da existência e uso do banheiro

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de 2,4 bilhões de pessoas não têm acesso a qualquer tipo de instalação sanitária. Com vista a melhorar este cenário, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - em continuidade aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) - no qual propõe metas e objetivos para alcançar a universalidade do acesso aos serviços de saneamento em áreas rurais, como o fornecimento de água potável e infraestrutura básica de esgotamento sanitário e o fim da defecação a céu aberto, até 2030 (SDSN, 2013).

A precariedade do cenário sanitário brasileiro, principalmente rural, é evidenciada pelos dados do Censo Demográfico de 2010 que revela que dos 1.514.992 domicílios que não possuem banheiro nem sanitário, 81% (1.225.114 domicílios) destes se localizam na área rural. O Estado do Ceará apresenta um dos piores resultados¹⁷ acerca da existência de banheiro ou sanitário, sendo que 26% dos domicílios rurais não possuem banheiro nem sanitário, isto é, um valor maior do que a média nacional (15%), apontando para a preocupação no que tange à salubridade ambiental (IBGE, 2010).

O impacto da implementação de esgotamento sanitário na ótica de uma população que não dispõe de um sistema de coleta e destino adequado dos esgotos domiciliares configura uma inovação a partir do momento em que modifica o contexto de inexistência de acesso ao sistema de esgotamento e visa a oferecer uma melhor qualidade de vida e comodidade a população, e, principalmente, benefícios à sua saúde.

¹⁷ O Piauí é o estado com o pior resultado, em que mais da metade dos domicílios localizados na área rural (51%) não possuem banheiro ou sanitário, seguido de Tocantins com 33%, Maranhão com 32%, nos estados Ceará, Acre e Bahia 26 % dos domicílios não possuem banheiro ou sanitário (IBGE 2010).

Neste sentido, a análise aprofundada sobre a situação do esgotamento sanitário visa à investigar não só a existência, mas o uso do banheiro nos domicílios pesquisados, uma vez que se verifica significativo número de domicílios que, apesar de possuírem banheiro ou vaso sanitário, possuem pelo menos um membro da família que defeca a céu aberto.

A relevância das análises das variáveis renda do grupo familiar, escolaridade idade e ocupação do chefe do domicílio é levantada por Rezende (2007, p. 94) ao citar que “os fatores socioeconômicos, demográficos e culturais dos chefes de domicílios” são “essenciais na compreensão sanitária de sua situação sanitária”. O conhecimento da influência destes fatores sobre a situação sanitária dos domicílios busca apontar conjecturas da sua realidade e relação com sua atual situação sanitária. Devem-se destacar as diferentes realidades e contextos de cada localidade, sendo assim, é importante a investigação do impacto da implantação do esgotamento sanitário, através das possíveis correlações socioeconômicas e demográficas, sobre a situação da existência e uso do banheiro.

Neste aspecto será apresentado uma análise do contexto socioeconômico e demográfico dos domicílios pesquisados e em que medida as variáveis renda familiar, escolaridade, idade e ocupação do chefe da família podem influenciar a existência e uso dos banheiros domiciliares das comunidades de Cristais, Arataca, Andreza e Itapeim. O universo da pesquisa (Cristais e Complexo de Itapeim) compreendeu 579 domicílios, sendo 235 domicílios da localidade intervenção e 344 domicílios das localidades controle, conforme na Tabela Nº 11.

Tabela Nº 11. Domicílios segundo a existência e o uso do banheiro nas comunidades intervenção (Cristais) e controle (Complexo de Itapeim)

	Cristais		Complexo de Itapeim		Total	
	n	%	n	%	n	%
Não têm banheiro	21	9	72	21	93	16
Têm banheiro em uso	184	78	201	58	385	66
Tem banheiro, mas possui um membro da família que defeca a céu aberto	30	13	71	21	101	17
Total	235	100	344	100	579	100

Dos 579 domicílios estudados, 93 (16%) não possuem banheiro, 385 domicílios (66%) possuem banheiro e usam, e 101 domicílios (17%) possuem banheiro, mas pelo menos um morador defeca a céu aberto. É possível verificar o significativo número de domicílios em que há a inexistência de infraestrutura de esgotamento sanitário tanto em Cristais (9%) quanto nas comunidades do Complexo de Itapeim (21%). Em contrapartida, ainda há aqueles domicílios nos quais mesmo havendo banheiro, pelo menos um de seus membros defeca a céu aberto, configurando o cenário vulnerável em que estão inseridos.

Na comparação da renda familiar entre os três perfis (Gráfico Nº 42), os dados sugerem que os domicílios que não têm banheiro apresentam menor mediana e percentis 25% e 75% que os demais perfis. A mediana e os valores máximos e mínimos dos domicílios que possuem banheiro e usam são mais elevados, esboçando um quadro no qual a renda mais elevada possibilita maior acesso e uso do banheiro. Assim, a renda, aparentemente, parece configurar um fator determinante do acesso e uso do banheiro ao também assinalar que tanto os domicílios que não têm banheiro quanto os que têm banheiro, mas possuem algum membro da família que defeca a céu aberto, exibem as menores medianas.

Gráfico Nº 42. Renda familiar mensal segundo as categorias de análise¹⁸

Quanto à escolaridade destes grupos, observa-se que mais da metade (59%) do grupo A, o chefe da família não estudou ou não lê nem escreve, seguido de 55% do grupo C e 38% dos domicílios do grupo B (Gráfico Nº 43). O maior grau de instrução dos chefes do domicílio, ensino médio completo (14%) e curso técnico/nível superior (4%) são visualizados no grupo B. A escolaridade pode revelar que, possivelmente, o grau de instrução do chefe de domicílio pode configurar maior acesso ao banheiro e utilização do mesmo.

¹⁸A - Não possuem banheiro; B – Possuem banheiro e usam; e C – Possuem banheiro, mas algum membro da família defeca a céu aberto.

Gráfico Nº 43. Escolaridade do chefe de domicílio de acordo com as categorias analíticas

Em relação à idade, ambas as categorias apresentam relativa simetria quanto à concentração de chefes de família em idades mais avançadas - com a mediana variando entre 38 a 46 anos (Gráfico Nº 44). O grupo A possui menor mediana, ou seja, é, relativamente, mais jovem. Rezende (2007), em seu estudo, observou que os chefes de família jovens possuíam menor cobertura de saneamento, atribuindo o motivo à potencial mobilidade social a qual este grupo está sujeito.

Gráfico Nº 44. Idade do chefe do domicílio segundo as categorias analíticas

No Gráfico N° 45 **Error! Reference source not found.** observa-se que a maior parcela dos chefes de domicílio das três categorias, é de agricultores, dentre eles: 58% não possuem banheiro, 28% possuem e usam o banheiro e 50% possuem banheiro, mas algum membro da família defeca a céu aberto. A segunda maior ocupação é de aposentados, 12% destes não possuem banheiro, 25% dos que possuem banheiro, o utilizam, e 26% possuem banheiro em sua residência, mas algum membro da família defeca a céu aberto. Cabe destacar que, normalmente, o chefe de domicílio aposentado também pode exercer a ocupação de agricultor.

Gráfico N° 45. Ocupação do chefe da família de acordo com as categorias analíticas¹⁹

Análise do impacto da intervenção

¹⁹ A - Não possuem banheiro; B – Possuem banheiro e usam; e C – Possuem banheiro, mas algum membro da família defeca a céu aberto.

Realizou-se tal análise com base na relação dos domicílios cadastrados a receber o esgotamento sanitário disponibilizado pelo SISAR na comunidade de Cristais²⁰. Para melhor correlacionar os dados optou-se pela correlação dos dados através da conferência das coordenadas geográficas da relação dos cadastrados com as coordenadas coletadas em campo.

O universo da lista dos domicílios cadastrados pelo SISAR é de 290 domicílios dos quais, 209 domicílios irão receber os módulos sanitários e 81 domicílios não irão recebê-los. O universo dos domicílios pesquisados em Cristais é de 245 domicílios. Após a conferência das coordenadas geográficas houve a convergência de dados para 197 domicílios.

O princípio da universalidade da prestação de serviços, no quesito do esgotamento sanitário, não será cumprido, tendo em vista que dos 197 domicílios identificados, 45 (23%) não irão receber os módulos sanitários. Destes 45 domicílios, três domicílios não possuem banheiro, 36 possuem e usam banheiro e 6 domicílios têm banheiro, mas têm um membro da família que defeca a céu aberto. Igualmente importante destacar que apesar de parecer um universo pequeno de domicílios que não vão receber os módulos sanitários e que não possuem banheiro ou que possui um membro da família que defeca a céu aberto, não pode ser descartado o contexto de 38 domicílios em que as coordenadas geográficas não foram localizados.

Ao verificar a existência ou não do banheiro bem como o seu uso, dos 152 domicílios cadastrados pelo SISAR e que irão receber o esgotamento sanitário, 15 dos domicílios (10%) não têm banheiro, 115 dos domicílios (76%) têm banheiro usado pelos residentes e 22 dos domicílios (14%) têm banheiro, mas têm um membro da família que defeca a céu aberto. A discussão vai além do acesso ao banheiro, sendo possível verificar o cenário daqueles domicílios que mesmo possuindo infraestrutura sanitária têm residentes que não a utilizam por algum motivo.

²⁰ Trata-se de uma relação prévia, nem todos os domicílios cadastrados irão receber o esgotamento sanitário, seja por opção do chefe do domicílio ou por falta de espaço adequado à instalação do banheiro domiciliar.

Discussão

Comparando a intervenção e o controle: uma visão do conjunto dos aspectos avaliados

Para poder resumir os resultados discutidos ao longo do trabalho, foi elaborado o Gráfico Nº 46, o qual destaca a porcentagem de atendimento em cada um dos cinco aspectos estudados: quantidade, qualidade, disponibilidade, acessibilidade física e comprometimento da renda. Conforme explanado na metodologia, o presente gráfico foi construído considerando, no caso da quantidade, acessibilidade física, acessibilidade econômica e disponibilidade, a porcentagem de população que está com atendimento adequado, de acordo com os padrões de referência utilizados no estudo (Quadro Nº 3). No caso da qualidade da água, foi considerada a porcentagem de análises cujos resultados atenderam ao padrão de referência adotado (ausência de E. coli em 100 mL).

Gráfico Nº 46. Apresentação dos resultados dos aspectos avaliados nas comunidades intervenção e controle, porcentagem de domicílios dentro dos valores de referência e no caso da qualidade porcentagem de amostras de água com ausência de E. coli em 10 mL

O Gráfico Nº 46, apesar de simplificar o entendimento das diferenças internas dos aspectos de cada dimensão, possibilita uma visão mais abrangente das múltiplas facetas das condições de acesso à água.

Assim, o Gráfico Nº 46 permite afirmar que as comunidades controle, são de uma forma geral, menos vulneráveis que a comunidade intervenção, em todas as dimensões analisadas. Entretanto, relativamente aos dados de acessibilidade física e de acessibilidade econômica, o Gráfico Nº 46 mostra que existe uma diferença pequena entre as comunidades intervenção e

controle. A pequena diferença na acessibilidade física (68% das famílias da comunidade intervenção não coletam e quando coletam gastam até 5 minutos para buscar água, frente a 81% nas comunidades controle) pode ser explicada pelo fato de que, mesmo com a implantação do SAA, as comunidades controle mantêm a prática de coletar água em outras fontes, conforme apontado na seção *acessibilidade física à água* dos resultados. Já a pequena diferença na acessibilidade econômica entre as comunidades intervenção e controle (60% das famílias da comunidade intervenção desembolsa valores abaixo de 3% da renda para o acesso à água, frente a 76% das comunidades controle) deve-se principalmente ao fato de que, na comunidade intervenção, uma parte significativa não desembolsa valores para o acesso à água, logo não compromete a renda, conforme apontado na seção *comprometimento da renda para acesso à água* dos resultados. Isso faz com que uma parte das famílias da comunidade intervenção tenha um comprometimento da renda abaixo da referência (limite de 3% de comprometimento da renda para acesso a água). A quantidade de água consumida (medida pelo consumo *per capita* diário) foi a dimensão que apresentou a maior diferença entre os grupos comparados, sendo que a porcentagem de domicílios cujos moradores consomem pelo menos 50 L/hab.dia na comunidade intervenção é de apenas 30%, atingindo 64% dos domicílios na comunidade controle. Isso significa que, provavelmente, a maior diferença entre uma comunidade sem SAA e uma comunidade com SAA (com gestão) se dá neste componente do acesso à água. Mesmo assim, é possível se perguntar se essa diferença não poderia ser maior, caso ocorresse a implantação de infraestrutura intradomiciliar nos domicílios que não a possuem e caso existisse um melhor conhecimento sobre o sistema de cobrança da tarifa e sobre o funcionamento do hidrômetro. A disponibilidade das fontes de água não pode ser avaliada na comunidade intervenção, conforme destacado anteriormente (na seção *disponibilidade das fontes*), porém os relatos de casos de intermitência na rede de distribuição das comunidades controles foram recorrentes ao longo da pesquisa de campo, sendo que 44% das famílias declararam ter intermitência em: de dias no mês, horas no mês e horas no dia. Por fim, a dimensão da qualidade mostra que das análises microbiológico das fontes coletivas de água da comunidade intervenção, 33% das análises da comunidade controle não atenderam o padrão de referência adotado, frente a 64% na comunidade intervenção.

De uma forma geral, os resultados apresentados no Gráfico Nº 46 possibilitam destacar que as comunidades controle possuem apenas um dos aspectos avaliados com valores de atendimento superiores a 80%. Isso, por sua vez, ressalta a necessidade de se implementar melhorias no grupo controle nas dimensões avaliadas nesta análise.

Análise da existência e uso do banheiro

Os resultados obtidos em relação à análise da existência e uso do banheiro trazem algumas evidências e sugerem que as variáveis renda, escolaridade e idade podem exercer alguma influência no quadro desfavorável encontrado nas comunidades estudadas, podendo ser considerado como aspecto que torna um grupo social mais vulnerável, a condição de não ter banheiro, ou a condição de tê-lo, porém, com algum membro da família praticando a defecação a céu aberto.

É possível verificar que a existência da infraestrutura sanitária não condiciona o uso da mesma, pois, como abordado neste relatório é preciso fomentar a apropriação desta inovação perante a comunidade. Para análises aprofundadas sobre o cenário de apropriação da população

quanto à implantação dos módulos sanitários ou as possíveis melhorias domiciliares (como o banheiro), influenciadas pelo recebimento de SAA, far-se-á necessária nova pesquisa de campo.

Verifica-se a necessidade de trabalhar as políticas públicas de saneamento de modo transversal e intersetorial. Neste âmbito, discute-se a relevância da mudança de paradigma, das políticas em saneamento pautadas em medidas estruturais para, em conjunto, integrar medidas estruturantes, de modo a assegurar a sustentabilidade das ações de planejamento em saneamento (BRITTO *et al.*, 2012). As medidas estruturantes surgem como uma oportunidade de melhoria do atual contexto desfavorável das localidades rurais brasileiras, ao proporem ações que vão além da oferta e acesso ao saneamento e integram diferentes dimensões e ações que incluem fatores culturais e outras particularidades que influenciam nas condições sanitárias domiciliares.

Desta forma, é importante promover ações que fogem dos modelos fragmentados e, exclusivamente, de infraestrutura física e integrar ações que levem em consideração as especificidades socioeconômicas e culturais de cada realidade para, assim, reduzir efetivamente o déficit em saneamento básico a nível mundial, possibilitando atingir as metas do ODS, promovendo a melhoria da qualidade de vida e das condições de saúde da população rural.

Aspectos micro da inovação

Uma discussão necessária para entender os efeitos da inovação nas comunidades em que o SISAR atua passa pela análise da esfera micro da inovação. Os resultados do estudo de caso trazem contribuições para esta análise. Cumpre destacar que, no documento, a avaliação na esfera micro é limitada pelo fato de apresentar informações apenas sobre as localidades nas quais foi efetuado o estudo de caso e pela pesquisa trabalhar de forma predominante com dados quantitativos. Para tanto, a presente seção realiza uma discussão sobre os aspectos micro da inovação em cada uma das dimensões avaliadas.

Na perspectiva técnica, a inovação do SISAR é voltada para a melhora nas condições de acesso à água nas comunidades filiadas e, na prática, tem obtido um importante avanço neste sentido (GARRIDO *et al.*, 2011, ROCHA, 2013, FREITAS *et al.*, 2015). Segundo Freitas (2015) o SISAR representa um claro avanço, já que é um dos responsáveis pela “*elevação da oferta dos serviços de saneamento para a população rural do Estado do Ceará.*” (FREITAS *et al.*, 2015, pág. 76). Porém, o modelo SISAR também apresenta fragilidades, como a existência de amostras de água fora do padrão microbiológico, a intermitência no fornecimento, o desconhecimento por parte de várias famílias, do funcionamento do SAA, especificamente dos hidrômetros. Ou seja, do ponto de vista da dimensão técnica do acesso à água existem aspectos nos quais o SISAR precisaria avançar. Porém, apesar dos problemas, pode-se destacar que o modelo avança, ao implementar uma estrutura de gestão eficiente e inovadora e por promover o compartilhamento de ações pelo poder público e comunidade, a fim de prover a operação dos SAA nas áreas rurais. A comunidade, na maioria das vezes, no entanto, não é preparada para lidar com aspectos mais técnicos da gestão e não conta com suporte técnico adequado. As ações que ficam a cargo das prefeituras municipais apresentam caráter emergencial e acabam não gerando expertise no setor.

Na dimensão econômico-financeira o SISAR, se destaca pela realização de ações em espaços que normalmente não seriam assumidos pela companhia estadual por serem

considerados “deficitários”²¹. O SISAR vem, assim, enfrentando o desafio de aplicar tarifas acessíveis, em um contexto de alto custo, resultante da logística de apoio externo ao sistema, que atende à dispersão territorial dos SAA, e da baixa escala (cada SAA opera em comunidades relativamente pequenas), característica das comunidades atendidas pelo SISAR. Estudos como o de Neto (2011) discutem a sustentabilidade financeira do modelo em questão, apontando para a necessidade de cada regional aumentar o número de ligações ativas ou utilizar instrumentos para aumentar a arrecadação, como a elevação do valor da tarifa. O valor cobrado pela estrutura tarifária deve ser avaliado não apenas quanto ao seu papel na sustentabilidade econômica do modelo, mas também, quanto ao impacto destes valores na renda das famílias (micro).

Quando se avalia o impacto da tarifa na renda dos usuários dos sistemas do SISAR é possível destacar alguns elementos problemáticos, como a inexistência de estrutura de cobrança diferenciada para usuários de mais baixa renda, o que gera impactos na renda das famílias de forma diferenciada. Devido à estrutura social e às desigualdades existentes, é provável que o cenário gerado pela estrutura tarifária do SISAR não seja uma especificidade apenas das localidades estudadas. Desta forma, a utilização de uma estrutura tarifária sem a presença de tarifas sociais contribui para que o comprometimento da renda para o acesso à água seja superior ao recomendado (3%, segundo o RDH) principalmente nos domicílios em que a renda total se situa abaixo de meio salário mínimo, os quais, em 2010, representavam 30% dos domicílios rurais do Estado do Ceará²².

Em assim sendo, as avaliações sobre a sustentabilidade econômica, como os trabalhos realizados por Neto (2011), são fundamentais, porém estes estudos devem considerar a capacidade de pagamento dos moradores dos domicílios, conforme destacado no Pacote de Trabalho 2, Produto 2.1. Neste sentido, uma avaliação completa da sustentabilidade econômica do modelo deve considerar também os usuários, avaliando-se o comprometimento da renda familiar ocasionado pelas tarifas praticadas pelo SISAR. Avaliações que mesclam estes dois aspectos possibilitariam estruturas de arrecadação e de financiamento que sejam, ao mesmo tempo, sustentáveis e adequadas à renda familiar dos usuários. Este é um dos desafios do modelo SISAR que trabalha em um contexto de população de baixa renda, os serviços têm baixa escala e as comunidades atendidas são dispersas.

No âmbito dos banheiros domiciliares, para a realização da manutenção, limpeza, bem como o destino adequado do lodo retirado das fossas, será embutida na tarifa de água cobrada dos usuários uma taxa para custear a realização de tais tarefas. Em assim sendo, urge de todos os lados que o SISAR realize um estudo em sua estrutura tarifária, de modo que a renda familiar dos usuários não seja comprometida. Esta inovação em processo será um exercício em construção pelo SISAR e a associação filiada, dada a incipiente experiência do SISAR no quesito do esgotamento sanitário e ilustrado pelas dificuldades encontradas na gestão do

²¹ Seriam deficitários caso a Companhia Estadual assumisse os SAA nas áreas rurais e precisariam ser subsidiados.

²² Com base nas informações do Censo Demográfico de 2010, no valor da tarifa mínima praticado na comunidade controle (R\$ 12,00) e no valor do salário mínimo em 2013 (R\$678,00), observa-se que dos 555.782 domicílios rurais do Ceará: i) 69.390 (12,5%) declararam ter renda domiciliar inferior a ¼ do salário mínimo - o impacto da tarifa do SISAR na renda destes domicílios seria de pelo menos 7%; ii) 76.472 (13,8) domicílios declararam renda entre ¼ e ½ salário mínimo - o impacto da tarifa do SISAR na renda domiciliar seria de pelo menos 3,5%; iii) 34.553 (6,2%) domicílios declararam não possuir rendimento. Portanto, caso todos os domicílios rurais do Ceará estivessem sendo atendidos pelo SISAR, mais de 30% estariam comprometendo a renda domiciliar para o acesso à água acima dos 3% recomendados pelo Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006.

esgotamento sanitário implantado pelo SISAR Piauí quanto à limpeza das fossas (ROCHA, 2013).

Dimensão saúde

A saúde pode ser entendida como um problema, um fenômeno, um valor ou, como assumido neste relatório, um campo de práticas. Assim a saúde é tida em sua multidimensionalidade como um campo de práticas sociais capazes de articular modelos e ações preventivas, de promoção e proteção à saúde em nível individual e coletivo, sendo este último cada vez mais valorizado (ALMEIDA-FILHO, 2011).

A concepção da saúde integrada ao campo social foi formalmente apresentada em 1974 no *Relatório Lalone*. Este relatório apresentou as bases para a formação do conceito de promoção da saúde. Discutiu-se o modelo de campo da saúde que, com seus quatro eixos²³, tentava abranger de forma mais completa possível o conceito de saúde (PAIM, ALMEIDA-FILHO, 2000). Adicionalmente a este conceito, o campo da saúde coletiva compreende o processo de saúde/doença como um processo social que se dá de forma dinâmica na sociedade. A saúde coletiva busca a compreensão das práticas de saúde de forma articulada às demais práticas sociais através da forma que os problemas e necessidades de saúde são percebidos pela sociedade (ALMEIDA-FILHO, 2011).

Atualmente a saúde coletiva é tida como um campo interdisciplinar entre a epidemiologia, o planejamento e a gestão, prática social e promoção à saúde. Esse campo desenvolve investigação sobre o estado sanitário da população, os processos de saúde/doença a ele relacionado, intervenções sociais e a natureza das políticas públicas. A relação entre o processo de saúde/doença, sob a perspectiva da saúde coletiva, é altamente complexa. As diversas dimensões desse campo podem dificultar o entendimento da integralidade dos aspectos que o compõem (ALMEIDA-FILHO, 2011).

No horizonte da prática da saúde coletiva, promoção de saúde tem como foco a prevenção e a promoção à saúde coletiva e individual através de ações sanitárias, preventivas de morbidade, tendo como pilar os determinantes sociais de saúde. Estas ações são produto de uma ampla gama de fatores relacionados à qualidade de vida, tais como padrões adequados de habitação, alimentação, abastecimento de água e esgotamento sanitário, trabalho e educação (CARVALHO, 2008).

Assumindo a complexidade do campo de saúde coletiva, as ações de promoção à saúde devem envolver diversos profissionais de diferentes campos de conhecimento. Os resultados obtidos neste estudo transversal, que buscou avaliar os impactos na saúde da população, serão relacionados com as teorias de promoção à saúde anteriormente discutidas a luz da inovação do modelo de gestão do SISAR e do conceito de saúde coletiva. O SAA é uma ação de promoção à saúde, mas a eficiência dessa ação depende muito da forma de abordagem do SISAR através da dinâmica de participação e do empoderamento comunitário. A abordagem participativa em ações de promoção à saúde comunitária, respeitando a realidade social, é um

²³ Os quatro eixos do modelo do campo de saúde são: 1) biologia humana, incluindo o ciclo de vida; 2) sistema de organização dos serviços, incluindo as instituições de cuidado a saúde; 3) ambiente, envolvendo o social, físico e psicológico; e 4) estilo de vida que considera padrões de consumo e comportamento de risco.

exemplo da amplitude de dimensões característica dessas ações. Essa abordagem deve ser baseada na capacitação da comunidade em controlar as melhorias na saúde de forma integrada a novas políticas e práticas de saúde.

A difusão de uma inovação na promoção da saúde é a garantia da eficácia da introdução de novas práticas e serviços relacionados à saúde em uma comunidade. A difusão de novas ideias em uma comunidade não ocorre ao acaso, mas é fortemente influenciada pela mudança que essas ideias provocam em atores-chaves em cada comunidade.

Nas localidades estudadas pôde-se observar que alguns atores que estão ligados à promoção da saúde exercem grande influência na localidade. Os agentes comunitários de saúde (acompanhando de perto a saúde de gestantes, crianças e idosos) e agentes epidemiológicos (responsáveis pela vigilância da água armazenada nos domicílios) são os principais atores na promoção da saúde coletiva. Esses profissionais são moradores das localidades nas quais atuam e têm acesso a cada domicílio, assim podendo influenciar na aceitação da inovação trazida pelo SISAR.

A atuação dos agentes comunitários de saúde em Cristais e no Complexo de Itapeim é a grande responsável pelos baixos índices de parasitoses intestinais e prevalência de diarreia infantil, tanto na localidade sem SAA como naquela que o possui. Esses profissionais acompanham o desenvolvimento de todas as crianças da localidade, medindo-as, pesando-as e ministrando medicamento antihelmínticos mensalmente.

Pode-se notar que a ação diferenciada do agente epidemiológico nas localidades estudadas foi uma das causas da notável diferença da qualidade da água armazenada nas casas. No Complexo de Itapeim, os agentes epidemiológicos aplicam pequenas quantidades de cloro nos reservatórios de água domiciliar, as amostras apresentaram, em média, 10,6 UFC por 100 ml de água. Quando comparados com os valores encontrados em Cristais, onde os agentes epidemiológicos não aplicam cloro, mas distribuem pequenos peixes para predarem a larva do *Aedes aegypti*, estes valores chegam a 70,45 UFC por 100 ml de água.

A articulação com esses atores pode trazer o tema da saúde para a realidade sanitária da localidade através da discussão das necessidades, prioridades e no entendimento da importância da água em quantidade e qualidade. Esse entendimento pode ser fundamental para incentivar a participação da comunidade na gestão compartilhada dos SAA. Porém, não foi percebida a identificação do papel desses atores como parceiros na mobilização comunitária, em ambas as localidades. A filiação ao SISAR cria novos atores e novos papéis e responsabilidades. Os presidentes das associações e os operadores tendem a ser o elo entre os funcionários do SISAR e os moradores. O SISAR fornece níveis significativos de autonomia a esses atores, o que pode significar a existência de ligações fracas entre funcionários e gestores locais (BROWN, 2014). A articulação com outros atores, como os agentes epidemiológicos e comunitários de saúde pode fortalecer essas ligações, garantindo a adesão e o controle comunitário e, conseqüentemente, o aumento da eficácia da intervenção na saúde das comunidades.

Não é possível contestar que a participação comunitária em alguns níveis no SISAR, que contribuem para o empoderamento²⁴, pode ser fundamental na garantia da adesão ao SAA e continuidade em seu funcionamento. O entendimento do empoderamento como fundamento para o desenvolvimento comunitário mostra a importância de a comunidade e seus membros serem percebidos como protagonistas de mudanças, uma vez que essa capacidade seja

²⁴ Questão amplamente discutida no relatório relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Artigo 1 neste Caderno de Trabalho).

reconhecida e desenvolvida. O SISAR tende a trabalhar com atores visíveis na comunidade, principalmente os presidentes das associações comunitárias. Essa abordagem pode gerar o perigoso cenário de “empoderar os empoderados” e marginalizar o restante da comunidade, prejudicando a interiorização do papel de co-gestor do SAA por todos beneficiários.

Talvez o ponto de maior fragilidade seja a participação social, primeiramente vista como frequência às reuniões das associações e, depois, como participação efetiva na vida das comunidades. Manter essa participação tem sido considerado um desafio para os diretores e presidentes das associações, e mesmo para vários moradores. A redução da participação após a conquista do sistema de abastecimento pode levar ao enfraquecimento das comunidades e à sua estagnação (FREITAS et al., 2015, p. 83).

A desarticulação com atores importantes na comunidade, como citado anteriormente, limita a ação do SISAR. Não existe interesse da comunidade em participar ou entender a gestão inovadora do SISAR. Esses atores podem ser o elo entre o SISAR e os demais membros da comunidade que não possuem voz ativa. Ensinamentos como funcionamento do hidrômetro e forma de cobrança das contas, que possibilitariam a melhor utilização dos serviços de abastecimento, poderiam ser difundidos pelos agentes epidemiológicos e comunitários de saúde.

No campo da saúde coletiva a participação comunitária é fundamental em ações de promoção à saúde. Apesar do SISAR não articular esta relação nas comunidades, não se pode negar os diversos impactos positivos na saúde advindos da distribuição de água em quantidade e qualidade apropriadas (vide seção de resultados e discussão da dimensão da saúde). Porém, a saúde coletiva é um campo amplo e multidimensional. As melhorias podem ser associadas ao SAA, mas não unicamente. As ações de programas como o PSF, com os agentes comunitários de saúde, são fundamentais na promoção à saúde comunitária e prevenção de doenças *water-borne* e *water-washed*.

O modelo inovador de gestão do SISAR se baseia na parceria com as comunidades através da participação comunitária em seus eixos de atuação como forma de garantir o empoderamento. Existe a divisão de responsabilidades entre as instituições que estão ativamente ligadas ao saneamento rural do Ceará - SISAR, GESAR/CAGECE e associações comunitárias. Isso cria uma relação diferenciada entre a comunidade filiada e a figura de prestadora do serviço de distribuição de água, o SISAR. Os moradores passam a não ser tidos como meros clientes, mas como co-gestores do SAA. A compartimentalização das atividades de gestão é o pilar que sustenta o empoderamento da comunidade que passa a ter poder de decisão. A população assume responsabilidades individuais e coletivas na manutenção, operação e gestão do SAA, afim de garantir a qualidade do abastecimento de água.

Esse modelo possui algumas fragilidades que foram destacadas no relatório relativo ao Pacote de Trabalho 2, o Produto 2.1. A participação popular, após a filiação ao SISAR e início do funcionamento do SAA, é difícil de ser mantida. Essa é uma das principais dificuldades enfrentada pelo SISAR. O êxodo dos mais jovens agrava esse cenário. As mudanças trazidas pelo SISAR muitas vezes não são suficientes para manter os mais jovens nas comunidades e desenvolver novas lideranças locais. A diminuição da participação popular pode levar a estagnação e enfraquecimento do associativismo comunitário.

Conclusões

A pesquisa realizada nas comunidades intervenção e controle possibilita entender melhor os impactos da implantação do SAA pelo SISAR e sua inovação através da gestão comunitária. As avaliações nas dimensões técnica e infraestrutural do SAA e do esgotamento sanitário e nas dimensões econômico-financeira e de saúde do SAA permitiram chegar às seguintes conclusões:

- Em ambas as comunidades avaliadas existe uma situação de baixo consumo *per capita*. Entrementes, para a comunidade sem SAA a proporção deste grupo é significativamente maior.
- Apesar do consumo *per capita* ser significativamente superior na comunidade com SAA gerido pelo SISAR, esta diferença poderia ser ainda maior caso ocorresse a implantação de estruturas intradomiciliares nos domicílios que não a possuem e com a difusão do funcionamento da estrutura de medição (hidrômetro) e do sistema de cobrança.
- Em ambas as comunidades existe um comprometimento da renda familiar para o acesso à água acima dos 3% preconizados pelo RDH, porém, para a comunidade de Cristais, a proporção da população que compromete acima do valor recomendado é maior.
- A relação entre o valor desembolsado nos domicílios para ter acesso à água e o valor gasto para obter produtos utilizados para a alimentação, higiene e limpeza são significativamente diferentes entre a comunidade intervenção e controle, principalmente para a faixa superior a 10%.
- A existência do esgotamento sanitário (banheiro domiciliar) não condiciona o uso da infraestrutura, pois foi verificado um grupo de domicílios que mesmo possuindo banheiro algum membro da família defeca a céu aberto.
- O custo médio da água, comparando o custo da água nas principais fontes de abastecimento nas duas comunidades, água transportada por terceiros em Cristais e a água proveniente do SAA no Complexo de Itapeim, pode ser um fator que exemplifica a forte desigualdade entre as comunidades estudadas, tanto em relação aos volumes de consumo *per capita* quanto aos elementos da dimensão econômico-financeira.
- A diferença nos volumes de água consumidos nas duas comunidades demonstra mudanças nos hábitos de higiene. Os maiores volumes de água usados em atividades de higiene pessoal e doméstica são um importante fator na prevenção de doenças *water-washed*.
- É significativa a diferença do custo *per capita* para o acesso à água entre as comunidades intervenção e controle, o que sugere a possibilidade de esta diferença ser maior do que o valor de amortização *per capita* para implantação de um SAA em Cristais.
- Apesar de ser um impulso para a frente uma comunidade rural ter um SAA gerido pelo SISAR, outras ações (infraestruturais ou não) far-se-ão necessárias para ampliar o avanço no acesso à água como preconiza a definição da ONU de direito humano à água.
- A estrutura de cobrança tarifária do SISAR deve ser reestruturada de forma a reduzir o comprometimento da renda familiar, principalmente dos domicílios desprovidos do mínimo necessário para satisfazer as necessidades básicas.
- A valorização da água de fonte fluviométrica (água de chuva) é uma presença contínua nas comunidades pesquisadas, o que aventa a hipótese de que mesmo com a existência

de SAA a população rural beneficiada manterá a utilização desta água como fonte principal para usos nobres, como beber, cozinhar e escovar os dentes.

- A atuação dos Agentes Comunitários de Saúde é de extrema importância na promoção e proteção da saúde nas duas comunidades estudadas. A mudança do paradigma da saúde que passa a ser centrada em ações comunitárias de prevenção deve ser tomada em conjunto com a construção do SAA como causa dos:
 - baixos níveis de contaminação parasitológica;
 - baixos índices de prevalência de diarreia;
 - índices nutricionais próximos aos valores de referência estabelecidos pela OMS.
- A forma de gestão inovadora do SISAR, que busca o empoderamento através da participação comunitária, pode ser um importante fator na garantia da adesão ao SAA pela maior parte da comunidade. Para a saúde coletiva a universalização do serviço pode ser determinante no sucesso da promoção à saúde.
- Apesar de buscar o empoderamento, o SISAR não consegue se articular com atores importantes nas comunidades que poderiam contribuir com a maior participação comunitária, como os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes Epidemiológicos, podendo assim aumentar a efetividade das ações do SISAR.

Referências

- ALMEIDA, N. *et al. Introdução à epidemiologia*. Rio de Janeiro: Messi, 2002.
- ALMEIDA-FILHO, N. *O que é saúde?*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2011.
- ANDRADE, F. M. *O Programa de Saúde da Família no Ceará*. Fortaleza, 1998. 150 p.
- APHA, AWWA, WEF. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 21st ed. American Public Health Association. Washington, DC. Part, 2005.
- BATAGELLO, R; BENEVIDES, L; POTILLO, J.A.C. *Conselhos de Saúde: controle social e moralidade*. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 20, n.3, p. 365-376. 2011.
- BLACK, R. *et al. Where and why are 10 million children dying every year?* Lancet;361:2226–34, 2003.
- BOSCHI, C. *et al. Estimating child mortality due to diarrhoea in developing countries*. Bull World Health Organ, 86:710–17, 2008.
- BRASIL, Ministério das Cidades. *Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB*, 2014. Disponível em: <www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/plansab_06-12-2013.pdf>. Acesso em: 3 out. 2014.
- BRASIL. Constituição Federal da República. Brasília: Governo Federal, 1988.
- BRASIL. Lei Orgânica da Saúde 8080. 19 de Setembro de 1990.
- BRASIL. Lei Orgânica da Saúde 8142. 28 de dezembro de 1990.
- BRASIL. Portaria 2.914 do Ministério da Saúde. 12 de dezembro de 2011.
- BRITTO, A. L. N. P, *et al. Da fragmentação à articulação: a política nacional de saneamento e seu legado histórico*. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 14, 2012, 1: 65-83.
- BROWN, C. *Un système communautaire de la gestion de la ressource en eau: approche sociotechnique de l'innovation*. 2014. 102 f. Dissertação (M2 PEPS) - Politiques Environnementales et Pratiques Sociales, Université Toulouse, França. 2014.
- BROWN. J.; CAIRNCROSS S.; ENSINK, J.H.J. *Water, sanitation, hygiene and enteric infections in children*. Arch Dis Child; 0:1–6, 2013.
- CAIRNCROSS, S. *et al. Evaluation for village water supply planning*. Grã Bretanha. The Pitman Press, 1980.
- CAIRNCROSS, S.; FEACHEM, R. *Environmental health engineering in the tropics: an introductory text*. John Wiley & Sons Ltd., 1993.
- CAIRNCROSS, S.; HUNT, S.; BOISSON, K.; BOSTOEN, V.; CURTIS, I.; FUNG, C.; SCHMIDT, W. *Water, sanitation and hygiene for the prevention of diarrhoea*. Int J Epidemiol 39 p. 193-205, 2010.
- CARVALHO, S.R. *Saúde coletiva e promoção da saúde: Sujeito e mudança*. São Paulo: Hucitec; 2008

CEPAL- Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. *PANORAMA social de América Latina*: 2013, Nueva York : Naciones Unidas, 2013.

COTTA, R.; CAMPOS, A.; MENDONÇA, E.; COSTA, G.; MACHADO, J.; SILVA, R.; SIQUEIRA, R.; LEÃO, R.; REIS, R. *Políticas de saúde. Desenhos, modelos e paradigmas*. Viçosa: Ed. UFV, 2013.

DESAFIO - relatório da Avaliação Político-Institucional do Modelo SISAR, Ceará, Brasil relativo ao Pacote de Trabalho 2 (Produto 2.1).

DIÓGENES, M.F.P.N. *O Conselho Estadual de saúde do Ceará na definição das políticas públicas de saúde: discursos e práticas*. 2003. 92 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Sociedade) - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2003.

DOWBOR, L. *Desenvolvimento Local e Apropriação dos Processos Econômicos*. Revista do IEB (USP), São Paulo, n. 50, 2010, p. 99-112. Disponível em: <<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:L6lamsZKLHsJ:www.revistas.usp.br/rieb/article/download/34661/37399+&cd=4&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>>. Acesso em: 16 dez. 2014.

GARRIDO, J. *et al. Estudo de modelos de gestão de serviços de abastecimento de água no meio rural no Brasil*. Banco Mundial. Brasília, junho 2011. 166 p.

GOMES, K.O. *et al. Atenção primária à saúde - a “menina dos olhos” do SUS: sobre as representações sociais dos protagonistas do Sistema Único de Saúde*. Cien. Saúde Coletiva, v16, Supl. 1, o 881-8892, 2011.

GOVERNO FEDERAL DO CEARÁ. Municípios Cearenses. Disponível em: <<http://www.ceara.gov.br/municipios-cearenses>>. Acesso em: 14 dez 2014.

GOYA, N. *O SUS que funciona em municípios do Ceará*. Fortaleza, 1996. 170 p.

HANJARA, M.; GIGHUKI, M. *Investments in agricultural water management for poverty reduction in Africa: case studies of Limpopo, Nile and Volta river basins*. Natural Resources Forum 32: 185–202. 2008.

HELLER, L. *Saneamento e saúde*. Brasília: OPAS - Organização Pan-americana da Saúde, 1997, 97p.

HELLER, L. *Relationship between health and environmental sanitation in view of the development*. Ciência & Saúde Coletiva, 3(2): 73-84. 1998.

HELLER, L. *Política pública e gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e suas interfaces: a perspectiva da saúde pública*. In: HELLER, L & CASTRO, ESTEBAN, J. (organizadores). *Política pública e gestão de serviços de saneamento*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013. p. 179-195.

HELLER, Léo e CASTRO, José Esteban (organizadores). *Política pública e gestão de serviços de saneamento*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013. p. 53-75.

HOWARD, G.; BARTRAM, J. *Domestic water quantity, service level, and health*. Geneva: World Health Organization, 2003.

HUNTER, P., MacDONALD, A.M., CARTER, R.C. *Water supply and health*. PLoS Medicine. vol. 7, no. 11 pp. 1 - 9, 2010.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - *Censo demográfico de 1991*. Rio de Janeiro: IBGE, 1991.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - *Censo demográfico de 2000*. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.

IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -*Censo Demográfico 2010*. Disponível em:<[http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=230350&search=||info gr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas](http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=230350&search=||info%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas)>. Acesso em: 14 dez. 2014.

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –*Censo Demográfico 2010*. Resultados da Amostra - Famílias e Domicílios. Disponível em: <<http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2010FD.asp?o=15&i=P>> Acesso em: 26 set. 2014.

IRC - International Water and Sanitation Centre - Annual Report - New Focus, Revitalised Efforts; 2012. Disponível em:<<http://www.reporting.irc.nl/page/79724>>. Acesso em: 10 dez. 2014

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Planejamento e Políticas Públicas. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/72/82>> Acesso em 20 nov. 2014

MAJURU, B.; JAGALS, P.; HUNTER, P. R. *Assessing rural small community water supply in Limpopo, South Africa: Water service benchmarks and reliability*. Science of the Total Environment, v. 435, p. 479-486, 2012.

MELEG, A. *SISAR: a sustainable management model for small rural decentralized water and wastewater systems in developing countries*. Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development, 2(4),2012, 291-300.

MENDES, E.V. *Uma agenda para a saúde*. São Paulo: Hucitec, 2006.

MINKLER, M. *Community organization and community building in health service organizations*. Gaithersburg: Rutgers University Press, 1998.

MINKLER, M. *Improving health through community organization*. In: GLANZ, K.; RIMER, B.K.; VISWANATH, K. (editores). *Health behavior and health education: theory, research and practice*. São Francisco: Jossey-Bass, 2008.

NETO, V. S. de A. *Análise do SISAR como uma alternativa financeiramente sustentável para o saneamento rural no Ceará*. 2011. 73 f. Dissertação (Mestrado em Economia). Curso de Pós-graduação em Economia – mestrado profissional – da Universidade Federal do Ceará. 2011.

NUTBEAM, D.; HARRIS, E.; WISE, M. *Theory in a nutshell: a practical guide to health promotion theories*. Austrália: McGraw-Hill, 2010.

ODM - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Disponível em: <<http://www.objetivosdomilenio.org.br/mortalidade/>> - Acesso em: 16 dez. 2014.

OMS - Organização Mundial da Saúde. *World Health Report*. WHO, Geneva. 2005.

OMS - Organização Mundial da Saúde. *Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to Selected Major Risks*. Geneva: World Health Organization, 2009.

PAIM, J.; ALMEIDA-FILHO, N. *A crise na saúde pública e a utopia da saúde coletiva*. Salvador: Casa da Saúde, 2000.

PELLIANO, A. M. *Programa de Saúde da Família*. In: SEMINÁRIO DE EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, 1., 1999, Brasília, DF. Relatório Final. Brasília, DF, 1999.

PRINCE, A. A. *Análise de experiências relevantes e sustentáveis na elaboração, implementação e gestão de projetos e serviços de saneamento básico em localidades urbanas de pequeno porte em áreas rurais no Brasil*. A experiência do Estado do Ceará. Brasília: SEPURB, 1999. 60p.

PNUD -PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO. Relatório do Desenvolvimento Humano. 2006. 1101 p.

REZENDE, S, et al. Integrando Oferta e Demanda de Serviços de Saneamento: análise hierárquica do panorama urbano brasileiro no ano 2000. Engenharia Sanitária e Ambiental. v. 12. Nº I - jan/mar 2007, 90-101.

REZENDE, S. C. e HELLER, L. *O saneamento no Brasil: políticas e interfaces*. Belo Horizonte. Editora da UFMG, 2008. 387 p. (2ª ed. Rev e ampliada).

REZENDE, S. C.; WAJNMAN, S.; CARVALHO, J. A. M.; HELLER, L. *Integrando oferta e demanda de serviços de saneamento: análise hierárquica do panorama urbano brasileiro no ano 2000*. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 12, p. 90-101, 2007.

ROCHA, W. S. *Estudo de Caso do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) no Brasil*. Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Setor de infraestrutura e meio ambiente. NOTA TÉCNICA # IDBTN-589, julho 2013. Disponível em: <file:///C:/Users/Cliente/Downloads/Sisar%20251113c%20(1).pdf>. Acesso em: 16 dez 2014.

ROGERS, E.M. *Diffusion of innovation*. Nova Iorque: Free Press, 2003.

ROTHMAN, J. *Approaches to community interventions*. In: ROTHMAN, J.; ERLICH, J.L.; TROPMAN, J.E. (editores). *Strategies of community interventions*. Itasca: Peacock Publishers, 2001.

SALIBA, N.; MUIMAZ, S.; FERREIRA, N.; CUSTÓDIO, L. *Conselhos de saúde: conhecimento sobre as ações de saúde*. Rev. adm. pública. 43(6), p.:1369-1378. 2009.

SCHMIDT, W. et al. *Weight-for-age z-score as a proxy marker for diarrhoea in epidemiological studies*. J Epidemiol Community Health 64(12): 1074-1079, 2010.

SCHMIDT, W.; et al. *Epidemiological methods in diarrhoea studies--an update*. International Journal of Epidemiology 40(6): 1678-1692, 2011.

SDSN -Rede de Soluções para Desenvolvimento Sustentável. *Uma Agenda de Ação para o Desenvolvimento Sustentável*. RELATÓRIO PARA O SECRETÁRIO-GERAL DA ONU, 2013, 55p.

SILVA, V. H. M. C. *Determinantes do acesso aos serviços de saneamento básico no Ceará: o caso do esgotamento sanitário*. In: http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/textos_discussao/TD_64.pdf Acesso em: 23/06/2013.

(texto para discussão número 64 – Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).

STARFIELD, B. *Primary care: concept, evaluation, and policy*. New York: Oxford University, 1992. p. 25-40.

SZKLO, M.; JAVIER, F. *Epidemiology beyond the basics*. Gathersburg, M.D. Aspen Publishers, 1999.

TEIXEIRA, S. *Retomar o debate sobre a reforma sanitária para avançar o sistema único de saúde (SUS)*. Rev. adm. empresas. vol.49, n.4, 2009.

TORANZOS, G.A.; McFETERS, E.G. *Detection of indicator microorganisms in environmental fresh waters and drinking waters*. p. 184-194. In Hurst, C. et al. (editores), *Manual of environmental microbiology*. American Society for Microbiology, Washington, 1997.

VALLA, V. V.; ASSIS, M.; CARVALHO, M. *Participação Popular e os Serviços de Saúde: O Controle Social como Exercício da Cidadania*. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública/Fiocruz, 1993.

WATER AND ENVIRONMENTAL HEALTH AT LONDON AND LOUGHBOROUGH – WELL. *Guidance manual on water supply and sanitation programmes*. WEDC, Loughborough, UK, 1998.

Castro, José Esteban (Ed.)

Apêndice

Apêndice 1: Questionário:

Recebeu banheiro:	Etapa:	Caso ou Controle:
0-Sem informação 1-Não 2-Sim	0-Antes (A) 1-Depois (D)	0-caso 1-controle

Localidade:	Crianças até 5 anos:	Número do questionário:
Um dígito (de zero a nove)	0-Não possui 1-possui	Quatro dígitos (de zero a nove)

Número do questionário (nove dígitos): _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Identificação da residência

Nome do entrevistado: _____
Idade do entrevistado: _____ Sexo do entrevistado: (1) Homem / (2) Mulher
Número da casa-/ FNS _____ Município: _____
Entrevistador: _____ Data da entrevista: ____/____/____
Não participou/desistiu () Início da entrevista: (Hora) _____

Participação e Importância do acesso À água e ao banheiro

PERCEPÇÃO SOBRE A ÁGUA E O BANHEIRO

(A)2.1 Como a chegada da água tratada vai melhorar sua vida: (*estimulada*) (*e depois? –repete as outras alternativas*)

- Mais tempo
- Mais conforto
- Mais dinheiro
- Mais saúde

[998]NSR

[999]NQR

(A)2.2 Como você acha que a construção do banheiro vai melhorar sua vida: (*estimulada*) (*e depois? –repete as outras alternativas*)

- Mais tempo
 - Mais conforto
 - Mais privacidade
 - Mais saúde
- [997] NSA (a casa já tem banheiro ou não vai receber o banheiro)

[998]NSR

[999]NQR

(D)2.3 Depois da chegada da água o que melhorou na sua vida: (*estimulada*) (*e depois? –repete as outras alternativas*)

- Mais tempo
- Mais conforto
- Mais dinheiro
- Mais saúde
- [997]NSA
- [998]NSR
- [999]NQR

(D)2.4 Depois da construção do banheiro o que melhorou na sua vida: (*estimulada*) (*e depois? –repete as outras alternativas*)

- Mais tempo
- Mais conforto
- Mais privacidade
- Mais saúde
- [997]NSA (a casa já tinha banheiro ou não recebeu banheiro)
- [998]NSR
- [999]NQR

Características do domicílio (PARTE 1):

3.1 Quanto tempo a família mora nesta casa?

|____|____| anos |____|____| meses

3.2 As pessoas desta casa moram só aqui nesta comunidade? (*estimular se necessário*)

1-Sim;

2- Não. (*No caso de compartilhar, perguntar se*):

- ()Permanece alguns dias da semana nesta casa - quantos: ____
- ()Permanece nesta casa apenas parte do mês - quantos dias: ____
- ()Permanece apenas alguns meses do ano nesta casa, quantos: ____

3.3 De quem é esta casa?

- 1 - Próprio, de algum morador da casa - já paga
- 2 - Próprio, de algum morador da casa - ainda pagando
- 3 - Alugado
- 4 - Cedido por empregador
- 5 - Cedido de outra forma - especificar: _____
- 6 - Outra condição - especificar: _____
- 998 - NSR
- 999 - NQR

3.4 Quantos cômodos existem nesta casa? (perguntar)
[_____] (Inclusive banheiro e cozinha, porém não considere como cômodo: corredores, varandas abertas, garagem e outros compartimentos para fins não residenciais)

3.5 Quantos cômodos servem de dormitório para os moradores?
[_____]

3.6 Quantos banheiros que só vocês usam nesta casa?
[_____] (Inclusive os localizados fora da casa, no terreno ou na propriedade)

3.7 O que a família faz com o lixo desta casa? (múltipla) e outra?

- [] 1 - Coletado diretamente por serviço de limpeza
- [] 2 - Colocado em caçamba de serviço de limpeza
- [] 3 - Queimado (na propriedade)
- [] 4 - Enterrado (na propriedade)
- [] 5 - Jogado em terreno baldio ou logradouro
- [] 6 - Jogado em rio
- [] 7 - Tem outro destino

3.8 - O material nas paredes externas é: (*perguntar só se necessário*)

- 1 - Alvenaria com revestimento
- 2 - Alvenaria sem revestimento
- 3 - Madeira apropriada para construção (aparelhada)
- 4 - Taipa revestida
- 5 - Taipa não revestida
- 6 - Madeira aproveitada
- 7 - Palha
- 8 - Outro material, especificar: _____

3.9. Qual o material de cobertura da casa? (*perguntar só se necessário*)

- 1. Laje de concreto
 - 2. Brasilite (Telha de amianto)
 - 3. Telha colonial
 - 4. Telha de barro
 - 5. Telha de zinco
 - 6. Madeirite, compensado
 - 7. Palha (sapê)
 - 8. Outro
- (*especificar*) _____

3.10. Qual o material do piso da casa? (*perguntar só se necessário*)

- 1. Cimentado
- 2. Madeira
- 3. Cerâmica
- 4. Terra batida
- 5. Outro (*especificar*) _____

3.11 Quais bens a família possui? (*resposta múltipla*)

1. Geladeira
2. Fogão a gás
3. Televisão
4. Parabólica
5. TV a cabo/satélite
6. DVD
7. Aparelho de som
8. Rádio
9. Telefone celular
10. Telefone fixo
11. Computador
12. Computador com acesso à internet
13. Tanquinho de lavar roupas
14. Máquina de lavar roupas
15. Motocicleta para uso particular
16. Carro para uso particular
17. Micro-ondas
18. Outros. *Especificar* _____
998. NSR
999. NQR

3.12 Quanto a família gasta por mês com:

	Tipo	Valor R\$	Não Tem	NSR	NQR
1.	Energia Elétrica				
2.	Água				
3.	Gás, carvão e lenha				
4.	Supermercado (Alimentação, Higiene e Limpeza)				
5.	Animais (Doméstico ou Criação)				
6.	Transporte				
7.	Aluguel				
8.	Remédio				
9.	Funcionários				
10.	Outros. Especificar _____				
11.	Outros. Especificar _____				
12.	Outros. Especificar _____				

[998]NSR

[999]NQR

3.13- A família possui animais de criação (que não são domésticos)? *Em caso afirmativo:* quais e quantos? (*estimulada*)

1. Sim. Quantos:

- Gado: ... cabeças
- Cavalos: ... cabeças
- Burro: ... cabeças
- Cabras: ... cabeças
- Ovelhas: ... cabeças
- Porcos (bacurin/barrão): ... cabeças
- Aves: ... cabeças
- Outro (especificar): cabeças

2. Não

998. NSR

999. NQR

3.14- A família possui terra?

1. Sim : i)Onde: () Junto ao terreno, onde está a casa
() Em outro local
() Junto ao terreno da casa e em outro local

2. Não

998. NSR

999. NQR

3.15 – Quanto que a família ganha de DINHEIRO por mês?

1. Nada (R\$ 0,00)
2. Até ¼ (um quarto) do salário mínimo (R\$ 181)
3. Mais de ¼ (um quarto) até meio salário mínimo (de R\$ 181 a R\$ 362)
4. Mais de meio até 01 salário mínimo (de R\$ 362 a R\$ 724)
5. Mais de 01 até 02 salários mínimos (de R\$ 724 a R\$ 1.448)
6. Mais de 02 até 03 salários mínimos (de R\$ 1.448 a R\$ 2.172)
7. Mais de 03 até 04 salários mínimos (de R\$ 2.172 a R\$ 2.896)
8. Mais de 04 até 05 salários mínimos (de R\$ 2.896 a R\$ 3.620)
9. Mais de 05 até 06 salários mínimos (de R\$ 3.620 a R\$ 4.344)
10. Mais de 06 até 07 salários mínimos (de R\$ 4.344 a R\$ 5.068)
11. Mais de 07 até 08 salários mínimos (de R\$ 5.068 a R\$ 5.792)
12. Mais de 08 até 09 salários mínimos (de R\$ 5.792 a R\$ 6.516)
13. Mais de 09 até 10 salários mínimos (de R\$6.516 a R\$ 7.240)
14. Mais de 10 salários mínimos (mais de R\$ 7.240)

998. NSR

999. NQR

Castro, José Esteban (Ed.)

4. abastecimento de água

QUANTIDADE, USOS, CONDIÇÕES, TEMPO E CUSTOS PARA ACESSO A ÁGUA

(A)4.1 - Qual a estação que estamos hoje: (estimulada)

1- Inverno

2- Verão

Antes da implantação do SAA – No inverno): Ler: “As questões a seguir são referentes às condições de acesso a água no inverno”

Nº	Questão	(A) 4.2	(A) 4.3	
	Águas	Qual a água que tem na sua casa, no inverno? (estimular se necessário)	4.3.1 A água do/da {ler as águas marcadas - 4.2} é usada para beber, e cozinhar?	4.3.2 Qual destas é a mais usadas para beber e cozinhar? e a outra... e a outra...
1	Rio			
2	Açude			
3	Canal (busca)			
4	Canal (mangueira)			
5	Carro-pipa exército			
6	Carro-pipa prefeitura			
7	Cisterna P1MC () água de chuva;			
8	Cisterna P1MC do vizinho ou parente			
9	Cisterna P1MC – Outros			
10	Vasilhames de água de chuva (manilha, pequenas cisternas, etc)			
11	Água mineral (garrafão)			
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]			
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)			
14	Poço raso			
15	Outra. Especifique: _____			
16	Outra. Especifique: _____			

	Questão	Replicar (A) 4.2	(A) 4.4	(A) 4.5
Nº	Águas	Qual a água que tem na sua casa, no inverno?	A qualidade da água do/da { <i>ler as águas marcadas - 4.2</i> } é: (estimulada) 1-Ótima 998-NSR 2-Boa 999-NQR 3-Regular 4-Ruim	A família tem água disponível do/da { <i>ler as águas marcadas - 4.2</i> }? (estimulada) 1- Sempre 2- Quase sempre 3- Às vezes 4- Raramente 997-NSA998-NSR 999-NQR
1	Rio			
2	Açude			
3	Canal (busca)			
4	Canal (mangueira)			
5	Carro-pipa exército			
6	Carro-pipa prefeitura			
7	Cisterna P1MC () água de chuva;			
8	Cisterna P1MC do vizinho ou parente			
9	Cisterna P1MC – Outros			
10	Vasilhames de água de chuva (manilha, pequenas cisternas, etc)			
11	Água mineral (garrafão)			
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]			
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)			
14	Poço raso			
15	Outra. Especifique:_____			
16	Outra. Especifique:_____			

Nº	Questão	Replicar (A) 4.2	(A) 4.6		(A) 4.7	
	Águas	Qual a água que tem na sua casa, no inverno?	Qual o consumo de água do/da {ler as águas marcadas - 4.2} por semana		Paga para ter água do/da {ler as águas marcadas - 4.2}? <i>No caso de se pagar:</i> qual o preço? Qual a quantidade?	
			4.6.1 Semanal (L)	4.6.2 Não Sabe	4.7.1 Valor (R\$)	4.7.2 Volume (L)
1	Rio					
2	Açude					
3	Canal (busca)					
4	Canal (mangueira)					
5	Carro-pipa exército					
6	Carro-pipa prefeitura					
1	Água mineral (garrafão)					
1	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2]					
2	[3] [4] [5]					
1	Água paga (carroceiro, água Itapeim)					
3						
1	Poço raso					
4						
1	Outra.					
5	Especifique: _____					
1	Outra.					
6	Especifique: _____					

Castro, José Esteban (Ed.)

Nº	Questão	Replicar(A) 4.2	(A) 4.8	(A) 4.9	(A) 4.10	
			A família busca água no/na { <i>ler as águas marcadas - 4.2</i> }?	Quantas vezes por semana a família precisa buscar água no/na { <i>ler as águas marcadas na 4.8</i> }?	4.10.1 Qual a quantidade de água que a família busca por ida no/na { <i>ler as águas marcadas na 4.8</i> }?	4.10.2 Quanto tempo gasta para buscar água por ida no/na { <i>ler as águas marcadas na 4.8</i> }?
		Qual a água que tem na sua casa, no inverno?	1- sim 2- não	Nº de vezes por semana	Volume (L)	Minutos
1	Rio					
2	Açude					
3	Canal (busca)					
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]					
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)					
14	Poço raso					
15	Outra. Especifique: _____					
16	Outra. Especifique: _____					

(A) 4.11 No inverno, o que você faz com todas as águas que tem: (*estimulada e múltipla*)

1. Lavar vasilhas
 2. Tomar banho
 3. Lavar roupa
 4. Jogar no aparelho ou privada
 5. Água para limpeza da casa
 6. Água para animais domésticos beberem.
 7. Água para animais que não são domésticos.
 8. Molhar plantas: () horta ou plantas que servem para comer
() que servem para animais comerem
() canteiro de flor (e relacionados)
 9. Algum outro uso - especificar: _____
998. NSR
999. NQR

(A) 4.12 No inverno, quando precisa buscar água, quem vai? (*múltipla*)

1. As mulheres (adultas) da casa
 2. Os homens (adultos) da casa
 3. Os Jovens da casa entre 15 e 18
 4. Crianças menores de 15 anos
 5. Paga alguém para buscar
 6. Não busca água
- 998 NSR
999. NQR

Castro, José Esteban (Ed.)

Antes da implantação do SAA - no Verão ler: “As questões a seguir são referentes às condições de acesso a água no verão”

Nº	Questão	(A) 4.13	(A) 4.14	
	Águas	Qual a água que tem na sua casa, no verão? (estimular se necessário) (no caso das águas serem as mesmas do inverno, ir para a questão 4.24)	4.14.1 A água do/da { <i>ler as águas marcadas - 4.13</i> } é usada para beber, e cozinhar?	4.14.2 Qual destas é a mais usadas para beber e cozinhar? e a outra... e a outra...
1	Rio			
2	Açude			
3	Canal (busca)			
4	Canal (mangueira)			
5	Carro-pipa exército			
6	Carro-pipa prefeitura			
7	Cisterna P1MC () água de chuva;			
8	Cisterna P1MC do vizinho ou parente			
9	Cisterna P1MC – Outros			
10	Vasilhames de água de chuva (manilha, pequenas cisternas, etc)			
11	Água mineral (garrafão)			
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]			
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)			
14	Poço raso			
15	Outra. Especifique: _____ _			
16	Outra. Especifique: _____ _			

	Questão	Replicar (A) 4.13	(A) 4.15	(A) 4.16
Nº	Águas	Qual a água que tem na sua casa, no verão?	A qualidade da água do/da { <i>ler as águas marcadas - 4.13</i> } é: (estimulada) 1-Ótima 998-NSR 2-Boa 999-NQR 3-Regular 4-Ruim	A família tem água disponível do/da <i>ler as águas marcadas - 4.13</i> ? (estimulada) 1- Sempre 2- Quase sempre 3- Às vezes 4- Raramente 997-NSA998-NSR 999-NQR
1	Rio			
2	Açude			
3	Canal (busca)			
4	Canal (mangueira)			
5	Carro-pipa exército			
6	Carro-pipa prefeitura			
7	Cisterna P1MC () água de chuva;			
8	Cisterna P1MC do vizinho ou parente			
9	Cisterna P1MC – Outros			
10	Vasilhames de água de chuva (manilha, pequenas cisternas, etc)			
11	Água mineral (garrafão)			
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]			
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)			
14	Poço raso			
15	Outra. Especifique: _____ _			
16	Outra. Especifique: _____ _			

Castro, José Esteban (Ed.)

Nº	Questão	Replicar (A) 4.13	(A) 4.17		(A) 4.18	
	Águas	Qual a água que tem na sua casa, no verão?	Qual o consumo de água do/da {ler as águas marcadas - 4.13} por semana?		Paga para ter água do/da {ler as águas marcadas - 4.13}? <i>No caso de se pagar:</i> qual o preço? Qual a quantidade?	
			4.17.1 Semanal (L)	4.17.2 Não Sabe	4.18.1 Valor (R\$)	4.18.2 Volume (L)
1	Rio					
2	Açude					
3	Canal (busca)					
4	Canal (mangueira)					
5	Carro-pipa exército					
6	Carro-pipa prefeitura					
10	Água mineral (garrafão)					
11	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]					
12	Água paga (carroceiro, água Itapeim)					
13	Poço raso					
14	Outra. Especifique: _____					
15	Outra. Especifique: _____					

Nº	Questão	Replicar(A) 4.13	(A) 4.19	(A) 4.20	(A) 4.21	
			A família busca água no/na { <i>ler as águas marcadas - 4.13</i> }?	Quantas vezes por semana a família precisa buscar água no/na { <i>ler as águas marcadas na 4.19</i> }?	4.21.1 Qual a quantidade de água que a família busca por ida no/na { <i>ler as águas marcadas na 4.19</i> }?	4.21.2 Quanto tempo gasta para buscar água por ida no/na { <i>ler as águas marcadas na 4.19</i> }?
		Qual a água que tem na sua casa, no verão?	1- sim 2- não	Nº de vezes por semana	Volume (L)	Minutos
1	Rio					
2	Açude					
3	Canal (busca)					
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]					
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)					
14	Poço raso					
15	Outra. Especifique: _____					
16	Outra. Especifique: _____					

(A) 4.22 No verão, o que você faz com todas as águas que tem (*estimulada e múltipla*)

1. Lavar vasilhas
 2. Tomar banho
 3. Lavar roupa
 4. Jogar no aparelho ou privada
 5. Água para limpeza da casa
 6. Água para animais domésticos beberem.
 7. Água para animais que não são domésticos (criações).
 8. Molhar plantas: () horta ou plantas que servem para comer
() que servem para animais comerem
() canteiro de flor (e relacionados)
 10. outros - especificar: _____
998. NSR
999. NQR

(A) 4.23 No verão, quando precisa buscar água, quem vai? (*múltipla*)

1. As mulheres (adultas) da casa (ir para pergunta 4.36) 5. Paga alguém para buscar (ir para pergunta 4.36)
2. Os homens (adultos) da casa (ir para pergunta 4.36)
6. Não busca água (ir para pergunta 4.36)
3. Os jovens da casa entre 15 e 18 (ir para pergunta 4.36)
998. NSR (ir para pergunta 4.36)
4. Crianças menores de 15 anos (ir para pergunta 4.36)
999. NQR (ir para pergunta 4.36)

(A) 4.24 No verão os usos da água, os volumes consumidos e os valores pagos são os mesmos do inverno?

1. Sim
2. Não (*retornar para a questão 4.14*)

Castro, José Esteban (Ed.)

Após a implantação do SAA²⁵

Nº	Questão	(D) 4.25	(D) 4.26	
	Águas	Qual a água que tem na sua casa? (estimular se necessário)	4.26.1 A água do/da {ler as águas marcadas - 4.25} é usada para beber, e cozinhar?	4.26.2 Qual destas é a mais usadas para beber e cozinhar? e a outra... e a outra...
1	Rio			
2	Açude			
3	Canal (busca)			
4	Canal (mangueira)			
5	Carro-pipa exército			
6	Carro-pipa prefeitura			
7	Cisterna P1MC () água de chuva;			
8	Cisterna P1MC do vizinho ou parente			
9	Cisterna P1MC – Outros			
10	Vasilhames de água de chuva (manilha, pequenas cisternas, etc)			
11	Água mineral (garrafão)			
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]			
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)			
14	Poço raso			
15	Outra. Especifique: _____ _			
16	Outra. Especifique: _____ _			
17	SISAR (consumo mensal)			

²⁵ As tabelas a seguir foram divididas em três partes para facilitar a sua visualização no tablet.

Castro, José Esteban (Ed.)

	Questão	Replicar (D) 4.25	(D) 4.27	(D) 4.28
Nº	Águas	Qual a água que tem na sua casa?	A qualidade da água do/da { <i>ler as águas marcadas - 4.25</i> } é: (estimulada) 1-Ótima 998-NSR 2-Boa 999-NQR 3-Regular 4-Ruim	A família tem água disponível do/da <i>ler as águas marcadas - 4.25</i> ? (estimulada) 1- Sempre 2- Quase sempre 3- Às vezes 4- Raramente 997-NSA998-NSR 999-NQR
1	Rio			
2	Açude			
3	Canal (busca)			
4	Canal (mangueira)			
5	Carro-pipa exército			
6	Carro-pipa prefeitura			
7	Cisterna P1MC () água de chuva;			
8	Cisterna P1MC do vizinho ou parente			
9	Cisterna P1MC – Outros			
10	Vasilhames de água de chuva (manilha, pequenas cisternas, etc)			
11	Água mineral (garrafão)			
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]			
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)			
14	Poço raso			
15	Outra. Especifique: _____			
16	Outra. Especifique: _____			
17	SISAR (consumo mensal)			

Castro, José Esteban (Ed.)

Nº	Questão	Replicar (D) 4.25	(D) 4.29		(D) 4.30	
	Águas	Qual a água que tem na sua casa?	Qual o consumo de água do/da {ler as águas marcadas - 4.25} por semana. (SISAR consumo mês)		Paga para ter água do/da {ler as águas marcadas - 4.25}? <i>No caso de se pagar:</i> qual o preço? Qual a quantidade?	
			4.29.2 Semanal (L)	4.29.3 Não Sabe	4.30.1 Valor (R\$)	4.30.2 Volume (L)
1	Rio					
2	Açude					
3	Canal (busca)					
4	Canal (mangueira)					
5	Carro-pipa exército					
6	Carro-pipa prefeitura					
11	Água mineral (garrafão)					
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]					
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)					
14	Poço raso					
15	Outra. Especifique: _____					
16	Outra. Especifique: _____					
17	SISAR (consumo mensal)					

Castro, José Esteban (Ed.)

Nº	Questão	Replicar(D) 4.25	(D) 4.31	(D) 4.32	(D) 4.33	
	Águas	Qual a água que tem na sua casa?	A família busca água no/na { <i>ler as águas marcadas - 4.25</i> }?	Quantas vezes por semana a família precisa buscar água no/na { <i>ler as águas marcadas na 4.31</i> }?	4.33.1 Qual a quantidade de água que a família busca por ida no/na { <i>ler as águas marcadas na 4.31</i> }?	4.33.2 Quanto tempo gasta para buscar água por ida no/na { <i>ler as águas marcadas na 4.31</i> }?
			1- sim 2- não	Nº de vezes por semana	Volume (L)	Minutos
1	Rio					
2	Açude					
3	Canal (busca)					
12	Busca chafariz ou cisterna pública [1] [2] [3] [4] [5]					
13	Água paga (carroceiro, água Itapeim)					
14	Poço raso					
15	Outra. Especifique: _____					
16	Outra. Especifique: _____					
17	SISAR (consumo mensal)					

Castro, José Esteban (Ed.)

(D) 4.34 (No caso de não estar ligado ao SISAR- NSA) A chegada da água tratada aumentou ou trouxe melhorias na renda da família? (pode marcar mais de uma)?

1. Não.
2. Sim. Quais: () criação animais, () cultivo plantas () outras
997. NSA – Mudou há pouco tempo
998. NSR
999. NQR

(D) 4.35 O que você faz com todas as águas que tem (*estimulada e múltipla*)

1. lavar vasilhas
2. Tomar banho
3. Lavar roupa
4. Jogar no aparelho ou privada
5. Água para limpeza da casa
6. Água para animais domésticos beberem.
7. Água para animais que não são domésticos (criações).
8. Molhar plantas: () horta ou plantas que servem para comer
() que servem para animais comerem
() canteiro de flor (e relacionados)
11. Outros - especificar: _____
998. NSR
999. NQR

(A) 4.36 Quando precisa buscar água, quem vai? (*múltipla*)

1. As mulheres (adultas) da casa
2. Os homens (adultos) da casa
3. Os jovens da casa entre 15 e 18
4. Crianças menores de 15 anos
5. Paga alguém para buscar
6. Não busca água
998. NSR
999. NQR

INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA DA CASA

4.37 Tem caixa d'água na casa? *Em caso positivo, pergunte:* Onde ela fica?

1. Sim. A caixa d'água fica no chão
2. Sim. A caixa d'água fica em um local elevado
3. não. A água é guardada em outro lugar (tambor, balde ou vasilha)
998. NSR
999. NQR

4.38 Quantas vezes você ou alguém de sua família costuma esvaziar e lavar (a caixa d'água ou tambor, balde, vasilha)?

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Diário | 6. Semestral |
| 2. Semanal | 7. Anual |
| | 8. Outro – (especificar)_____ |
| 3. Quinzenal | |
| 9. Nunca lavei a caixa, tambor, balde ou vasilha | |
| 4. Mensal | |
| 5. Trimestral | 998. NSR |
| | 999. NQR |

4.39 A casa possui pontos de encanamento e torneiras (pontos de água)? *Em caso positivo, pergunte:* Onde e quantas? (pode marcar mais de uma)

1. No banheiro- inclui aparelho com descarga e chuveiro -Quantidade de torneiras: _____
2. Área de serviço Quantidade de torneiras: _____
4. Na cozinha Quantidade de torneiras: _____
8. No quintal Quantidade de torneiras: _____
16. Outro local. (especificar)_____ Quantidade de torneiras: _____
32. Não possui

(D) 4.40 Foi feita alguma melhoria na casa depois da chegada da água? (*múltipla e estimulada se necessário*)

1. Construção do banheiro (recursos próprios)
 2. Recebeu banheiro do Projeto São José
 3. Pia de cozinha
 4. Chuveiro
 5. Vaso sanitário
 6. Tanque de lavar roupa
 7. Descarga
 8. Lavatório
 9. Caixa d'água
 10. Não fez melhoria
 11. Outros (*especificar*): _____
997. NSA- mora há pouco tempo na casa
998. NSR
999. NQR

PERCEPÇÃO SOBRE A QUALIDADE DOS SERVIÇOS

(D) 4.41 Quais mudanças ocorreram depois da chegada da água na comunidade? (*estimulada e múltipla*)

1. Aumentou a quantidade de água usada pela família
2. Melhorou a qualidade da água usada pela família
3. Melhorou a regularidade da chegada da água na casa da família
4. Diminuiu o custo para ter água

Castro, José Esteban (Ed.)

5. Aumentou o custo para ter água
 6. Diminuiu a necessidade de carregar água
 7. Eliminou a necessidade de carregar água
 8. Não trouxe mudança
 9. Outros (descrever)_____
997. NSA- mora há pouco tempo na casa
998. NSR
999. NQR

4.42 A família está satisfeita com a situação da água: (*estimulada*)

1. Muito satisfeita
 2. Satisfeita
 3. Não está nada satisfeita
998. NSR
999. NQR

(D) 4.43 Falta água do SISAR na sua casa? **Se sim:** De quanto em quanto tempo falta? (*se sim estimular*)

1. Não nunca falta
 2. Sim, falta algumas horas quase todos os dias
 3. Sim, falta algumas horas no mês
 4. Sim, falta alguns dias no mês
 5. Sim, falta alguns dias no ano
997. NSA - Não está ligado a rede do SISAR
998. NSR
999. NQR

INFORMAÇÕES SOBRE A ÁGUA DE BEBER

4.44 Sua família tem alguma reclamação da água que usa para beber? (*múltipla, se SIM estimular*)

1. Não há queixas
 7. Outros (especificar)_____
2. A água tem cor
998. NSR
999. NQR
3. Água com sabor (que não o de cloro)
4. Água com cheiro (que não o de cloro)
 5. A água tem cheiro de cloro
 6. A água tem sabor de cloro

4.45 A família faz algum tratamento da água que usa para beber?

1. Sim
2. Não (*ir para a pergunta 4.47*)
998. NSR (*ir para a pergunta 4.47*)
999. NQR (*ir para a pergunta 4.47*)

4.46 Como sua família trata a água para beber?

1. Só filtração (filtro caseiro)
2. Só cloração (água sanitária/cloro)
3. Filtração seguida de cloração
4. Cloração seguida de filtração
5. Coar
6. coar e clorar
7. Só fervura
8. Outro (especificar) _____
998. NSR
999. NQR

4.47 Como a água utilizada para beber é retirada (da cisterna, caixa d'água, vasilha ou torneira)? (*estimulada e múltipla*)

1. Torneira
2. Caneco ou balde
3. Bomba manual
5. Outro (especificar): _____
997. NSA
998. NSR
999. NQR

4.48 Onde a família guarda a água para beber? (*múltipla e estimulada se necessário*)

1. No filtro, () com vela () sem vela
2. Potes de barro
3. Garrafas
4. Jarra
5. Em latas/panela
6. Em baldes/bacias ou tambores
7. Em caixa d'água sem tampa
8. Em caixa d'água com tampa
9. Outro (especificar) _____

ALTERAÇÃO NO TEMPO DE ACESSO A ÁGUA

(D) 4.49 Com a recente chegada da água a sua família acha que ganhou mais tempo para:
(múltipla e se sim estimular se necessário)

1. Não ganhou mais tempo
2. Cuidar da casa
3. Cuidar dos filhos
4. Trabalhar em casa
5. Descansar
6. Trabalhar fora
7. Lazer
8. Estudar
9. Outros
997. NSA- mora a pouco tempo ou não esta ligado
998. NSR
999. NQR

PERCEPÇÃO SOBRE CUSTOS PARA ACESSO E DISPONIBILIDADE DE PAGAMENTO

(D) 4.50 Se você não tivesse água tratada até quanto pagaria para ter?

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. De 0 a 05 reais | 11.De 90 a 100 reais |
| 2. De 05 a 10 reais | 12.De 100 a 110 reais |
| 3. De 10 a 20 reais | 13.De 110 a 120 reais |
| 4. De 20 a 30 reais | 14.De 120 a 130 reais |
| 5. De 30 a 40 reais | 15.De 130 a 140 reais |
| 6. De 40 a 50 reais | 16.De 140 a 150 reais |
| 7. De 50 a 60 reais | 17.De 150 a 160 reais |
| 8. De 60 a 70 reais | 18. Acima de 160 reais |
| 9.De 70 a 80 reais | 19-Não está disposto a pagar |
| 10.De 80 a 90 reais | 998. NSR |
| | 999. NQR |

(A)4.51 Quando tiver água tratada em casa, você acha que pode pagar até quanto ?

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. De 0 a 05 reais | 11.De 90 a 100 reais |
| 2. De 05 a 10 reais | 12.De 100 a 110 reais |
| 3. De 10 a 20 reais | 13.De 110 a 120 reais |
| 4. De 20 a 30 reais | 14.De 120 a 130 reais |
| 5. De 30 a 40 reais | 15.De 130 a 140 reais |
| 6. De 40 a 50 reais | 16.De 140 a 150 reais |
| 7. De 50 a 60 reais | 17.De 150 a 160 reais |
| 8. De 60 a 70 reais | 18. Acima de 160 reais |
| 9.De 70 a 80 reais | 19-Não está disposto a pagar |
| 10.De 80 a 90 reais | 998. NSR |
| | 999. NQR |

4.52 (*No caso de não pagar NSA*) O valor gasto para ter água (considerar todas as águas) é: (*estimulada*)

1. Barato
 2. Razoável
 3. Caro
997. NSA- No caso de não pagar
998. NSR
999. NQR

(D) 4.53 (*No caso de não estar ligado a rede marcar NSA*) A família considera o preço da conta de água (SISAR)? (*estimulada*)

1. Barato
 2. Razoável
 3. Caro
997. NSA – No caso de não estar ligado a rede (*ir para questão 4.58*)
998. NSR
999. NQR

(D) 4.54 O valor gasto para pagar a conta de água (SISAR) interfere no orçamento familiar? (*estimulada*)

1. Interfere muito
 2. Gasta um preço justo
 3. Interfere pouco
997. NSA
998. NSR
999. NQR

Destinação dos esgotos e Condições de acesso e usos do banheiro

O banheiro é considerado um cômodo com vaso sanitário, chuveiro, pia para lavar as mãos, caixa d'água e tanque séptico e sumidouro (não ler)

EXISTÊNCIA E ESTRUTURA DO BANHEIRO:

5.1 Existe banheiro funcionando (com água) na casa? (*Em caso positivo*): O que possui o seu banheiro? (*estimulada*)

1. Sim, com: 1 () aparelho/vaso sanitário 2 () chuveiro 4 () paredes 8 () caixa d'água 32 () pia 64 () tanque séptico.
 2. Não, usam o mato ou terreno próximo a casa (*ir para pergunta 5.3*)
 4. Não, usam privada (fossa seca)
 8. Outro, especificar: _____ (*ir para pergunta 5.3*)
998. NSR
999. NQR

5.2 O banheiro está localizado dentro ou fora da casa? (*múltipla*)

1. Dentro da casa
2. Fora da casa.

5.3. Onde a família toma banho? (*estimulada*)

1. No banheiro
4. No rio
5. No canal
6. Outro - especificar: _____
998. NSR
999. NQR

FORMA DE DESTINAÇÃO DOS ESGOTOS:

5.4 Alguém da família faz cocô no chão do quintal ou em terreno próximo a casa, mesmo que só algumas vezes?

1. Não
2. Sim
998. NSR
999. NQR

5.5 Para onde vai a água usada no tanque, na pia da cozinha e no banho? (*múltipla*)

1. Fossa seca
2. Fossa rudimentar
3. Tanque séptico e sumidouro
4. Terreno próximo à casa/ quintal () com planta
() sem planta
5. Rio
6. Outros especificar: _____
7. Não possui tanque ou pia de cozinha
998. NSR
999. NQR

(D)INFORMAÇÕES SOBRE O BANHEIRO CONSTRUÍDO

(D)5.6. Foi construído banheiro na sua casa? Se sim o que recebeu? (*se necessário estimulada*)

1. Sim,
() Recebeu banheiro com tanque séptico e sumidouro.
() Recebeu tanque séptico e sumidouro, pois já tinha banheiro
2. Não, *ir para pergunta 6.1*
998. NSR (*ir para pergunta 6.1*)
999. NQR (*ir para pergunta 6.1*)

(D) 5.7. A família notou algum problema depois que o banheiro foi construído?

1. sim (*especificar*) _____
2. não
3. o banheiro não é usado, por algum problema (*especificar*) _____
998. NSR
999. NQR

HIGIENE PESSOAL

6.1 Há crianças na casa com até cinco anos de idade?

1. Sim
2. Não (*ir para pergunta 8.1*)

6.2 Qual a frequência de banho das crianças? (*estimular*)

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Mais de uma vez ao dia | 998. NSR |
| 2. Uma vez ao dia | 999. NQR |
| 3. O banho não é diário | |

6.3 As crianças lavam as mãos antes de se alimentar? (*estimular*)

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sempre, com água e sabão | 5. A criança não se alimenta sozinha |
| 2. Sempre, somente com água | 998. NSR |
| 3. Algumas vezes sim, outras não | 999. NQR |
| 4. Não tem esse hábito | |

6.4 As crianças lavam as mãos depois de ir ao banheiro? (*estimular*)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Sempre, com água e sabão | 5. A criança não vai ao banheiro sozinha |
| 2. Sempre, somente com água | 998. NSR |
| 3. Algumas vezes sim, outras não | 999. NQR |
| 4. Não tem esse hábito | |

6.5 A(s) pessoa(s) que prepara(m) a comida lava(m) as mãos antes de iniciar as atividades na cozinha? (*estimular*)

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Sempre, com água e sabão | 4. Nunca lavam |
| 2. Sempre, somente com água | 998. NSR |
| 3. Algumas vezes sim, outras não | 999. NQR |

6.6 Como as verduras, as frutas e os legumes são preparados antes de serem consumidos? (*estimular*)

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. São lavados com água filtrada | 5. Não são lavados |
| 2. São lavados com água tratada | 6. Outro (especificar) _____ |
| 3. São lavados com água sem tratamento | 998. NSR |
| 4. São lavados e colocados em solução de água sanitária ou vinagre | 999. NQR |

Castro, José Esteban (Ed.)

INFORMAÇÕES SOBRE CRIANÇAS DE ATÉ CINCO ANOS
NOME COMPLETO DAS CRIANÇAS

7.1 Nome das crianças	7.2 Parentesco com o entrevistado
A.	
B.	
C.	
D.	
E.	
F.	
G.	
H.	
I.	
J.	

(A) DADOS DAS CRIANÇAS

7.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	(A)7.3.Sexo 1. feminino 2. masculino	(A)7.4. Data de nascimento (DD/MM/AAAA)	(A)7.5.Data de nascimento da mãe (DD/MM/AAAA)
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

(A) DADOS DA GESTAÇÃO

7.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	(A)7.6. Qual a ordem da gravidez? (<i>estimulada</i>) 1. primeira 2. segunda 3. terceira 4. quarta 5. quinta ou superior 998. NSR 999. NQR	(A)7.7. Realizou exame pré-natal durante a gravidez? 1. sim 2. não (<i>ir à pergunta 7.9</i>) 998. NSR (<i>ir à pergunta 7.9</i>) 999. NQR (<i>ir à pergunta 7.9</i>)	(A)7.8 Quantas consultas pré-natais? (<i>estimulada</i>) 1. uma a três 2. quatro a seis 3. mais de seis 998. NSR 999. NQR
A.			
B.			
C.			
D.			

Castro, José Esteban (Ed.)

E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

7.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	(A)7.9. Houve complicações na gestação? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR	(A)7.10. Qual a duração da gravidez?(<i>estimulada</i>) 1. nove meses completos 2. entre oito e nove meses 3. oito meses completos 4. menos de oito meses 998. NSR 999. NQR	(A)7.11. Houve internação no 1º mês de vida? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

VACINAÇÃO E AMAMENTAÇÃO

7.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	7.12. As vacinas estão em dia? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR	7.13. Foi amamentada no peito alguma vez? 1. sim (<i>ir a pergunta 7.15</i>) 2. não 998. NSR (<i>ir a pergunta 7.17</i>) 999. NQR (<i>ir a pergunta 7.17</i>)	7.14. Por que nunca foi amamentada? 1. mãe não teve leite 2. mãe trabalhava fora 3. mãe estava doente 4. criança estava doente 5. outros - especificar 998. NSR 999. NQR
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

7.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	7.15 Foi amamentada no peito durante quanto tempo? Dias	7.16. Ainda é amamentada no peito? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR	7.17. A criança faz uso de alguma vitamina? 1. sim (especificar) 2. não 998. NSR 999. NQR
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

DIARRÉIA INFANTIL

7.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	7.18 A criança está tomando algum remédio? (<i>exceto contra vermes</i>) 1. sim (especificar) 2. não 998. NSR 999. NQR	7.19. A criança está com diarreia hoje? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR	7.20. A criança teve diarreia ontem? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

7.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	7.21. A criança teve diarreia antes de ontem? 1. sim 2. não (ir para 7.23) 998. NSR 999. NQR	7.22. A criança teve outros sintomas com a diarreia (<i>febre, vomito, sangue ou muco nas fezes</i>) 1. sim (especificar) 2. não 998. NSR 999. NQR	7.23. A criança tomou remédio contra vermes nos últimos 6 meses? 1. sim 2. não 998. NSR 999. NQR
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			
F.			
G.			
H.			
I.			
J.			

7.24 A pessoa que passa mais tempo com a(s) criança(s), estudou até:

- 1-Não estudou. Não lê nem escreve
- 2-Não estudou. Lê e escreve
- 3-Ensino Fundamental incompleto

4-Ensino Fundamental completo
5-Ensino Médio incompleto
6-Ensino Médio completo
7-Curso Técnico incompleto
8-Curso Técnico completo
9-Nível Superior incompleto
10-Nível Superior completo
997-NSA/ 998-NSR /999-NQR

7.25 A(s) criança(s) tem(têm) contato com a água do canal (nadar, tomar banho, quando a mãe vai lavar roupa, diversão)?

1. Sempre
 2. Muito
 3. Pouco
 4. Nunca
998. NSR
999. NQR

7.26 A(s) criança(s) tem(têm) contato com a água do rio (nadar, tomar banho, quando a mãe vai lavar roupa, diversão)?

1. Sempre
 2. Muito
 3. Pouco
 4. Nunca
998. NSR
999. NQR

Castro, José Esteban (Ed.)

Características do domicílio (PARTE 2)

IDENTIFICAÇÃO DOS MORADORES E A RESPECTIVA SITUAÇÃO DE RENDIMENTO

Dados sobre os componentes da família e moradores do domicílio				
8.1 Primeiro nome e a relação com o chefe da família)	8.2 Idade	8.3 Sexo	8.4 Quem é o chefe da família?	8.5 Até quando estudou? (>7 anos) (<i>estimulada se necessário</i>) 1-Não estudou. Não lê nem escreve 2-Não estudou. Lê e escreve 3-Ensino Fundamental incompleto 4-Ensino Fundamental completo 5-Ensino Médio incompleto 6- Ensino Médio completo 7-Curso Técnico incompleto 8- Curso Técnico completo 9- Nível Superior incompleto 10- Nível Superior completo 997-NSA /998-NSR /999-NQR
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers
Research Projects Series SPIDES – DESAFIO Project – Vol. 2 N° 6

Castro, José Esteban (Ed.)

13.					
14.					
15.					
16.					
17.					

Dados sobre os componentes da família e moradores do domicílio	Informação sobre rendimento						
	8.6 (ler nome) tem carteira assinada? Se sim Quanto recebe normalmente por mês (R\$)? (<i>estimulada</i>)						
Primeiro nome e a relação com o chefe da família (<u>replacar item 8.1</u>)	8.6.1	8.6.2	8.6.3	8.6.4	8.6.5	8.6.6	8.6.7
	Carteira assinada	Ajuda regular de não morador	Aposentadoria ou pensão	Seguro desemprego	Pensão alimentícia	Bolsa família ou transferências similares	Outras fontes de renumeração: (<i>incluindo serviços como: agricultura, costura, lavar roupa, venda de comida, etc.</i>)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: waterlat@ncl.ac.uk – Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers
Research Projects Series SPIDES – DESAFIO Project – Vol. 2 N° 6

Castro, José Esteban (Ed.)

7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								

WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk – Web page: www.waterlat.org

Castro, José Esteban (Ed.)

8.7 Qual a ocupação do chefe da família?

1. Desempregado
 2. Trabalho informal (“Bicos”/diarista)
 3. Carroceiro/vendedor de água
 4. Trabalho carteira assinada;
 5. Agricultor;
 6. Comerciante;
 7. Domestica/serviços gerais
 8. Funcionário público
 9. Aposentado/pensionista
 10. trabalhador da construção civil
 11. Outro - especificar: _____
998. NSR
 999. NQR

DIMENSÃO ECOLÓGICO AMBIENTAL:

-Ambiente Aquático: Rio ou Canal

Nº	Questão	resposta	1-Rio	2-Canal
9.1	Na sua opinião o {Rio/canal} é: <i>(estimulada)</i>	1-Muito poluído 2-Poluído 3-Pouco poluído 4-Limpo (ir para a pergunta 9.3) 998- NSR (ir para a pergunta 9.3) 999-NQR (ir para a pergunta 9.3)		
9.2	Você ou sua família se consideram afetados pela poluição no {Rio/canal}?	1-Não 2-Sim 998- NSR 999-NQR		
9.3	Usou o {Rio/canal} na última semana: <i>Se sim:</i> Para que? 1.Sim 2 Não 998- NSR 999-NQR	Tomar banho		
		Lavar roupa		
		Nadar		
		Pescar		
		Levar animais		
		Outros (especificar)		
9.4	Como você caracteriza a qualidade da água do {Rio/canal}? <i>(estimulada e múltipla)</i>	1- É boa para tomar banho 2- É bom para pescar 3- É bom para praticar atividades 4- Não é aceitável para nenhum uso 5- É bom levar animais		

		998- NSR		
		999- NQR		

-Ambiente Aquático: Outro

Nº	Questão	resposta	Outro: (Especificar): _____
9.5	Na sua opinião o {outro} é: <i>(estimulada)</i>	1-Muito poluído 2-Poluído 3-Pouco poluído 4-Limpo (ir para a pergunta 9.3) 998- NSR (ir para a pergunta 9.3) 999-NQR (ir para a pergunta 9.3)	
9.6	Você ou sua família se consideram afetados pela poluição no {outro}?	1-Não 2-Sim 998- NSR 999-NQR	
9.7	Usou o {outro} na última semana: <i>Se sim:</i> Para que? 1.Sim 2 Não 998- NSR 999-NQR	Tomar banho	
		Lavar roupa	
		Nadar	
		Pescar	
		Levar animais	
	Outros (especificar)		
9.8	Como você caracteriza a qualidade da água do {outro}? <i>(estimulada e múltipla)</i>	1- É boa para tomar banho 2- É bom para pescar 3- É bom para praticar atividades 5- É bom levar animais 4- Não é aceitável para nenhum uso 998- NSR 999- NQR	

Castro, José Esteban (Ed.)

Informações antropométricas:

PESO E ALTURA DAS CRIANÇAS (até 5 anos)

10.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	10.2 Peso (kg)
A.	
B.	
C.	
D.	
E.	
F.	
G.	
H.	
I.	
J.	

10.1 Nome das crianças (replicar informações do item 7.1)	10.3 Altura (cm)	Medido 1-em pé 2- deitado
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		
F.		
G.		
H.		
I.		
J.		

Descrição das fotos e GPS

FOTO	Descrição e número da foto
Domicílio	
Peridomicílio (plantio e criação de animais)	
Infraestrutura hidráulica da casa (caso exista)	
Banheiro (no caso de possuir)	
Local de armazenamento da água geral e para consumo (beber)	

OBS: As fotos devem ser tiradas tanto do domicílio quanto do peridomicílio, pelo menos na perspectiva dos quatro lados da casa.

Castro, José Esteban (Ed.)

COORDENADAS GEORREFERENCIADAS:

Coordenadas: N^o: _____ UTM: Long.: _____ Lat: _____

Número de inscrição no SISAR/CAGECE: _____

OBSERVAÇÕES Finais DO ENTREVISTADOR:

(espaço para relatar algum problema na aplicação do survey ou informação que possa levar a exclusão deste questionário do banco de dados)

Encerramento da entrevista (hora): _____

Apêndice 2: Calendário de intermitência

CALENDÁRIO INDICATIVO DE FALTA DE ÁGUA								
Dia Mês	Dia Sem.	Fonte:						Observações
1	Sex	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
2	Sáb	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
3	Dom	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
4	Seg	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
5	Ter	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
6	Qua	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
7	Qui	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
8	Sex	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
9	Sáb	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
10	Dom	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
11	Seg	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
12	Ter	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
13	Qua	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
14	Qui	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
15	Sex	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
16	Sáb	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
17	Dom	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
18	Seg	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
19	Ter	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
20	Qua	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
21	Qui	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
22	Sex	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
23	Sáb	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
24	Dom	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
25	Seg	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
26	Ter	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
27	Qua	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
28	Qui	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
29	Sex	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
30	Sáb	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	
31	Dom	Até 1h	Até 2h	Até 3h	Até 6h	Até 12h	24h	

AGOSTO

Apêndice 3: Questionário sobre hábitos pessoais de higiene

Número da residência (identificador): _____

Data: ____/____/____

Nome do entrevistado: _____

Relação com a criança: _____

Atividades	Balde s	Volume do balde	Volume total (litros)
Beber			
Cozinhar			
Lavar comida e utensílios de cozinha			
Lavagem de roupas			
Banho			
Escovar os dentes			

Quantos banhos os moradores da casa tomam por dia? _____

ANEXO

A perspectiva dos atores: apresentações de representantes do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) participantes na pesquisa

Apresentação Nº 1

“Modelo de gestão do SISAR, Ceará”

por Helder Cortez, Gerencia de Saneamento Rural (GESAR), Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE). Mesa 2, “Na busca das forças da mudança: fatores, condições, e processos que permitem explicar como surgiram as inovações”, Segunda Conferência Internacional do Projeto DESAFIO, “Democratização da Política de Serviços de Saneamento Básico por Meio de Inovações Sociotécnicas. Lições para enfrentar os desafios”. Rio de Janeiro, 27 de julho de 2015. Disponível em: <http://desafioglobal.org/General%20PDFs%20/M2%20Helder%20Cortez.pdf>. Você também pode assistir a apresentação acessando o Vídeo Nº 1.

Vídeo Nº 1. Mesa 2, “Na busca das forças da mudança: fatores, condições, e processos que permitem explicar como surgiram as inovações”, Segunda Conferência Internacional do Projeto DESAFIO, “Democratização da Política de Serviços de Saneamento Básico por Meio de Inovações Sociotécnicas. Lições para enfrentar os desafios”. Rio de Janeiro, 27 de julho de 2015.

Apresentação Nº 2

“Descrição do SISAR”

Claudia Valeria Silva Melo, SISAR-CAGECE. Mesa 3. “Os ‘por que’. Fatores e processos facilitadores e obstáculos que contribuem a explicar os sucessos, os fracassos, e a possibilidade de replicar as inovações”, Segunda Conferência Internacional do Projeto DESAFIO, “Democratização da Política de Serviços de Saneamento Básico por Meio de Inovações Sociotécnicas. Lições para enfrentar os desafios”. Rio de Janeiro, 28 de julho de 2015. Disponível em: <http://desafioglobal.org/General%20PDFs%20M3%20Valeria%20Melo.pdf>. Você também pode assistir a apresentação acessando o Vídeo Nº 2.

Vídeo Nº 2. Mesa 3. “Os ‘por que’. Fatores e processos facilitadores e obstáculos que contribuem a explicar os sucessos, os fracassos, e a possibilidade de replicar as inovações”, Segunda Conferência Internacional do Projeto DESAFIO, “Democratização da Política de Serviços de Saneamento Básico por Meio de Inovações Sociotécnicas. Lições para enfrentar os desafios”. Rio de Janeiro, 28 de julho de 2015.

Apresentação Nº 3

“Apresentação do SISAR”

Otaciana Ribeiro Alves. Mesa 1. “Obstáculos e facilitadores do processo de democratização da política e da gestão do saneamento”, Seminário “Democratização da Política de Serviços de Saneamento Básico por Meio de Inovações Sociotécnicas. Lições para enfrentar os desafios”, Recife, 19 de agosto de 2015. Disponível em: <http://desafioglobal.org/General%20PDFs%20/Otaciana%20Alves.pdf>. Você também pode assistir a apresentação acessando o Vídeo Nº 3.

Vídeo Nº 3. Mesa 1. “Obstáculos e facilitadores do processo de democratização da política e da gestão do saneamento”, Seminário “Democratização da Política de Serviços de Saneamento Básico por Meio de Inovações Sociotécnicas. Lições para enfrentar os desafios”, Recife, 19 de agosto de 2015.

Apresentação Nº 4

“Lições da experiência do SISAR”

Marcondes Sobreira (CAGECE). Mesa 2. “Lições das experiências do estudo: os achados em contexto. Primeira parte – Lições do Projeto: saneamento rural”, Seminário “Materializando o Direito à Água e aos Serviços de Saneamento Básico”, Brasília, 9 de setembro de 2015. Disponível em: <http://desafioglobal.org/General%20PDFs%20/CAGECE.pdf>. Você também pode assistir a apresentação acessando o Vídeo Nº 4.

Vídeo Nº 4. Mesa 2. “Lições das experiências do estudo: os achados em contexto. Primeira parte – Lições do Projeto: saneamento rural”, Seminário “Materializando o Direito à Água e aos Serviços de Saneamento Básico”, Brasília, 9 de setembro de 2015.

WATERLAT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES

DESAFIO Project

DESAFIO received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 320303. The information contained in this Working Paper reflects only the author's views and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.